

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese

Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht

Eingereicht von: Barbara Marra-Junker

Begleitung: Prof. Dr. Josef Steppacher

03.01.2013

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abstract	5
Einleitung	6
1. Ziele und Fragestellung	7
1.1. Darstellung und Begründung der Ziele	7
1.2. Darstellung und Begründung der Fragestellung	9
2. Theoretische Auseinandersetzung	11
2.1. Selbstständigkeit.....	11
2.1.1. Selbstständigkeit als Erziehungsziel	11
2.1.2. Kompetenzen als Grundlage für Selbstständigkeit.....	13
2.1.3. Fazit.....	14
2.2. Wochenplanunterricht.....	15
2.2.1. Die Arbeit mit Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts.....	15
2.2.2. Wochenplanunterricht: Definitionen und Begriffsklärungen	16
2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen.....	20
2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan.....	22
2.2.5. Bedeutung von Wochenplanunterricht für die integrative Schule	25
2.2.6. Fazit.....	27
2.3. Exekutive Funktionen.....	29
2.3.1. Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen.....	29
2.3.2. Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht	33
2.3.3. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die integrative Schule.....	34
2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen	37
2.3.5. Fazit.....	41
2.4. Verknüpfung von Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen	42
2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht	42
2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert	44
2.4.3. Herausforderungen und Stolpersteine	45

2.4.4.	Erkenntnisse und Grundlagen zur Gestaltung der Ideensammlung.....	46
3.	Forschungsdesign und Forschungsmethoden.....	48
3.1.	Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns	48
3.2.	Darstellung und Begründung der Forschungsmethoden	50
3.2.1.	Theoretischer Hintergrund der Datensammlung und –analyse.....	50
3.2.2.	Darstellung und Begründung der mündlichen Befragungen (Interviews)	51
3.2.3.	Darstellung und Begründung der qualitativen Inhaltsanalyse mittels inhaltlicher Strukturierung	52
3.2.4.	Gütekriterien der Inhaltsanalyse	55
3.2.5.	Darstellung und Begründung der Befragungen mit Fragebogen	56
4.	Forschungsergebnisse.....	58
4.1.	Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie	58
4.2.	Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews	59
4.2.1.	Ergebnisse aus der Analyse der Interviews	59
4.2.2.	Erkenntnisse aus der Analyse der Interviews.....	62
4.3.	Ergebnisse und Erkenntnisse zur Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen in der Wochenplanarbeit	64
4.3.1.	Ergebnisse der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung	64
4.3.2.	Erkenntnisse aus der der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung.....	65
4.4.	Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen.....	67
4.4.1.	Beantwortung der drei Unterfragen	67
4.4.2.	Beantwortung der zentralen Fragestellung.....	70
4.5.	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis.....	72
5.	Evaluation des Forschungsprozesses.....	74
5.1.	Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens und der Forschungsmethoden.....	74
5.1.1.	Erkenntnisse aus den Interviews	74
5.1.2.	Die Herausforderung der Kategorisierung.....	76
5.1.3.	Zeitdruck.....	77
	Schlusswort	79

Literatur 80

Abstract

Diese Forschungsarbeit widmet sich der Frage, wie exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden können, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren.

Sie zeigt auf, wie die Ziele und Anforderungen des Wochenplanunterrichts mit exekutiven Funktionen wie *Planen*, *Organisation (innere und äussere)*, *Selbstregulation der Aufmerksamkeit*, *Selbstregulation des Affekts*, *Metakognition* u.a. zusammenhängen. Sie erläutert Kriterien für einen Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen tatsächlich fördert und zeigt insbesondere Wichtigkeit und Prinzipien effektiver Strategievermittlung auf.

Vor diesem theoretischen Hintergrund wurde mittels Interviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht, was Lehrpersonen in ihrem Wochenplanunterricht zur Förderung exekutiver Funktionen tun. Ideen aus der Praxis wurden mit Handlungskonzepten aus der Literatur verknüpft und in einer Ideensammlung (s. Beilage) zusammengestellt.

Ergebnisse aus den Befragungen deuten darauf hin, dass das Thema der exekutiven Funktionen und deren gezielte Förderung insbesondere im Bereich der Selbstregulation in der Praxis noch wenig Fuss gefasst haben. Die *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* zeigt daher praxisnah und konkret auf, wie exekutive Funktionen im Rahmen der Wochenplanarbeit gefördert werden können.

Einleitung

Auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit in Schulischer Heilpädagogik war für mich zentral, etwas zu finden, was mich in meiner Praxis als Lehrerin und Schulische Heilpädagogin, aber auch in der Erfahrung mit meinen eigenen Kindern immer wieder beschäftigt hatte, immer wieder zum Stolperstein geworden war und mich immer wieder umgetrieben hatte.

Die unglaubliche Vielfalt im Lernen von uns Menschen faszinierte mich schon immer. Zugang zu einem Kind zu finden, ihm zu ermöglichen neues Wissen zu erfassen, es sich zu eigen zu machen, ihm Lernen und damit Entwicklung zu ermöglichen, begeisterte mich und trieb mich von jeher an. Immer wieder erlebte ich jedoch, dass Lernen durch Faktoren behindert und verunmöglicht wurde, deren Hintergründe ich nicht verstand. Ich fand keine Antworten auf die Schwierigkeiten und stand ihnen hilflos gegenüber:

Weshalb können einige Kinder einfach nicht Ordnung in ihren Sachen haben? Dauernd fehlt ihnen Bleistift oder Gummi, ihre Arbeitsblätter liegen zerknüllt in ihrer Schultasche und ihr Zimmer ist ein einziges Chaos, auch wenn man mit ihnen am Tag vorher alles aufgeräumt und eingeordnet hat. Weshalb können einige Kinder sich kaum überwinden, mit einer Arbeit anzufangen? Sie kramen in ihren Pulten und Taschen, spitzen Stifte und gehen Wasser trinken, statt mit der Arbeit anzufangen. Sie rücken erst am Abend vor der Lernzielkontrolle damit heraus, dass ihnen die umgekehrte Proportionalität ein Rätsel ist. Fürs Lernen und Üben bleibt zu wenig Zeit. Weshalb können einige Kinder, was sie gelernt haben, nicht anwenden? Ihre Texte sind voller Fehler, welche sie, wenn sie darauf hingewiesen werden, problemlos korrigieren können. Sie wissen, dass sie vor dem Essen die Hände waschen müssen und vergessen es doch immer wieder.

Auf der Suche nach Erklärungs- und Handlungsansätzen stiess ich auf den Begriff *exekutive Funktionen* und es eröffnete sich mir ein bisher unbekanntes, äusserst spannendes und heilpädagogisch relevantes Feld. Denn heilpädagogischer, sonderpädagogischer oder, wie es im Kanton Aargau heisst, besonderer Förderbedarf besteht immer dort, wo Kinder und Jugendliche in ihren Aktivitäten und in ihrer Partizipation, in ihrem Lernen und ihrer Entwicklung behindert und eingeschränkt werden. Wie hemmend sich die oben beschriebenen Schwierigkeiten auf das Lernen und die Entwicklung eines Kindes auswirken können, ist allen, welche mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, klar. Im Wochenplanunterricht, in den ich als Schulische Heilpädagogin oft eingebunden bin, zeigt sich dies sehr deutlich. Daraus ergab sich die Idee Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen zu verknüpfen.

Mit dieser Forschungsarbeit wollte ich das Wissen über exekutive Funktionen für Interessierte aufbereiten und praktikable Handlungskonzepte für die Praxis entwerfen. So hoffe ich, mit meiner Arbeit dazu beitragen zu können, dass Kindern, welche Schwierigkeiten mit schwachen exekutiven Funktionen haben, mit grösserem Verständnis und weniger Hilflosigkeit begegnet wird.

1. Ziele und Fragestellung

1.1. Darstellung und Begründung der Ziele

Jeden Montag, wenn Daniel* (9 J.) seinen neuen Wochenplan nach Hause bringt, geht es los: „Es ist viel zu viel, das schaffe ich nie!“ Der Berg scheint unüberwindlich und die Versuche der Eltern, den Jungen dazu zu bringen, einen Auftrag als Hausaufgabe auszuwählen und anzupacken, arten immer wieder in Machtkämpfe, Streit, Tränen und Ohnmachtsgefühle aus.

Carina* (10 J.) beginnt anfangs Woche mit Wochenplanaufträgen, die sie mag. Sie gestaltet wunderschöne Titelblätter, schreibt lange Texte und macht engagiert in Gruppenarbeiten mit. Für die ungeliebten Aufträge wird Ende Woche die Zeit knapp und oft muss sie auch übers Wochenende noch Aufträge fertig machen.

Wenn Liam* (10 J.) zu Beginn der Wochenplanlektion seinen Plan und die Materialien bereitlegen soll, dauert es jeweils eine ganze Weile, bis er alles gefunden hat. Die Blätter kommen lose im Schulsack, zwischen den Seiten eines Buches oder gar nicht zum Vorschein. Öfter beteuert L. verzweifelt, er habe den Auftrag schon gelöst, nur finde er das Blatt nicht mehr.

Matteo* (9 J.) trägt sein ganzes Schulmaterial jeden Tag nach Hause und wieder in die Schule. Seine Mutter will das so, damit sie mit ihm zu Hause arbeiten kann. Denn in der Schule kommt S. mit seiner Arbeit nicht vom Fleck. Er nutzt jede Gelegenheit aufzustehen und herumzugehen. Er spitzt Stifte, geht Wasser trinken, sucht Partner/innen, ordnet ein und wartet darauf, dass die Lehrerin Zeit hat, um seine Frage zu klären.

Tobias* (11 J.) gibt die Aufträge seines Wochenplans oft schon alle bis Mittwoch ab. Die restliche Wochenplanzeit ist er dann mit Verbessern beschäftigt. Er hat die Aufträge nicht vollständig erledigt, sie nicht wie vorgegeben gelöst, in der Selbstkontrolle viele Fehler übersehen und wandert nun mit seinen Sachen viele Male zur Lehrerin und wieder zurück, bis alles in Ordnung ist.

*Alle Namen geändert

Dies sind nur einige Beispiele von Schüler/innen, welche mit der Wochenplanarbeit Mühe bekunden. Diese Kinder haben oft nicht nur da Schwierigkeiten damit, sich von ihren Emotionen nicht überschwemmen zu lassen, zu planen, Prioritäten zu setzen, Ordnung zu halten, Aufgaben anzupacken, dranzubleiben und zu kontrollieren, aber die grösseren Frei- und Entscheidungsspielräume in offeneren Unterrichtsformen, lassen diese Schwierigkeiten um einiges deutlicher zum Vorschein treten. Schüler/innen wie Daniel*, Carina*, Liam*, Matteo* und Tobias* werden durch diese Schwierigkeiten in ihrem Lernen und Arbeiten, in ihren Aktivitäten und in ihrer Partizipation und letztendlich in ihrer Entwicklung behindert. Sie lernen im Wochenplanunterricht zu wenig.

Wochenplanunterricht im Besonderen, aber auch Schule im Allgemeinen setzt sich zum Ziel, den Schüler/innen Gelegenheit zu geben, Selbstständigkeit zu proben und sie so zur Selbstständigkeit zu führen. Solche Gelegenheiten ergeben sich nur in Frei- und Entscheidungsspielräumen. Das

Umgehen können mit solchen, setzt aber wiederum ein gewisses Mass an Selbstständigkeit voraus.

Was, wenn ein Kind diesen Anforderungen noch nicht gewachsen ist? Was kann hinter solcher „Unselbstständigkeit“ stecken? Was tun, wenn ein Kind durch Schwierigkeiten, wie sie oben illustriert werden, in seinem Lernen und seiner Entwicklung eingeschränkt und behindert wird? Wie kann es an Selbstständigkeit gewinnen und gleichzeitig in seinem Lernen und Arbeiten weiterkommen? Ist Wochenplanunterricht für ein Kind mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich überhaupt geeignet und wenn ja, in welcher Form? Was erklärt und lehrt uns die Theorie darüber? Was tun Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/innen? Treffen sich Theorie und Praxis in diesem Feld?

Solche Überlegungen und Fragen und die Entdeckung, dass das Konstrukt *exekutive Funktionen* Antworten auf einige dieser Fragen bereithalten kann, führten zu den folgenden Zielen für diese Forschungsarbeit:

- Die theoretischen Hintergründe der Konzepte *Selbstständigkeit*, *Wochenplan* und *exekutive Funktionen* werden erläutert und miteinander in Zusammenhang gebracht.
- Aus diesen Verknüpfungen werden Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen und damit im weiteren Sinn Selbstständigkeit fördert, aufgestellt.
- Anhand von Befragungen von Praktiker/innen werden die aus der theoretischen Auseinandersetzung abgeleiteten Handlungskonzepte durch Ideen und Erfahrungen aus der Praxis ergänzt, als Ideensammlung zusammengetragen und ansatzweise auf ihre Praktikabilität geprüft.
- Es werden Ideen für die Praxis zusammengestellt.

Wie erwähnt, ist ein Anliegen dieser Forschungsarbeit, Interessierten Hintergrundwissen über die Anforderungen, welche Wochenplanunterricht an Schüler/innen stellt und über die Bedeutung exekutiver Funktionen in dieser Unterrichtsform zugänglich zu machen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie insbesondere Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen unterstützt und gefördert werden können. Ganz im Sinne von Fischer und Daley: „Education must clarify and strengthen its relationship with the research disciplines that study development, learning, and the brain“ (2007, S. 56). Denn die äusserst kleine Zahl deutscher Publikationen zum Thema und die Reaktionen im Umfeld der Verfasserin auf ihr Forschungsvorhaben deuten darauf hin, dass hierzulande der Begriff „exekutive Funktionen“ in der Praxis noch weitgehend unbekannt ist und sowohl Wissen über die Bedeutung, welche diesen für das Lernen und Verhalten von Kindern zukommt, wie auch Wissen über fundierte Handlungskonzepte zur Förderung derselben kaum verbreitet ist.

1.2. Darstellung und Begründung der Fragestellung

Um die vorangehend erläuterten Zielen zu erreichen, wurde die folgende zentrale Fragestellung untersucht:

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren können?

Dazu stellten sich drei Unterfragen:

1. Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?

Es wurde dabei im weiteren Sinn von selbsttätigem Lernen ausgegangen. Damit ist hier gemeint, dass Schüler/innen lernen können, etwas zu tun, indem sie ebendies tun. Und wo ein bestimmtes Tun gefragt ist, kann dieses eingeübt und verbessert werden. Wenn also Wochenplanunterricht von den Schüler/innen erfordert, dass sie über exekutive Funktionen wie *Planen*, *Aufgaben anpacken*, *Dranbleiben* und *Kontrollieren* verfügen, dann können diese Funktionen anhand des Wochenplanunterrichts auch eingeübt und trainiert werden.

Diese erste Unterfrage wurde anhand Erkenntnissen aus der Verknüpfung der theoretischen Konzepte *Wochenplan* und *exekutive Funktionen*, beantwortet.

2. Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln können?

Aus der Bearbeitung der ersten Unterfrage ergaben sich Kriterien zur Gestaltung des Wochenplanunterrichts. Diese theoriebasierten Erkenntnisse wurden mit Interventionsvorschlägen aus der Literatur und Erfahrungen aus der eigenen Praxis und derjenigen der befragten Lehrpersonen (s. unten) verknüpft. So konnte diese zweite Unterfrage sowohl auf theoretischer wie auch auf praktischer Ebene beantwortet werden. Zu dieser Forschungsarbeit gehört deshalb die *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* (s. Beilage). Bei deren Zusammenstellung wurde darauf geachtet, dass sämtliche Vorschläge für die Ideensammlung durch die Theorie gestützt sind, dennoch muss hier klar festgehalten werden, dass diese Forschungsarbeit keine empirische Untersuchung über die Wirksamkeit dieser Ideen zur Förderung exekutiver Funktionen beinhaltet. Dies hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt und viel mehr Ressourcen erfordert.

3. Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?

Aus Nachfragen und Reaktionen auf dieses Forschungsthema trat die Vermutung auf, dass der Begriff *exekutive Funktionen* und das Wissen über dessen Bedeutsamkeit für das Lernen und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld hierzulande noch wenig be-

kannt ist. Würde dies für die befragten Pädagogen/innen auch zutreffen? Würden sie exekutive Funktionen gar nicht fördern? Oder würden sie dennoch von guten Ideen zur Förderung der exekutiven Funktionen der Schüler/innen berichten? Was könnte von den befragten Praktiker/innen gelernt werden?

Zur Beantwortung der dritten Unterfrage wurden Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/innen zu ihrem Wochenplanunterricht befragt. Die so gewonnene Datensammlung wurde mit Hilfe eines Kategoriensystems ausgewertet, das auf den aus der Theorie heraus aufgestellten Kriterien basiert.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Im Folgenden wird der theoretische Bezugsrahmen erläutert, in welchem sich die Forschungsarbeit bewegt. Dazu bilden einerseits theoretische Hintergründe und Praxistipps und -erfahrungen zur Wochenplanarbeit als Methode des offenen Unterrichts, andererseits theoretische Konzepte, wissenschaftliche Studien und Förderprogramme zu den exekutiven Funktionen je einen Schwerpunkt. Zunächst soll aber auf die Begriffe *Selbstständigkeit*, *Selbst-* und *Methodenkompetenz* näher eingegangen werden, denn die Entwicklung der Selbstständigkeit der Schüler/innen ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Ziel von Wochenplanunterricht.

2.1. Selbstständigkeit

„Selbstständigkeit (gilt, Ergänzt. d. Verf.) als oberste Zielperspektive von Erziehung. Menschen durch Erziehung aus ihrer Unmündigkeit herauszuführen (vgl. lat. educare) und sie zu einem selbstständigen und durch die eigene Vernunft geleiteten Leben zu befähigen, ist die Projektbeschreibung der Aufklärungsphilosophie und der sich mit ihr konstituierenden modernen Pädagogik. In dieser Zielperspektive liegt die Basis des modernen Verständnisses von Erziehung“ (Drieschner, 2007, S.12)

2.1.1. Selbstständigkeit als Erziehungsziel

Weibel und Egger sehen ein wichtiges Motiv „im Autonomiediktat der Lebenswelt ...: Der moderne Mensch muss seine Biografie und seine Identität selbstverantwortlich bestimmen – in der unüberschaubaren Vielfalt von Entscheidungsalternativen, mit denen er sich heute in allen Lebensbereichen konfrontiert sieht“ (zitiert nach Landwehr, 1998, S. 5).

Zur Bedeutung des Begriffs *selbstständig* führt der Duden (2012) Folgendes an: „unabhängig von fremder Hilfe o.Ä.; eigenständig“ und „nicht von aussen gesteuert; in seinen Handlungen frei, nicht von andern abhängig“. Synonyme dafür gibt es viele:

„allein, auf eigene Faust/Verantwortung, aus eigener Kraft, eigenhändig, eigenmächtig, eigenverantwortlich, im Alleingang, in eigener Verantwortung, in Eigeninitiative/Eigenverantwortlichkeit, ohne fremde Hilfe, ohne Unterstützung, selbst[verantwortlich], von sich aus; (umgangssprachlich) in eigener Regie; (Politik) autozentriert, eigenständig, emanzipiert, erwachsen, frei, mündig, reif, selbstbestimmt, unabhängig, ungebunden; (schweizerisch) eigenlebig; (umgangssprachlich, oft scherzhaft) flügge“ (ebd., 2012).

In diesem Sinne meinen auch Jank und Meyer: „Bildung und Erziehung haben die Aufgabe, dem unmündigen Menschen zur Mündigkeit zu verhelfen“ (zitiert nach Gonschorek & Schneider, 2009, S. 147).

Die Wurzeln dieser Forderung nach Erziehung zur Selbstständigkeit können bis in die Anfänge der Volksschule, welche in der Schweiz parallel zur Entwicklung demokratischer Strukturen eingeführt wurde, zurück verfolgt werden. Demokratie stützt sich auf *gebildete* Bürger/innen, welche selbstständig und selbstverantwortlich Entscheidungen fällen können. *Gebildet* meint hier Folgendes:

„Der Bildungsbegriff ... versteht sich eingebettet in historisch-gesellschaftliche Zusammenhänge, als geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Menschheit in der Gegenwart und Zukunft mit der Konsequenz, an deren Bewältigung mitzuwirken“ (ebd.). Es geht also nicht nur um die Aneignung von enzyklopädisch angehäuften Wissen (materiale Bildung), sondern auch darum, Werkzeuge des Lernens und Denkens und letztendlich des Entscheidens auszubilden (formale Bildung) (vgl. ebd).

Klafki entwickelte Mitte der 70er Jahren das Konzept einer kritisch-konstruktiven Didaktik. Dieses geht von einem kategorialen Bildungsbegriff aus, welcher materiale und formale Bildung vereint und betont die Beachtung der Bildungsinhalte und deren Bildungsgehalt und der Methoden und deren Tauglichkeit zur Förderung von Lernprozessen gleichermaßen (vgl. ebd.). Dieses Konzept hat auch heute in unseren Schulen und Lehrplänen noch Gültigkeit. Es geht nicht nur darum, wertvolle und sinnvolle Inhalte zu vermitteln, sondern auch darum, dies auf eine Art und Weise zu tun, welche die Persönlichkeit des Schülers/der Schülerin weiter (aus)bildet im Hinblick auf die Erweiterung seiner Selbstständigkeit. Oder, wie Klippert schreibt: „‘Bildung als Selbst-Bildung‘, so umreißt Rainer das Grundkonzept dieses auf Mündigkeit zielenden Unterrichts“ (2010, S.18). Dazu sagt Drieschner:

„Unbestritten kann Selbstständigkeit jedoch nicht „pädagogisch“ geschaffen oder „erzeugt“ werden. Insofern wird Selbstständigkeit im Sinne von Selbsttätigkeit zugleich als konstitutive Bedingung von Erziehung betrachtet. Erziehung ist demzufolge nicht nur fremdbestimmt als pädagogische Einwirkung von Erziehern zu verstehen, sondern zugleich als reflexive und eigenbestimmte Selbsterziehung des Heranwachsenden“ (2007, S. 12)

Um an Selbstständigkeit zu gewinnen, müssen Schüler/innen also selbst tätig werden. Selbstständigkeit zeigt sich auch nur in der Selbsttätigkeit, im eigenen Verhalten, in Denken, Handeln aber auch Fühlen der Schüler/innen. Dabei ist der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen nicht absolut messbar, sondern nur im Verhältnis zu den, an ihn gestellten Anforderungen abzuschätzen, welche von seiner Umgebung und den Situationen, in denen er sich befindet, ausgehen. Ein Kleinkind kann gewisse Tätigkeiten durchaus selbstständig durchführen und in bestimmten Situationen durchaus Selbstständigkeit an den Tag legen, so wie andererseits eine erwachsene Person gewisse Probleme nicht wird ganz alleine und unabhängig von der Hilfe anderer lösen können. In dem Sinne geht es bei der Selbstständigkeit als Erziehungsziel in erster Linie um ein Ermöglichen von Selbstbestimmung, die Entwicklung von Eigenverantwortung und das Hinführen zu Eigenständigkeit. Inwiefern ein Menschen sein Leben selbstbestimmt, eigenverantwortlich und eigenständig, also selbstständig, führt, zeigt sich an den Kompetenzen, welche er an den Tag legt.

2.1.2. Kompetenzen als Grundlage für Selbstständigkeit

Ein breiter Strauss an Fähigkeiten und Fertigkeiten führt dazu, dass ein Mensch sein Leben selbstständig, „unabhängig von fremder Hilfe, eigenständig, nicht von aussen gesteuert; in seinen Handlungen frei, nicht von andern abhängig“ (Duden, 2012) führen kann. Heute spricht man im Zusammenhang mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch von Kompetenzen. Der Lehrplan des Kantons Aargau führt die Kompetenztrias *Sachkompetenz*, *Sozialkompetenz* und *Selbstkompetenz* auf, welche dem 1971 von Heinrich Roth entwickelten Kompetenzmodell entstammt und welche letztlich beschreibt, was ein Mensch können und wissen muss, um selbstständig sein zu können. Andere Kompetenzmodelle sind vielfach um die *Methodenkompetenz* erweitert. Das Modell von Lehmann und Nieke (2000), beispielsweise, vereint *Fach-*, *Selbst-*, *Sozial-* und *Methodenkompetenz* zur ganzheitlichen *Handlungskompetenz* (vgl. Abb. 1). Auch Klippert (2012) verwendet für seinen erweiterten Lernbegriff, welcher *inhaltlich-fachliches Lernen*, *methodisch-strategisches Lernen*, *sozial-kommunikatives Lernen* und *affektives Lernen* umfasst, diese vier Kompetenzen.

Abb. 1: Kompetenzenmodell Lehmann/Nieke 2000

Für die vorliegende Forschungsarbeit welche die Themen *exekutive Funktionen* und *Wochenplanunterricht* verknüpfen will, sind insbesondere Selbst- und Methodenkompetenzen von Interesse. Dies wird aus den folgenden Definitionen deutlich:

„Methodenkompetenzen umfassen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen, Aufgaben und Probleme zu bewältigen, indem sie die Auswahl, Planung und Umsetzung sinnvoller Lösungsstrategien ermöglichen ... Selbstkompetenzen beschreiben Fähigkeiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur Arbeit ausdrückt. Dazu gehören Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Engagement ebenso wie die Fähigkeit, das eigene Lernen zu reflektieren und zu steuern (vgl. Orth, 1999)“ (uzh, 2010).

In den Erläuterungen zu den exekutiven Funktionen und den Zielen und Anforderungen der Wochenplanarbeit wird es genau um diese Kompetenzen gehen (s. 2.2. *Wochenplanunterricht* und 2.3. *Exekutive Funktionen*).

Werden all diese Kompetenzen als Bildungsziele verstanden, folgt daraus, dass Selbst- und Methodenkompetenzen genauso wie Sachkompetenzen vermittelt und geübt werden müssen. Die „Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Sozial- und Selbstkompetenz“ betont denn auch: „Die Selbst- und Sozialkompetenz können nicht vorausgesetzt, sondern sollen gelehrt und gelernt werden“ (bks, 2012). Klippert fordert: „Die Konsequenz dieses Anspruchs [auf Mündigkeit zielenden Unterricht, Anm. d. Verf.] für das Lernen der Schüler: Selbststeuerung bzw. ‚Selbst-Management‘ sind gefragt (vgl. Wang 1982). Beides aber ist aufs Engste mit dem nachhaltigen Erwerb einschlägiger Lern- und Arbeitstechniken gekoppelt“ (2010, S. 18). Der Autor moniert weiter, dieser Anspruch sei bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nachdrücklich formuliert worden, jedoch: „Ihr [der Autoren, Anm. d. Verf.] Credo, die Schüler müssten vor allem Methode(n) lernen, ist bis heute jedoch nur unbefriedigend eingelöst worden. Das zeigen sowohl der Schulalltag als auch die empirische Unterrichtsforschung“ (ebd.).

Zur Frage, wie denn Schule ebensolche Selbst- und Methodenkompetenzen vermitteln kann, schreiben Lehmann und Nieke:

„Mit Kompetenzen ist es ähnlich wie mit dem Wissen: Betrachtet man Wissen als mentales Modell der Realität, das sich das Individuum durch aktive Prozesse der Wahrnehmung, Deutung und Speicherung von Informationen konstruiert [Grundannahme aus der konstruktivistischen Didaktik, Anm. d. Verf.], so lässt sich Wissen nicht vermitteln. Es lassen sich nur günstige Bedingungen für den Wissenserwerb oder eben für den Kompetenzerwerb schaffen.... *Zum Handeln fähig sein* heisst dann: Das Individuum erwirbt jene Kompetenzen, die zum Meistern einer komplexen Situation erforderlich sind“ (2000, S. 4).

2.1.3. Fazit

Aus dieser Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstständigkeit als Erziehungsziel folgt, dass in der Schule komplexere Situationen geschaffen werden müssen, welche den Schüler/innen ermöglichen und sie gar dazu nötigen, selber tätig zu werden, um diese zu meistern. Schüler/innen müssen, um ihre Methodenkompetenzen zu erweitern, sinnvolle Lösungsstrategien auswählen, planen und umsetzen lernen und, um ihre Selbstkompetenzen zu fördern, das eigene Lernen reflektieren und steuern lernen und Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Engagement entwickeln. Eine Unterrichtsform, welche sich diesen Ansprüchen verpflichtet, ist der Wochenplanunterricht. Im nächsten Kapitel wird dieses Konzept näher beleuchtet.

2.2. Wochenplanunterricht

„Die Wochenplanarbeit ist ein eigenständiger Weg zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung“ (Hagmann, 2003, S. 10)

2.2.1. Die Arbeit mit Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts

Die Wochenplanarbeit gilt als eine Form des *Offenen Unterrichts*. Die Idee einer Öffnung des Unterrichts als Gegenstück zu geschlossenen, lehrerzentrierten und lernzielorientierten, d.h. auf wissenschaftliche, im Sinne von Wissen anhäufende Curricula ausgerichtete Unterrichtsformen, entwickelte sich im Zuge der Reformpädagogik (vgl. Moosecker, 2008). „Das methodische Grundprinzip des Offenen Unterrichts ist das entdeckende, problemlöse-, handlungsorientierte und selbstverantwortliche Lernen“ (Universität Köln, 2012). Selbstverantwortung im Sinne von Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, Problemlösefähigkeit standen damit im Zentrum. Oder nochmals wie es Lehmann und Nieke sagen: „Das Individuum erwirbt jene Kompetenzen, die zum Meistern einer komplexen Situation erforderlich sind“ (2000, S. 4). Als prominente Vertreter/innen der Reformpädagogik und Entwickler/innen von offenen Unterrichtsformen gelten Célestin Freinet (1896-1966), Maria Montessori (1870-1952), Peter Petersen (1884-1952) und Helen Parkhurst (1887-1973), welche alle die grundlegende Intention vereint „Mit den Kindern in einer Weise zu lernen, die sie als Individuen berücksichtigt. Ihre Interessen auf- und sie als Lernende ernst nimmt“ (Herbert; zitiert nach Moosecker, 2008, S. 11), damit also auch der Heterogenität der Schüler/innen Rechnung tragen will. Dabei gelangten und gelangen noch heute unter dem Begriff *Offener Unterricht* nebst der Wochenplanarbeit verschiedenen Methoden, z.B. Freie Arbeit, Stationsarbeit und Projekte, zur Anwendung. Jedoch ist wichtig zu betonen, dass die Methode alleine noch nicht Offener Unterricht ausmacht. „Der Offene Unterricht impliziert eine veränderte Beziehungssituation zwischen Lehrer und Schüler, einen veränderten Lernbegriff und eine veränderte Lernorganisation“ (Universität Köln, 2012).

Beispiele für die Arbeit mit Plänen finden sich bei Petersen mit dem *Jena-Plan*. „Nach den Beobachtungen Petersens schwingen die Arbeitspläne der Gruppen in einem Wochenrhythmus, eben jenem Wochenarbeitsplan, den Petersen gegen den alten Fetzenstundenplan setzt, weil dieser nicht nach pädagogischen Kriterien, sondern in der Regel aus vordergründig-organisatorischen Überlegungen konzipiert wird“ (Moosecker, 2008, S. 17). Von Parkhurst stammt der *Dalton-Plan*, „der sich als spezifisch methodisch gestalteter Lernweg, bei dem alle Schüler das sogenannte Pensum, d.h. die Anforderungen ihrer jeweiligen Lehrpläne (sie unterscheidet drei verschiedene Niveaus), auf – annähernd – freie Art und Weise und in eigener Verantwortung ausführen“ (ebd., S. 16). Interessant ist, dass auch unter der Leitung Wolfgang Klafkis mit dem „Marburger Grundschulprojekt“ (1971-1979) ein Konzept veröffentlicht wurde, welches die Arbeit mit Wochenplan beschreibt (vgl. ebd.). Ebendieser Klafki, welcher mit der kritisch-konstruktiven Didaktik, danach strebte, Bildungsinhalte und die Vermittlung derselben so miteinander zu verschränken, dass Schüler/innen ihre gesamte Persönlichkeit bilden können oder anders gesagt: Schüler/innen sollen

anhand ihrer Auseinandersetzung mit einem Inhalt nicht nur ihre Fach-, sondern auch ihre Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz ausbilden können (s. 2.1.1. *Selbstständigkeit als Erziehungsziel*).

Die Arbeit mit Wochenplan hat also eine individuelle und ganzheitliche Förderung im Hinblick auf Selbstständigkeit der Schüler/innen zum Ziel.

2.2.2. Wochenplanunterricht: Definitionen und Begriffsklärungen

„Im Zuge einer ‚Öffnung des Unterrichts‘ wurde im Rahmen der weiteren Entwicklung der Wochenplanunterricht den ‚geschlossenen Unterrichtsformen‘ ... gegenübergestellt.... Die ‚Öffnung‘ des Unterrichts bezieht sich darauf, ‚dass die Schüler entscheiden können, *wann sie was in welcher Reihenfolge* tun wollen, *wo* (bei entsprechend als Lernumgebung gestaltetem Klassenraum) und *mit wem* (bei entsprechend gestalteten Regelungen) sie arbeiten wollen und *ob bzw. welche Hilfen* je nach ihren Bedürfnissen aufgrund der Aufgabenvorgaben sie von ihren Mitschülern, vom Lehrer oder von der Lehrerin beanspruchen oder aus Nachschlagewerken, Lösungsheften, Kontroll-Blättern etc. holen wollen‘ (Claussen 1997a, 16)“ (zitiert nach Moosecker, 2008, S. 11).

Nicht alle Autor/innen verstehen die Öffnung so umfassend, wie dies hier Claussen tut. Sie schränken beispielsweise die Entscheidungsmöglichkeiten der Schüler/innen über das *was* ein:

„Die Schüler erhalten zu Beginn eines bestimmten Zeitraumes (z.B. eine Woche) einen Plan, auf welchem Aufgaben aus den verschiedenen Fächern mit ihren Lerninhalten aufgelistet sind. In den dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden besteht die Möglichkeit den Wochenplan in unterschiedlichen Sozialformen, wie Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten.... Die Hilfe des Lehrers soll nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Auch bei der Korrektur der erledigten Aufgaben steht die Selbstkontrolle des Schülers im Vordergrund“ (Reich, 2008).

„Das Lernen ist dem Selbstaktivierungsparadigma als didaktischem Prinzip verpflichtet. Dies trifft besonders auf die organisatorischen Freiheiten zu, während hingegen inhaltlich-sachliche Selbstbestimmungsmöglichkeiten eingeschränkt sind“ (Jürgens zitiert nach Moosecker, 2008, S. 13)

Verschiedene Autor/innen beschreiben auch nicht ganz dieselben Elemente als charakteristisch und wesentlich für die Wochenplanarbeit. Insbesondere der Vergleich mit einer Definition aus der Praxis zeigt dies:

„Ein Wochenplan ist ein schriftlich fixierter Plan, der über einen ‚festgelegten Zeitraum‘, der eine ‚Reihe verschiedener Aufgaben aus verschiedenen Lernbereichen‘ beinhaltet und somit als Fächerübergreifend kategorisiert werden kann. Die Aufgaben setzen sich aus Pflicht-, Wahlpflicht und Zusatzarbeiten zusammen, die entweder der Lehrer anhand der Rahmenrichtlinien konkret vorgibt oder in offener Form vom Schüler selbst bestimmt werden können“

Die eine Definition betont das Prinzip der Selbstkontrolle der Schüler/innen, und die unterschiedlichen Sozialformen (vgl. Reich), die andere die verschiedenen Lernbereiche und das Fächerübergreifende (Rebecca, 2006).

Der Grund für diese Unterschiede ist in den unzähligen Möglichkeiten zur Öffnung des Unterrichts, welche die Arbeit mit Wochenplan bietet, zu suchen. Je nachdem, wie stark der Unterricht Methoden- und Selbstkompetenz fordert und fördern will, wird mehr oder weniger Entscheidungsspielraum und damit Verantwortung auf die Schüler/innen übertragen. Je nachdem in welchem Bereich Selbstständigkeit angepeilt wird, finden sich unterschiedliche Bereiche, in denen Schüler/innen mehr Freiraum und mehr Mitbestimmung erhalten (s. 2.2.3. *Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen*). Es erstaunt deshalb nicht, dass auch die in dieser Forschungsarbeit untersuchten Wochenpläne sich hinsichtlich dieser Punkte voneinander unterscheiden (vgl. Wochenpläne im Anhang). Deshalb wird hier auf die Definition von Landwehr (1998) verwiesen, welche sozusagen als kleinster gemeinsamer Nenner die unabdingbaren Elemente von Wochenplanarbeit, wie sie in der vorliegenden Forschungsarbeit verstanden wird, vereinigt:

„Der Lernplanunterricht [hier synonym verwendet für Wochenplanunterricht, Anm. d. Verf.] ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die das aktive und selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum des Unterrichts rückt. Der sogenannte ‚Lernplan‘ [hier synonym für Wochenplan, Anm. d. Verf.] dient dabei als eine Art Steuerungsinstrument: Er definiert einerseits den Zeitrahmen, der den Schülerinnen und Schülern für die selbständige Lernarbeit zur Verfügung steht und umschreibt andererseits die Aufgaben, die in diesem Zeitrahmen zu erledigen sind. In den speziell dafür vorgesehenen Planarbeitsstunden (z.B. vier Stunden wöchentlich) arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbständig – allein, mit einem Lernpartner oder in Gruppen – an den Lernaufgaben, die im Lernplan aufgeführt sind.... Nach der Bearbeitung werden die Aufgaben kontrolliert (teilweise in Selbstkontrolle, teilweise durch die Lehrperson) und auf dem Lernplan als erledigt eingetragen“ (Landwehr, 1998, S. 9).

Etwas erstaunen mag, dass die meisten Definitionen von Wochenplan in erster Linie die Organisation dieser Unterrichtsform beschreiben. Denn dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass das Konzept der Wochenplanarbeit, wie in Kapitel 2.2.1. *Die Arbeit mit Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts* erläutert, weit mehr beinhaltet als nur die beschriebene Organisationsform. Landwehr macht dies deutlich, wenn er sagt:

„Obwohl es sich vordergründig ‚nur‘ um eine methodische und vorwiegend organisatorische Veränderung des Unterrichtes handelt, zeigt sich bei der praktischen Realisierung, dass auch andere, grundlegendere Aspekte des Unterrichtes betroffen sind. So geht es beispielsweise immer auch um Fragen des Lehrerinnen- und Lehrerrolle, des Lernverständnisses, der Klassenführung und nicht zuletzt um Fragen des Schüler- und Menschenbildes. Letztlich führt der Lernplanunterricht [hier synonym für Wochenplanunterricht, Anm. d. V.] zu einer relativ umfassenden ‚Erweiterung‘ der Lern- und Schulkultur“ (1998, S. 13).

In der Wochenplanlandschaft werden Begriffe teilweise nicht einheitlich verwendet oder es bestehen synonym gebrauchte Begriffe. Die Wichtigsten sollen hier geklärt werden.

Wie aus den obenstehenden Definitionen gelesene werden kann, benutzt beispielsweise Landwehr den Begriff *Lernplanunterricht*, welcher ausserhalb der Schweiz und auch hier in den letzten Jahren kaum mehr gebraucht wird, gleichbedeutend mit *Wochenplanunterricht*. Dies wohl, weil der *Wochenplan* nicht unbedingt den Zeitraum einer Woche umfassen muss. Teilweise wird auch der Wochenplan, welcher nur ein Fach bearbeitet, als *Arbeitsplan* bezeichnet. Umgangssprachlich heisst es oft „Wir machen Wochenplan“. Damit ist das Unterrichten, Arbeiten und Lernen mit Wochenplan gemeint und nicht nur das Aufstellen einer Aufgabenliste, des eigentlichen *Wochenplans*. In der vorliegenden Arbeit wird darauf geachtet, eine klare Unterscheidung zu machen zwischen *Wochenplanunterricht* oder *Arbeit mit Wochenplan* als Bezeichnung für die Methode und *Wochenplan* als Bezeichnung für den Arbeitsplan, also das Dokument und Arbeitsinstrument, welches das Arbeitspensum, die zur Verfügung stehende Zeit und noch einiges anderes festlegt.

Auch wenn in dieser Forschungsarbeit Inhalt und Form von im Wochenplan enthaltenen Aufgaben nicht im Vordergrund stehen, da diese unabhängig von der Unterrichtsmethode in Bezug auf ihre Eignung für die Förderung von Methoden- und Selbstkompetenz bestimmten Kriterien unterliegen, soll an dieser Stelle doch ein Wort zu den unterschiedlichen Formen oder wie Landwehr es nennt „Funktionen der Lernaufgaben“ gesagt werden. Was dieses Thema betrifft ist das Begriffswirrwarr riesig. *Basis-, Schlüssel-, Pflicht-, Wahl-, Zusatz-, Pflichtwahl-, Kür-, Übungs-, Anwendungs-, Vertiefungs-, Stütz-, weiterführende, obligatorische und freiwillige Aufgaben* ist nur eine Auswahl an anzutreffenden Bezeichnungen. Hier eine kurze Übersicht:

- *Basis- oder Schlüsselaufgaben* „sollen zu einer sogenannten ‚Basiserkenntnis‘ führen (z.B. Einsicht in Gesetze, Regeln usw. vermitteln)“ (Landwehr, 1998, S. 24). Mit *Basis* im Sinne von *Basislernziele* kennzeichnen einige Lehrpersonen aber auch die Pflichtaufgaben (s. unten).
- *Anwendungs- und Vertiefungs- oder Übungsaufgaben* „sollen ‚die gewonnene Basiserkenntnis‘ vertiefen und deren Anwendung trainieren“ (ebd.).
- *Stützaufgaben* „sind für jene Schüler gedacht, die mit der beabsichtigten ‚Basiserkenntnis‘ noch Mühe haben (z.B. viele Fehler machen bei den Anwendungs- und Vertiefungsaufgaben)“ (ebd.).
- *Weiterführende Aufgaben* „sollen über die gewonnene ‚Basiserkenntnis‘ hinausführen, indem sie sogenannte ‚Spezialfälle‘ aufzeigen. Sie sind für jene gedacht, die den ‚Basisstoff‘ in kurzer Zeit bereits beherrschen“ (ebd.).
- *Kür* bedeutet bei Hagmann, dass niveaudifferenzierte Aufgabenblöcke aufgestellt werden und jedes Kind sich einen davon aussuchen kann oder aber aus einem Aufgabenblock eine bestimmte Anzahl von Aufgaben bearbeiten muss (vgl. 2003). Landwehr spricht von *Wahlpflichtaufgaben* (vgl. 1998).

- *Freie Arbeit* bedeutet „Die Kinder wählen eigene Themen und Ziele, die Lehrperson berät und hilft“ (Hagmann, 2003). Die Freie Arbeit gilt im Offenen Unterricht als eigene Methode (s. 2.2.1. *Wochenplan als Form des Offenen Unterrichts*), kann aber, wie auch die Stationsarbeit oder die Projektarbeit in den Wochenplanunterricht einbezogen werden.
- *Pflicht-* oder *obligatorische Aufgaben* bezeichnen Aufgaben, welche bis zum Ablauf der Wochenplanfrist erledigt sein müssen.
- *Wahl-, Zusatz-* oder *freiwillige Aufgaben* können bearbeitet werden, müssen aber nicht.

Selbstverständlich sind der Phantasie der Lehrperson keine Grenzen gesetzt und es finden sich auf Wochenplänen noch weitere Bezeichnungen und Unterscheidungen, welche die meisten aber von der Intention her in eine der oben stehenden Kategorien eingeordnet werden können (vgl. Wochenpläne im Anhang).

Ein weiterer zentraler Begriff, in Zusammenhang mit der Arbeit mit Wochenplänen ist *Selbststeuerung*. Dieser wird ein eigenes Kapitel gewidmet, da sie in Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen von entscheidender Bedeutung ist (s. 2.2.4. *Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan*).

2.2.3. Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen

„Der Lernplanunterricht [hier synonym gebraucht für Wochenplanunterricht, Anm. d. Verf.] misst der Selbststeuerung des Schülerverhaltens ein grosses Gewicht bei. Er sieht für die Lernenden verschiedene Entscheidungsspielräume vor wie z.B. Entscheidung über Zeiteinteilung, über Lernschritte, über Lernziele und über inhaltliche Schwerpunkte. In diesem Sinne fordert und fördert der Lernplanunterricht die Fähigkeit, selber Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen“ (Landwehr, 1998, S. 12).

Das heisst nicht, dass jeder Wochenplanunterricht alle die, von Landwehr hier beschriebenen Entscheidungsspielräume für die Schüler/innen eröffnen muss. Ein Wochenplanunterricht kann beispielsweise die Lernziele vorgeben und diesbezüglich keine Mitbestimmung der Schüler/innen ermöglichen, was die Wahl der Aufgaben anbetrifft den Schüler/innen wenig Spielraum lassen und damit inhaltlich relativ geschlossen sein, gleichzeitig jedoch was die Form der Aufgabebearbeitung angeht viele Möglichkeiten offen lassen und damit in diesem einen Bereich relativ offen sein.

Die Methode Wochenplanarbeit erlaubt Öffnung also in verschiedenen Bereichen und dies in unterschiedlicher Ausprägung. Dabei steigt mit zunehmender Öffnung die Komplexität der Anforderungen an Schüler/innen und Lehrer/in. Das Ziel ist nicht, in allen Bereichen die grösstmögliche Öffnung oder anders formuliert, die grösstmögliche Erweiterung der Freiräume und damit die höchste Komplexität zu erreichen. „Vielmehr gilt es für jede Klassen- bzw. Förderstufe und abgestimmt auf die jeweilige Klassenzusammensetzung eine angepasste Struktur zu finden“ (Moos-ecker, 2008, S. 32) und wie verschiedene Autoren betonen, die Unterrichtsform schrittweise und sorgfältig einzuführen (vgl. Hagmann, 2003; Landwehr, 1998; Moosecker, 2008). Hagmann unterstreicht: „Die Weiterentwicklung des Wochenplans liegt vor allem am Anpassen an die spezielle Situation in jeder Klasse“ (2003, S. 14). Dazu Landwehr: „Die Erfahrung zeigt indessen, dass auch die Schülerinnen und Schüler langsam mit einer Ausweitung der Entscheidungsräume vertraut gemacht werden müssen. Zudem darf der Innovationsgehalt, der bereits der einfachsten Form der Planarbeit zukommt, nicht unterschätzt werden“ (1998, S. 10). Nebst Entscheidungen über die Organisation des Wochenplanunterrichts, welche Auswirkungen auf die Öffnung und Komplexität des Unterrichts haben, ergeben sich auch solche, welche nicht direkt Einfluss auf die Öffnung des Unterrichts haben. Ob der Wochenplan als Arbeitspapier den Schüler/innen ausgehändigt oder als Plakat im Klassenzimmer aufgehängt wird und wann die Wochenplanlektionen stattfinden, muss keine Auswirkungen auf die Öffnung des Unterrichts haben, auf das Gelingen des Unterrichts mit Wochenplan, hingegen, können solche Entscheidungen grosse Auswirkungen haben.

In der Abbildung auf der nächsten Seite sind Dimensionen dargestellt, in denen Öffnung oder die Erweiterung der Freiräume möglich ist (vgl. Abb.2). Noch einmal gilt es zu unterstreichen, dass von der geschlossenen Seite zur offenen hin unzählige Grade möglich sind, die verschiedenen Dimensionen nur teilweise voneinander abhängig sind, sich also in unterschiedlichen Dimensionen unab-

hängig voneinander eine Öffnung erzielen lässt und sich die Komplexität durch die gleichzeitige zunehmende Öffnung verschiedener Dimensionen erhöht.

Abb. 2: Dimensionen der Öffnung im Wochenplanunterricht

Anhand einiger Beispiele soll das Prinzip der Öffnung noch verdeutlicht werden:

Je mehr Aufgaben der Wochenplan enthält und je mehr Zeit für deren Bearbeitung zur Verfügung steht, desto grösser ist der Entscheidungsspielraum darüber, wann was bearbeitet werden soll und desto höher sind die Anforderungen an die Schüler/innen, ihre Zeit einzuteilen, die Arbeiten zu planen, also sich für eine bestimmte Reihenfolge der Bearbeitung zu entscheiden und sich an diese Planung zu halten.

Müssen die Schüler/innen selbstständig dem Arbeitsplan entnehmen, welche Materialien sie für die Bearbeitung einer Aufgabe einsetzen müssen, diese Materialien selbst im entsprechenden Aufbewahrungssystem holen und nach Abschluss der Arbeit wieder zurückbringen, erfordert dies höhere Kompetenzen, als wenn dem Wochenplan die nötigen Arbeitsblätter angeheftet sind. Sind die Schüler/innen gar frei in der Entscheidung, mit welchem Material sie eine Aufgabe lösen wollen, verlangt dies zusätzlich eine grosse Methodenkompetenz.

Nicht zuletzt bedeutet eine Öffnung des Unterrichts oft auch eine grössere Komplexität für die Lehrperson. Will sie eine grössere Differenzierung oder gar Individualisierung der Wochenpläne erzielen, bedeutet dies, dass nicht nur Pflicht- und Zusatzaufgaben bereitgestellt werden können, also eine blosse Unterscheidung zwischen *obligatorisch* und *freiwillig zu bearbeiten* gemacht wird. Aufgaben müssen dann auf ihre Zielsetzung hin aufbereitet und eingesetzt werden um jeder/m Schüler/in möglichst passgenau diejenigen Aufträge zur Verfügung zu stellen, die er/sie fürs Weiterlernen benötigt. Dies führt zur Unterscheidung von Basis- oder Schlüsselaufgaben, Stütz- und weiterführende Aufgaben, Pflichtwahl-, Kür- oder niveaudifferenzierten Aufgaben und schliesst schlussendlich auch die Arbeit an Projekten oder die Freie Arbeit mit ein (s. 2.2.2. *Wochenplanunterricht: Definitionen und Begriffserklärungen*).

Die Entscheidungsspielräume für Lehrpersonen bezüglich der Gestaltung des Wochenplans sind also gross und nochmals, wie Moosecker unterstreicht: „Diese Komplexitätsstufen beanspruchen nicht ihre jeweilig maximale Realisierung, um von einem guten Wochenplanunterricht sprechen zu können“ (2008, S. 35). Trotzdem bestehen einige Qualitätskriterien, welche für die Wochenplanarbeit, wenn sie den Schüler/innen die eingangs genannte Selbststeuerung ermöglichen und Selbstständigkeit im Sinne der Förderung von Fach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz zum Ziel hat, unverzichtbar sind. Solche Kriterien werden im nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt und erläutert.

2.2.4. Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan

„Der Begriff Selbststeuerung markiert eine Lernform, bei der Lernende in verstärkter Weise Initiatoren und Verantwortliche ihrer Lerntätigkeit sind und Unterstützung und Hilfe erfahren und heranziehen können. Im Unterschied zur Aussensteuerung des fremdgesteuerten Lernens zeichnet sich selbstgesteuertes Lernen stets durch einen hohen Selbstbestimmungs- und Steuerungsanteil aus“ (Moosecker, 2008, S. 19).

In der Literatur zu Wochenplanunterricht wird also Selbststeuerung im Sinne von selbstgesteuertem Lernen, als didaktisches Prinzip verstanden.

Moosecker zählt in seiner Aufstellung zu Merkmalen und Voraussetzungen des selbstgesteuerten Lernens vier Komponenten der Selbststeuerung auf (2008, S. 20):

- *Motivation und Wille*: Die Schüler/innen müssen eine grundsätzliche Lernmotivation entwickeln.
- *Fähigkeit und Wissen*: Die Schüler/innen müssen grundlegende Lernstrategien und Arbeitstechniken im Sinne von Methodenkompetenz anwenden können.
- *Freiräume*: „Selbstgesteuertes Lernen setzt Autonomie im Sinne von Freiheitsgraden für selbstständige Zielstellungen und Entscheidungen für Tätigkeitsinhalte und –formen voraus“ (ebd.).
- *Selbstregulation*: „Zu jedem eigeninitiierten Lernprozess gehören kontinuierliche Anpassungen und Feinabstimmungen der Lernhandlung durch Prozesse der Selbstregulation“ (ebd.).

(Zum Konzept der Selbstregulation vor dem theoretischen Hintergrund der exekutiven Funktionen sei an dieser Stelle auf Kapitel 2.3. *Exekutive Funktionen* verwiesen.)

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Komponenten sich gegenseitig beeinflussen. Freiräume, beispielsweise, können positive Auswirkungen auf Motivation und Wille haben, gleichzeitig verlangen sie aber auch nach einer verstärkten Selbstregulation. „Selbstgesteuertes Lernen entwickelt sich nicht sofort und nicht automatisch“ (ebd.). Es ist Aufgabe der Lehrpersonen „die Entwicklung der Selbststeuerung kontinuierlich aufzubauen, zum einen, indem sie grundlegendes Wissen vermitteln, zum andern durch die Förderung von Meta-Fertigkeiten“ (ebd.).

Aus diesen Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen lassen sich Anforderungen und Kriterien an Wochenplanunterricht ableiten:

Wenn Schüler/innen eine grundsätzliche *Lernmotivation* entwickeln sollen, muss für sie Lernen einen Sinn ergeben. Moosecker zitiert andere Autoren wie folgt: „Es ist nach Bönsch (2002) – und davon sind auch wir überzeugt – für den Schüler und dessen Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar, ‚für das Lernen und die damit verbundenen Anstrengungen hier und heute einen Sinn zu sehen, Sinn zu konstituieren, Sinn vermittelt zu bekommen‘ (12)“ (ebd. S. 50). Und „Ein bedeutender Aspekt des Unterrichts liegt in der Verhinderung der ‚Vernachlässigung der *emotionalen* Seite, d.h. der wirklichen Interessen, Wünsche, Erwartungen, Ängste‘ (Rosenthal/Dahlke 2002, 73) der Schüler“ (ebd.). Ein Wochenplan muss also diese Interessen, Wünsche, Erwartungen und Ängste berücksichtigen, wenn er Motivation und Wille der Schüler/innen für ihr Arbeiten und Lernen fördern will. So gesehen müssen Schüler/innen ein minimales Mitspracherecht bei der Gestaltung des Wochenplanunterrichts haben. Die Möglichkeit allein, die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung und die Menge der zusätzlichen Aufgaben zu bestimmen, wird da wohl kaum ausreichen, um Motivation und Wille entscheidend zu stärken und zur Selbststeuerung beizutragen. Zudem müssen die Ziele für die Schüler/innen transparent und einsichtig sein, wenn sie diese erreichen wollen sollen.

Wenn *Fähigkeiten und Wissen* vonnöten sind, um überhaupt selbstständig und selbstgesteuert zu lernen, müssen Schüler/innen Methoden und Strategien lernen und einüben können. Auch Klippert betont: „In dem Masse, wie sich sein [des Schülers, Anm. d. Verf.] Methodenrepertoire erweitert und festigt, wächst auch seine Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit – und damit seine Mündigkeit“ (2012., S.27). Für Klippert gehört zur Methodenkompetenz „Vertraut sein mit zentralen Makromethoden“ (z.B. Gruppenarbeit, Problemlösendes Vorgehen, Schülerreferat), die „Beherrschung elementarer Lern- und Arbeitstechniken“ (z.B. Lesetechniken, Markieren, Nachschlagen, Notizen machen) und die „Beherrschung elementarer Gesprächs- und Kooperations-techniken“ (z.B. Aktives Zuhören, Diskussion/Debatte, Metakommunikation) (vgl. ebd., S. 28). Man könnte auch sagen, Methodenkompetenz beinhaltet die Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit Lern- und Arbeits-Werkzeugen umzugehen und diese situationsgerecht einzusetzen, vergleichbar mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Zimmermanns mit Hammer und Säge umzugehen. Unter Strategie wird nach Wagner „ein mehr oder weniger geordnetes oder systematisches, u. U. geplantes und bewusst gesteuertes Vorgehen bei einer Aufgabenlösung“ verstanden (zitiert nach Brunsting-Müller, 1997, S. 14). Strategien sind also mit dem Wissen und den Fähigkeiten des Zimmermanns, den Zuschnitt des Holzes und den Aufbau des Dachstocks zu planen und vorzunehmen, vergleichbar. Dabei gilt sowohl für Methoden: „Methoden müssen praktisch-experimentell geübt und gelernt werden; sie können erfahrungsgemäss nur sehr begrenzt ‚gelehrt‘ werden“ (Klippert, 2012, S.26), wie auch für Strategien: „While some students automatically use strategies without being taught them explicitly, most students need systematic strategy instruction“ (Meltzer, Katzir et al. zitiert nach Meltzer, Pollica & Barzillai, 2007, S. 184). Also auch Strategien müssen explizit gelehrt, geübt und reflektiert werden, damit sie kompetent und flexibel eingesetzt werden können. Ausserdem hat die Forschung gezeigt, dass gezieltes Strategien-Lernen am erfolgreichsten ist, wenn es fester Bestandteil des Unterrichts und in diesen eingebettet ist (vgl. Deshler et al., 2001; Hattie et al., 1996 in ebd.). Sollen Schüler/innen anhand der Wochenplanarbeit also beispielsweise planen lernen, müssen sie explizit in Techniken der Arbeitsplanung eingeführt werden, viele Gelegenheiten erhalten, diese anhand ihrer Wochenplanarbeit einzuüben, ihr Vorgehen zu reflektieren und damit zu optimieren.

Wenn *Freiräume* geschaffen werden sollen, bedingt dies ein grundlegendes Vertrauen in die Lern- und Arbeitsbereitschaft und die Fähigkeiten der Schüler/innen. Landwehr sagt:

„Was es hier braucht, ist eine realistische (nicht naive!) Vertrauenshaltung, aufbauend auf der Überzeugung, dass Schülerinnen und Schüler eine hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft zeigen, sofern sie den Sinn der entsprechenden Anforderungen einsehen und für sich eine realistische Erfolgsmöglichkeit sehen. In diesem Sinne ist der Wechsel von der Misstrauenskultur zu einer Kultur des gegenseitigen Vertrauens eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung des Lernplanunterrichts“ (1998, S. 61).

Freiräume müssen gut durchdacht und durch Strukturen gestützt werden, denn es kann nicht erwartet werden, dass alle Schüler/innen sofort mit diesen Freiräumen umgehen können. Moosecker betont, „dass kein Widerspruch zwischen einer Öffnung und der Strukturierung des Unterrichts besteht“ (2008, S. 29). In welchen Bereichen Freiräume geschaffen werden können, wurde in Kapitel 2.2.3. *Grade der Öffnung durch Erweiterung von Freiräumen* dargestellt. Welcher Art die Strukturierungsmassnahmen im Wochenplanunterricht sein können, wird insbesondere in der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht aufgezeigt*.

Wenn Schüler/innen *sich selbst regulieren können* müssen, um selbstgesteuert zu lernen und zu arbeiten, muss auch diese Selbstregulation erlernt, geübt werden und sich entwickeln. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung derselben ist die Reflexion. Landwehr schreibt dazu:

„Für das Gelingen der Selbststeuerung ist eine sorgfältige und regelmässige Reflexion des eigenen Lern-, Arbeits- und Kommunikationsverhaltens unerlässlich. Die Erfahrungen zeigen, dass das gemeinsame Gespräch über auftretende Schwierigkeiten und das gemeinsame Suchen nach Lösungen unerlässlich ist, um den Schülerinnen und Schülern in den vorgesehenen Selbststeuerungsbereichen die notwendige Unterstützung zu geben und um entsprechende Lern- und Entwicklungsprozesse zu ermöglichen (1998, S. 13).

Der Wochenplanunterricht braucht also Gefässe der Reflexion und der Metakognition, also des Nachdenkens über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln (s. 2.3. *Exekutive Funktionen*).

2.2.5. Bedeutung von Wochenplanunterricht für die integrative Schule

„Die Wochenplanarbeit ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die sich am Prinzip der individuellen Passung bzw. am Prinzip der inneren Differenzierung orientiert. Sie hat das Potenzial, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden im Unterricht besser zu berücksichtigen, da auf neue organisatorische Weise der Umgang mit Heterogenität angegangen wird (Moosecker, 2008, S. 55).

Der Umgang mit Heterogenität ist eine der grössten Herausforderungen an unseren Schulen. Eine Balance zu finden zwischen der Berücksichtigung des Lernstands und den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes, dem sozialen Ganzen der Klasse und der Notwendigkeit, gewisse disziplinarische, organisatorische und inhaltliche Normen einzuhalten, ist kein leichtes Unterfangen. Es erfordert einen vielseitigen und differenzierenden Unterricht.

Das „Prinzip der individuellen Passung“, wie es Moosecker im obigen Zitat nennt, stützt sich auf das Konzept der konstruktivistischen Didaktik. Es wird davon ausgegangen, dass sich jeder Mensch sein Wissen und seine Vorstellungen aufgrund von gemachten Erfahrungen selbst konstruiert. Jede neue Information, jede neue Erfahrung wird aufgrund und mit Hilfe des bestehenden Konstrukts verstanden und beurteilt und in dieses eingepasst. Daraus folgt, dass es fürs Lernen absolut unabdingbar ist, dass ein Kind an sein Vorwissen und seine Vorerfahrungen anknüpfen

kann und sich mit Neuem so auseinandersetzen kann, dass dieses zu etwas Eigenem wird. Und da Vorwissen und Vorerfahrungen und auch die Art und Weise der Verarbeitung und der Integration von Neuem individuell sind, muss ein Unterricht, welcher Lernen in diesem Sinn ermöglichen will, „individuell passend“ sein, also zum Beispiel Lernfelder anbieten, die so offen sind, dass jedes Kind einen Zugang dazu findet oder eine breite Palette an Lernfeldern anbieten, so dass jedes Kind ein passendes findet.

Gleichzeitig hat Schule auch soziale Kompetenzen zum Ziel. Das Individuum soll lernen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, seine Bedürfnisse und Meinungen zu kommunizieren, Bedürfnisse und Meinungen anderer zu respektieren, Konflikte konstruktiv zu lösen usw. Individualisierender Unterricht darf und kann also nicht heissen, in erster Linie Individualismus und Selbstverwirklichung jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin zu fördern. Soziales Lernen geschieht in der Gemeinschaft und so muss der Unterricht gemeinschaftsbildende Elemente enthalten und soziales Lernen unterstützen. Wichtige gemeinschaftsbildende Elemente sind beispielsweise das gemeinsame Erarbeiten von verbindlichen Regeln für die Wochenplanarbeit, die Einführung eines Helfersystems, wo sich Schüler/innen gegenseitig beraten, unterstützen und helfen können und regelmässige gemeinsame Reflexionsrunden über die Regeln, die Arbeit, Zielerreichung, Tipps und Tricks usw., beispielsweise in Form eines Klassenrats (vgl. Hagmann, 2003; Landwehr, 1998; Moosecker, 2008). Trotzdem gilt auch fürs soziale Lernen, dass jedes Kind unterschiedliche Erfahrungen mitbringt und in diesem Sinne für die Förderung eine individualisierende Sichtweise notwendig ist.

Dies führt zum Begriff der inneren Differenzierung: die Gemeinschaft der Klasse bildet den Rahmen, innerhalb dessen individuelle Schwerpunkte, Wege und Ziele möglich sind. Der Wochenplanunterricht bietet dazu eine Möglichkeit. Die Pläne können Aufgaben enthalten, die für alle gleich aussehen, Aufgaben, anhand welcher dasselbe Ziel auf unterschiedliche Art und Weise erreicht werden kann, Aufgaben, welche unterschiedliche Ziele anvisieren, Aufgaben, welche denselben Inhalt betreffen, solche, die den einzelnen Schüler/innen inhaltlich gewisse Freiräume lassen, Aufgaben, welche alleine und Aufgaben, welche in Partner- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten sind. In der Arbeit mit Wochenplan ist es normal, dass alle etwas anderes tun, ist das Verschiedene normal. Und doch arbeiten alle am selben, am Wochenplan.

Wenn also der Unterricht die Heterogenität der Schülerschaft berücksichtigen will und wir in unseren Schulen auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend fördern wollen, dann müssen die differenzierenden und individualisierenden Möglichkeiten, welche die Arbeit mit Wochenplan bietet, genutzt werden. Auch hier: Die Möglichkeit allein, die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung und die Menge der zusätzlichen Aufgaben zu bestimmen, kann noch nicht das Ziel der Arbeit mit Wochenplan sein.

Wenn andererseits der Unterricht auch Sozialkompetenzen fördern soll, muss die Wochenplanarbeit gemeinschaftsbildende Elemente enthalten, wo Schüler/innen über ihr Verhalten, ihr Arbeiten

und Lernen nachdenken, diskutieren, sich austauschen können, wo sie einander helfen und voneinander Hilfe annehmen können, wo sie gemeinsam arbeiten, kommunizieren und lernen können.

Einige Punkte seien hier noch angemerkt: Wie schon in Kapitel 2.2.2. *Wochenplanunterricht: Definitionen und Begriffserklärungen* festgehalten, stehen in dieser Forschungsarbeit Inhalt und Form der Aufträge, welche im Wochenplan enthalten sind, nicht im Vordergrund. Und doch kann nicht vernachlässigt werden, dass Wochenplanunterricht, will er tatsächlich mehr als eine blosse Unterrichtsorganisation sein, der Rahmen bilden muss für Lernen mit allen Sinnen, selbsttätiges, entdeckendes, problemlösendes Lernen im Sinne der konstruktivistischen Didaktik. Dies impliziert einen Rollenwechsel der Lehrperson. Sie kann nicht mehr länger Stoff-Vermittlerin sein, sondern muss sich zur Lernbegleiterin wandeln.

Nicht zuletzt eignet sich Wochenplanunterricht sehr gut für Teamteaching und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischem Heilpädagogen/Schulischer Heilpädagogin.

Wochenplanunterricht und generell offene Unterrichtsformen sind nicht die einzig richtigen Methoden. Wochenplanunterricht fordert von allen Beteiligten viel und kann leicht zu Überforderung führen. Autoren aktueller Literatur fordern deshalb einen Methodenmix (Hagmann, 2003; Landwehr, 1998; Moosecker, 2008).

2.2.6. Fazit

Wochenplanunterricht will die Selbstständigkeit der Schüler/innen fördern. Dazu kann er diesen in verschiedenen Bereichen grössere Freiräume eröffnen. Grössere Freiräume haben jedoch auch eine höhere Komplexität sowohl für Lehrpersonen wie für Schüler/innen zur Folge, deren Bewältigung wiederum grössere Selbstständigkeit, d.h. Kompetenzen erfordert. Wochenplanunterricht muss nicht die grösstmögliche Öffnung bieten, um guter Unterricht zu sein. Trotzdem unterliegt die Arbeit mit Wochenplan gewissen Kriterien, wenn sie selbstgesteuertes Lernen ermöglichen soll. Das Lernen muss Sinn machen und subjektiv bedeutsam sein, so dass Motivation und Wille aufgebaut werden. Eine gewisse Mitbestimmung der Schüler/innen unterstützt dies. Differenzierung und Individualisierung können die subjektive Bedeutsamkeit unterstützen. Selbstständig kann sein, wer die Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben hat, welche zum Lösen eines Problems und zum Bearbeiten einer Aufgaben vonnöten sind. Wochenplanunterricht setzt also gewisse Methodenkompetenzen und gewisses Strategiewissen voraus. Dies muss vorgängig und laufend eingeübt werden. Selbstständigkeit und Selbststeuerung setzen voraus, dass Freiräume bestehen, in denen überhaupt selbstständig und selbstgesteuert gelernt werden kann. Gleichzeitig braucht es Regeln, Rituale und Strukturen, welche die Freiräume begrenzen und Sicherheit und Orientierung ermöglichen. Schliesslich geht es in der Wochenplanarbeit nicht um blosses Abarbeiten eines Aufgabekatalogs, sondern darum „Lernen zu lernen“. Dies setzt voraus, dass Schüler/innen über ihr eigenes Lernen, Arbeiten, Denken und Handeln nachdenken, sich darüber austauschen und darin wei-

terkommen können. Da Wochenplanunterricht auch soziales Lernen fördern will, braucht es hierzu auch kollektive Formen. Die Arbeit mit Wochenplan ist eine Organisationsform, welche Differenzierung und Individualisierung und den Einbezug von Schulischen Heilpädagogen/innen auf eine gut praktikable Art und Weise ermöglicht, da sie schon von Heterogenität ausgeht und den Lehrpersonen eine andere Rolle gibt.

2.3. Exekutive Funktionen

Wie in Kapitel 2.2.4. *Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan* dargestellt, will die Arbeit mit Wochenplan das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen und fördern. Selbststeuerung wird dabei als Lernform und didaktisches Prinzip verstanden. Schüler/innen sollen vermehrt Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, es selber steuern und selber darüber bestimmen (vgl. Moosecker, 2008). Konkret heisst das für den Wochenplanunterricht: Die Schüler/innen müssen planen können, Prioritäten setzen, organisieren, Aufgaben anpacken, ihr Handeln überwachen, Impulse unterdrücken, kontrollieren, sich kurzfristig etwas merken können und noch einiges mehr. Die, genau diesen Fähigkeiten zugrunde liegenden, kognitiven Prozesse werden in einem theoretischen Konstrukt, oder wie Meltzer es nennt in einem „umbrella term“ (2007, S. 1) als *exekutive Funktionen* zusammengefasst.

Was steckt dahinter und vor allem, wie können Schüler/innen in diesen Fähigkeiten gefördert werden? Die folgenden Kapitel setzen sich mit diesen Fragen auseinander.

2.3.1. Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen

„... fuzzy definitions still abound.... There is a general agreement, however, that executive function is an umbrella term for the complex cognitive processes that serve ongoing, goal-directed behaviors“ (Meltzer, 2007, S. 1).

Mit dem theoretischen Konstrukt *exekutive Funktionen* setzen sich Wissenschaftler/innen aus verschiedensten Fachgebieten, zum Beispiel aus der Neurologie, der kognitive Psychologie, der Entwicklungspsychologie und der Neuropsychologie auseinander (vgl. Denckla, 2007). Es erstaunt deshalb kaum, dass sich Theorien darüber und Definitionen dazu unterscheiden. Wie es Meltzer im obigen Zitat auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen versucht, geht es bei den exekutiven Funktionen um kognitive Prozesse, welche zielgerichtetes Verhalten ermöglichen. Hier einige Definitionen von Autor/innen aus verschiedenen Fachgebieten:

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S.12; Schulpsychologin, Sonderpädagogin, Psychotherapeutin)

„Aus theoretischer Sicht werden unter Exekutiven Funktionen höhere, selbstregulatorische, kognitive Prozesse summiert, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen, mit dem Ziel eine flexible Anpassung an neue, komplexe Aufgabensituationen zu ermöglichen“ (Röthlisberger, Neuenschwander, Michel & Roebbers, 2009, S.100; Psychologinnen, Entwicklungspsychologinnen)

„Executive function is a neuropsychological concept referring to the high-level cognitive processes required to plan and direct activities, including task initiation and follow-through, working memory, sustained attention, performance monitoring, inhibition of impulses, and goal-directed persistence“ (Dawson & Guare, 2010, vii; Schulpsychologin und Neuropsychologe, Verhaltensanalyst)

Die Vorstellung, es handle sich bei den exekutiven Funktionen um eine übergeordnete Instanz, welche gleich einem Dirigenten alle andern kognitiven Aktivitäten überwacht und koordiniert oder, wie Denckla es nennt, ein Art „Homunculus“ ... a sort of little meta-person running all of cognition“ (2007, S. 7), gilt in verschiedenen Publikationen als zu simpel (vgl. ebd.; McCloskey, Perkins & Van Divner, 2009). „The EF domain as it influences the student in the classroom is not above other cognitive domains, not some refied and exalted higher-order pinnacle of cognition, not meta- but intra- and intercognitive (Denckla, 2007, S. 16). Nach McCloskey et al. kollaborieren die verschiedenen exekutiven Funktionen – die Autoren unterscheiden 23 – welche unabhängig voneinander, aber untereinander verbunden sind, miteinander in der Steuerung der vier Bereiche *Wahrnehmung, Emotionen, Denken* und *Handeln* (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Neural Network Diagramm Illustrating Connections Between the 23 Self Regulation Executive Functions and Four Seperate Domains of Functioning (McCloskey et al., 2009, S.16)

Konzentriert einen Text zu lesen, erfordert nebst den eigentlichen Lesefertigkeiten beispielsweise Selektionieren von und Fokussieren auf die wesentlichen Reize und Ausblenden anderer fürs Lesen irrelevanter Reize (z.B. Bereich *Wahrnehmen*), Unterdrücken von Impulsen, welche nicht ziel führend sind (z.B. Bereich *Emotionen/Fühlen*), Abspeichern entschlüsselter Informationen (z.B. Bereich *Denken*), Kontrollieren des Leseverstehens (z.B. Bereich *Handeln*), Überwachen des eigenen Verhaltens usw. All diese exekutiven Funktionen müssen möglichst gut zusammenspielen. Ähnlich also wie für komplexe Bewegungsabläufe viele einzelne motorisch-kognitive Leistungen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden müssen, ist dies auch für das zielgerichtete Verhalten so. Und ähnlich wie bei komplexen Bewegungsabläufen, können sich die einzelnen kognitiven Leistungen unabhängig voneinander entwickeln und dementsprechend unterschiedlich gut funktionieren.

Im Versuch, ein Modell zu schaffen, welches die verschiedenen Erkenntnisse aus Forschung und Praxis in sich vereinigt, hat McCloskey das *McCloskey Model of Executive Functions* aufgestellt, welches ein umfassendes Bild zeichnet (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: The McCloskey Model of Executive Functions (McCloskey et al., 2009, S.38)

Das Modell zeigt fünf Stufen exekutiver Kompetenzen. Die 23 Exekutiven Funktionen der Selbstregulation aus Abb. 3 sind hier eingebunden. Diese sind es auch, welche in Verbindung mit der Steuerung kognitiver Prozesse im Wahrnehmen, Emotionen/Fühlen, Denken und Handeln von Kindern in ihrem Alltag besonders interessieren. Weiter sind die vier Bereiche *Self Awareness/Selbstbewusstsein* (ein Bewusstsein für das eigene Selbst entwickeln, sich kennen lernen), *Self Analysis/Selbstanalyse* (über die eigene Wahrnehmungen, die eigenen Gefühle, Gedanken und über das eigene Handeln nachdenken), *Goal Generation/Ziele setzen* und *Long-Term Foresight/Planning/Langzeitplanung* wesentlich. Denn McCloskey et al. unterstreichen, dass Selbstbewusstsein und Selbstanalyse zwar nicht notwendig sind, um die 23 selbstregulatorischen Kompe-

tenzen zu nutzen und dass umgekehrt auch Selbstbewusstsein und Selbstanalyse nicht von der effektiven Entwicklung von einer oder allen 23 selbstregulatorischen exekutiven Funktionen abhängen, aber: „...increased self-awareness and self-analysis can inform and enhance the use of self-regulation capacities ... Conversely, development of a sense of self and an awareness of what a person can, and cannot, do can be greatly enhanced by the effective use of self-regulation executive functions ...“ (ebd., S.51). Dies ist für die Forschungsarbeit von Interesse, weil es aufzeigt, wie wichtig die Entwicklung eines Bewusstseins für das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln für die Förderung zielgerichteten Verhaltens ist.

Andere Autor/innen benennen weit weniger einzelne exekutive Funktionen und stellen diese nicht in Stufen über-, sondern gleichberechtigt nebeneinander. Sie sind sich aber auch nicht darin einig, welche Kompetenzen den exekutiven Funktionen zugerechnet werden müssen, oder wie es Bernstein und Waber sagen: „what constitutes a measure of executive function“ (2007, S. 41). Im Zitat eingangs dieses Kapitels erwähnen beispielsweise Dawson und Guare die Funktionen „task initiation and follow-through, working memory, sustained attention, performance monitoring, inhibition of impulses, and goal-directed persistence“ (2010, S. vii). Denckla nennt Tätigkeiten und Fähigkeiten wie „planning, organization, study skills, and self-monitoring/checking skills“ (2007, S. 7). Moran und Gardner (2007) berufen sich auf Zelazo, Carter, Reznick & Frye (1997): „Researchers have conceptualized executive function in terms of metacognition, inhibiting habitual responses, delay of gratification, adjusting to changing rules, and making decisions under uncertain conditions“ (zitiert nach Moran & Gardner, 2007, S. 19). Und bei Brunsting finden sich in einer Zusammenstellung der „für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung wichtigsten“ exekutiven Funktionen: „Handlungsplanung“, „Organisation des Verhaltens“, „Zeitgefühl und Zeitmanagement“, „Flexibilität des Verhaltens“, „Arbeitsspeicher“, „Selbststeuerung/Selbstregulation“, „Metakognition“ und „Handlungskontrolle“ (2011, S. 33ff). Bernstein und Waber sagen zu dieser Vielfältigkeit: „Indeed, the executive function construct is not nearly as tidy as the modular account would suggest ... Attempts to derive subsets of executive functions have yet to yield consistency or consensus. The boundaries of what constitutes a measure of executive function are often indistinct, since virtually any goal-oriented behavior or task entails an executive component“ (2007, S. 41). Bei allen Autoren werden aber die exekutiven Funktionen als beobachtbares Verhalten operationalisiert und beschrieben.

Da die Zusammenstellung bei Brunsting (2011) alle wesentlichen Punkte, welche in der Literatur zu finden sind, in sich vereinigt, diese sehr praxisnah, konkret und übersichtlich beschreibt, orientiert sich diese Forschungsarbeit in der Folge daran. Sie wurde demzufolge auch als Grundlage für die Strukturierung der Interviews, des Kategoriensystems und der Ideensammlung verwendet (s. 3. *Forschungsdesign und Forschungsmethoden*).

2.3.2. Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Wie eingangs des Kapitels 2.3.1. *Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen* erwähnt, befassten sich ursprünglich insbesondere die Neurowissenschaften mit den exekutiven Funktionen als kognitive Steuerungs- und Überwachungsprozesse und gingen der Frage nach der Lokalisierung deren Verarbeitung im Hirn nach. Beobachtungen an hirnverletzten Personen zeigten, dass Verletzungen des Stirnhirns, des sogenannten Frontalkortex grosse Veränderungen im Verhalten derselben zur Folge hatten. Das Paradebeispiel ist der Fall des Phineas Gage, eines „verantwortungsvollen und respektablen“ Bahnarbeiters, welcher nach einer Verletzung des Frontalhirns „verantwortungslos, unfähig einen Job zu halten und sozial unangepasst“ wurde (Rose & Rose, 2007, S. 296). Zu behaupten, diese Hirnregion sei allein verantwortlich für das zielgerichtete Verhalten, Planen, Organisieren, Kontrollieren, Impulse unterdrücken usw. einer Person, wäre jedoch eine unzulässige Vereinfachung. McCloskey et al. unterstreichen: „While it is important not to think of executive functions as the ‚CEO of the brain‘ representing a unitary directive capacity, it is equally important not to think of the frontal lobes of the brain as the ‚CEO’s office‘ representing a single unitary location where executive function processing occurs“ (2009, S. 81). Denckla meint dazu: „EF [exekutive Funktionen, Anm. d. Ver.] starts as much as infrastructure for other cognitive systems as overseer thereof; EF develops in a constant back-and-forth, up-and-down, interactive, looping fashion involving other cognitive domains (Denckla, 2007, S. 7). Und Fischer und Daley (2007) vergleichen Systeme des Verhaltens mit dem motorischen System. Es sei nützlich, dies als Einheit zu betrachten, um zu analysieren, wie Körperbewegungen stattfinden, aber es dürfe nicht vergessen werden, dass das ganze System aus vielen unterschiedlichen Teilen und Prozessen zusammengesetzt sei: „It cannot be treated as a unitary structure. The parts function independently in most ways, although they are partly connected and coordinated“ (S. 59). Sie erwähnen das Modell von Pennington und Ozonoff (1996), „which treats executive function as a useful functional construct but moves away from the broad frontal cortex metaphor, in which all types of executive tasks are seen as reflecting a single brain function“ (Fischer & Daley, 2007, S. 67). Wovon heute ausgegangen wird, ist die Erkenntnis, dass diese Hirnregion des Frontalkortex in die kognitiven Prozesse der exekutiven Funktionen wesentlich involviert ist, wohl aber nicht allein dafür verantwortlich ist.

Was für die Erziehungswissenschaften von Bedeutung ist, ist dass diese Hirnregion – wie das ganze Hirn – einem Reifungsprozess unterworfen ist. Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass dabei der Frontalkortex am spätesten ausgereift ist. Erst im frühen Erwachsenenalter die Reifung als abgeschlossen. Daraus folgt, dass nicht nur die Hirnstruktur, sondern auch die Hirnfunktion und damit die exekutiven Funktionen einer Entwicklung und Reifung unterworfen sind, welche erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen ist. Röthlisberger et al. schreiben dazu:

„Studien über die Entwicklung der Exekutiven Funktionen sprechen für kontinuierliche Entwicklungsfortschritte mit Beginn im frühen Kindesalter und dem Erreichen des maximalen Entwicklungsniveaus in der Adoleszenz oder sogar erst im jungen Erwachsenenalter (vgl. Übersicht von Diamond, 2002; Welsh, 2002). Ausserdem kann angenommen werden, dass die verschiedenen Prozesse der Exekutiven Funktionen unterschiedliche Entwicklungsverläufe aufweisen (Brocki & Bohlin, 2004; Huizinga et al., 2006)“ (2010, S. 100).

Weiter sind für die Praxis Erkenntnisse zur Plastizität des Hirns und zum Lernen von Bedeutung. Das Hirn verändert sich sozusagen im Gebrauch. Hirnfunktionen und –prozesse, welche benutzt, trainiert und geübt werden, verändern diejenigen Hirnstrukturen, welche ebendiese Hirnfunktionen und –prozesse unterstützen. Das ist Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und was fürs Lernen von Fremdsprachen, Bruchrechnen und Ski fahren gilt, ist auch aufs Lernen und damit die Entwicklung von Exekutiven Funktionen übertragbar: Französisch lernt man durchs Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben von Französisch, Ski fahren durchs Ski fahren und exekutive Funktionen durchs Anwenden von exekutiven Funktionen, also Planen durchs Planen, die eigene Aufmerksamkeit überwachen und regulieren durchs Überwachen und Regulieren der eigenen Aufmerksamkeit (vgl. Jäncke, 2012).

2.3.3. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die integrative Schule

„Although we tend to think of individual differences in relation to executive functions, the lion's share of variability among children is accounted for by maturational processes“ (Bernstein & Waber, 2007, S. 43). Dieses Zitat und die Erläuterungen im vorangehenden Kapitel machen deutlich, dass es normal ist, dass gleichaltrige Kinder unterschiedlich stark entwickelte exekutive Funktionen aufweisen und dass die verschiedenen exekutiven Funktionen des einzelnen Kindes unterschiedlich stark sein können. Es kann in der Schule also nicht vorausgesetzt werden, dass alle Kinder über die exekutiven Funktionen verfügen, welche gemeinhin von ihrer Altersklasse erwartet werden. Tadelnde Aussagen wie „Von einem 4.Klässler kann man nun erwarten, dass er Ordnung halten kann“ sind deshalb nicht nur demotivierend, sondern auch falsch.

Eine Frage in diesem Zusammenhang, ist die nach den Anforderungen, welche der Unterricht und generell Schule an die Schüler/innen stellt. Heutiger Unterricht stellt nicht nur mit Wochenplanarbeit, sondern auch mit Gruppen- und Partnerarbeiten, längerfristigen Aufträgen, Problemlöseaufgaben und dergleichen hohe Anforderungen an die exekutiven Funktionen der Schüler/innen. Durch vielfältige Organisationsmodelle, differenzierenden und individualisierenden Unterricht werden die Unterrichtslektionen komplexer und erfordern erhöhte Flexibilität. Planen, Zeitmanagement, Aufgaben anpacken, Dranbleiben, Selbstregulation der Aufmerksamkeit, des Affekts, Impulskontrolle, Handlungskontrolle usw., all diese exekutiven Funktionen sind von grosser Bedeutung. Wenn ein Kind diesen Anforderungen noch nicht gewachsen ist, gerät es schnell in Schwierigkeiten und stösst zudem häufig auf wenig Verständnis, wenn sein Umfeld davon ausgeht, dass es ja eigentlich intelligent genug wäre, um die Aufgaben zu meistern. Ebendiese Gruppe der Kin-

der, welche „doch eigentlich könnten, aber einfach nicht tun“, verdient besondere Aufmerksamkeit. Wie oft wird vom „faulen“ Kind gesprochen, das sich nur etwas anstrengen müsste, von demjenigen, das sich nur etwas zusammennehmen müsste, um nicht mehr dauernd zu stören oder von dem, welches endlich Ordnung halten und an seine Sachen denken sollte, denn alle drei wären doch eigentlich intelligente Kinder. Brunsting beschreibt diese „Minderleister“: „Auf jedem kognitiven Niveau finden sich Lernende, die ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen und deren Lernen, Problemlösen und Lebensbewältigung auf der Strecke bleibt. Die meisten zeigen schlechte metakognitive Fähigkeiten (Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen)“ (2011, S. 30) und „kognitive Impulsivität“: Lernende „‘schiessen drauflos‘ und haben die Lösung gefunden, ehe sie das Problem verstanden haben. Das ist dann natürlich nur selten und höchstens zufällig richtig“ (ebd., S. 29). Diesen Kindern wird oft Unrecht getan, indem ihr Verhalten ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter zugeordnet und nicht ihrer Entwicklung und ihren Körperfunktionen zugeschrieben wird. Ein Umstand, welcher sich mit grosser Wahrscheinlichkeit deutlich und nachhaltig auf das Selbstkonzept des Kindes auswirkt („Ich bin faul. Ich kann mich nicht genügend anstrengen. Ich bin unordentlich“).

Dies zeigt, wie wichtig es wäre, Kinder mit Schwierigkeiten in ihren exekutiven Funktionen frühzeitig zu erkennen. Die Diagnostik ist jedoch aus mehreren Gründen nicht einfach: Erstens muss, wie in Kapitel 1.2. *Darstellung und Begründung der Fragestellung* angetönt, vermutet werden, dass der Begriff und was er beinhaltet an unseren Schulen kaum bekannt ist. Das bedeutet, dass gar kein Wissen darüber, dass die Lernschwierigkeiten auf schwache exekutive Funktionen zurückzuführen sein könnten, vorhanden ist. Zweitens herrscht auch in der Fachwelt und der Literatur keine Einigkeit darüber, was unter Schwierigkeiten in exekutiven Funktionen genau zu verstehen sei und insbesondere wie diese gegenüber anderen Lernbehinderungen abzugrenzen seien. Meltzer und Krishnan sagen:

„A major challenge to the accurate identification of executive function difficulties in students with learning disabilities and ADHD relates to the lack of consensus regarding the definition of these disorders. Confusion in the field regarding the concept of executive function has been longstanding ... The literature shows fuzzy boundaries regarding the overlap between executive function difficulties, attention-deficit disorders, and learning disabilities (Barkley, 1996; Denckla, 2005; Eslinger, 1996; Pennington, 1991, 1997). Many affective states, such as motivation, effort, and persistence also impact executive function processes, which further complicates assessment“ (2007, S. 85).

Dies führt, wie die beiden Autorinnen erläutern, zur dritten Schwierigkeit in der Diagnostik: „As a result of this lack of clarity, tests have been used variably as measures of attention, memory, or executive function processes, depending on the perspective of a particular test administrator“ (ebd.). Das verwendete Testmaterial wird also unterschiedlich genutzt, um das eine oder andere damit zu messen. Zudem wurde ein Grossteil der Tests, welche sich für die Diagnose exekutiver Funktionen eignen, für Erwachsene und für „clinical population“ (ebd.) entwickelt und müssen zu-

erst angepasst werden, damit sie auch Kinder ansprechen und der Tatsache Rechnung tragen können, dass exekutive Funktionen natürlicherweise einem Reifungsprozess unterworfen sind (vgl. Dawson & Guare, 2010). Auch Röthlisberger et al. (2010) weisen im Artikel über ihre Studie mit Kindern im späten Vorschulalter auf die Frage der Sensitivität der Verfahren für diese Altersklasse hin. Zum Schluss zeigt sich eine vierte Schwierigkeit für die Diagnostik. Schwache exekutive Funktionen zeichnen sich zu einem Grossteil dadurch aus, dass ein Kind sein Wahrnehmen, Handeln, Denken und Fühlen schlecht steuern kann, dass sozusagen innere Strukturen nur ungenügend zur Verfügung stehen. Solche können durch äussere Strukturen ersetzt werden. Muss das Kind beispielsweise keine Prioritäten setzen, muss es nicht planen, nicht von sich aus mit einer Aufgabe beginnen, hat es kaum Ablenkung usw. fallen die ungenügenden exekutiven Funktionen kaum oder gar nicht ins Gewicht. Standardisierte Testsituationen sind jedoch genau durch eine solche hohe äussere Strukturierung charakterisiert. Von Dawson und Guare stammt folgendes Beispiel:

„Two critical executive skills are initiation and sustained attention. In standardized testing situations, the examiner cues the student to start and present tasks that are necessarily brief in nature, thereby reducing the demand for sustained attention.... The most complex cognitive task within any psychologist's repertoire is less complex than real-world demands on executive skills, and there is no way of determining with any certainty how well these tests map on to the real world" (2010, S. 13).

Deshalb bedeutet in solchen Testsituationen "*absence of evidence is not evidence of absence*" (ebd.). Dies führt zum Schluss, dass schwache exekutive Funktionen insbesondere durch Beobachtungen im Alltag, welche das Kind selbst, seine Lehrpersonen und Eltern machen, erkannt werden können. Dawson und Guare vertreten denn auch die Ansicht, dass sich eine Abklärung auf verschiedene Instrumente und Quellen stützen müsse. Sie schlagen die Verbindung von formal offenen Testmassnahmen („informal assessment measures“) mit formal geschlossenen Testmassnahmen („formal assessment measures“) vor. Also werden beispielsweise die Daten aus Interviews zur Fallgeschichte, aus Beobachtungen in der Klasse, aus der Analyse von Arbeiten des Kindes und aus Verhaltenschecklisten (z.B. Fragebogen für Kind, Lehrpersonen und Eltern) mit den Resultaten klassischer Tests verglichen, wie dem *Mesulam Test of Directed Attention* (vgl. Dawson & Guare, 2010), in welchem in geordneten Linien und im ungeordneten Buchstabenwirrwarr bestimmte Buchstaben gefunden und mit dem Stift umkreist werden müssen und welcher Aufmerksamkeit, Planungsfertigkeiten, um eine Suchstrategie zu finden und Selbstüberwachung, um zu merken, wann die Arbeit abgeschlossen ist, testet.

Obwohl, wie oben erläutert, schwache exekutive Funktionen auch unabhängig von andern kognitiven Einschränkungen auftreten können, werden dennoch gewisse Störungsbilder in der Literatur besonders oft damit in Zusammenhang gebracht. Brunsting (2011) beschreibt einige, bei welchen davon Betroffene von einem Training der exekutiver Funktionen, oder wie sie synonym sagt „von metakognitiven Interventionen“ profitieren können. Dies trifft für psychische Störungen, wie Angst-

störungen oder Depressionen zu, aber auch für das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) oder wie Ozonoff und Schetter (2007) beschreiben, für Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die Untersuchung mit älteren Vorschulkindern von Röthlisberger et al. konnte zudem Korrelationen zwischen exekutiven Funktionen und gewissen andern Fähigkeiten aufzeigen: „Es konnten bedeutsame Zusammenhänge zwischen der Sprachfähigkeit, fluiden Intelligenz, motorischen Koordinationsfähigkeit, den temperamentsbasierten Aspekten der Selbstregulation und den Exekutiven Funktionen gefunden werden, die nicht allein mit dem Alter oder der Verarbeitungsgeschwindigkeit erklärt werden konnten“ (2010, S. 108). Diese Studie wurde jedoch mit Kindern zwischen 5 und 7 Jahren durchgeführt und die längsschnittliche Perspektive dazu ist noch ausstehend. Weiter geht die Forschung davon aus, dass in den darauffolgenden Jahren bedeutsame Entwicklungen beispielsweise in der Inhibitionskontrolle und den zentral-exekutiven Arbeitsgedächtnisprozessen stattfinden (vgl. Archibald & Kerns, 1999; Wright et al., 2003; Zoelch et al., 2005 zitiert nach Röthlisberger et al., 2010). So kann also aus den Ergebnissen der Studie von Röthlisberger et al. nicht mit Sicherheit geschlossen werden, dass die gefundenen Korrelationen auch noch bei Schüler/innen in der Mittelstufe bestehen. Ob jedoch Kinder im späten Vorschulalter mit geringer Sprachfähigkeit, weniger fluiden Intelligenz usw. diesen Rückstand ohne gezielte Unterstützung in wenigen Jahren aufzuholen vermögen, ist fraglich. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch in der Schule Schwierigkeiten, beispielsweise in den Bereichen des sprachlichen Lernens, des flexiblen Denkens oder des Verhaltens, häufig mit schwachen exekutiven Funktionen korrelieren. Brunsting beschreibt LRS und Rechenschwäche als häufig mit Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen verbunden: „Auch bei Lernenden mit LRS stellt man häufig schlechte exekutive Funktionen fest.... Man weiss heute, dass viele Lernende mit LRS gleichzeitig unter einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung leiden“ und „Es scheint festzustehen, dass viele Lernende mit Rechenschwäche gleichzeitig eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung haben“ (2011, S. 30ff).

Für die heilpädagogische Praxis heisst das, dass eine Förderung welche zu eng auf die schulische Schwierigkeit eines Kindes zielt, d.h. hier auf die LRS-Problematik oder die Arbeit an der Rechenschwäche und allfällige schwache exekutive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Arbeitsspeicher, innere und äussere Organisation ausser Acht lässt, zu kurz greift und zu wenig nachhaltig ist. Hier müssen auch die exekutiven Funktionen gefördert werden.

2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen

Obwohl die exekutiven Funktionen einem Entwicklungsprozess im Zusammenhang mit der Reifung des Frontalkortex unterliegen und damit davon ausgegangen werden kann, dass ein Kind im Laufe seiner Entwicklung natürlicherweise an Kompetenzen gewinnt, darf die Stärkung der exekutiven Funktionen doch nicht einfach der Zeit und dem Zufall überlassen werden. Besonders da, wo Schüler/innen neuen Herausforderungen gegenüberstehen – oftmals beim Übertritt in eine höhere Schulstufe – verpassen einige zu Vieles, weil sie mit ihren exekutiven Funktionen den Anforderun-

gen noch nicht gewachsen sind (vgl. McCloskey et al., 2009). Exekutive Funktionen müssen und können trainiert werden.

Werden exekutive Funktionen als steuernde Prozesse für Wahrnehmen, Handeln, Denken und Fühlen verstanden, müssen diese gestärkt werden, wenn ein Kind mit schwachen exekutiven Funktionen in seinem Lernen Fortschritte machen soll. Denn solche schwachen exekutiven Funktionen können die Entwicklung und das Lernen eines Kindes erheblich hemmen und dies nicht nur, weil das Kind seine Aufmerksamkeit schlecht fokussieren und aufrechterhalten kann oder weil wichtige Informationen im Arbeitsspeicher nicht lange genug zur Verfügung stehen, sondern auch, weil die Erfahrung, nicht die Leistungen erbringen zu können, welche den eigenen Fähigkeiten entsprechen würden, auf Dauer das Selbstbewusstsein und Selbstkonzept negativ prägen muss.

Aus der Hirn- und Lernforschung ist bekannt, dass Hirnfunktionen trainiert werden können und müssen (s. 2.3.2. *Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht*). „Use it or loose it“ lautet einer der Slogans von Neuropsychologen wie Jäncke (2012). Was sich entwickeln soll, muss auch genutzt werden und je mehr etwas genutzt wird, desto stärker wird es. Auch Brunsting betont: „Bereits seit den 1970er-Jahren ist man der Meinung, dass man exekutive Funktionen aufbauen könne und dies auch tun sollte, insbesondere bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten (Borkowski et al., 1987; Brown, 1984; Brown & Campione, 1990; Brown & Deloache, 1978; Brunsting, 1989, 1997; Flawell, 1976, 1977, 1979)“ (2011, S. 34).

Wie in den Überlegungen zu den standardisierten Testinstrumenten im vorangehenden Kapitel erläutert, können äussere Strukturen fehlende innere Strukturen, oder generell, fehlende exekutive Funktionen teilweise ersetzen. Ganz selbstverständlich setzen Eltern einem kleinen Kind Grenzen und übernehmen so einen Teil seiner Impulskontrolle, planen für es und behalten die Zeit im Auge und unterstützen es darin, seine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Moment wesentlich ist. Das kleine Kind hat noch nicht ausreichend ausgebildete exekutive Funktionen, um seinen Alltag selbstständig zu bewältigen, auch wenn deren Entwicklung schon sehr früh nach der Geburt beginnt. Dawson und Guare sagen etwas plakativ: „In the early stage, it is the job of parents and teachers to act as children’s frontal lobes“ (2010, S. 49). Dies gilt, der Entwicklung der Kinder entsprechend, auch für die Schule. Schüler/innen benötigen äussere Strukturen, da ihre exekutiven Funktionen noch in der Entwicklung begriffen sind, gleichzeitig müssen sie Gelegenheit haben, ebendiese zu trainieren und das ist nur möglich, wenn Aufgaben auch den Einsatz exekutiver Funktionen erforderlich machen, d.h. von den Schüler/innen selber strukturiert werden müssen. In diesem Spannungsfeld steht jeglicher Unterricht, welcher Selbstständigkeit und Selbststeuerung fördern will – insbesondere auch der Wochenplanunterricht.

Unterstützung für Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen kann demzufolge in zwei Richtungen gehen: Es können äussere Strukturen aufgebaut werden, welche die Anforderungen an die exekutiven Funktionsprozesse des Kindes herabsetzen und einen Teil der inneren Strukturen des Kindes ersetzen und es können die exekutiven Funktionen des Kindes und damit die inne-

ren Strukturen trainiert, aktiviert und gestärkt werden (vgl. ebd.). Beides muss Hand in Hand gehen, denn es muss einerseits davon ausgegangen werden, dass ein Training nicht sofort und umfassend wirksam wird und andererseits kann ein Mensch nicht selbstständig werden, wenn er nicht lernt, in seiner Lebensgestaltung bis zu einem bestimmten Grad von äusseren Strukturen unabhängig zu werden. Dawson und Guare beschreiben die Förderung exekutiver Funktionen so:

„The developmental progression is from external to internal. When parents or teachers attempt to teach executive skills, they follow the same progression: present them externally first and then – very gradually and potentially over a long time depending on the complexity of the skill being taught and the degree of deficit in the child – fade the instruction, supervision, and cues to the point where the child can apply the skill independently“ (ebd., S. 49).

Das bedeutet für den Unterricht und besonders für offenere Unterrichtsformen wie den Wochenplanunterricht, dass der Umgang mit Freiräumen bewusst gemacht, vorgemacht, gelehrt und gelernt werden muss, dass Freiräume nach und nach und parallel zur Stärkung der exekutiven Funktionen der Schüler/innen erweitert werden können und dass gleichzeitig insbesondere Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen die Möglichkeit erhalten müssen, diese im Unterricht zu trainieren. Röthlisberger et al. sagen dazu: „Vermutlich sind spezifische, zielgerichtete und intensive Fördermassnahmen notwendig um Entwicklungsprozesse Exekutiver Funktionen beeinflussen zu können“ (Dowsett & Livesey, 2000; Thorell, Lindqvist, Bergmann Nutley, Bohlin & Klingberg, 2009)“ (2010, S. 109).

In dieser Forschungsarbeit ist denn auch das gemeint, wenn von *Förderung exekutiver Funktionen* gesprochen wird. Schwache exekutive Funktionen können zwar durch äussere Strukturen gestützt und teilweise ersetzt werden und dadurch weniger ins Gewicht fallen, tatsächlich gefördert werden exekutive Funktionen jedoch dadurch, dass Strategien vermittelt, trainiert und eingeübt und damit deren Internalisierung und der Aufbau innerer Strukturen ermöglicht wird.

Wenn in Kapitel 2.2.4. *Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan* betont wird, Strategien müssten, so wie Methoden und generell Selbst- und Methodenkompetenzen, explizit gelehrt, gelernt und intensiv trainiert werden, so gilt dies auch für exekutive Funktionen. Meltzer, Pollica und Barzillai unterstreichen:

„In fact, findings have shown that explicit instruction can play a critical role in helping all students use metacognitive strategies to learn more efficiently and easily (Deshler et al., 2001; Ellis, 1997; Graham & Harris, 2003; Harris & Graham, 1996; Meltzer, Katzir, Miller, Reddy, & Rodditi, 2004; Swanson, 1999a; Zimmermann & Schunk, 2001) These metacognitive strategies are beneficial for all students and are especially critical for students with learning disabilities“ (2007, S. 167).

Laut den Autoren sind die folgenden Prinzipien für effektive Vermittlung von Strategien, welche exekutive Prozesse beeinflussen, wichtig:

- „Strategy instruction should be directly linked with the curriculum.
- Metacognitive strategies should be taught explicitly.
- Strategies should be taught in a structured, systematic way using scaffolding and modeling and providing time for practice.
- Student's motivation and self-understanding should be addressed to ensure generalized use of strategies. (ebd., S. 168).

Wie McCloskey et al. erläutern, können das Wissen über sich selbst (self-awareness) und die Analyse des eigenen Seins und Tuns (self-analysis) über die Nutzung von selbstregulatorischen Kompetenzen (d.h. der exekutiven Funktionen) Aufschluss geben und diese verbessern (vgl. 2009). Es braucht also ein Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln. Erst mit einem Bewusstsein dafür wird der Umgang damit veränderbar. Erst wenn ein Kind realisiert, dass es seine Arbeiten kaum plant und deshalb Mühe hat, mit seinen Aufträgen bis zum Abschluss des Wochenplans fertig zu werden, wird es die Möglichkeit und die Bereitschaft haben, an seinem Verhalten etwas zu verändern. Metakognition selber wird dem Konstrukt der exekutiven Funktionen zugerechnet. Das heisst, auch die Fähigkeit zur Reflexion unterliegt, wie die andern exekutiven Funktionen einer Entwicklung und muss eingeübt werden. Was Dawson und Guare also, wie oben zitiert, bemerken, nämlich dass die Progression der Entwicklung von aussen (external) zu innen (internal) führt, bedeutet auch für die metakognitiven Kompetenzen, dass diese ohne den Dialog mit einem Gegenüber zumindest zu Beginn nicht gelingen können. Um über sein Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln nachdenken zu können, muss ein Kind dies zu Beginn zusammen mit einem Partner/einer Partnerin tun können. Es lernt auch das durch Beobachten und Nachahmen, durch den Weg von der Fremd- zur Selbstinstruktion.

„... the primary goal of interventions for executive function difficulties should be the internalization of directive capacities“ (McCloskey et al., 2009, S. 189). Viele der Techniken, welche in der Literatur für solches Training exekutiver Funktionen propagiert werden, stammen aus dem Bereich der kognitiven Verhaltensmodifikation. „Although this technique was not originally conceptualized as a treatment for executive function difficulties, it is now clear from the research that this technique enables individuals to gain access to frontal lobe self-direction neural mechanisms (Schwartz, 1996; Goldberg et al., 2004)“, (ebd.). Neukäter sagt es so: „Das zunehmende Interesse der Verhaltensmodifikation gilt Verfahren, die die Selbststeuerung von Kindern und Jugendlichen stärken. Dabei geht es darum, Selbststeuerungsprozesse lehrbar zu machen und damit die Personen in die Planung und Durchführung eigener Veränderungsschritte aktiv einzubeziehen (vgl. BENKMANN & NEUKÄTER, 1984)“ (2008, S. 97). In der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* werden dazu Strategien wie beispielsweise *lautes Denken*, *innerer Monolog* oder *Sich selber Belohnen* vorgeschlagen.

2.3.5. Fazit

Die vorliegende Forschungsarbeit geht von den folgenden Eckpunkten aus:

Der Begriff Exekutive Funktionen ist ein theoretisches Konstrukt und meint gemeinhin die höheren kognitiven Prozesse, welche unser Wahrnehmen, Emotionen/Fühlen, Denken und Handeln und damit unser zielgerichtetes Verhalten steuern. Es bestehen unterschiedliche theoretische Modelle zu diesem Konstrukt und auch darüber, wie dieses operationalisiert wird und was genau den exekutiven Funktionen zugerechnet wird, besteht keine Einigkeit unter Wissenschaftlern. Die Aufstellung der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) bildet in der vorliegenden Forschungsarbeit die Grundlage für die Strukturierung des Interviewleitfadens, die Konstruktion eines Kategoriensystems und die Kodierung der Daten und den Aufbau der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht*. Exekutive Funktionen sind einer natürlichen Entwicklung und Reifung unterworfen, welche im frühen Kindesalter beginnt und erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen ist. Menschen entwickeln und stärken ihre exekutiven Funktionen durch den Umgang mit komplexen und neuartigen Situationen. Metakognition, kann dies unterstützen, wird gleichzeitig jedoch selber den exekutiven Funktionen zugerechnet und ist damit auch einem Reifeprozess unterworfen. Wie in jedem Entwicklungsbereich gibt es individuelle Unterschiede. Gleichaltrige Kinder können über unterschiedlich starke exekutive Funktionen verfügen und einzelne exekutive Funktionen eines Kindes können unterschiedlich stark sein. Schwache Exekutive Funktionen müssen nicht mit andern Störungen einhergehen. Verschiedene Störungsbilder wie ADS/ADHS, LRS und Rechenschwäche stehen jedoch oft in Zusammenhang mit schwachen exekutiven Funktionen. Schwache exekutive Funktionen beeinträchtigen das Lernen und die Entwicklung eines Kindes und müssen erkannt und müssen und können trainiert werden. Ein effektives Training folgt den Prinzipien der Strategievermittlung. Strategien müssen explizit, strukturiert, systematisch, motivierend und mit dem Lernstoff verbunden vermittelt werden. Wenn in der Folge von *Förderung exekutiver Funktionen* gesprochen ist, ist damit in erster Linie eine solche Strategievermittlung gemeint. Gleichzeitig können Schüler/innen deren exekutive Funktionen den Anforderungen ihres Alltags noch nicht gewachsen sind, auch durch äussere Strukturierung unterstützt und begleitet werden.

2.4. Verknüpfung von Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen

In den folgenden Kapiteln werden nun die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie zu den beiden Themenbereichen *Wochenplanunterricht* und *Exekutive Funktionen* verknüpft, mit dem Ziel, Antworten auf die ersten beiden Unterfragen „Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?“ und „Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln können?“. Es geht also schlussendlich darum, Prinzipien zu finden für die Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht.

2.4.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht

Selbstverständlich sind exekutive Funktionen nicht nur für den Wochenplanunterricht bedeutsam. Dadurch dass in dieser Form des Offenen Unterrichts im Vergleich zu enger geführtem Unterricht jedoch äussere Strukturen reduziert, grössere Freiräume für die Schüler/innen aufgetan und damit höhere Anforderungen an deren Selbststeuerung und Selbstregulation gestellt werden, werden gut funktionierende exekutive Funktionen wesentlich wichtiger und Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen um einiges schwerwiegender. Wie in Kapitel 2.3.1. *Exekutive Funktionen: Definitionen und Begriffserklärungen* aufgezeigt, herrscht in der Fachwelt keine Einigkeit darüber, welche Fähigkeiten den exekutiven Funktionen zugerechnet werden können und müssen. Diese Forschungsarbeit nimmt die folgende Aufstellung von Brunsting (2011) als Grundlage:

- Handlungsplanung: Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden (*Planen*)
- Organisation des Verhaltens (innere und äussere)
- Zeitgefühl und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbstregulation der Aufmerksamkeit
- Selbstregulation des Affekts
- Impulskontrolle
- Aufgaben anpacken
- Aufgaben gut zu Ende führen (*Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen*)
- Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, Handlungskorrektur (*Kontrolle/Korrektur*)
- Metakognition (*Reflexion/Metakognition*)

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden diese exekutiven Funktionen teilweise etwas anders benannt oder zusammengefasst, um ihre Bedeutung im Rahmen des Wochenplanunterrichts zu unterstreichen. Die verwendeten, abgewandelten Benennungen sind in der Aufzählung oben in Klammern kursiv angefügt.

Um nun die erste Unterfrage „Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?“ beantworten zu können, soll zunächst einmal ein Blick auf einen Wochenplanzyklus geworfen und zusammengetragen werden, welche Fähigkeiten im Laufe der Arbeit mit dem Wochenplan von Schüler/innen regelmäßig verlangt werden und wo und welche exekutive Funktionen zur Steuerung dieser Prozesse notwendig sind:

Wenn das Kind den Wochenplan erhält, muss es ihn als erstes lesen, interpretieren und verstehen können. Um anschliessend seine Arbeit einzuteilen, muss es sich einen Überblick verschaffen. Es muss die Aufträge studieren, die Anforderungen und den Aufwand einschätzen. Schon nur diese Tätigkeiten muss das Kind anpacken und tun (*Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen*). Es muss den Impuls, auf dem einen oder andern Arbeitsblatt schon schnell mal etwas hinzuschreiben, unterdrücken und aufschieben (*Impulskontrolle*). Es muss seine Aufmerksamkeit auf den Plan, die Anleitungen und Aufträge lenken (*Selbstregulation der Aufmerksamkeit*) und den Zeitaufwand einschätzen (*Zeitgefühl*). Erst jetzt kann sich das Kind an die Planung machen, indem es entscheidet, mit welchem Auftrag es beginnen will, welchen Auftrag es in der Schule macht, weil es bestimmtes Material dazu benötigt, welchen Auftrag es ohne Hilfe als Hausaufgabe erledigen kann und welche zusätzliche Aufträge es noch bearbeiten will. Hier muss es sich auch die Frage stellen, ob das geplante Tempo reicht, um in der zur Verfügung stehenden Zeit alle Aufträge zu erledigen (*Planen, Ziele und Prioritäten setzen, Zeitmanagement*). Hat es die Planung gemacht, muss das Kind seine Aufgaben in Angriff nehmen, dranbleiben, sie nach Unterbrechungen wieder aufnehmen und vollständig abschliessen (*Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen*). Während der Arbeit ist wieder Aufmerksamkeit und Fokussierung auf die eigene Tätigkeit gefragt (*Selbstregulation der Aufmerksamkeit*). Gleichzeitig muss das Kind ständig überwachen, ob es tatsächlich tut, was es geplant hat, was jetzt gerade wichtig ist, ob es allenfalls sein geplantes Vorgehen veränderten Umständen anpassen muss und ob es genügend aufmerksam, genügend schnell und genügend sorgfältig und genau arbeitet (*Überwachen: Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, Handlungskorrektur, Flexibilität des Verhaltens*). Schlussendlich erfordert jede Aufgabe eine Kontrolle. Das Kind muss prüfen, ob es den Auftrag tatsächlich vollständig und wie vorgegeben bearbeitet hat. Es muss eigene Texte auf Inhalt, Stil und Rechtschreibung überprüfen, die Ergebnisse der Mathematikaufgaben überschlagen oder nachrechnen, allenfalls die eigenen Lösungen selbstständig mit denen auf dem Lösungsblatt kontrollieren und Fehler gezielt und überlegt korrigieren (*Kontrolle/Korrektur*). Immer wieder wird das Kind aufgefordert, darüber nachzudenken, wie es gearbeitet hat, ob seine Vorgehensweise sinnvoll und effizient war und was es beim nächsten Mal anders machen will (*Reflexion, Metakognition*).

Schon nur diese, keineswegs abschliessende Darstellung von Anforderungen an die Schüler/innen zeigt deutlich, dass in der Arbeit mit Wochenplan, so wie diese als Weg zu selbstgesteuertem Ler-

nen und Rahmen für solches verstanden wird, jede der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) gefordert wird. Grundsätzlich kann damit die Arbeit mit Wochenplan auch die Möglichkeit bieten, jede dieser exekutiven Funktionen zu fördern. Dazu unterliegt der Wochenplanunterricht jedoch bestimmten Kriterien. Diese werden im nächsten Kapitel erläutert.

Wie sich die einzelne exekutive Funktion im Schüler/innenverhalten in der Arbeit mit Wochenplan zeigt, ist im *Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews* als Definitionen der Überkategorien (exekutive Funktionen) nochmals im Überblick festgehalten (s. Anhang). Dasselbe findet sich auch in der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* in den Trainings zu jeder exekutiven Funktion. Dort wird dies ergänzt durch die Schilderung von Verhalten, welches im Gegensatz dazu Schüler/innen mit einer schwachen exekutiven Funktion zeigen können.

2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert

Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen *Selbstständigkeit, Wochenplanunterricht* und *exekutive Funktionen* lassen sich Forderungen an einen Wochenplanunterricht stellen, der Selbststeuerung und damit Selbstständigkeit zum Ziel hat. Die vier Komponenten der Selbststeuerung nach Moosecker (2008) können damit wie folgt ergänzt werden (vgl. 2.2.4. *Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan*):

- Der Wochenplanunterricht muss Interessen und Wünsche der Schüler/innen bezüglich Inhalte und Arbeits- und Sozialformen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und in diesen beiden Punkten den Kindern ein Mitspracherecht einräumen (*Motivation und Wille*).
- Der Wochenplanunterricht muss dort Freiräume eröffnen, wo sich die Schüler/innen ihren exekutiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit üben können und braucht Struktur, welche von aussen vorgegeben wird und noch wenig entwickelte exekutive Funktionen der Schüler/innen stützt (*Freiräume*).
- Anhand des Wochenplanunterrichts und der darin enthaltenen Aufträgen müssen explizit, strukturiert und systematisch Methoden (z.B. Lern- und Arbeitstechniken) und Strategien vermittelt und eingeübt werden (*Fähigkeiten und Wissen*).
- Insbesondere müssen Strategien zu exekutiven Funktionen wie Planen, Organisation (innere und äussere), Zeitgefühl/Zeitmanagement, Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen, Selbstregulation der Aufmerksamkeit und des Affekts und Kontrolle/Korrektur explizit vermittelt werden (*Fähigkeiten und Wissen / Selbstregulation*).
- Zur Vermittlung der Methoden und Strategien muss die Wochenplanarbeit mit metakognitiven Elementen begleitet werden und Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und Handelns im Austausch mit einem Gegenüber beinhalten. Gemein-

schaftsbildende Elemente unterstützen nicht nur soziale, sondern auch metakognitive Kompetenzen (*Selbstregulation*).

Diese Kriterien bilden die Grundlage für das Kategoriensystem, welches zur Inhaltsanalyse der Daten aus den Interviews angewandt wurde (s. *Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews*, Anhang). Die Kategorie *Motivation* entspricht dem Punkt *Motivation und Wille*, die Kategorien *Rahmenbedingungen* und *Äussere Strukturen* finden sich im Punkt *Freiräume*, die Kategorie *Innere Strukturen* bezieht sich auf die Punkte *Fähigkeiten* und *Wissen und Selbstregulation*, desgleichen die Kategorie *Reflexion/Metakognition*.

2.4.3. Herausforderungen und Stolpersteine

Aus den Forderungen für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert im vorangehenden Kapitel ergeben sich grosse Herausforderungen und mögliche Stolpersteine:

Sollen die Interessen und Wünsche, aber auch die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler/innen berücksichtigt werden und dem Prinzip der „individuellen Passung“ Rechnung getragen werden (vgl. 2.2.5. *Bedeutung von Wochenplanunterricht für die integrative Schule*), ist der Weg zu individuellen Wochenplänen nicht mehr weit. Dies kann aber schnell zu einer Überforderung der Lehrperson führen, wenn sie jede Woche für jedes Kind ihrer Klasse einen individuellen Arbeitsplan zusammenstellen will. Ohne dass den Schüler/innen ein Teil der Verantwortung dafür übertragen wird, ist dies für eine Regelklasse mit bis zu 26 Schüler/innen (max. Schülerzahl pro Klasse im Kanton Aargau) auf die Dauer nicht zu leisten (vgl. *Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit A.*, 00:40).

Wie auch die Interviews mit den Lehrpersonen gezeigt haben, ist es insbesondere schwierig die Balance zu finden zwischen Freiräume eröffnen und Strukturen vorgeben. Hier spielt die Heterogenität der Klasse eine wesentliche Rolle. Die meisten der befragten Lehrpersonen begegnen dem so, dass sie ein Mass an Freiräumen schaffen, mit welchem der Grossteil der Klasse zurecht kommt und sich dann speziell um diejenigen Schüler/innen kümmern, welche damit überfordert sind (vgl. *Zusammenfassende Protokolle der Interviews*). Je besser diese darin gefördert werden, mit Freiräumen selbstverantwortlich umzugehen, desto offener kann der Unterricht gestaltet werden und desto mehr profitieren die Schüler/innen davon.

Damit zu tun hat auch die Frage danach, was Lehrpersonen während der Wochenplanlektionen tun, tun müssen oder tun möchten. Der Wunsch, Zeit zu haben für die Betreuung einzelner Schüler/innen während dem die andern arbeiten, verbindet alle befragten Lehrpersonen. Dass dazu häufig wenig Zeit bleibt, da, wie Dawson und Guare sagen, die Lehrpersonen als „Frontalhirn der Kinder agieren“, für diese überwachen, kontrollieren, ordnen und organisieren müssen, beklagen die meisten von ihnen. Dasselbe gilt für die metakognitiven Elemente, die Reflexionen über das Lern- und Arbeitsverhalten der Schüler/innen und gemeinschaftsbildende Elemente. Alle befragten

Lehrpersonen bemühen sich, mit jedem einzelnen Kind sein Verhalten zu reflektieren. Auch dazu bleibt jedoch häufig wenig Zeit und Ruhe.

Ein weiteres Dilemma besteht in der Zielsetzung der Wochenplanarbeit. Eine Lehrerin sagt deutlich, dass ihr Hauptziel im Wochenplanunterricht die Entwicklung der Selbstständigkeit der Schüler/innen ist und die Arbeitsaufträge und –inhalte nebensächlich sind (vgl. *Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit A.*,6:28). Von andern Lehrpersonen wird jedoch betont, dass die obligatorischen Aufträge der Erreichung der Basislernziele dienen und es dementsprechend problematisch ist, wenn die Unterrichtsform einzelnen Schüler/innen erschwert oder verunmöglicht, das zur Erarbeitung oder Festigung bestimmter Lerninhalte notwendige Pensum zu bewältigen. Letztendlich geht es hier um die Grundfrage, wann nebst der Arbeit an den fachlichen Lernzielen Zeit und Raum für die Arbeit an Lernzielen der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz der SuS bleibt. Oder, aus Sicht der kritisch-konstruktiven Didaktik gesprochen: wie Unterricht gestaltet werden kann, so dass anhand der Arbeit an fachlichen Zielen gleichzeitig auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz geübt und entwickelt werden können oder ob und wie weit die Arbeit an Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz auf Kosten der Fachkompetenz geht.

Nebst Zeit und Raum erfordert die explizite, strukturierte und systematische Vermittlung von Methoden und Strategien auch entsprechendes Wissen sowohl über sinnvolle Methoden und Strategien, wie auch über deren Vermittlungsmöglichkeiten. Solches Wissen zur Vermittlung von Strategien, welche exekutive Prozesse beeinflussen und unterstützen, ist in der Ideensammlung zusammengestellt worden.

2.4.4. Erkenntnisse und Grundlagen zur Gestaltung der Ideensammlung

Die Ideensammlung kann im Grunde genommen als Fazit für die Praxis verstanden werden. Die folgenden Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen *Selbstständigkeit*, *Wochenplanunterricht* und *exekutive Funktionen* und deren Verknüpfung bildeten die Grundlage für die Auswahl der Ideen, den Aufbau und die Gestaltung der Ideensammlung.

Lehrpersonen, welche die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen fördern wollen, müssen über ein gewisses Grundlagenwissen verfügen, so dass sie in der Lage sind, zu erkennen, welche Schwierigkeiten auf schwache exekutive Funktionen zurückgeführt werden können und wo demzufolge Förderbedarf besteht. Weiter müssen sie die wichtigsten Prinzipien für die Förderung exekutiver Funktionen kennen. In einem ersten theoretischen Teil ist deshalb das Allerwichtigste so knapp und klar wie möglich zusammengefasst. Auf weiterführende Literatur wird hingewiesen.

Im zweiten, praktischen Teil werden konkrete und praxisnahe Vorschläge gemacht. Eines der Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert (vgl. Kapitel 2.4.2.) ist das Kriterium der Eröffnung von Freiräumen mit gleichzeitigem Aufbau äusserer Strukturen. Die Rubriken *Rahmenbedingungen* und *Äussere Strukturen geben* schlagen Massnahmen zu diesen beiden

Kategorien vor. Die Rubrik *Innere Strukturen aufbauen* zeigt auf, wie die exekutiven Funktionen trainiert werden können.

Werden die Prinzipien von Meltzer, Pollica und Barzillai (2007) beachtet, kann davon ausgegangen werden, dass ein solches Training exekutiver Funktionen erfolgreich sein kann, wenn

- es direkt anhand der Arbeit mit Wochenplan passiert und mit dieser eng verknüpft ist,
- strukturiert und systematisch gezeigt wird, wie eine bestimmte Funktion beobachtet, beeinflusst und eingeübt werden kann und wenn darauf geachtet wird, dass Schüler/innen auch tatsächlich so vorgehen und dies einüben,
- darüber gesprochen wird, wie unser Hirn aufnimmt, verarbeitet und abspeichert und wozu die eingeübten Strategien dienen sollen (vgl. West Gaskins, Satlow & Pressley, 2007),
- darüber nachgedacht und gesprochen wird, welche der geübten Strategien jedem einzelnen (Kinder und Lehrpersonen) entsprechen, wann und wo Schwierigkeiten auftauchen, wie jedes einzelne damit umgeht und wo die eingeübten Strategien sonst angewandt werden können,
- das Training für die Schüler/innen motivierend ist, weil es Spass macht und/oder weil Erfolge sichtbar werden und gefeiert werden können (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006).

Dem dritten und vierten Punkt zufolge wird deshalb in einer eigenen Rubrik jeweils dem *Transfer* Beachtung geschenkt und dabei möglichst motivierende Elemente einbezogen. Auch Brunsting-Müller betont: „Insbesondere ist dem Transfer Beachtung zu schenken, entscheidet doch dieser weitgehend über den pragmatischen Nutzen von Strategien (1997, S. 14).

Gleichzeitig sind die im vorangehenden Kapitel 2.4.3. *Herausforderungen und Stolpersteine* aufgezeigten Schwierigkeiten zu beachten. Eine Überforderung von Lehrpersonen und Schüler/innen muss vermieden werden. Hilfreich ist hier sicher eine systemische Sichtweise, wonach jede Veränderung eine Bewegung im ganzen System nach sich zieht. Wenn also auch nur eine Thematik ins Auge gefasst wird und daran wie oben gefordert gearbeitet wird, werden sich Auswirkungen auf das gesamte Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln der Schüler/innen und damit auf ihr Arbeiten und Lernen ergeben. So waren die an der Forschungsarbeit beteiligten Lehrpersonen auch nur gebeten, 1-2 Ideen für ihren Unterricht aufzunehmen und auszuprobieren.

3. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

Die Wahl von Forschungsdesign und Forschungsmethoden hängt direkt von den gewählten Fragestellungen ab. Deshalb sollen diese hier zuerst nochmals aufgeführt werden:

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren können? (zentrale Fragestellung)

1. Unterfrage: Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?
2. Unterfrage: Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln können?
3. Unterfrage: Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?

3.1. Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns

„Qualitative Wissenschaft als verstehende will also am Einmaligen, am Individuellen ansetzen, quantitative Wissenschaft als erklärende will an allgemeinen Prinzipien, an Gesetzen oder gesetzesähnlichen Aussagen ansetzen“ (Mayring, 2010)

Die zentrale Fragestellung und die Unterfragen dieser Forschungsarbeit zielen auf das Verstehen ab. Ihre Beantwortung verlangte deshalb nach einem qualitativen Forschungsdesign. Es interessierte die Art und Weise, das „Wie“. Auf die erste Unterfrage liess sich zudem nur eine Nominalskala anwenden, also ob die jeweilige exekutive Funktion für Wochenplanunterricht vonnöten sei und damit gefördert werden könne - Ja oder Nein, was laut Mayring eine qualitative Analyse erfordert (2010). Auch die mögliche Stichprobengrösse für die Datenerhebung, war so klein, dass sie schon von vornherein in jedem Fall eine quantitative Analyse ausschloss.

Wie im Kapitel 2. *Ziele und Fragestellung* erläutert, wurden zur Beantwortung der ersten Unterfrage theoretische Erkenntnisse zu Wochenplanunterricht und exekutiven Funktionen verknüpft und zueinander in Beziehung gesetzt. Kapitel 2.4. *Zusammenhänge zwischen Wochenplanarbeit und exekutiven Funktionen* erläutert diese Zusammenhänge und stellt gleichzeitig - wiederum vor diesem theoretischen Hintergrund - Kriterien für Wochenplanunterricht auf, welcher exekutive Funktionen von Schüler/innen fordert und fördert. Damit liess sich die zweite Unterfrage auf einer zunächst noch abstrakten Ebene beantworten. Abstrakt deshalb, weil es sich noch nicht um konkrete Handlungskonzepte und praxisnahe Ideen und Vorschläge handelte. Die Kriterien für Wochenplan, welcher exekutive Funktionen fördert, bildeten in der Folge die Grundlage für die Analyse von Daten aus Befragungen von Lehrpersonen und damit für ein deduktives Vorgehen. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse, genauer, der Technik der inhaltlichen Strukturierung, wurde das Datenma-

terial analysiert, interpretiert und damit die dritte Unterfrage beantwortet. Für die Praxis sollte die zweite Unterfrage schliesslich nebst mit den oben genannten grundlegenden Kriterien auch mit möglichst konkreten Vorschlägen für die Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht beantwortet werden. Solche wurden einerseits aus der Literatur, andererseits aus den Befragungen der Lehrpersonen, im Sinne von Best-Practice, herausgezogen, in der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* zusammengestellt und durch Bewährtes aus der Praxis der Verfasserin ergänzt.

Die Rahmenbedingungen dieser Forschungsarbeit – in erster Linie die zeitlichen und personellen Ressourcen – erlaubten nicht, die Vorschläge aus der Ideensammlung auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Die der Arbeit zugrunde liegende Literatur beruft sich jedoch immer wieder auf Studien, welche positive Effekte nachweisen konnten (vgl. Brunsting, 2011; Dawson & Guare, 2010; McCloskey et al., 2009; Meltzer, 2007) und aufgrund des sorgfältigen, theoriegeleiteten Vorgehens darf angenommen werden, dass die Arbeit mit der Ideensammlung in die angestrebte Richtung führt. Geplant war, die Praktikabilität der Vorschläge zur Förderung exekutiver Funktionen im Rahmen der Wochenplanarbeit ansatzweise zu prüfen, indem die vorgängig befragten Lehrpersonen gebeten wurden, einige dieser Ideen in ihre Wochenplanarbeit einzubauen und auszuprobieren. Anschliessend wurden sie nochmals mit einem schriftlichen Fragebogen zu ihren Erfahrungen befragt. Da sich die Zusammenstellung der Ideensammlung jedoch um ca. zwei Wochen verzögerte, die meisten Lehrpersonen nach Erhalt der Ideensammlung erklärten, sie hätten nun doch kaum oder keine Zeit, etwas auszuprobieren und von den 10 verschickten Fragebogen nur 5 zurückkamen, waren schlussendlich Aussagen zur Praktikabilität der Vorschläge nur unter Vorbehalt und mit grosser Vorsicht zu machen.

3.2. Darstellung und Begründung der Forschungsmethoden

Hier werden in der Folge diejenigen Forschungsmethoden erläutert, welche auf die Gewinnung, Analyse und Interpretation der Daten aus den Befragungen der Lehrpersonen angewandt wurden.

3.2.1. Theoretischer Hintergrund der Datensammlung und –analyse

Um die dritte Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“, beantworten zu können, mussten Daten gesammelt werden, welche möglichst gut aufzeigen konnten, was Lehrpersonen tun, um die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen im Wochenplanunterricht zu fördern. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie waren dabei die folgenden Punkte von Bedeutung:

- was Lehrpersonen tun, um die **Motivation** der Schüler/innen anzusprechen (*Motivation und Wille*)
- welche **Rahmenbedingungen** Lehrpersonen schaffen, so dass Schüler/innen exekutive Funktionen überhaupt einsetzen können (*Freiräume*)
- welche **äusseren Strukturen** Lehrpersonen schaffen, um schwache exekutive Funktionen zu stützen (*Freiräume*)
- was Lehrpersonen tun, um **innere Strukturen** aufzubauen, d.h. um explizit, strukturiert und systematisch anhand der Arbeit mit Wochenplan Strategien zu vermitteln und einzuüben (*Fähigkeiten und Wissen / Selbstregulation*)
- Wie Lehrpersonen **Metakognition** einsetzen (*Selbstregulation*)

(vgl. 2.4.2. Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert)

Diese Punkte sollten jeweils für jede einzelne der exekutiven Funktionen, welche sich als bedeutsam für die Arbeit mit Wochenplan herausgestellt hatten, beantwortet werden. Welche Rahmenbedingungen und äusseren Strukturen schaffen Lehrpersonen also beispielsweise, so dass ihre Schüler/innen planen können oder ihnen das Planen einfacher fällt? Welche Strategien vermitteln und üben die Lehrpersonen mit ihren Schüler/innen ein, so dass auch Kindern, welche zunächst noch Mühe haben zu planen, dies mit der Zeit selbstständig können? Wie und in welcher Form setzen die Lehrpersonen dazu metakognitive Elemente ein und wie versuchen sie, die Motivation der Schüler/innen fürs Planen und Planen lernen anzusprechen? Das Kategoriensystem welches auf die Datensammlung angewandt wurde, entspricht im Aufbau diesem Fragenkatalog (s. *Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews*, Anhang). Die Überlegungen zum Wochenplanzyklus und den für die einzelnen Phasen erforderlichen exekutiven Funktionen aus Kapitel 2.4.1. *Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht* wurden für die Gestaltung des Interviewleitfadens aufgenommen (s. *Interviewleitfaden*, Anhang).

3.2.2. Darstellung und Begründung der mündlichen Befragungen (Interviews)

Die mündliche Befragung mittels Interviewleitfaden ermöglichte, innert relativ kurzer Zeit viele für die Fragestellung relevante Daten von verschiedenen Lehrpersonen zusammenzutragen und dies, ohne letztere allzu stark zu belasten. Es wurden ca. 140 Schulleitungen im ganzen Kanton Aargau angeschrieben und Mittelstufenlehrpersonen (3./4./5. Primar), welche Wochenplanunterricht machen, gesucht (s. *Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit*, Anhang). Dies, weil davon ausgegangen wurde, dass auf dieser Stufe häufig mit Wochenplan gearbeitet wird und die Verfasserin selber im Kanton Aargau wohnt und arbeitet und so die strukturellen Hintergründe kennt. Es meldeten sich 10 Lehrpersonen. Im Ganzen wurden jedoch nur 5 Interviews durchgeführt, da es sich zum Teil um Kolleg/innen handelte, welche gemeinsam am Interview teilnahmen. Zwei Interviews wurden je mit dem Klassenlehrer und der Schulischen Heilpädagogin, welche zusammen an derselben Klasse arbeiten, durchgeführt. An einem Interview nahmen drei Klassenlehrerinnen von Parallelklassen und der Klassenlehrer der Kleinklasse derselben Schule teil, da sie sich im Rahmen eines Unterrichtsentwicklungsprojekts gemeinsam mit Wochenplanunterricht beschäftigen. So betrug die Stichprobengrösse schlussendlich $n=8$, wobei n die Anzahl der Klassen ist. Alle Befragungen wurden im September am jeweiligen Arbeitsort der Befragten durchgeführt.

Schon für die oben erwähnte Kontaktaufnahme, die Bitte um Mitarbeit, die Erklärung des Zwecks des Interviews, die Terminvereinbarung und schliesslich die Gestaltung der Befragungen war die Überlegung „Das Gespräch als ‚Beziehung‘ zwischen Personen“ von Altrichter und Posch handlungsleitend (2004, S. 151). Die Autoren unterstreichen damit die Bedeutung, welche nebst der inhaltlichen Ebene des Interviews der Beziehung zwischen den Interviewten und der Interviewerin zukommt. „Dieser Beziehungsrahmen ist die Ausgangssituation“ (ebd.) bemerken die beiden Autoren weiter. Sie führen ethische, inhaltliche und motivationale Gründe dafür an, die Interviewpartner/innen durch transparente Information und Freiwilligkeit „ins Boot zu holen“:

„Es ist ethisch nicht vertretbar, die Mitteilungen von Befragten für Zwecke zu verwenden, die ihnen nicht bekannt sind“, „Wenn InterviewpartnerInnen wissen, worum es geht, sind sie eher in der Lage, die Informationen zu liefern, die im Interview benötigt werden“ und „Wenn sich die InterviewpartnerInnen als ‚MitarbeiterInnen‘ der Forschung fühlen, sind sie eher bereit, ihre Überlegungen zur Verfügung zu stellen“ (ebd. S. 154).

Diese Punkte standen von Beginn an für alle Kontakte mit den Teilnehmenden am Forschungsprojekt im Zentrum.

Die Befragung erfolgte nach einem Leitfaden. Bei der Gestaltung des Interviewleitfadens wurde versucht, sowohl der oben erläuterten Beziehungsebene wie auch den wissenschaftlichen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Das bedeutete, dass für den Einstieg ins Interview eine narrativere Form gewählt wurde, wohingegen die Fragen im zweiten Teil fokussierten Charakter hatten. Dies aus der Überlegung heraus, dass sich die Interviewpartnerinnen freiwillig gemeldet hatten und deshalb davon ausgegangen werden konnte, dass sie ihre Erfahrungen gerne mitteilen wollten.

Dieses Bedürfnis sollte nicht durch ein zu enges „Fragekorsett“ von Beginn an eingeschränkt werden. Ausserdem ermöglichte dieser Einstieg auch eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit der Interviewpartnerinnen.

Gleichzeitig war zur Beantwortung der Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“ auch notwendig, auf den zuvor ausgearbeiteten Kriterienkatalog zugeschnittene Fragen zu stellen. Wie von Altrichter und Posch empfohlen, wurden die Fragen nach Themen strukturiert und folgten dem folgenden Ablauf (2007, S. 153):

- Begrüssung, Einstieg (Kontakt aufbauen, Dank, Zweck des Interviews, Gebrauch der Daten)
- Aufwärmen durch narrative Form (Erzählen, wie Wochenplanarbeit normalerweise abläuft)
- Fokussierte Fragen nach Themen geordnet (Gestaltung Arbeitsplan, Arbeitsplanung, Aufbewahrung und Zugänglichkeit von Arbeitsmaterial, Aufgaben anpacken/dranbleiben/zum Ende führen, Kontrollen/Korrekturen/Reflexionen, Motivation, Weiteres)
- Ausstieg (Dank, Informationen über weiteres Vorgehen, Vereinbarungen)

(s. *Interviewleitfaden*, Anhang)

Die Interviews wurden auf Tonband festgehalten und als zusammenfassende Protokolle transkribiert (s. *Zusammenfassende Protokolle*, Anhang). Dabei wurden die von Mayring beschriebene reduktive Prozesse, wie *Auslassen*, *Generalisation*, *Konstruktion*, *Integration*, *Selektion* und *Bündelung* angewandt (2010, S. 44ff).

3.2.3. Darstellung und Begründung der qualitativen Inhaltsanalyse mittels inhaltlicher Strukturierung

Mayring (2010) spricht von „Klassifizierung“, als einem Anwendungsbereich der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Klassifizierung definiert er dabei so: „Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine strukturiertere Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen“ (2010, S. 24). Eine solche strukturiertere Beschreibung wurde wie folgt angegangen:

Das Datenmaterial wurde zuerst nach relevanten Informationen, sogenannten „Fundstellen“ durchkämmt. Ein Kriterium für die Relevanz einer Information war der Fragestellung entsprechend in erster Linie, dass sie etwas darüber aussagte, was eine Lehrperson tut. Wie in Kapitel 3.1. zum Forschungsdesign erläutert, wurde als Analysetechnik eine inhaltliche Strukturierung vorgenommen, eine Technik, welche wie oben beschrieben, deduktiv vorgeht und deren Ziel es ist, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (ebd. S. 98). Grundsätzlich geht es bei der Strukturierung darum, „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Materi-

al herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert“ (ebd., S. 92).

Dieses Kategoriensystems wurde nach dem folgenden Schema konstruiert:

Kategorien	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu	Reflexion / Metakognition	Motivation
Überkategorien					
Planen					
Organisation					
Zeitgefühl/Zeitmanagement					
Aufgaben anpacken					
Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen					
Selbstregulation der Aufmerksamkeit					
Selbstregulation des Affekts					
Kontrolle/Korrektur					

Das detaillierte Kategoriensystem mit den Definitionen der Überkategorien und Kategorien, den Kodierregeln und Ankerbeispielen findet sich im Anhang (s. *Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews*).

Die exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011), welche sich auch in der Ideensammlung finden, wurden als Überkategorien eingesetzt: *Planen*, *Organisation*, *Zeitgefühl/Zeitmanagement*, *Aufgaben anpacken*, *Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen*, *Selbstregulation der Aufmerksamkeit*, *Selbstregulation des Affekts* und *Kontrolle/Korrektur*. Nicht aufgeführt sind *Impulskontrolle*, *Flexibilität* und *Arbeitsspeicher*. Da die Interviews einen gewissen zeitlichen Rahmen nicht sprengen sollten und die anderen Funktionen alle für die Arbeit mit Wochenplan von zentraler Bedeutung sind, wurde auf explizite Fragen zu *Impulskontrolle*, *Flexibilität* und *Arbeitsspeicher* verzichtet, obwohl sie selbstverständlich im Wochenplanunterricht genauso wie in jedem anderen Unterricht von Bedeutung sind. Wo dennoch eine dieser drei Funktionen in den Interviews zur Sprache kam, wird es in den zusammenfassenden Protokollen in Klammern verzeichnet. Einige exekutive Funktionen hängen sehr eng zusammen, z.B. *Aufgaben anpacken* und *Selbstregulation des Affekts*. Dennoch wurde, je nachdem in welchem Zusammenhang eine Lehrperson von einer Massnahme erzählte, die Information in die eine oder andere Kategorie eingeordnet. Um ein Gesamtbild zu erhalten, können diese Kategorien jedoch nicht gesondert interpretiert werden. Deshalb wurde am Ende für die Einordnung der Daten in den Kontext des gesamten Wochenplanunterrichts die Überkategorien aufgrund der jeweiligen Tätigkeiten der Schüler/innen im Laufe einer Wochenplansequenz in drei Phasen zusammengefasst. Die Planungsphase umfasst die Überkategorien *Planen*, *Organisation* und *Zeitgefühl/Zeitmanagement*, die Arbeitsphase die Überkategorien *Organisation*, *Zeitgefühl/Zeitmanagement* (v.a. Arbeitstempo), *Aufgaben anpacken*, *Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen*, *Selbstre-*

gulation der Aufmerksamkeit und *Selbstregulation des Affekts* und die Abschlussphase *Kontrolle/Korrektur*. Obwohl auch den exekutiven Funktionen zugerechnet, wurde die *Metakognition* nicht als Überkategorie, sondern als eigene Kategorie (Was Lehrpersonen tun) geführt (s. unten).

Wie in Kapitel 2.3.4. *Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen* können laut Dawson und Guare (2010) Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen auf zwei Arten unterstützt werden: Durch den Aufbau äusserer Strukturen, welche die Anforderungen an die Schüler/innen herabsetzen oder welche schwache Funktionen weniger ins Gewicht fallen lassen oder durch das Training und damit den Aufbau innerer Strukturen. So wurden diese beiden Kategorien *Äussere Strukturen (Ä)* und *Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...)* ins System aufgenommen. Nicht immer konnte aus den Aussagen der Lehrpersonen ermittelt werden, inwieweit ihre Massnahmen den Kriterien für den Aufbau innerer Strukturen entsprechen. Bestanden Unsicherheiten diesbezüglich, wurden Einschränkungen angefügt und in den Überblickstabellen und den Grafiken der Zusatz *mit Vorbehalt* dazugesetzt (vgl. *Aufstellungen Was Lehrpersonen tun*, Anhang und 4.2.1. *Ergebnisse aus der Analyse der Interviews*). Aus der Überlegung heraus, dass exekutive Funktionen eine Umgebung brauchen, in der sie erforderlich sind, um überhaupt zum Vorschein zu kommen, wurde wie schon erwähnt zusätzlich die Kategorie *Rahmenbedingungen (R)* eingesetzt. Es handelt sich hierbei um Massnahmen, welche Lehrpersonen zusätzlich zu den im Wochenplanunterricht naturgemäss angelegten Anforderungen treffen. Reflexive und Metakognitive Elemente konnten oft nicht einer bestimmten Überkategorie zugeordnet werden, beispielsweise weil nicht deutlich wurde, was genau reflektiert wird (z.B. „Wie habe ich geplant? Was hat sich bewährt? Was nicht?“ oder „Habe ich den Inhalt verstanden? Kann ich solche Aufgaben jetzt lösen?“ oder „Was tue ich, wenn ich keine Lust habe, eine Aufgabe anzugehen?“). Da jedoch entsprechend McCloskey et al. (2009) davon ausgegangen wird, dass das Wissen über sich selbst und die Analyse des eigenen Tuns die Nutzung der exekutiven Funktionen verbessern können, wurden diese Elemente als Massnahmen eingeordnet, die generell zur Förderung exekutiver Funktionen und damit zur Erweiterung der Selbstständigkeit der Schüler/innen beitragen, obwohl sie in vielen Fällen wahrscheinlich für Schüler/innen mit bestimmten schwachen exekutiven Funktionen zu unspezifisch sind. In den *Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“* wurden die Elemente deshalb nur danach beurteilt, ob sich die Reflexion auf Lernziele zu den Inhalten, d.h. auf die Fachkompetenz (*Wissen und Können*) oder auf Lernziele zur Arbeitsweise, d.h. Selbst-/Sozialkompetenz (*Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln*) oder auf beides bezieht. Weiter gehört, dem Kriterienkatalog für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert (s. Kapitel 2.4.2.) entsprechend, zu den Massnahmen auch die Kategorie *Motivation*, da davon ausgegangen wird, dass Motivation dazu beiträgt, dass Schüler/innen exekutive Funktionen einsetzen. Auch hier liessen sich die Massnahmen, mit denen Lehrpersonen versuchen die Motivation der Schüler/innen zu wecken oder zu unterstützen oft nicht eindeutig einer bestimmten exekutiven Funktion zuordnen. In den *Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“* wird deshalb nur untersucht, welche Arten von

Massnahmen sichtbar werden: *tätigkeitsspezifische Anreize*, *zweckzentrierte Anreize* (sowohl Hoffnung auf positive Konsequenzen, wie auch Vermeidung negativer Konsequenzen), *Entlastung der Schüler/innen* und *Zuwendung* (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006).

Die Fundstellen wurden also in dieses Kategoriensystem eingeordnet und für den Wochenplanunterricht jeder Klasse wurde eine Aufstellung gemacht (s. *Aufstellungen „Was Lehrpersonen tun“*, Anhang). Ausnahme bildeten die drei Parallelklassen, welche in einer Aufstellung zusammengefasst wurden, da alle drei mit demselben Wochenplan arbeiten. Was die einzelnen Lehrpersonen tun, wurde mit unterschiedlichen Farben bezeichnet. Die Fundstellen wurden für die Aufstellung nochmals paraphrasiert.

3.2.4. Gütekriterien der Inhaltsanalyse

„Wenn die Inhaltsanalyse den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich beanspruchen will, so muss sie sich Gütekriterien stellen, muss jede einzelne Analyse anhand solcher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden“ (Mayring, 2010, S. 116).

Wie Mayring weiter darlegt, sind jedoch die klassischen Methoden um die Gütekriterien *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* zu prüfen, nur beschränkt auf die inhaltsanalytische Forschung anzuwenden. Er schlägt stattdessen spezifisch inhaltsanalytische Gütekriterien vor, wie sie Krippendorff (1980) aufstellte (vgl. Mayring, 2010). Für die vorliegende Arbeit und die darin vorgenommene Inhaltsanalyse von Bedeutung sind für die Validität im engeren Sinn die folgenden:

„*Semantische Gültigkeit* bezieht sich dabei auf die Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion. Sie drückt sich in der Angemessenheit der Kategoriendefinitionen (Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln) aus“ (ebd., S. 119). In den Aufstellungen wurden die Textstellen, welche in gleicher Art und Weise kodiert wurden, zusammengefasst. In dieser Arbeit zeigte sich, ob sie dem Konstrukt der Kategorie entsprachen und untereinander vergleichbar waren.

Die *Stichprobengültigkeit* ist hier insofern relevant, als dass bei der Darstellung der Ergebnisse klar kommuniziert werden muss, worauf sich die Aussagen beziehen. Das bedeutet hier, dass die dritte Unterfrage, „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“ nicht generell für alle Lehrpersonen beantwortet werden kann, sondern nur für die befragten Mittelstufenlehrpersonen aus dem Kanton Aargau.

Der *Konstruktvalidität* wurde so Rechnung getragen, als dass theoriegeleitet vorgegangen wurde und der Inhaltsanalyse sorgfältig Theorien und Modelle verschiedener Autor/innen zugrunde gelegt wurden (vgl. ebd., S.120).

Der Reliabilität zugerechnet werden die folgenden Kriterien:

„*Stabilität* lässt sich durch nochmalige Anwendung des Analyseinstrumentes auf das Material überprüfen (vgl. Intracoderreliabilität)“ (ebd.). Wie im Rahmen der Evaluation unter 5.1.1. *Erkenntnisse aus den Interviews* beschrieben, erforderte die Kodierung und der Übertrag der Fundstellen in die *Aufstellungen Was Lehrpersonen tun* mehrere Durchgänge. Immer wieder wurde so die Kodierung von der Verfasserin nochmals geprüft.

„*Reproduzierbarkeit* meint den Grad, in dem die Analyse unter anderen Umständen, anderen Analytikern zu denselben Ergebnissen führt. Sie hängt ab von der Explizitheit und Exaktheit der Vorgehensbeschreibung und lässt sich durch Intercoderreliabilität messen“ (ebd.). Es wurde versucht, die Vorgehensweise, die Definitionen und Kodierregeln so explizit und exakt wie möglich zu beschreiben. Ob dieser Reliabilitätsaspekt eingelöst werden konnte, würde sich jedoch erst zeigen, wenn eine erneute Zuordnung von einer anderen Person vorgenommen würde, was durch die Einzelarbeit nicht möglich war.

3.2.5. Darstellung und Begründung der Befragungen mit Fragebogen

Eine zweite Befragung wurde durchgeführt, um zu evaluieren, welche Ideen die Lehrpersonen aus der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen in der Wochenplanarbeit* aufgenommen und welche Erfahrungen sie damit gemacht hatten, ob sie die Vorschläge als praxistauglich erachteten und welche Modifikationen sie allenfalls anzuregen hatten. Nebst der Prüfung der Ideen auf ihre Praxistauglichkeit ging es auch darum, Hinweise auf Verständlichkeit und Leserfreundlichkeit zu erhalten, um die Sammlung überarbeiten und verbessern zu können. Insbesondere aus Rücksicht auf knappe Ressourcen, sowohl der Lehrpersonen wie auch der Verfasserin, wurde diesmal eine schriftliche Befragung gewählt, welche von den Befragten nicht mehr als 10 Minuten beanspruchen sollte. Der Fragebogen wurde per Mail verschickt und kam so auch wieder zurück.

Für die Konstruktion des Fragebogens war folgendes handlungsleitend (*Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht*, Anhang)

Beim Schreiben der Ideensammlung hatte häufig die Frage im Raum gestanden, wie ausführlich theoretische Hintergründe oder praktische Vorgehensweisen geschildert werden sollten. Die Lehrpersonen sollten als Fachpersonen angesprochen werden, gleichzeitig musste aufgrund der Reaktionen praktisch aller Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen, welche nach dem Thema der vorliegenden Forschungsarbeit gefragt hatten, vermutet werden, dass exekutive Funktionen für die meisten Lehrpersonen ein weitgehend unbekanntes Feld ist. Um also die Frage zu beantworten, ob die befragten Lehrpersonen schon vorher etwas über exekutive Funktionen gewusst hatten und inwiefern sie solche schon – bewusst oder unbewusst – gefördert hatten, wurden die Frage 1.1. „Welche Vorkenntnisse hattest du vor meiner Anfrage zur Teilnahme an der Masterthese zum Thema Exekutive Funktionen (EF)?“ und die Frage 1.2. „Was hast du schon vor der Lektüre der Ideensammlung in deinem Unterricht zur Unterstützung von Schüler/innen (SuS) mit schwachen

EF getan?“ gestellt. Weiter zielten einige Fragen in Kapitel 3 zu Verständlichkeit und Stil der Ideensammlung auf die Frage, ob genügend und doch nicht zu viel erklärt und geschildert wird. Für alle diese Punkte wurde mit geschlossenen Fragen gearbeitet, den Befragten jedoch die Möglichkeit offen gelassen, ihre Antworten in eigenen Worten zu präzisieren.

Um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die Vorschläge und Ideen aus der Sammlung in der Praxis bewährten, wurde zuerst mit den Fragen 1.3 bis 1.6. eruiert, was die Lehrpersonen umzusetzen versucht hatten. Die Fragen in Kapitel 2 sollten Aufschluss darüber geben, was sich in welcher Form bewährt hatte und Hinweise auf Schwierigkeiten und notwendige Änderungen ergeben. Hier musste mit offenen Fragen operiert werden, da sich diese Antworten eben nicht antizipieren lassen. Mit Hilfe der Antworten auf die Fragen in Kapitel 3 sollten Verständlichkeit (Inhalt und Sprache) und Gestaltung (Aufbau, Gliederung, Grafik) beurteilt werden. Zu praktisch jedem Punkt wurden zwei unterschiedlich formulierte Fragen in den Katalog aufgenommen, um das Risiko von schematischen Antwortmustern oder anderweitiger Beeinflussung durch die Fragestellung zu vermindern (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Den Abschluss des Fragebogens bildet die Möglichkeit, die Ideensammlung als Gesamtes zu beurteilen und Anregungen zur Verbesserung anzubringen. Hier sollte nochmals deutlich werden, dass die Befragten mit ihrer Preisgabe von Informationen für das Projekt eine wichtige Rolle spielten, wie dies Altrichter und Posch als eine der Voraussetzungen für das Gelingen einer Befragung festhalten (ebd., S. 151).

Der Fragebogen wurde also sehr strukturiert aufgebaut und es wurden geschlossene und offene Fragen miteinander verknüpft. Es stand von Anfang an fest, dass die Auswertung in erster Linie qualitativ und in engem Bezug zur Überarbeitung der Ideensammlung erfolgen sollte. Weiter wurde grossen Wert auf Klarheit, Übersichtlichkeit und einfache Handhabung des Bogens gelegt. Für die Formulierung und die Entscheidung über die Form, in der geantwortet werden sollte, wurden die Grundlagen von Altrichter und Posch beachtet (2007, S. 170ff). Für die Befragten wichtige Informationen zum Zweck dieser schriftlichen Befragung waren im Begleitmail enthalten.

4. Forschungsergebnisse

4.1. Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie

Erkenntnisse für die Beantwortung der ersten Unterfrage: „Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?“ ergaben sich, wie an verschiedenen Stellen beschrieben, aus der Verknüpfung theoretischer Erkenntnisse zu Wochenplanunterricht mit solchen zu den exekutiven Funktionen. Dazu wurde in dieser Forschungsarbeit der Katalog der exekutiven Funktionen nach Brunsting (2011) als Grundlage herangezogen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind in Kapitel 2.4.1. *Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht* zusammengestellt. Daraus folgt, dass jede von Brunsting aufgeführte exekutive Funktion in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten ist und anhand dieser Unterrichtsform gefördert werden kann, wenn denn der Wochenplanunterricht tatsächlich die zunehmende Selbstständigkeit der Schüler/innen zum Ziel hat. Und gleichzeitig: Wenn der Wochenplanunterricht diesem Anspruch genügen will, unterliegt er bestimmten Kriterien, welche mit den Begriffen *Motivation und Wille, Fähigkeit und Wissen, Freiräume* und *Selbstregulation* zusammengefasst werden können (vgl. 2.2.4. *Selbststeuerung in der Arbeit mit Wochenplan* und 2.4.2. *Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert*).

Wichtige Erkenntnisse für die Beantwortung der zweiten Unterfrage: „Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln können?“ ergaben sich aus der Theorie auch zur Förderung exekutiver Funktionen. Hier steht der Aufbau und das Training innerer Strukturen für exekutive Funktionen im Vordergrund. Wie in Kapitel 2.3.4. *Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen* aufgezeigt, folgt eine Intervention, welche einen solchen Aufbau innerer Strukturen zum Ziel hat, den Prinzipien der Strategievermittlung nach Meltzer, Pollica und Barzillai (2007): Strategien werden direkt mit dem Lernstoff, in diesem Fall mit der Arbeit mit Wochenplan – verbunden, sie werden explizit, strukturiert und systematisch vermittelt, also vorgezeigt, erklärt und eingeübt und durch Elemente, welche Motivation und Metakognition (Wissen über sich selber – „self-understanding“) fördern, gestützt, so dass sie generalisiert werden können.

Eine grosse Auswahl aus der Literatur stammender Interventionsmassnahmen und -methoden für eine solche Strategievermittlung, wovon viele ursprünglich aus der kognitiven Verhaltensmodifikation stammen, wird in der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* ausführlich und praxisnah vorgestellt.

4.2. Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews

Die dritte Unterfrage „Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?“ sollte anhand der Daten aus den Interviews beantwortet werden. An dieser Stelle ist es ganz wesentlich zu betonen, dass durch dieses Forschungsvorgehen nur sichtbar wird, was die Lehrpersonen in den Interviews erwähnten. Werden also bestimmte Massnahmen nicht erwähnt, heisst dies noch nicht, dass sie nicht dennoch manchmal von den Lehrpersonen eingesetzt werden. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass die Tendenzen, welche aus der Analyse sichtbar werden reliabel, also verlässlich sind und wenig beim Erzählen vergessen ging. Insbesondere, weil dort, wo wenige Massnahmen zur Förderung exekutiver Funktionen sichtbar werden – bei den inneren Strukturen, insbesondere in der Selbstregulation – explizit nachgefragt wurde, was die Lehrpersonen zur Unterstützung von Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen in diesem Bereich tun. Auch kann durch die Freiwilligkeit als wahrscheinlich angenommen werden, dass die Lehrpersonen darum bemüht waren, von möglichst vielen ihrer Massnahmen zu erzählen.

4.2.1. Ergebnisse aus der Analyse der Interviews

Die *Aufstellungen Was Lehrpersonen tun* im Anhang zeigen detailliert, was die einzelnen Lehrpersonen tun, um exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu stützen und/oder aufzubauen. In der Tabelle 1 unten werden die Ergebnisse aller Klassen zusammengezogen und im Überblick dargestellt.

Tabelle 1: Überblick der Massnahmen

	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen
Planungsphase	XX*: 4** / X: 4	XX: 8	XX: 1 / XX?: 2 / X: 1 / X?: 1 / --: 3
Arbeitsphase	XX: 7 / --: 1	XX: 7 / X: 1	X?: 1 / --: 7
Abschlussphase	XX: 4 / X: 4	XX: 7 / X: 1	X?: 3 / --: 5
Reflexion/Metakognition		XX: 4 / X: 2	
Motivation		XX: 4 / X: 2	

Legende zu Tabelle 1:

*Treffen die LP dazu Massnahmen?

XX: Ja, mehrere

X: Ja, einige wenige

?: Ja, mit Vorbehalt

--: Nein

**Zahlen: Anzahl Klassen, auf die die Beurteilung zutrifft. n=8, d.h. die drei Parallelklassen von G., R. und C. werden hier wieder separat aufgenommen. Die unterschiedlichen Beurteilungen von LP und SHP unter *Innere Strukturen* in der Aufstellung Gi. und I. wurden hier zu einer zusammengefasst.

Werden die Ergebnisse nach *Rahmenbedingungen*, *Äussere Strukturen* und *Innere Strukturen* gesondert dargestellt, wird die unterschiedliche Verteilung der Massnahmen deutlich.

Alle befragten Lehrpersonen eröffnen ihren Schüler/innen nebst den im Wochenplanunterricht naturgemäss angelegten Möglichkeiten zusätzliche Freiräume, in denen diese ihre Selbstständigkeit unter Beweis stellen und damit ihre exekutiven Funktionen einsetzen

können. In den drei Parallelklassen und der Kleinklasse der Schule ohne Integrierte Schulung (IS) sind im Gegensatz zu den anderen vier Klassen in der Planung- und der Abschlussphase weniger zusätzliche Freiräume für die Schüler/innen festzustellen. Ob dies mit den kleineren personellen Ressourcen (keine Schulischen Heilpädagog/innen) zusammenhängt, kann nur vermutet werden. Die mehrmals gefallene Aussage insbesondere der Klassenlehrerinnen der drei 5. Klassen, sie hätten zu wenig Zeit für die Begleitung einzelner Schüler/innen mit Schwierigkeiten könnte darauf hinweisen.

In der zweiten Grafik wird deutlich sichtbar, dass in allen untersuchten Klassen viele äussere Strukturen aufgebaut werden, welche die Anforderungen an die exekutiven Funktionen der Schüler/innen herab-

setzen oder schwache exekutive Funktionen weniger ins Gewicht fallen lassen.

Diese beiden Faktoren, *Rahmenbedingungen* und *Äussere Strukturen*, müssen Bestandteil eines Unterrichts sein, welcher den exekutiven Funktionen und der Selbstständigkeit der Schüler/innen Rechnung tragen will. Sie alleine sind jedoch noch nicht die Antwort auf die Frage, wie die Entwicklung exekutiver Funktionen gefördert wird. Rahmenbedingungen und Äussere Strukturen wer-

den nicht genügen, um Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen nachhaltig zur Selbstständigkeit zu führen.

Auffällig ist, dass sich nur in der Planungsphase in zwei Klassen Massnahmen finden lassen, welche ohne Vorbehalt als geeignet zum Aufbau innerer Strukturen eingestuft werden können, da sie vollumfänglich den Prinzipien für effektive Strategievermittlung (vgl. 2.3.4. Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen) folgen. Dazu ist

zu sagen, dass diese von den Lehrpersonen in erster Linie für einzelne Schüler/innen mit Schwierigkeiten eingesetzt werden. In je drei Klassen finden sich noch Ansätze zum Aufbau innerer Strukturen, dies wiederum in der Planungsphase und in der Abschlussphase. In der Abschlussphase, im Bereich der Kontrolle und der Korrektur, nannten die Lehrkräfte dreier Klassen Strategien zur Textbearbeitung, welche auch im Wochenplanunterricht angewandt werden könnten. Der Transfer wird jedoch (noch) nicht gefördert. In der Arbeitsphase, wo selbstregulatorische Funktionen im Vordergrund stehen, wurde nur von einer Lehrperson eine Massnahme geschildert, von der jedoch aus dem Interview nicht deutlich wird, ob der Transfer in den Wochenplanunterricht unterstützt wird und die besprochene Strategie strukturiert und systematisch geübt wird (vgl. *Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit D. und V.*, 10:52, Anhang).

Alle befragten Lehrpersonen fördern Metakognition. In 7 von 8 Klassen müssen die Schüler/innen ihre Arbeit im Rahmen vom Wochenplanunterricht reflektieren. In 6 von diesen 7 bezieht sich die Reflexion sowohl auf die Sachkompetenz (*Wissen und Können*) wie auf die Selbst- und Sozialkompetenz (*Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln*). In all diesen sechs Klassen wird der enge Bezug der Reflexion zu transparenten Lernzielen deutlich. In einer Klasse wird der Wochenplanunterricht nicht regelmässig reflektiert, es werden jedoch im restlichen Unterricht sehr viele metakognitive Elemente eingesetzt. In Bezug auf die Arbeit mit Wochenplan wird Metakognition jedoch nur bei auftretenden Schwierigkeiten eingesetzt (vgl. *Aufstellungen Was Lehrpersonen tun, D. und V.*, Anhang)

In 4 von 8 Klassen wird sehr vieles sichtbar, was die Lehrpersonen tun, um die Motivation ihrer Schüler/innen für Wochenplanunterricht anzusprechen. Sie setzen tätigkeitsspezifische und zweckzentrierte Anreize ein und geben ihren Schüler/innen viel Zuwendung. Alle ausser einer Lehrperson erwähnen zudem, dass sie einzelne Schüler/innen bei Bedarf entlasten, um deren Motivation aufrecht zu erhalten. Bei den restlichen vier Klassen handelt es sich wieder um die drei Parallelklassen und die Kleinklasse der Schule ohne IS. Insbesondere bei ersteren fällt die Zuwendung als motivationaler Faktor weitgehend weg, da es an Zeit für die entspannte, individuelle Begleitung der Schüler/innen mangelt. Keine der vier Lehrkräfte erwähnte im Interview tätigkeitsspezifische Anreize. Dadurch dass, wie oben beschrieben, die Freiräume etwas weniger gross sind, fallen verschiedene Punkte weg, die in den anderen Klassen von den Lehrpersonen als motivierend für die Schüler/innen erlebt werden.

4.2.2. Erkenntnisse aus der Analyse der Interviews

Die befragten Lehrpersonen eröffnen also ihren Schüler/innen Freiräume und schaffen Rahmenbedingungen, welche diesen ermöglichen, ihre exekutiven Funktionen einzusetzen. Sie unterstützen den Umgang mit diesen Freiräumen durch viele äussere Strukturen, welche den Schülern/innen mit schwachen exekutiven Funktionen ermöglichen damit zurecht zu kommen und sie schränken die Freiräume für einzelne Schüler/innen ein, so dass die Schwächen weniger ins Gewicht fallen. Wenn die befragten Lehrpersonen ihren Schüler/innen explizite Strategien vermitteln, welche innere Strukturen exekutiver Funktionen aufbauen können, dann tun sie dies in erster Linie für die Planungsphase und mit denjenigen Schüler/innen, welche Schwierigkeiten haben. In der Planungsphase sind dies Schwierigkeiten mit Planen und der Zeiteinteilung, was sich vor allem darin zeigt, dass die Schüler/innen nicht oder nur mit Mühe rechtzeitig mit dem Pflichtpensum im Wochenplan fertig werden. Die meisten dieser Strategien werden jedoch mit den Schüler/innen entweder nicht strukturiert und systematisch geübt oder es handelt sich um Strategien, welche ausserhalb des Wochenplanrahmens vermittelt und geübt wurden und wo dem Transfer (noch) zu wenig Beachtung geschenkt wird.

Bei Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen intervenieren die befragten Lehrpersonen insbesondere durch äussere Strukturierungsmassnahmen. Dass sie die Kinder in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen unterstützen, wird ansatzweise dort sichtbar, wo es, wie oben geschildert, um das Einteilen und Planen der Arbeiten, also um gut sichtbare und klare Handlungsabläufe geht, welche, wenn sie von den Schüler/innen nicht vorgenommen werden, direkte Auswirkungen auf deren Leistungen haben; sie werden mit der Arbeit am Wochenplan nicht rechtzeitig fertig. Hier wird offenbar den Schüler/innen zugetraut, sich diese Kompetenzen aneignen zu können. Im Gegensatz zu anderen exekutiven Funktionen wie *Aufgaben anpacken* und *Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen* und der *Kontrolle/Korrektur*, wo die Lehrpersonen häufig davon auszugehen scheinen, dass es einfach hinzunehmen sei, dass dies einige Schüler/innen in diesem Alter einfach noch nicht könnten und

von aussen „gestossen“ und überwacht werden müssten. I. antwortet auf die Frage nach Strategien, welche den Schüler/innen helfen könnten, mit dem vielen Material umzugehen (*Organisation*): „Mit denen muss man glaub einfach mit ihnen.. bespr.., aufräumen“ (*Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit Gi. und I.*, 23:15, Anhang).

Die exekutiven Funktionen der *Selbstregulation der Aufmerksamkeit* und der *Selbstregulation des Affekts* scheinen den meisten Lehrpersonen in dem Sinne unbekannt zu sein, als dass aus verschiedenen ihrer Reaktionen auf die entsprechenden Fragen deutlich wird, dass sie sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht haben, dass auch hinter aufmerksamem Verhalten und einem ausgewogenen Umgang mit Emotionen Strategien stehen, welche vermittelt werden könnten. B. spricht dies aus, wenn sie auf die Frage nach Strategien zur Selbstregulation des Affekts antwortet: „... Was könnte man denn da vermitteln? Ich hab mir das noch nie überlegt.“ (*Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit B.*, 24:20, Anhang).

Vor diesem Hintergrund scheint es, als könnte eine Ideensammlung, welche praxisnah und konkret aufzeigt, wie diese inneren Strukturen aufgebaut werden könnten, tatsächlich eine Lücke schließen, zumal alle Lehrpersonen von Schüler/innen berichteten, welche sehr wahrscheinlich einer gezielten und effektiven Strategievermittlung bedürften.

4.3. Ergebnisse und Erkenntnisse zur Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen in der Wochenplanarbeit

4.3.1. Ergebnisse der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung

Wie in Kapitel 3.1. *Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns* schon erwähnt, konnten nur wenige Daten zur Evaluation der *Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* gesammelt werden. Die drei Parallelklassenlehrerinnen aus W. arbeiteten in dieser Zeit gar nicht mit Wochenplan, dementsprechend konnten sie verschiedene Fragen im Fragebogen auch nicht beantworten. Ausserdem kamen schliesslich nur 5 von den 10 versandten Fragebogen zurück und konnten ausgewertet werden. In der *Auswertung der Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht* im Anhang sind die Antworten der Lehrpersonen zusammengestellt.

Ausgangslage:

2 der 5 befragte Lehrpersonen gaben an, vor der Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit noch nie von exekutiven Funktionen gehört zu haben. 1 gab an, sie sei dem Begriff der exekutiven Funktionen vorher schon begegnet, habe aber nicht gewusst, was damit gemeint sei. Den beiden Schulischen Heilpädagoginnen waren die exekutiven Funktionen schon bekannt. Die eine unterstreicht die Bedeutung, welche deren Förderung insbesondere für Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten zukommt, die andere die Bedeutung, welche der Metakognition in ihrer Arbeit als Heilpädagogin zukommt. Beide betonen an unterschiedlicher Stelle, sie seien der Meinung, Lehrpersonen verfügten über (zu) wenig Wissen über exekutive Funktionen.

Alle 5 Lehrpersonen gaben an, es treffe zu oder teilweise zu, dass sie schon vor der Lektüre der Ideensammlung Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen durch äussere Strukturen gestützt hätten. Auf die Frage nach dem gezielten Aufbau innerer Strukturen antwortete eine Schulische Heilpädagogin, sie hätte dies schon getan, weitere 3 Lehrerinnen, sie hätten dies teilweise schon getan.

Praktisch alle Kapitel der Ideensammlung wurden von mindestens einer Lehrperson zumindest teilweise gelesen. Wer dann tatsächlich auch Ideen umsetzte, hatte in alle Kapitel hineingeschaut, obwohl die Empfehlung eigentlich gelautet hatte, nur die ersten drei Kapitel zu lesen und sich dann ganz gezielt einer exekutiven Funktion zu widmen.

In den drei Klassen, in denen Ideen umgesetzt worden waren, bezogen sich diese in erster Linie auf die exekutiven Funktionen *Planen*, *Zeitgefühl/Zeitmanagement* und *Selbstregulation der Aufmerksamkeit* und es war doch drei bis vier Wochen oder noch länger daran gearbeitet worden. Es war in zwei Klassen strukturiert und systematisch mit Checklisten und in einer mit Signalkarten gearbeitet worden, die Techniken des lauten Denkens und des inneren Monologs waren eingesetzt worden, Zeitaufwand einzuschätzen war geübt worden und es waren Übungen gemacht worden,

um die eigene Aufmerksamkeit einzuschätzen. Auch äussere Strukturen und Reflexion/Metakognition wurden in den Antworten erwähnt.

Praktikabilität:

Bis auf eine Idee hatten alle von den Lehrpersonen entweder „eins zu eins“ oder „grösstenteils“ entweder für die ganze Klasse oder einzelne Schüler/innen und im Rahmen des Wochenplanunterricht umgesetzt werden können. Schwierigkeiten ergaben sich laut den Lehrpersonen einerseits durch die Vorstellung, es müsste alles ausprobiert werden, andererseits durch die grosse Heterogenität der Klassen: „Die einen SchülerInnen brauchen eigentlich keine Checklisten, sie haben ihre Strategien wie sie die Arbeit selbständig anpacken. Bei anderen zeigt sich ein sprachliches Problem, weil sie nicht alles verstehen, also muss es mündlich erarbeitet werden. Bei einzelnen Kindern sind die Checklisten eine grosse Hilfe, wenn sie konsequent danach vorgehen. Oft aber beginnen sie mit der Arbeit, nehmen die Checkliste nicht nach vorne, wissen nicht mehr wo sie ist“ (V.).

Verständlichkeit und Stil der Ideensammlung/Anregungen und abschliessende Bemerkungen:

Zu diesem Punkt beurteilte eine der Schulischen Heilpädagoginnen, die Ideensammlung sei teilweise zu wenig übersichtlich aufgebaut, die Sprache sei nur teilweise gut verständlich und es werde zu viel Fachwissen vorausgesetzt. Gleichzeitig gaben die beiden Heilpädagoginnen an, ihnen als Fachpersonen, werde teilweise zu viel Bekanntes erklärt. Von den anderen Lehrpersonen wurden hingegen sämtliche Fragen zu diesen Punkten positiv beantwortet, d.h. positive formulierte Fragen wie „Ich habe den Theorieteil gut verstanden“ wurden mit „trifft zu“ beantwortet, negativ formulierte wie „Der Text setzt für Lehrpersonen zu viel spezifisches Fachwissen voraus“ mit „trifft nicht zu“.

Anregungen und abschliessende Beurteilung:

Neben einem grossen Teil positiver Rückmeldungen wurden drei Kritikpunkte genannt, die hier zitiert werden sollen: A. gab an, das Beispiel, wie mit der Ideensammlung gearbeitet werden könne, wirke konstruiert und oberflächlich. Es sollte ihrer Meinung nach durch ein weiteres Beispiel ergänzt werden. V. kritisierte die Ideensammlung als zu umfangreich als dass sie von vielen Lehrpersonen gelesen werden würde und da ihrer Meinung nach die meisten Lehrpersonen die Bezeichnung *exekutive Funktionen* nicht verstünden, sei auch der Titel ungünstig gewählt.

4.3.2. Erkenntnisse aus der der Befragung zu Erfahrungen mit der Ideensammlung

Aus den oben geschilderten Ergebnissen der Auswertung der Fragebogen können keine allgemeingültigen, verlässlichen Aussagen zur Praktikabilität aller Vorschläge aus der Ideensammlung gemacht werden. Dazu müssten mehr Lehrpersonen alle Ideen über längere Zeit umsetzen. Dennoch können aus der Befragung gewisse Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Vermutung, explizites Wissen über die Bedeutung exekutiver Funktionen und deren Förderung sei an unseren Schulen noch wenig verbreitet, wird offenbar auch von den befragten Lehrpersonen

geteilt. Nur die Schulischen Heilpädagoginnen gaben an, über dieses Wissen verfügt zu haben. Dennoch scheint implizites Wissen vorhanden. Lehrpersonen stützen schwache exekutive Funktionen auch ohne die theoretischen Hintergründe der Schwierigkeiten der Schüler/innen benennen zu können.

Was die Lehrpersonen lasen und ausprobierten, scheint darauf hinzudeuten, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit vor allem auf den Bereichen *Planen* und *Zeitgefühl/Zeitmanagement* liegt, also wiederum auf den auch in den Interviews im Vordergrund stehenden Themen. Mit der Selbstregulation des Affekts setzte sich eine Lehrperson auseinander. Auch die Kapitel *Selbstregulation*, *Impulskontrolle* und *Flexibilität* wurden eher wenig gelesen. Es könnte sein, dass schwache exekutive Funktionen in diesen Bereichen im Wochenplanunterricht entweder nicht so stark ins Gewicht fallen, respektive dass Schwierigkeiten mit der Arbeit am Wochenplan nicht diesen exekutiven Funktionen zugeschrieben werden, zum Beispiel, weil das Bewusstsein dafür nicht so geschärft ist. Es könnte aber auch sein, dass nur wenige Schüler/innen davon betroffen sind und deshalb andere Themen als dringender beurteilt wurden.

Die Ideen wurden von den Lehrpersonen grösstenteils als gut umsetzbar beurteilt. Was A. anmerkt, ist natürlich in Bezug auf die Praktikabilität wesentlich: „Da ich nur die Ideen ausprobiert habe, wo ich selbst überzeugt war, dass sie für mich und meine Klasse hilfreich sind, ergaben sich keine nennenswerten Probleme oder besonders gute Ergebnisse. Meine Vorauswahl beeinflusste ja schon allgemein die WP-Arbeit“ und I. ergänzt: „...Anpassungen passieren immer. Flexibilität sind wichtig.“ Dies könnte auch die Antwort auf die von V. beschriebenen Schwierigkeiten aufgrund der Heterogenität einer Klasse sein. Die Ideensammlung ist schlussendlich auch gedacht. ...

Die Kritik von V. zu Verständlichkeit und Stil kann wohl im Licht ihrer Anregungen zur Verbesserung der Sammlung interpretiert werden: Soll die Ideensammlung ein breiteres Publikum ansprechen, muss sie so einfach und kurz wie möglich gehalten werden. Deshalb wurde die Sammlung ja auch modulartig aufgebaut und es soll ausgewählt werden. Darauf wird auch an mehreren Stellen explizit hingewiesen. Die Anregung, einen Titel zu suchen, welcher einfacher beschreibt, worum es geht, wurde aufgenommen. So trägt sie Ideensammlung neu zusätzlich den Titel *Zeig mir wie! Wie Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan selbstständig werden*.

Das von A. kritisierte Beispiel, wie mit der Ideensammlung gearbeitet werden kann, konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr vor Abgabe dieser Forschungsarbeit abgeändert und ergänzt werden, da die Rückmeldungen erst kurz vor Abschluss eintrafen (vgl. 5.1.3. *Zeitdruck*).

Im Grossen und Ganzen darf aus den Rückmeldungen der befragten Lehrpersonen darauf geschlossen werden, dass die Ideensammlung geeignet ist, für das Thema *Exekutive Funktionen im Wochenplan* zu sensibilisieren und das Interesse dafür zu wecken. Sie scheint tatsächlich verschiedene konkrete Vorschläge bereitzuhalten, welche in der Praxis umgesetzt werden können und so gestaltet zu sein, dass Lehrpersonen damit arbeiten können.

4.4. Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen

Hier noch einmal die zentrale Fragestellung:

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren können?

Mit Hilfe der Beantwortung der drei Unterfragen soll nun darauf eine Antwort gegeben werden.

4.4.1. Beantwortung der drei Unterfragen

1. Unterfrage: Welche exekutiven Funktionen sind in der Arbeit mit Wochenplan vonnöten und welche können in dieser Unterrichtsform gefördert werden?

Wie in Kapitel 2.4.1. *Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht* dargestellt, sind alle der von Brunsting als „für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung wichtigsten“ bezeichneten exekutive Funktionen vonnöten (2011, S. 33). Diese seien hier der Vollständigkeit halber nochmal aufgeführt: *Handlungsplanung (Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden), Organisation des Verhaltens (innere und äussere), Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung/Selbstregulation, Selbstregulation der Aufmerksamkeit, Selbstregulation des Affekts, Impulskontrolle, Aufgaben anpacken, Aufgaben gut zu Ende führen, Handlungskontrolle/Handlungsreflexion/Handlungskorrektur und Metakognition.*

Abläufe, Organisationsformen und Freiräume im Wochenplanunterricht erfordern, dass Schüler/innen über alle der hier genannten exekutiven Funktionen in einem gewissen Ausmass verfügen. Selbstverständlich spielt eine Rolle, in welchen Bereichen und in welchem Ausmass Lehrpersonen ihren Unterricht öffnen (vgl. 2.2.3. *Grade der Öffnung durch Erweiterung der Freiräume*) und inwiefern sie äussere Strukturen aufbauen, um schwache exekutive Funktionen zu stützen oder deren Auswirkungen weniger ins Gewicht fallen zu lassen. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass Schüler/innen, wenn sie mit der Unterrichtsform Wochenplanunterricht gut zurecht kommen und von den darin enthaltenen Freiräumen profitieren können sollen, über alle diese exekutive Funktionen verfügen müssen. Oder umgekehrt: Für Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen wird Wochenplanarbeit, welcher die Selbstständigkeit der Schüler/innen fordert und fördern will, mit grosser Wahrscheinlichkeit an irgendeinem Punkt schwierig sein, wenn sie auf sich allein gestellt sind.

Wo eine bestimmte Kompetenz erforderlich ist, kann auch die Möglichkeit geschaffen werden, diese Kompetenz zu fördern. Eines der Kriterien für effektive Strategievermittlung besagt, dass diese direkt mit dem Lernstoff verbunden werden sollte (vgl. 2.3.4. *Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen*). Und Brunsting (1996) erklärt, dass dem Transfer von in Therapien erworbenen Kompetenzen grosse Beachtung geschenkt werden muss. Das bedeutet, dass die für die Arbeit mit Wochenplan erforderlichen exekutiven Funktionen nicht nur anhand des Wochenplanunterrichts

gefördert werden können, sondern sogar gefördert werden müssen. Die Ideensammlung macht Vorschläge, wie jede der oben genannten exekutiven Funktionen in der Wochenplanpraxis gefördert werden könnte.

Dabei gibt es aus der Praxis heraus dazu jedoch noch etwas anzufügen. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein kleiner Teil der Schüler/innen über die eine oder andere so schwache exekutive Funktion verfügt, dass eine Intervention weitaus mehr Ressourcen erfordert, als sie im Rahmen des regulären Unterrichts an unseren Schulen (im Kanton Aargau) zur Verfügung stehen. Wochenplanunterricht versteht sich ja nicht nur als Arbeitsform, welche die Selbst- und Methodenkompetenz fördern will, sondern enthält immer auch Lernziele aus dem Bereich der Fachkompetenz. Es geht also beispielsweise nicht nur darum, dass das Kind lernt, seine Arbeiten zu kontrollieren, sondern es soll auch lernen, sich auf dem Tausenderstrahl zurechtzufinden. Selbstverständlich wird es auch dem mathematischen Lernen des Kindes und seinen Leistungen zuträglich sein, wenn es seine Arbeiten selbstständig kontrolliert und überprüft. Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten benötigen jedoch meist für das eine wie für das andere viel Zeit, Energie und Unterstützung. Hier sind Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/Schulische Heilpädagoginnen immer wieder gefordert, sorgfältig zu prüfen, wie die Ressourcen der Kindes, aber auch die eigenen und diejenigen der Eltern am gewinnbringendsten eingesetzt werden können.

2. Unterfrage: Wie muss Wochenplanunterricht gestaltet sein, so dass alle Schüler/innen ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln können?

Die Förderung exekutiver Funktionen von Schüler/innen hat zum Ziel, dass diese innere Strukturen, welche für zielgerichtetes Handeln vonnöten sind, aufbauen und nutzen (vgl. 2.3.4. *Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen*). Exekutive Funktionen können gefördert werden, in dem die Schüler/innen dazu gebracht werden, vorhandene Strukturen zu nutzen oder noch schwache Strukturen aufzubauen und zu entwickeln. Solche inneren Strukturen können aufgebaut und nutzbar gemacht werden mittels expliziter, strukturierter und systematischer Strategievermittlung, welche in Verbindung mit dem Lernstoff, hier zum Beispiel der Arbeit mit Wochenplan, geschieht und durch metakognitive Elemente und solche, die die Motivation der Schüler/innen ansprechen, begleitet wird.

Hier seien nochmals die Kriterien für Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördert aufgeführt:

- Der Wochenplanunterricht muss Interessen und Wünsche der Schüler/innen bezüglich Inhalte und Arbeits- und Sozialformen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und in diesen beiden Punkten den Kindern ein Mitspracherecht einräumen (*Motivation und Wille*).
- Der Wochenplanunterricht muss dort Freiräume eröffnen, wo sich die Schüler/innen ihren exekutiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit üben können und braucht Struk-

tur, welche von aussen vorgegeben wird und noch wenig entwickelte exekutive Funktionen der Schüler/innen stützt (*Freiräume*).

- Anhand des Wochenplanunterrichts und der darin enthaltenen Aufträgen müssen explizit, strukturiert und systematisch Methoden (z.B. Lern- und Arbeitstechniken) und Strategien vermittelt und eingeübt werden (*Fähigkeiten und Wissen*).
 - Insbesondere müssen Strategien zu exekutiven Funktionen wie Planen, Organisation (innere und äussere), Zeitgefühl/Zeitmanagement, Aufgaben anpacken, Dranbleiben/das Ziel vor Augen behalten/Aufgaben gut zu Ende führen, Selbstregulation der Aufmerksamkeit und des Affekts und Kontrolle/Korrektur explizit vermittelt und eingeübt werden (*Fähigkeiten und Wissen / Selbstregulation*).
 - Zur Vermittlung der Methoden und Strategien muss die Wochenplanarbeit mit metakognitiven Elementen begleitet werden und Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und Handelns im Austausch mit einem Gegenüber beinhalten. Es muss darüber gesprochen werden, wie unser Hirn aufnimmt, verarbeitet und abspeichert und wozu die eingeübten Strategien dienen sollen (vgl. West Gaskins, Satlow & Pressley, 2007) und es muss darüber nachgedacht und gesprochen werden, welche der geübten Strategien jedem einzelnen (Kinder und Lehrpersonen) entsprechen, wann und wo Schwierigkeiten auftauchen, wie jedes einzelne damit umgeht und wo die eingeübten Strategien sonst angewandt werden können (Transfer). Gemeinschaftsbildende Elemente unterstützen nicht nur soziale, sondern auch metakognitive Kompetenzen (*Selbstregulation*).
3. Unterfrage: Was tun Lehrpersonen, um anhand der Wochenplanarbeit die exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen zu fördern? Was tun sie, um die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen?

Wie aus Kapitel 3.2.2. *Darstellung und Begründung der mündlichen Befragung (Interviews)* folgt, kann diese Frage nur für die zehn befragten Mittelstufenlehrpersonen aus dem Kanton Aargau und nur anhand deren eigenen Aussagen beantwortet werden. Ob die im Rahmen dieser Arbeit beobachteten Tendenzen auch für andere Lehrpersonen gültig sind, kann hier nicht beantwortet werden. In Kapitel 4.2. *Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews* sind die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Befragung ausführlich beschrieben. Hier wird nur noch einmal auf den Punkt der Förderung von exekutiven Funktionen eingegangen.

Aus den Befragungen wird deutlich, dass wenn die befragten Lehrpersonen ihren Schüler/innen explizite Strategien vermitteln, welche innere Strukturen exekutiver Funktionen aufbauen können, sie dies in erster Linie mit einzelnen Schüler/innen tun, welche Schwierigkeiten haben, also wahrscheinlich mit den Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich exekutiver Funktionen. Meist geht es dabei um Strategien für die exekutiven Funktionen *Planen* und *Zeitge-*

fühl/Zeitmanagement. Einzelne Lehrpersonen thematisieren auch mit der ganzen Klasse ausgewählte Methoden und Strategien, vor allem zu *Kontrolle/Korrektur*. Die meisten dieser Strategien und Methoden werden jedoch mit den Schüler/innen entweder nicht strukturiert und systematisch geübt oder es handelt sich um Strategien, welche ausserhalb des Wochenplanrahmens vermittelt und geübt wurden und wo dem Transfer (noch) zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die grössten Lücken in Bezug auf die Förderung exekutiver Funktionen sind in den Bereichen der Selbstregulation auszumachen. Eine gezielte Vermittlung von Strategien zur Förderung der Selbstregulation der Aufmerksamkeit und der Selbstregulation des Affekts von Schüler/innen wird in den Interviews nicht sichtbar. Hier scheint vor allem entsprechendes Wissen zu fehlen. Alle befragten Lehrpersonen setzen Reflexion und metakognitive Elemente ein, welche zur Förderung exekutiver Funktionen beitragen können und die Hälfte von ihnen erwähnt explizit, motivationalen Faktoren besondere Beachtung zu schenken.

Wenn zutrifft, was Meltzer, Pollica und Barzillai unterstreichen: „... explicit instruction can play a critical role in helping all students use metacognitive strategies to learn more efficiently and easily ... These metacognitive strategies are beneficial for all students and are especially critical for students with learning disabilities” (2007, S. 167), dann ist zu befürchten, dass das, was diese doch sehr engagierten Lehrpersonen für die Förderung der exekutiven Funktionen ihrer Schüler/innen tun, nicht ausreicht, um auch den Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich, also mit besonders schwachen exekutiven Funktionen, zu ermöglichen, diese in dem Masse aufzubauen und zu stärken, dass sie ihr Lernen, ihre Alltagsbewältigung und ihre Entwicklung nicht mehr behindern, sondern unterstützen. Wie wichtig Interventionen zum Aufbau selbstregulatorischer Kompetenzen für Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen in diesem Bereich wären, lässt die Langzeitstudie von Moffitt et al. (2011) erahnen, welche die Zusammenhänge von Selbstkontrolle von Kindern und deren spätere Lebenssituation untersucht hat und zeigt, „that childhood self-control predicts physical health, substance dependence, personal finances, and criminal offending outcome, following a gradient of self-control” (S. 2693).

4.4.2. Beantwortung der zentralen Fragestellung

Wie können exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren können?

Im Wochenplanunterricht werden von den Schüler/innen alle für das Problemlösen, Lernen und die Alltagsbewältigung wesentlichen exekutiven Funktionen gefordert. Diese können auch alle im Rahmen von Wochenplanunterricht gefördert werden. Dazu muss der Unterricht mit Wochenplan Interessen und Wünsche der Schüler/innen berücksichtigen, Lernziele transparent machen und den Kindern ein gewisses Mitspracherecht einräumen. Der Unterricht muss weiter ein gutes Gleichgewicht zwischen Freiräumen und äusseren Strukturen finden – ein Gleichgewicht, welches

für jedes Kind individuell gefunden werden muss. Im Wochenplanunterricht müssen Lern- und Arbeitstechniken und Strategien zum Aufbau und Einsatz exekutiver Funktionen explizit, strukturiert und systematisch vermittelt und eingeübt werden. Das bedeutet nicht nur, dass Lehrpersonen ihre Schüler/innen darin anleiten, wie etwas zu tun ist, sondern auch, dass sie sie über die Hintergründe des Lernens im Allgemeinen, des Strategien-Lernens im Besonderen und der Bedeutung und Entwicklung exekutiver Funktionen informieren. Das Ausprobieren und Einüben von Methoden und Strategien muss anhand derjenigen Aufgaben und derjenigen Situationen geschehen, in denen die Schüler/innen das Gelernte schlussendlich selbstständig einsetzen und anwenden können sollen und muss von metakognitiven Elementen begleitet werden. Erst eine solche Reflexion, welche auch im Austausch mit einem Gegenüber stattfinden muss, kann den Transfer des Gelernten unterstützen und ermöglichen.

Für Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich einer oder mehrerer exekutiver Funktionen ist die explizite Vermittlung von klar beschriebenen Strategien für die Bewältigung von Aufgaben, die Wochenplanunterricht stellt, das strukturierte und systematische Einüben derselben und das Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Tun, über die Beschaffenheit der Aufgaben und die vermittelten Strategien von zentraler Bedeutung. Diese Schüler/innen brauchen ein Gegenüber, das ihnen zeigt, wie sie vorgehen können, mit ihnen darüber nachdenkt, was ihnen in welcher Form und für welche Aufgaben hilft und sie darin unterstützt und motiviert, den Einsatz, welcher auch dieses Lernen erfordert, zu bringen. Gleichzeitig brauchen sie ein Gegenüber, welches das eigentliche Ziel, nämlich selber überflüssig zu werden, nicht aus den Augen verliert und behutsam darauf hinarbeitet, das Kind zur Selbstständigkeit zu führen.

Strategien, welche den Aufbau und die Nutzung der einzelnen exekutiven Funktionen unterstützen, sind in der Ideensammlung unter „Innere Strukturen aufbauen“ für die Praxis erläutert und beschrieben.

4.5. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Dass den exekutiven Funktionen und ihrer Förderung im Rahmen von Wochenplanunterricht eine grosse Bedeutung zukommt, darf aufgrund der Erkenntnissen aus der Theorie und der daraus abgeleiteten Beantwortung der ersten Unterfrage als gesichert angenommen werden. Im Licht der Auseinandersetzung mit Formen und Prinzipien Offenen Unterrichts kann zudem davon ausgegangen werden, dass jegliche Öffnung von Unterricht, d.h. jegliche Eröffnung von Freiräumen für Schüler/innen mit dem Ziel, diesen grössere Selbstständigkeit zu ermöglichen, die Anforderungen an deren exekutiven Funktionen erhöht (vgl. 2.3.3. *Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die integrative Schule*). Wie in den Kapiteln 2.3.2. *Exekutive Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht* und 2.4.1. *Die Bedeutung exekutiver Funktionen für den Wochenplanunterricht* ausgeführt, muss gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass in jeder Klasse einige Schüler/innen sitzen, welche noch nicht über genügend ausgeprägte exekutive Funktionen verfügen, um diese Anforderungen ohne Unterstützung zu meistern. Ein Umstand, welchen auch die befragten Lehrpersonen bestätigen – alle erzählen von Schüler/innen, welche mit der einen oder anderen Art von Freiräumen noch nicht alleine zurechtkommen. McCloskey et al. (2009) schildern in ihren Fall-Vignetten, wie sich diese Diskrepanz auf verschiedenartige Weise auf das Lernen, die Alltagsbewältigung, die Befindlichkeit und die Entwicklung eines Kindes negativ auswirken kann. Zudem sind solche Situationen nicht zuletzt auch für Eltern und Lehrpersonen belastend. Die Verfasserin kennt auch aus der eigenen Praxis Kinder, deren ungenügende exekutive Funktionen, beispielsweise *Planen*, *Impulskontrolle* und *Selbstregulation der Aufmerksamkeit* derart stark auswirken, dass immer wieder Situationen entstehen, in denen ihnen Lernen verunmöglicht wird.

Die Beobachtung und Förderung exekutiver Funktionen von Schüler/innen ist also ein Muss, insbesondere dort, wo an unseren Schulen der Anspruch besteht, die Schüler/innen durch grössere Freiräume zur Selbstständigkeit zu führen. Und eine solche Förderung ist auch machbar. Die in der Ideensammlung zusammengefassten Vorschläge zeigen, wie breit das Angebot an Interventionsmöglichkeiten ist und die Kriterien für die Förderung exekutiver Funktionen zeigen auf, dass diese Förderung nicht nur in den regulären Unterricht eingebettet werden kann, sondern sogar eingebettet werden muss. Einige der befragten Lehrpersonen machen es in gewissen Bereichen vor.

Die Praxis steht jedoch vor gewissen Herausforderungen:

- Das Wissen über exekutive Funktionen muss in der Praxis ankommen. Obwohl aus den Interviews mit den zehn Lehrpersonen nicht auf die gesamte Lehrerschaft im Kanton oder gar der Schweiz geschlossen werden kann, deutet der Umstand, dass sich kaum deutschsprachige Literatur finden lässt und die existierende sehr jung ist, darauf hin, dass dem zumindest noch nicht überall so ist.

- Die Förderung der Methoden- und Selbstkompetenzen muss gegenüber derjenigen der Sachkompetenzen an Gewicht und Bedeutung gewinnen (selbstverständlich auch die der Sozialkompetenz). Lernen lernen muss gleich wichtig werden, wie Lesen lernen.
- Es müssen genügend personelle, zeitliche und räumliche Ressourcen bereitgestellt werden, um insbesondere denjenigen Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen eine angemessene Förderung zur Verfügung stellen zu können. Das geforderte explizite, strukturierte, systematische Vermitteln und Einüben von Strategien verbunden mit metakognitiven und motivationalen Elementen bedeutet für die Förderung von Schüler/innen mit sehr schwachen exekutiven Funktionen intensive, zeitaufwändige und individuelle Begleitung durch eine Lehrperson, eine Schulische Heilpädagogin/einen Schulischen Heilpädagogen oder ev. auch durch die Eltern.

Zum Schluss sei noch ein Punkt angefügt:

Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema kann die Gefahr bestehen, dass, wie man so schön sagt, der Wald vor lauter Bäumen aus den Augen gerät. Deshalb sei hier auf ein für die Heilpädagogik wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste, Prinzip hingewiesen: Die Forderung nach Ganzheitlichkeit. Nicht jede Schwierigkeit von Schüler/innen ist auf schwache exekutive Funktionen zurückzuführen und durch explizite Strategievermittlung und den Einsatz von Metakognition lassen sich nicht alle Probleme beseitigen. Nicht jedes Kind ist zudem bereit, sich mit seinem Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln auseinanderzusetzen und diese Überlegungen gar auch noch mitzuteilen. Und nicht jedem Kind ist es – aus welchem Grund auch immer – möglich, sein Verhalten dann zu verändern, wenn wir dies für nötig halten.

Behalten wir also den Blick fürs Ganze offen und nutzen wir die Möglichkeit, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen! Das Wissen über exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht soll uns helfen, eine Facette des Lernens und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen.

5. Evaluation des Forschungsprozesses

5.1. Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens und der Forschungsmethoden

Als ein unverzichtbarer Bestandteil des Forschungsprozesses stellte sich die Disposition heraus. Durch die darin geforderte intensive Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung, dem gewählten Forschungsdesign, dem geplanten Forschungsvorgehen und den Forschungsmethoden waren die entscheidenden Fragen sehr früh geklärt, der Prozess geplant und der Weg damit weitgehend vorgezeichnet. Dies erleichterte die Arbeit enorm, obwohl sich im Laufe eines ganzen Forschungsprozesses immer wieder kritische Momente ergeben, in denen erneut richtungsweisende Entscheidungen gefällt, gefällte Entscheide überdacht und revidiert werden müssen oder sich Situationen ergeben, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. In der Folge sollen einige solche Momente und die damit verbundenen Schwierigkeiten beschrieben werden, aus welchen ich für mich wichtige Erkenntnisse zu wissenschaftlichem Arbeiten ziehen konnte.

5.1.1. Erkenntnisse aus den Interviews

Aus früheren Forschungsarbeiten war mir die Wichtigkeit von Pretests bewusst. Um den Interviewleitfaden und den Umgang mit dem Aufnahmegerät zu testen und zu spüren, wie ich am besten eine Balance finden konnte zwischen meinen vorgefertigten Fragen und dem Eingehen auf das, was mir meine Interviewpartner erzählen würden (vgl. Altrichter & Posch, 2007), führte ich einen Pretest mit einer Kollegin an meiner Schule durch. Dieser verlief sehr zufriedenstellend und das Interview dauerte nicht länger als die vorgesehenen 20 Minuten. Es zeigte sich jedoch, dass die Voraussetzungen meiner Kollegin und der Lehrpersonen, die sich freiwillig für die Teilnahme an meiner Forschungsarbeit gemeldet hatten, nicht übereinstimmten. Meine Kollegin hatte sich bereit erklärt, das Interview mit mir zu machen, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen und nicht aus echtem Interesse am Thema. Den „echten“ Interviewpartner/innen hingegen, ging es jedoch gerade ums Thema. Dies hatte zur Folge, dass mir meine Interviewpartner/innen viel mehr mitzuteilen hatten und die Interviews dementsprechend länger dauerten, was Auswirkungen auf den Aufwand für die Transkription und die Auswertung hatte.

Die Hintergründe, welche eine Person mitbringt, mit welcher ein Pretest durchgeführt wird, spielen also eine entscheidende Rolle und können dazu führen, dass wichtige Punkte trotz Pretest nicht zum Vorschein kommen. Es kann jedoch, wie in meinem Fall sehr schwierig oder gar unmöglich sein, eine Person zu finden, welche dieselben oder ähnliche Hintergründe mitbringt, wie die späteren Interviewpartner/innen. Hätte ich eine der freiwilligen Personen für den Pretest ausgewählt, hätte ich aus der geringen Zahl der Freiwilligen nochmals jemanden für die Untersuchung verloren. Wichtig scheint mir einfach, den Umstand, dass auch ein Pretest unter Umständen nicht vor Überraschungen schützen kann, da die Ausgangslage eine andere ist, mit zu bedenken.

Im Zusammenhang mit den Interviews gab es weiter zu einem Punkt einen Entscheid zu fällen, den ich bei der Planung nicht als Möglichkeit in Erwägung gezogen hatte. Einige Lehrpersonen hatten sich gemeinsam für die Teilnahme an der Befragung angemeldet. Ich bot diesen in meinem Schreiben mit den näheren Informationen zum Ablauf des Interviews an, die Befragung zu zweit durchzuführen, wenn sie dies wünschten. Es schien mir sinnvoll, die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin, welche den Unterricht gemeinsam gestalten, zusammen zu befragen. Für die Teilnahme an der Forschungsarbeit angemeldet, hatte sich auch die Gruppe aus W.: Drei Klassenlehrerinnen von Parallelklassen und der Klassenlehrer der Kleinklasse desselben Schulhauses. Sie bilden zusammen ein Unterrichtsentwicklungsteam und fragten an, ob auch sie das Interview gemeinsam durchführen könnten. Für mich stellten sich diesbezüglich verschiedene Fragen: Würden die Lehrpersonen gleich viel preisgeben, wie in Einzelinterviews? Konnte ein Gruppeninterview den Einzel- und Teaminterviews zur Auswertung gleichgestellt werden? Wie lange konnte dieses Interview dauern? Wie war die Bereitschaft, mir Rede und Antwort zu stehen, sollte ich die Bitte ablehnen? Konnte ein Gruppeninterview ein wertvoller Austausch für die Lehrpersonen sein und damit schon ein Beitrag zur Unterrichtsentwicklung beitragen? Die folgenden Überlegungen führten schliesslich zum Entscheid zugunsten des Gruppeninterviews: Ich ging davon aus, dass in der Gruppe tatsächlich ein Interesse am gemeinsamen Austausch und an der gemeinsamen Reflexion des Wochenplanunterrichts an der Schule vorhanden war, sonst hätte sich dieses Team nicht bei mir gemeldet. Die Lehrpersonen würden mir also offen Antwort geben wollen. Dadurch dass drei der vier Lehrpersonen mit demselben Wochenplan arbeiten, konnte für gewisse Aspekte eine für alle sprechen und die Dauer würde sich verringern. Und schliesslich siegte mein Interesse als Pädagogin an der Unterrichtsentwicklung über meine Bedenken als Forscherin und ich erhoffte mir, dass das Team schon durch das gemeinsame Antworten auf meine Fragen angeregt würde. Etwas, was mir dann nach Abschluss des Interviews von den Lehrpersonen auch deutlich bestätigt wurde. Im zusammenfassenden Protokoll dieses Interviews wird deutlich, dass es tatsächlich Sequenzen gab, in denen meine Fragen im Hintergrund standen (vgl. *Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit R., G., C. und U.*, Anhang). Dennoch kamen viele wertvolle Informationen zusammen, welche aus meiner Sicht mit der nötigen Sorgfalt durchaus mit denen aus den anderen Interviews verglichen werden können und eine weitere Facette der Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht zeigen.

Ein dritter Punkt in den Interviews war das Vorwissen der befragten Lehrpersonen. Ich hatte mich im Vorfeld in der Anfrage um Teilnahme an meinem Forschungsprojekt, sehr darum bemüht, wichtige Informationen zu meinem Forschungsthema einzufügen, ohne potentielle Teilnehmer/innen schon von vornherein abzuschrecken. In den ersten vier Interviews schien das Vorwissen der Lehrpersonen für die Beantwortung meiner Fragen auch ausreichend zu sein. Im letzten Interview hingegen, entstand eine Situation, in der ich den Eindruck hatte, insbesondere die Schulische Heilpädagogin fühle sich durch mein Nachhaken mit den Fragen nach Strategien, welche zu den

einzelnen Funktionen explizit vermittelt würden, etwas angegriffen. Aussagen wie diese zur *Selbstregulation des Affekts*, die Lehrpersonen täten ja schon sehr viel, um die Schüler/innen zu unterstützen, diese hätten viele Wahlmöglichkeiten und sie glaube nicht, dass sie noch mehr anbieten müssten, es gehöre dazu, dass Schüler/innen gewisse Sachen einfach machen müssten, deuten darauf hin, dass es mir nicht gelang, verständlich zu machen, dass es bei der Förderung exekutiver Funktionen durch Strategievermittlung gerade nicht darum geht, dass Lehrpersonen noch mehr tun sollten, sondern darum, die Schüler/innen dazu anzuleiten, selber zu tun und damit selbstständiger zu werden (vgl. *Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit D. und V.*, 40:06, Anhang).

„Wenn InterviewpartnerInnen wissen, worum es geht, sind sie eher in der Lage, die Informationen zu liefern, die im Interview benötigt werden“, sagen Altrichter und Posch (2007, S. 154). Daraus, dass diese Schwierigkeit nur in einem Interview auftauchte, schliesse ich, dass meine vorgängige Information dennoch grundsätzlich ausreichte. Was ich hingegen in der Interviewsituation allenfalls hätte tun können, wäre gewesen, die emotionale Ebene anzusprechen und zu versuchen, nochmals zu klären, worum es mir ging.

Was mir diese Episode zeigte, war die Wichtigkeit von Kompetenzen, wie ich sie aus der Beratung kenne, über welche eine Interviewerin zumindest ansatzweise verfügen sollte und die Bestätigung dessen was Altrichter und Posch über das Gespräch als „Beziehung zwischen Personen“ sagen (2004, S. 151).

5.1.2. Die Herausforderung der Kategorisierung

Die wohl grösste Herausforderung im gesamten Forschungsprozess war für mich die Kodierung der Fundstellen. Wie oben beschrieben ging ich deduktiv vor, wandte also ein aus der Theorie heraus entwickeltes Kategoriensystem auf die Interviews an. Der überwiegende Teil der Datensammlung liess sich damit auch eindeutig kodieren. Erst als am Ende einige Fundstellen übrig blieben und sich nicht klar zuordnen liessen, stellten sich Zweifel ein. Ich begann damit, die Kategorien noch genauer zu definieren um die Trennschärfe zu erhöhen, was zur Folge hatte, dass ich auch schon zugeordnete Fundstellen wieder hinterfragen musste und, obwohl ich versuchte den Kontext aus dem gesamten Interview heraus mit zu bedenken, über die Zuordnung immer kritischer und unsicherer wurde. An diesem Punkt fielen nun die Nachteile einer Einzelarbeit ins Gewicht. Mir fehlte eine Zweitmeinung eines Partners oder einer Partnerin. Ein Kolloquium mit meinem Masterthesen-Begleiter, Prof. Dr. Joseph Steppacher, war dann äusserst hilfreich und half mir, mich auf das Wesentliche zu besinnen, nämlich die Frage, welche Tendenzen denn sichtbar würden und dass der Fokus in erster Linie auf diejenigen Schüler/innen gerichtet sein sollte, welche im Bereich der exekutiven Funktionen Förderbedarf haben.

In der Sprache der Gütekriterien könnte man auch sagen, ich versuchte *semantische Gültigkeit* und damit Validität durch sorgfältige theoriegeleitete Überprüfung der Kategorienbildungen und Definitionen und durch Nähe zum Gegenstand zu erreichen und Reliabilität und *Stabilität* durch

Intracoderreliabilität zu gewinnen, da keine Intercoderreliabilität hergestellt werden und die Reproduzierbarkeit nicht überprüft werden konnte.

Diese Sequenz zeigte mir nochmals deutlich, wie zentral mein Forschungsverhalten für die wissenschaftliche Qualität meiner Arbeit ist. Über den gesamten Forschungsprozess hinweg müssen eine Unmenge von Entscheidungen gefällt werden: Von der Wahl der Literatur über die Wahl und die Durchführung der Forschungsmethoden, die Auswahl der Stichprobe, die Konstruktion des Kategoriensystems, die Definition der Kategorien, die Kodierung der Fundstellen bis zur Interpretation, der Zusammenfassung und Darstellung der Erkenntnisse; an jedem Punkt schlage ich als Forscherin eine gewisse Richtung ein, entscheide mich für etwas und gegen etwas anderes. Dies hat schliesslich Auswirkungen auf die Ergebnisse meiner Untersuchung. Das Bewusstsein für diesen Umstand muss dazu führen, dass ich mein Forschungsverhalten immer wieder kritisch an der Theorie einerseits und an meinen Forschungsfragen andererseits messe. Insbesondere scheint mir wesentlich, bei der Darstellung der Ergebnisse immer wieder zu beachten und darauf hinzuweisen, wie genau vorgegangen wurde und worauf sich eine Aussage bezieht.

5.1.3. Zeitdruck

Schon aus der Disposition heraus ergab sich für den gesamten Forschungsprozess ein relativ ambitionierter Zeitplan. Ich wollte zwei Mal mit den teilnehmenden Lehrpersonen in Kontakt treten, das erste Mal für das Interview, das zweite Mal, um sie einzelne Vorschläge aus der Ideensammlung ausprobieren und evaluieren zu lassen. Dazwischen mussten die Daten aus den Interviews transkribiert, analysiert, und interpretiert und darauf aufbauend die Ideensammlung zusammengestellt und geschrieben werden. Erst aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Studium der Interventionsmöglichkeiten wurde jedoch ganz deutlich, in welchem Umfang exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht tatsächlich eine Rolle spielen und wie vielfältig die Ideen zu deren Förderung sind. So wurde die Ideensammlung um einiges aufwändiger und umfangreicher als zu Beginn des Forschungsprozesses erwartet. Damit verzögerte sich deren Fertigstellung um ca. zwei Wochen und die Lehrpersonen hatten schliesslich noch weniger Zeit, um den einen oder anderen Vorschlag zu prüfen. Verschiedene meldeten mir jedoch zurück, sie würden weiterhin mit der Ideensammlung arbeiten und ich habe sie darum gebeten, mich im nächsten Sommer nochmals melden zu dürfen, um dann noch weitere Rückmeldungen einzuholen.

Auch die Rücksendung der Fragebogen verlief nicht wie geplant. Ich hatte aus den oben erwähnten Gründen den Termin für die Abgabe der Bogen bis Weihnachten verlängert, erhielt aber dann bis zu diesem Zeitpunkt nur einen zurück. Auf Nachfrage bekam ich um die Jahreswende noch weitere vier Bogen zurück. Die Zeit für die Auswertung wurde sehr knapp. Eine vertiefte Überarbeitung der Ideensammlung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Da Forschung wohl immer auch mit Unerwartetem rechnen muss, ist davon auszugehen, dass Probleme, wie die oben geschilderten, auch trotz einer sorgfältigen Planung auftreten können. Erst

durch die wachsende Vertiefung in das Thema kann das Ausmass der Bedeutung und der Möglichkeiten erfasst werden. In diesem Sinne wäre in der Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema noch vieles möglich. Insbesondere eine vertiefte Evaluation der Ideensammlung, nicht nur, was die Praktikabilität, sondern auch, was die Wirksamkeit der Interventionen angeht, würde mich sehr interessieren.

Schlusswort

Die Auseinandersetzung mit dem Thema *Exekutive Funktionen* hat mir ein Fenster geöffnet auf ein Wissensgebiet, welches mir vorher nahezu unbekannt war, auch wenn ich bei der Lektüre über Interventionsmöglichkeiten auf überraschend Vieles stiess, was ich wiedererkannte, entweder, weil es Strategien sind, welche ich selber anwende oder weil es Interventionen sind, welche ich in ähnlicher Form auch schon mit Kindern durchgeführt habe. Jetzt erst haben sich mir jedoch die Hintergründe und die wesentlichen Aspekte geklärt. Ich habe Antworten gefunden auf Fragen, welche mich seit Jahren beschäftigten und an Wissen und Handlungskompetenz gewonnen, welche ich als Schulische Heilpädagogin und als Mutter in der Begleitung meiner Schüler/innen und meiner eigenen Kindern tagtäglich einsetzen kann und dies seit einiger Zeit auch tue.

Auch nach fast einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema der exekutiven Funktionen ist mein Interesse und mein Feuer dafür ungebrochen und deshalb hoffe ich darauf, auch bei anderen das Verständnis und Interesse dafür wecken zu können. Ich bin überzeugt davon, dass das Thema der Förderung exekutiver Funktionen für das Lernen und die Alltagsbewältigung absolut zentral ist und in unseren Schulen dringend mehr Beachtung verdient hätte. Kann ich mit dieser Arbeit ein Weniges dazu beitragen, freue ich mich sehr darüber.

Nicht nur die Auseinandersetzung mit den Themen *Selbstständigkeit*, *Wochenplanunterricht* und *exekutive Funktionen*, sondern auch die Forschungsarbeit an und für sich hat für mich zu einer Horizonterweiterung geführt. Insbesondere ist mein Bewusstsein dafür geschärft worden, wie sorgfältig ein Forschungsprozess durchdacht, geplant, durchgeführt und immer wieder überprüft werden muss und wie sensibel die Darstellung der Ergebnisse, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen ist. Ich beurteile heute Aussagen über (angebliche) Studienergebnisse, zum Beispiel in den Medien, weitaus kritischer und informiere mich selber sorgfältiger.

Zum Schluss sei nach den Schilderungen dieser positiven Erfahrungen dennoch angemerkt, dass das Verfassen dieser Arbeit durchaus auch kräftezehrend war und sich auf meine Work-Life-Balance zeitweise sehr negativ auswirkte. Nicht nur die Arbeit mit Wochenplan erfordert starke exekutive Funktionen, auch das Schreiben einer Masterthese stellt diesbezüglich hohe Anforderungen. Ohne die Unterstützung und das Verständnis meiner Kolleg/innen in der Schule, meiner Bekannten und Freunde und ganz besonders meiner Familie wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu schreiben. So danke ich ganz herzlich A., B., Gi., I., R., G., C., U., D. und V. für eure Mitarbeit, R. für dein Verständnis und die Entlastung, G. für deine IT-Hilfe in Not, M. für die Lektüre, die Rückmeldungen, Anregungen und vor allem fürs Zuhören und natürlich M., M., E., N. und F. per il vostro lavoro in più, la vostra pazienza e l'amore.

Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bernstein, J.H. & Waber, D.P. (2007). Executive Capacities from a Developmental Perspective. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 39-54). New York: The Guilford Press.
- bks, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau (Hrsg.). (2000). *Lehrplan für die Primarschule des Kantons Aargau*. Internet: www.ag.ch/lehrplan/de/pub/lehrplan_volksschule/faecher/mathematik.php [18.03.2012].
- bks, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau (Hrsg.). (2012). *Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Selbst- und Sozialkompetenz*. Internet: www.schulen-aargau.ch/kanton/Leistungsbeurteilung-Uebertritte [21.12.2012].
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Denckla, M.B. (2007). Executive Function: Binding Together the Definitions of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 5-18). New York: The Guilford Press.
- Drieschner, E. (2007). *Erziehungsziel „Selbstständigkeit“*. *Grundlagen, Theorien und Probleme eines Leitbildes der Pädagogik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Duden. Internet: www.duden.de/rechtschreibung/selbststaendig [07.09.2012].
- Fischer, K.W. & Daley, S.G. (2007). Connecting Cognitive Science and Neuroscience to Education: Potentials and Pitfalls in Inferring Executive Processes. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 55-72). New York: The Guilford Press.
- Gonschorek, G & Schneider, S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung* (6., bearbeitete und aktualisierte Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Hagmann, G. (2003). *Wochenplan*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Elgg: Verlag der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz, zkm.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2006). *Motivation und Handeln*. (2., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Springer.
- Jäncke, L. (2012). *Das plastische Hirn von Heranwachsenden. Denn sie können nichts dafür*. Vorlesung, Hochschule für Heilpädagogik [09.01.2012].

- Klippert, H. (2012). *Methoden-Training. Übungsbausteine für den Unterricht*. (20. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz
- Landwehr, N. (1998). *Schritte zum selbständigen Lernen. Eine praxisorientierte Einführung in den Lern- und Wochenplanunterricht für Lehrpersonen der Primarschule sowie der Sekundarstufe I und II*. Aarau: Sauerländer.
- Lehmann, G. & Nieke, W. (2000). *Zum Kompetenz-Modell*. Internet: www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de [07.09.2012].
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- McCloskey, G., Perkins, L.A. & Van Divner, B. (2009). *Assessment an Intervention for Executive Function Difficulties*. New York: Routledge.
- Meltzer, L. (Hrsg.). (2007). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. New York: The Guilford Press.
- Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive Function Difficulties and Learning Disabilities. Understandings and Misunderstandings. In L. Meltzer (Hrsg.). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 77-105). New York: The Guilford Press.
- Meltzer, L., Pollica, L.S. & Barzillai, M. (2007). Executive Function in the Classroom: Embedding Strategy Instruction into Daily Teaching Practices. In L. Meltzer (Hrsg.). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 165-193). New York: The Guilford Press.
- Moffitt, T.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B.W., Ross, S., Sears, M.R., Thomson, W.M. & Caspi, A. (2011). *A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety*. Internet: www.pnas.org/content/early/2011/01/20/1010076108.full.pdf+html [28.12.2012].
- Moosecker, J. (2008). *Der Wochenplan um Unterricht der Förderschule*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Moran, S. & Gardner, H. (2007). „Hill, Skill, and Will“: Executive Function from a Multiple-Intelligences Perspective. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 19-38). New York: The Guilford Press.
- Neukäter, H. (2008). Ansatz der kognitiven Verhaltensmodifikation. In M.A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (2., aktualisierte Aufl.). (S. 83-100). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Ozonoff, S. & Schetter, P.L. (2007). Executive Dysfunction in Autism Spectrum Disorders: From Research to Practice. In L. Meltzer (Hrsg.). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 133-160). New York: The Guilford Press.

- Rebecca (2012). Offener Unterricht: Wochenplanarbeit. Was ist ein Wochenplan? Internet: www.offenerunterricht.blogspot.com/2006/10/wochenplanarbeit.html [28.03.2012].
- Reich, K. (2008). *Methodenpool*. Internet: www.methodenpool.uni-koeln.de [18.03.2012].
- Rose, D. & Rose, K. (2007). Deficits in Executive Function Processes: A Curriculum-Based Intervention. In L. Meltzer (Hrsg.). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 287-308). New York: The Guilford Press.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel E. & Roebbers, C.M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42, 99-110.
- Universität Köln (Hrsg.). (2012). *Offener Unterricht. Kurze Beschreibung der Methode*. Internet: www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/unterricht/kurzbeschreibung.html [28.03.1012].
- uzh, Universität Zürich (Hrsg.). (2010). *Hochschuldidaktik*. Internet: www.hochschuldidaktik.uzh.ch [12.07.2012]
- West Gaskins, I., Satlow, E. & Pressley, M. (2007). Executive Control of Reading Comprehension in the Elementary School. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 194-215). New York: The Guilford Press.

Quelle Titelbild: www.mysummitspendenprojekt.wordpress.com [31.12.2012]

Anhang zur Masterthese Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht

Inhaltsverzeichnis

Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit	1
Wochenplan von A.	3
Wochenplan von Gi. und I.	4
Wochenplan von B.	8
Wochenplan von G., R. und C.	9
Wochenplan von U.	10
Wochenplan von D. und V.	11
Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews	13
Interviewleitfaden	22
Zusammenfassende Protokolle der Interviews	24
Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit A.	24
Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit Gi. und I.	31
Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit B.	41
Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit R., G., C. und U.	48
Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit D. und V.	63
Aufstellungen <i>Was Lehrpersonen tun</i>	73
A.(LP), 4./5.Kl.	73
Gi. (LP) & I. (SHP), 4.Kl.	77
B.(LP), 5.Kl.	81
G. (LP), R. (LP) & C. (LP), alle 5.Kl.	85
U. (KL Kleinklasse)	89
D.(LP) & V. (SHP), 4.Kl.	92
Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht.....	96
Auswertung der Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht	102

Anfrage zur Teilnahme an der Forschungsarbeit

Barbara Marra-Junker, Lehrerin und SHP in Ausbildung
 Schulweg 1
 5612 Villmergen
barbara.marra-junker@learnhfh.ch

Villmergen, 20.06.2012

Teilnahme an einer Forschungsarbeit zu exekutiven Funktionen im Wochenplan für Mittelstufenlehrkräfte und Schulische Heilpädagog/innen

Werte Schulleiter/innen

Werte Kolleg/innen

Arbeiten Sie an Ihrer Schule mit Wochenplan? Gehört es zu Ihren Zielen, damit die Selbständigkeit Ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern? Haben Sie jedoch Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun damit, ihren Plan einzuteilen, zu planen, mit Arbeiten zu beginnen, dranzubleiben und sie sorgfältig und rechtzeitig zu Ende zu führen? Suchen Sie nach Möglichkeiten, auch diese Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu unterstützen?

Mir sind diese Anliegen und die damit verbundenen Probleme aus meiner Praxis als Lehrerin und Schulische Heilpädagogin (SHP) bestens bekannt. Auf der Suche nach Antworten auf meine Fragen, weshalb das einigen Kindern so schwer fällt und wie ich sie unterstützen kann, selbständiger und selbstverantwortlicher zu werden, bin ich auf das Konzept der exekutiven Funktionen gestossen.

Zu den exekutiven Funktionen gehört beispielsweise aufmerksam wahrzunehmen, das eigene Handeln und Denken zu organisieren, ein Zeitgefühl zu entwickeln und je nach Situation speditiv oder sorgfältig zu arbeiten, sich für das Erreichen eines Ziels anzustrengen, Informationen abspeichern und wieder abrufen zu können, Impulse unterdrücken zu können, das eigene Verhalten und gelöste Aufgaben zu kontrollieren usw.

Für meine Masterthese an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich nun mit der Frage, wie exekutive Funktionen von Schüler/innen – und damit ihre Kompetenzen zu Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle - in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden können, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf davon profitieren können.

Dazu suche ich Lehrpersonen und SHPs, welche an der Mittelstufe mit Wochenplan arbeiten und bereit wären, mir über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und ihre besten Tipps und Tricks Auskunft zu geben. Ich werde ihre Ideen zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Wochenplanarbeit

zusammenstellen und ergänzen. Zudem werde ich sie bitten, einige dieser Ideen zu testen. Ideal wäre die Teilnahme von Unterrichtsteams mit Lehrperson und SHP, es ist aber auch möglich, alleine teilzunehmen.

Zur Teilnahme gehören folgende Elemente:

August/September:

- Einsenden eines aktuellen Wochenplans
- Mündliches Interview (ca. 20 Min.) an Ihrem Schul- oder Wohnort zu Ihrer Arbeit mit Wochenplan (Tonbandaufnahme)

November:

- Ausprobieren einiger Elemente nach Wahl aus der Ideensammlung (möglichst 3-4 Wochen lang)
- Schriftliche Befragung mit Fragebogen zu den Erfahrungen mit der Ideensammlung (ca. 10 Min.)
- Wenn möglich zusätzlich schriftliche Befragung Ihrer Schüler/innen mit Fragebogen zu deren Erfahrungen

Selbstverständlich werden sämtliche Daten anonymisiert und nur mit dem Einverständnis der Teilnehmenden genutzt.

Im Gegenzug biete ich Ihnen weitere Informationen zum Thema und Ideen zur Weiterentwicklung an.

Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt und würde mich sehr freuen, wenn Sie bereit wären, an den Befragungen teilzunehmen und sich mit dem beiliegenden Talon anzumelden. Für zusätzliche Informationen, Fragen und Anliegen können Sie mich gerne per Mail kontaktieren.

Freundliche Grüsse

Barbara Marra-Junker

Wochenplan von A.

Woche vom 27.8. bis 31.8.

4. Primar - Plan 3

Wochenplan

Name:

Deutsch

Wann	Was	Bemerkungen	Zeit	erl.	LP
	Dossier „Dopplungen ck/tz“		20'		
	Dossier „Nomen“		20		
	AH Sprachstarken S. 4/5	PA ☺ ☺	20`		
	Ferienminibücher	Suche Dir Bücher aus!	10'		

Mathematik

Wann	Was	Bemerkungen	Zeit	erl.	LP
	Wizbee	1mal1	20		
	AH S. 7		45		

Wenn Du die Pflichtaufgaben bearbeitet hast, hast Du Zeit, dir eigene Aufgaben auszusuchen und in die folgende Tabelle einzutragen:

Wann	Was	Bemerkungen	Zeit	erl.	LP

Bitte sprich die Zusatzaufgaben kurz mit der Lehrerin ab ☺!

So schätze ich meine eigene WP-Arbeit in dieser Woche ein:

Schreibe mindestens einen ganzen Satz!

Wochenplan von Gi. und I.

4. KI.		Mathematikplan: KW 35 & 36 27. August – 7. September 2012				Name:																																														
erledigt	Pensum	Zur Verfügung stehende Zeit: 9 Lektionen in der Schule & Hausaufgabenzeit Abgeben bis: Freitag, 7. September 2012, 11.50 Uhr Wochenziele: Woche 1: Ich zeige angemessene Umgangsformen. Woche 2: Ich halte mich an Regeln.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Montag</th> <th>Dienstag</th> <th>Mittwoch</th> <th>Donnerstag</th> <th>Freitag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>TW</td> <td>X</td> <td>TW</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>TW</td> <td>X</td> <td>TW</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Bibliothek</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Englisch</td> <td>BuS</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>BuS</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Mittag</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bild. Gestalten</td> <td></td> <td>Werken</td> <td>Englisch</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bild. Gestalten</td> <td></td> <td>Werken</td> <td>Englisch</td> </tr> </tbody> </table>			Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag		A		B		A	TW	X	TW	B	A	TW	X	TW	B	X	X	X	Bibliothek	X	Englisch	BuS	X	X	BuS	Mittag					X	Bild. Gestalten		Werken	Englisch	X	Bild. Gestalten		Werken	Englisch	Kontrolle:
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag																																														
	A		B																																																	
A	TW	X	TW	B																																																
A	TW	X	TW	B																																																
X	X	X	Bibliothek	X																																																
Englisch	BuS	X	X	BuS																																																
Mittag																																																				
X	Bild. Gestalten		Werken	Englisch																																																
X	Bild. Gestalten		Werken	Englisch																																																
6.9.: Herbstwanderung (13.9.: Verschiebedatum), 7.9.: LZK Mathe, 13.9.: LZK Deutsch (Diktat)																																																				
		Lerninhalte		Lernziele																																																
0	B	Fehler aus der Vorwoche korrigieren		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich korrigiere meine Arbeiten der Vorwoche sauber und korrekt. Vor allen anderen Arbeiten korrigiere ich zuerst die Arbeiten der Vorwoche. 	LP																																														
1	B	Zahlenbereich 10'000		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich bereite mich auf die LZK vor. Ich korrigiere den gelösten Vortest selbstständig und genau. 	SK																																														
2	B	AH S. 5		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kenne verschiedene Städtenamen der Schweiz und weiss, wo sie geografisch ungefähr liegen. Ich kann verschiedene Streckenlängen berechnen. 	LP																																														
3	B	AH S. 6		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich beherrsche das Multiplizieren am Malkreuz. Ich beherrsche das 1x1 und ZH-1x1. 	LP																																														
4	B	AH S. 9		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann eine (Zahlen-)Folge korrekt fortsetzen. . 	LP																																														
5	B	ZB S. 12		EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich habe diese Rechnungen automatisiert. 	SK																																														
6	P	Logical: Alles im Eimer		EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann durch Ausprobieren eine anspruchsvolle Aufgabe lösen. 	LP																																														
7	P	Logical: Magische Zahlenfelder		EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann durch Ausprobieren eine anspruchsvolle Aufgabe lösen. 	LP																																														
8	P	20 min. Blitzrechnen am Computer		EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann diktierter Zahlen bis 1 Million korrekt aufschreiben. 	SK																																														

EA: Einzelarbeit

PA: Partnerarbeit

GA: Gruppenarbeit

SK: Selbstkontrolle

LP: Lehrperson

PL: Im Plenum

B: Basisaufgabe

P: Profiaufgaben

Blaue Farbe: Diese Arbeit erledige ich als Hausaufgabe**Gelbe Farbe:** Diese Arbeit erledige ich in der Schule**→ Rückseite: Deutschplan**

erledigt		Pensum	Mein persönliches Ziel für die nächsten zwei Wochen:	Rückmeldung der Lehrperson/Schulische Heilpädagogin:	Kontrolle:
			_____ _____ So schätze ich mich selber ein: <input type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	_____ _____ _____ _____	
		Lerninhalte		Lernziele	
x	B	Fehler aus der Vorwoche korrigieren	EA	Ich lerne aus gemachten Fehlern.	LP
9	B	AB: Till Eulenspiegel (bereits ausgeteilt)	EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kenne die Präteritumsformen, die im Text vorkommen und kann sie anwenden. 	SK
10	B	AB: Präsens – Präteritum	EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich setze in den vorgegebenen Lückentext die korrekten Präsens- und Präteritumsformen ein. 	SK
11	B	Diktat: „Rache“	EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann Doppelungen, die im Text vorkommen, korrekt schreiben. Ich kann den Text fehlerfrei schreiben. Ich löse das Arbeitsblatt exakt und korrigiere selbstständig. 	SK
12	B	AB: Lauter Leute	EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann einen Text genau lesen und ihm Informationen entnehmen. 	SK
13	B	20 min. Dybuster	EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann selbstständig den Laptop bereitstellen und das Programm starten. Ich trainiere 20 min. für mich alleine. 	SK
14	P	AB: Kreuzworträtsel	EA/PA	<ul style="list-style-type: none"> Ich weiss, wie ein Kreuzworträtsel funktioniert. Ich kann gesuchte Wörter nachschlagen und ausfindig machen. 	LP
15	P	Logical: Menschenaffen (bereits ausgeteilt)	EA	<ul style="list-style-type: none"> Ich kann durch genaues Lesen Informationen aus dem Text gewinnen. 	LP
16	P	20 min. Dybuster		<ul style="list-style-type: none"> Ich kann selbstständig den Laptop bereitstellen und das Programm starten. Ich trainiere 20 min. für mich alleine. 	SK

EA: Einzelarbeit
 SK: Selbstkontrolle
 B: Basisaufgabe

PA: Partnerarbeit
 LP: Lehrperson
 P: Profiaufgaben

GA: Gruppenarbeit
 PL: Im Plenum

Datum/ Unterschrift Eltern:

Feedback zum Wochenplan von KW 33 & 34

Selbsteinschätzung

Schätze dich selber ein und kreuze an, wie du in den letzten zwei Wochen am Deutsch- und Mathe-plan gearbeitet hast.

Ich konnte meine Arbeiten selbstständig planen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die Arbeiten gut auf die zwei Wochen verteilt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich hatte gegen Ende der Wochenplanperiode noch viele Aufträge zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich holte Hilfe, wenn ich einen Auftrag nicht kapierte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe die zur Verfügung stehende Zeit effizient genutzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich schnell ablenken lassen und darum Zeit verloren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir einen ruhigen Arbeitsplatz gesucht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich hatte genügend Zeit für die Bearbeitung der Aufträge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für die vergangenen zwei Wochen habe ich dieses persönliche Ziel formuliert (vgl. Plan):

So hat es mit diesem Ziel geklappt:

Das wünsche ich mir für den neuen Wochenplan:

Fremdeinschätzung durch die Lehrperson

Konnte seine Arbeiten selbstständig planen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konnte die Arbeiten gut auf die zwei Wochen verteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holte Hilfe, wenn er/sie einen Auftrag nicht kapierte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat die zur Verfügung stehende Zeit effizient genutzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat sich schnell ablenken lassen und darum Zeit verloren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat sich einen ruhigen Arbeitsplatz gesucht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat alle Basisaufgaben gelöst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat die Aufträge exakt gelöst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat das Material zum abgemachten Zeitpunkt abgegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schätze dich selber ein und überlege, ob du die Lernziele der letzten zwei Wochen erreicht hast:

	LZ* nicht erreicht	LZ erreicht	LZ gut erreicht	LZ sehr gut erreicht
Sprache				
Ich kann aus verschiedenen Texten die Nomen ausfindig machen.				
Ich kann gelöste Aufgaben selbstständig und präzise korrigieren.				
Wenn ich einen Text lese, streiche ich wichtige Aussagen farbig an.				
Ich kann Fragen korrekt und in ganzen Sätzen beantworten.				
Ich kann geläufige Verben vom Präsens ins Präteritum setzen.				
Ich kann den vervollständigten Präteritums-Rap flüssig lesen.				
Ich kann selbstständig den Laptop bereitstellen und Dybuster starten.				
Ich kann 20 Minuten selbstständig arbeiten ohne mich ablenken zu lassen.				
Ich lese Texte genau durch und kann den Anweisungen folgen.				
Mathematik				
Ich beherrsche das Addieren und Subtrahieren im 1000er-Raum.				
Ich stelle die Rechnungen schön in mein Häuschenheft dar.				
Ich schreibe schön leserliche Zahlen in mein Arbeitsheft.				
Ich kann Zahlen bis 1 Million der Grösse nach ordnen.				
Ich kann diktierte Zahlen bis 1 Million korrekt aufschreiben.				

*LZ=Lernziel

Rückmeldung der Lehrperson:

Wochenplan von B.

Fach		P/F	Auftrag	😊	kontrolliert	Visum
Ich kann Sachrechenaufgaben lösen (Längen, Gewichte, Hohlmasse und Flächen) (G3, 5, 7)						
M	P		Zahlenbuch, S. 85	😊		
M	P		AB 14	😊😊		
M	LZK		Lernzielkontrolle zu den Lernzielen G3, 5, 7	😊		
Ich kann Symmetrieachsen erkennen und einfache Grundrisse lesen. (F3 und F5)						
M	P		Mathematik Geometrie, Plan nach den vorgegebenen W.	😊😊		
M	F		Übung zu den Symmetrieachsen	😊		
M	LZK		Lernzielkontrolle zu den Lernzielen F3 und F6	😊		
M	F		Matheprojekt 1 Teil	😊		
Ich kann Verben konjugieren und die Wörter mit ck und doppelten Konsonanten richtig schreiben.						
D	P		Bienen	😊		
D	F		Trainiere die Verbformen mit der Verbenliste.	😊😊		
D	P		Deutsch/ Grammatik, Zeitformen	😊		
Rechtschreibung: Ich wende die Rechtschreibregeln an.						
D	P		Wörter mit k oder ck	😊😊		
D	F		Spielplan für Stadt-Land-Fluss	😊		
R	F		Projektarbeit	😊😊		
R	P		Ton-Solmisation und Notenwerte kennen	😊😊		
A	F		Eigener Posten: _____	😊		

Mo	Di	Mi	Do	Fr
F			F	

Das ist mir besonders gut gelungen:

Das ist mir nicht gelungen:

Diese Einschätzung würde ich mir geben:

- LZ nicht erreicht,
- LZ knapp erreicht,
- LZ übertroffen,
- LZ ausgezeichnet übertroffen

Diese Einschätzung gibt Frau: ████████

Wochenplan von G., R. und C.

Wochenplan	Mo, 17.9.2012 – Fr, 28.9.2012
-------------------	-------------------------------

Infos zur Woche: Am Montag, den 24.9. findet die Veloprüfung statt.

	Tag	Grundaufträge	⌚	S	L	Weitere Übungen	⌚	S	L
M 	Di	Verbesserungen							
		Grössentabelle studieren							
	Mi	AB 3/4				Ü: ZB 15 Nr. 2 bis 5			
	Do	LK „Grössen“ (siehe Lernziele)							
D 		_____ Min. im Buch lesen				_____ Min. im Buch lesen			
		Lesetagebucheintrag							
						Arbeit am Buchvortrag			
R 		Römerwerkstatt S. 5				Velo fahren üben			
		Römerwerkstatt S. 8				Ü: Römerwerkstatt S. 6/7			
V 	Mi	WP unterschreiben							
	Mi	LK unterschreiben							
Freitag 	M	ZH 25				K: ZB 21, Nr.10			
	M	Rechenttraining R027/28 jede 2. Aufgabe lösen				Ü:Rechenttraining RO27/28 jede Aufgabe lösen			
	D	Lernkontrolle Adjektive /Nomen AH S. 98-106				Ü: Wörtersalat ausfüllen, Repetition AH			
	M	Heftnote unterschreiben							
	Mu	LK unterschreiben							

Rückmeldung der LP zum WP:				Bemerkungen:	Unterschrift der Eltern:

Wochenziel	Ich schätze meine Leistungen und meine Arbeitshaltung ein.	S				
		P				
		L				
Pers. Lernziel	_____	S				
		P				
		L				

Wochenplan von U.

Wochenplan für [Name] vom 17.09 – 21.09.12

Mein persönliches Wochenziel:

		wie	Visum
S P R A C H E	L E S E N	- Lesespurheft lesen - 1. _____ - 2. _____	
	S C H R E I B E N	- Schreibe deine Bildergeschichte ins Reinheft, dann beginne eine neue - Wörter im Couvert 1 üben und diktieren lassen - Zampoli S.17, 20 und 21 mit Lehrer besprechen	
M A T H E M A T I K		- LK (Lernkontrolle) 8A richtig korrigieren! dann verbessern - LK 9A bis 14A verbessern, mit Lehrer besprechen - im ÜH Seite 4 verbessern , S.10, 11 und 12 mit Lehrer besprechen	
V E R S C H I E D E N E S		- Male ein Bild	

Lieber [Name],

Du hast auch letzte Woche ein paar Mal recht ruhig und ganz viel in der LK gearbeitet. Das hat mir gefallen!

Versuche diese Woche, gut für dich zu schauen und komm mit der Mathe mehr zu mir!

Wochenplan von D. und V.

Wochenplan 6 von _____

	Meine Aufgaben		<input checked="" type="checkbox"/>
	ZB S. 10 / Aufgabe 2		
	ZB S. 10 / Aufgabe 3 1. schreibe 3 Aufgaben auf Karten, auf deren Rückseite notierst du die Lösung 2. tausche die Karten mit den anderen aus der Gruppe 3. löse die Karten 3. lö		
	ZB S. 11 / Aufgabe 2		
	ZB S. 11 / Aufgabe 3		
	AB "Hunderterfeldrätsel" 1. versuche die Rätsel selbständig zu lösen 2. vergleicht und besprecht eure Ergebnisse und Lösungswege in der Gruppe		
	4 Minuten Blitzrechnen; Karten: Zeit		
	4 Minuten Blitzrechnen; Karten: Länge		
	Lesetraining AB "Auf und ab" 1. übe den Text 2. lies den Text Herr Ruch oder Frau Neeser vor		
	AB "Lies und ordne zu. Lies und zeichne."		

Wochenplan 6 von _____

	Meine Aufgaben		<input checked="" type="checkbox"/>

Kategoriensystem und Kodierleitfaden für inhaltliche Strukturierung und qualitative Inhaltsanalyse der Interviews

Abkürzungen: WP = Wochenplan SuS = Schüler/innen LP = Lehrperson/en SHP = Schulische Heilpädagogin KL = Klassenlehrer/in eF = exekutive Funktion/en

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Kategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Planen: SuS können im WP-Unterricht: sich einen Überblick verschaffen, den Arbeitsaufwand einschätzen, Prioritäten und sich Ziele setzen und planen, wie sie diese Ziele erreichen wollen, z.B. wann welche Aufträge bearbeiten, so dass sie noch Zeit haben für Zusatzaufgaben	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern zu planen.	„Also die WP-Lektionen sind so angesetzt, dass es immer die erste Lektion am Morgen ist.“ (D., 1:12)	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie planen können. Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht zu planen oder welche schwache eF Planen weniger ins Gewicht fallen lassen	(zu Vortragsvorbereitung im WP) „Ja, ich habe dann am Anfang wirklich geschrieben quasi: 15 Minuten lesen, zwei Mal, zum Beispiel und beim zusätzlich Üben auch noch, zusätzlich plus Lesetagebuch Führen dazu. Und dann mit der Zeit noch mehr drein und jetzt ist einfach noch lesen, lesen, lesen, lesen, lesen oder, ohne Zeitangabe, dass sie es sich einfach einteilen können.“ (C., 7:33)	
	Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...)	LP <ul style="list-style-type: none"> - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie planen können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	„Das ist auch ein Lernprozess, oder? Und mit den Kindern, wo's nicht so klappt, die tun.. plane ich jeweils mit ihnen, also jetzt am Anfang noch.“ (I., 9:14) „Ich frage sie: ‚Wie hat das geklappt? (...) Wie ist jetzt die Woche gelaufen? Wie viel hast du jetzt noch übrig? Und magst du, denkst du dran, jetzt ist dann am nächsten Freitag.. und wie könntest du es noch machen und was brauchst du jetzt noch an Zeit? Hast du jetzt alle Spannenden gemacht und jetzt musst du noch alle, an die du dran musst? Wäre es besser, zu durchmischen?‘“ (I, 18:20)	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung Äussere Strukturen (Ä) Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...) Denn in diesem Fall wohl nicht ausreichend für SuS mit bes. Förderbedarf in eF

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Organisation, innere und äussere: SuS können im WP-Unterricht: sich benötigtes Material beschaffen, wieder versorgen, Pläne und Papiere ordnen und so aufbewahren, dass sie sie wieder finden, ihren Arbeitsplatz aufräumen	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, sich zu organisieren, d.h. einerseits Ordnung zu halten mit Materialien, andererseits sich im Unterricht zu orientieren	<p>„Im hintersten Schrank drin hat es Kistchen. In diesen Kistchen hat es bei den einen die Arbeitsblätter drin und beim anderen Kistchen hat es die Lösungsblätter drin und sie müssen selber dort nehmen gehen.“ (D., 14:36)</p> <p>Auf die Frage, „Was ist dir das Wichtigste bei der Gestaltung des Arbeitsplans?\": „Übersichtlichkeit und dass die Kinder auf einen Blick sehen, was sie zu tun haben.“ (A., 8:23)</p>	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie sich organisieren können. Zuordnung zu dieser Kategorie, sowohl nur für äussere, wie auch nur für innere Organisation Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht sich zu organisieren oder orientieren oder welche schwache eF Organisation, innere und äussere weniger ins Gewicht fallen lassen	<p>„Etwas, was mir mal eine rechte Hilfe geworden ist, ist dass wir Heftli machen. Wenn man Blätter hat, bereitet man ja meistens als Lehrerin schon im Voraus vor und dann haben wir jetzt neuerdings Heftli. Entweder so schöne wie jetzt in dieser Werkstatt oder dann einfach mit einem Postitch drin.“ (R., 19:53)</p>	
	Aufbau innerer Strukturen (I)oder Ansatz dazu (I, ...)	LP - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie sich organisieren oder orientieren können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	<p>„Und dann haben wir das schön zusammen aufgeschrieben auf ein Blatt. ‚Das hast du jetzt eingepackt und das brauchst du noch.‘ Und haben zusammen den Plan studiert. Und dann muss man sich halt eben diese fünf – zehn Minuten Zeit nehmen und sich mit diesem Kind hinsetzen (...)“ (Gi., 23:15) (Einschränkung: unklar, ob S. strukturiert und systematisch üben lassen)</p>	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung Äussere Strukturen (Ä) Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Zeitgefühl/Zeitmanagement: SuS können im WP-Unterricht: ihren Zeitaufwand für einzelne Aufträge vorgängig einschätzen, sie merken, welche Aufträge sie innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit machen können, sie können die Uhrzeit lesen und einschätzen, wie lange die zur Verfügung stehende Zeit noch dauert, sie arbeiten effizient und speditiv, sie beginnen rechtzeitig mit der Arbeit	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, Zeit einzuschätzen, Zeit einzuteilen und in angemessenen Tempo zu arbeiten	Anzahl WP-Lektionen ist auf WP aufgeführt. „Dass sie auch ein wenig einteilen können, wie viel sie noch zu Hause machen müssen. ‚Wie viel Zeit habe ich in der Schule?‘“ (Gi., 3:55)	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie Zeit einschätzen, Zeit einteilen und in einem angemessenen Tempo arbeiten können Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht zu Zeit einzuschätzen, Zeit einzuteilen, in angemessenem Tempo zu arbeiten oder welche schwache eF <i>Zeitgefühl/Zeitmanagement</i> weniger ins Gewicht fallen lassen	„In dem Jahr ist der Schwerpunkt einmal auf der Zeiteinteilung. Also sie haben eine Richtzeit, die sie mind. daran arbeiten müssen.“ (A., 1:46)	
	Aufbau innerer Strukturen (I)oder Ansatz dazu (I, ...)	LP <ul style="list-style-type: none"> - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie Zeit einschätzen, Zeit einteilen und ein angemessenes Arbeitstempo anschlagen können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	„Ich frage sie auch teilweise: ‚Wie lange hast du jetzt an dieser Aufg..?‘ Gerade die, die so langsam machen oder grad wieder so weggehen oder so. ‚Wie lange hast du an der?‘ Und dann sagt er: ‚10 Minuten.‘ – ‚Gut ich ..ch, 10 Minuten, ich bin gespannt.‘ So dass sie sich die Arbeit auch einschätzen lernen: ‚Wie lange geht das?‘“ (I., 28:40)	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung <i>Äussere Strukturen (Ä)</i> Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Aufgaben anpacken: SuS können im WP-Unterricht: ohne Verzögerung mit einer Arbeit beginnen und den ersten Schritt machen, sich können sich überwinden, Aufgaben auch anzupacken, wenn sie dazu keine grosse Lust haben und beginnen rechtzeitig mit ihrer Arbeit	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, Aufgaben anzupacken und ohne Verzögerungen mit der Arbeit zu beginnen	<i>„Zwischenhinein nehme ich jetzt jeweils ein paar zusammen, die irgendwo noch Mühe haben und erkläre es ihnen vielleicht nochmals () und sonst haben sie die Gelegenheit, in der Wochenplanstunde anzumelden, wenn sie Hilfe brauchen und können dann kommen und erhalten Einzelberatung.“ (G., 2:55)</i>	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie Aufgaben anpacken können Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht Aufgaben anzupacken oder welche schwache eF Aufgaben anpacken weniger ins Gewicht fallen lassen	<i>„Und was ich das Gefühl habe, was den Schwachen hilft, ist, wenn ich z.B. Mathe einführe und dann noch so einplane, dass sie wirklich an dem, was im Wochenplan steht, schon anfangen können, damit sie schon mal reingekommen sind, dass sie schon angefangen haben, dann geht es ihnen nachher einfacher zum selbständig Arbeiten.“ (C., 15:09)</i> <i>„Ich frage manchmal laut: ‚Wer weiss schon weiss, was er machen will?‘ Dann sagen andere: ‚Ah, ja!‘ und nehmen ‚s auch gerade hervor.“ (G., 24:07)</i>	
vgl. <i>Selbstregulation des Affekts</i>	Aufbau innerer Strukturen (I)oder Ansatz dazu (I, ...)	LP <ul style="list-style-type: none"> - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie Aufgaben ohne Verzögerung anpacken können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	<i>„Also wir haben jetzt auch zum Beispiel kürzlich gerade angeschaut im Zusammenhang auch mit „Momo“, dass wenn man so einen Berg von Aufgaben hat, ehm ..dass man dann so fast ein wenig verzweifelt und gehemmt ist und dann nicht mehr arbeiten kann und ‚Wie könnte ich jetzt das machen? Eben, dass ich Schritt für Schritt vielleicht einfach, dass ich mal wo anfangen.““ (D., 10:52)</i> (Einschränkung: gelingt Transfer in WP-Unterricht und wird systematisch und strukturiert vermittelt und geübt?)	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung Äussere Strukturen (Ä) Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I,..)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen: SuS können im WP-Unterricht: an einer Aufgabe dranbleiben und sie gut zu Ende führen, das Ziel vor Augen haben und durchhalten, auch wenn die Aufgabe wenig Spass macht, längere Zeit an einem Auftrag arbeiten	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, an Arbeiten dranzubleiben, das Ziel vor Augen zu behalten und Aufgaben gut zu Ende zu führen	<i>„Also erste Regel ist es, Gspänli fragen, zweite Regel ist dann mich fragen.“ (B., 18:50)</i> <i>„Ich kann vielleicht noch etwas zum persönlichen Lernziel sagen: Ich mache jetzt schon länger, dass sie da ein fixes über mehrere Wochen haben, das ich mit ihnen abgemacht habe.“ (R., 8:56)</i>	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen können Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht dranzubleiben, das Ziel vor Augen zu behalten, Aufgaben gut zu Ende zu führen oder welche schwache eF <i>Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen</i> weniger ins Gewicht fallen lassen	(SuS lesen einander jeden Morgen ihr persönliches Wochenziel vor) <i>„Ja, damit es auch präsent ist. Ja auch.. Schon nur damit sie es wieder vor sich aufstellen, sonst verschwindet das irgendwo. Ja, es muss sichtbar sein. Es muss im Weg stehen. ‚Ou ja, das blöde Ziel ist wieder im Weg!‘ Irgendwie so“ (U., 48:33)</i> <i>„Vor etwa drei, vier Wochen habe ich gesagt: ‚Was man angefangen hat, muss man fertig machen bevor man etwas Neues anfängt.‘ Und ein paar Kinder haben gesagt, das habe ihnen geholfen.“ (G., 25:53)</i>	
	Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...)	LP - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten und Aufgaben gut zu Ende führen können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	Kein Beispiel	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung <i>Äussere Strukturen (Ä)</i> Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I,..)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Selbstregulation der Aufmerksamkeit: SuS können im WP-Unterricht ihre Aufmerksamkeit aufbauen, auf ihre Aufgabe richten und diese aufrechterhalten, solange es nötig ist	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, die eigene Aufmerksamkeit aufzubauen, auf die Arbeit zu richten und aufrechtzuerhalten	Kein Beispiel	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie die eigene Aufmerksamkeit aufbauen, auf die Arbeit richten und aufrechterhalten können Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht aufmerksam zu sein oder welche schwache eF <i>Selbstregulation der Aufmerksamkeit</i> weniger ins Gewicht fallen lassen	„ <i>Pamir haben wir noch im Klassenzimmer. Der wird rege benutzt. Und da sind wir dran. Da schaffen wir jetzt noch mehr an. Damit wir, ja, dass wirklich sicher die halbe Klasse mal einen holen könnte. Dann gerade hinter dem Lehrertisch ist noch ein Ruhetisch, den wir eingerichtet haben, wo eigentlich die Kinder hin dürfen, die sich nicht so gut konzentrieren können. Der ist ganz gegen die Wand. So ein wenig ab.. abgeschottet. Ja, und sonst wissen sie, wenn sie sich gestört fühlen, dürfen sie auch in andere Räume.</i> “ (Gi., 34:44)	
	Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...)	LP <ul style="list-style-type: none"> - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie ihre Aufmerksamkeit selber regulieren und steuern können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	Kein Beispiel	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung <i>Äussere Strukturen (Ä)</i> Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Selbstregulation des Affekts: SuS können im WP-Unterricht: auch arbeiten, wenn sie wenig Lust dazu haben, verärgert, überglücklich oder aufgeregt sind vgl. <i>Aufgaben anpacken</i>	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, zu arbeiten, auch wenn sie keine Lust dazu haben	Kein Beispiel	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie arbeiten können, auch wenn sie keine Lust haben Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht trotz Unlust zu arbeiten oder welche schwache eF <i>Selbstregulation des Affekts</i> weniger ins Gewicht fallen lassen	„ <i>Jetzt musst du einfach.</i> ‘ Manchmal muss man <i>einfach. Sage ich: ‚Jetzt musst du!‘(…).</i> “ (V., 40:06)	
	Aufbau innerer Strukturen (I)oder Ansatz dazu (I, ...)	LP - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie mit ihren Affekten umgehen und diese selber regulieren können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	„ <i>Also wir haben jetzt auch zum Beispiel kürzlich gerade angeschaut im Zusammenhang auch mit Momo, dass wenn man so einen Berg von Aufgaben hat, ehm ..dass man dann so fast ein wenig verzweifelt und gehemmt ist und dann nicht mehr arbeiten kann und ‚Wie könnte ich jetzt das machen? Eben, dass ich Schritt für Schritt vielleicht einfach, dass ich mal wo anfangen.‘“</i> (D., 10:52) (Einschränkung: gelingt Transfer in WP-Unterricht und wird systematisch und strukturiert vermittelt und geübt?)	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung <i>Äussere Strukturen (Ä)</i> Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...)

Überkategorie (Exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)	Definition der Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Kontrolle und Korrektur: SuS können im WP-Unterricht: auf ihre Arbeit zurückblicken, überprüfen, ob sie sie wie gefordert gemacht und vollständig abgeschlossen haben, selbstständig mit Lösungsblättern korrigieren, Fehler erkennen und diese wenn nötig korrigieren	Rahmenbedingung (R)	LP schafft zusätzlich zu den naturgemässen Anforderungen des WP-Unterrichts Rahmenbedingung, welche von den SuS erfordern, ihre Arbeit zu überprüfen, Unfertiges oder Fehler zu erkennen und angemessen zu verbessern	„Die Selbstkontrolle müssen sie wirklich machen.“ (A., 28:16)	SuS müssen die Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sie ihre Arbeit überprüfen, Unfertiges oder Fehler erkennen und angemessen verbessern können Wenn Ja, Kodierung (R)
	Äussere Strukturen (Ä)	LP schafft äussere Strukturen, welche es SuS einfacher macht, ihre Arbeit zu kontrollieren und zu korrigieren oder welche schwache eF Kontrolle/Korrektur weniger ins Gewicht fallen lassen	„Oder: ‚Du kontrollierst die Aufgabe, den Rest mach ich.‘“ (A., 29:27)	
	Aufbau innerer Strukturen (I) oder Ansatz dazu (I, ...)	LP <ul style="list-style-type: none"> - zeigt und erklärt SuS explizit, wie sie kontrollieren können, so dass sie Unfertiges und Fehler tatsächlich erkennen und wie sie angemessen korrigieren können - setzt Metakognition ein (Wissen der SuS über sich selber) - übt mit SuS systematisch und strukturiert Strategie ein - verbindet dies mit konkreter Arbeit am WP (vgl. Meltzer, Pollica und Barzillai, in Meltzer, 2007)	(Letztes Jahr Strategie zum Text erfassen geübt) „...und da könnte man ja diese Strategie ja anwenden, aber es fällt manchen einfach immer noch schwer.“ (A., 31:46) (Einschränkung: Transfer in WP-Unterricht stärker fördern)	Mindestens die ersten beiden Punkte müssen erkennbar sein, sonst Kodierung Äussere Strukturen (Ä) Ist nicht erkennbar, ob LP SuS dies auch systematisch und strukturiert einüben lässt, so dass sie es schlussendlich selbstständig tun können oder ob Transfer stattfindet → Einschränkung: Kodierung (I, ...)

Reflexion / Metakognition	Auf Lernziele Selbst-/Sozialkompetenz bezogen	„Wo sie mir erzählen: ‚Ich habe das und das gemacht, um das zu erreichen und jetzt bin ich so weit.‘“ (zu Lernzielen). (R., 30:50)
	Auf Lernziele Sachkompetenz bezogen	„Das heisst, diese Lernzielkontrolle machen sie nicht alle miteinander, sondern dann, wenn sie meinen, sie haben das Thema intus und begriffen und können dann grad die Lernziele sich überprüfen lassen.“ (B., 3:06) (auf Lernziele Sachkompetenz bezogen)
	Beides möglich	„Am Ende der Planarbeit am Dienstagmorgen ist mir wirklich ganz wichtig, dass sie aufschreiben, ‚Was ist mir gut gelungen, was ist mir nicht gut gelungen‘ und dass sie sich selber einschätzen.“ (B., 3:19) „Wenn nur ein Satz kommt: ‚Ich finde den WP gut‘, dann frage ich nach: ‚Warum? Begründe das (...)‘ Oder: ‚Ich bin zufrieden.‘ Und dann kommt auch vor, dass ich dann sage: ‚Und ich nicht.‘“ (A., 32:50)
Metakognition	Tätigkeitsspezifische Anreize	So viel wie möglich Wechsel.“ (A., 2:50)
	Zweckzentrierte Anreize	SuS „bekommen für jeden erfüllten Posten einen Strich und bei 10 Strichen dürfen sie sich `ne Kleinigkeit aussuchen.“ (A., 3:40)
	Entlastung der SuS	„Wir hatten die Aufgaben ja alle verteilt [mit Unterstützung der LP, Anm. d. Verf.] und nun hatte er Zeit. Er war so stolz!“ (A., 5:02)
	Zuwendung	„Die schreiben noch ganz süsse Sachen hin. Das ist echt herzlich (...) Die schreibt dann drunter: ‚Ich find’s schön, dass ich ihn geschafft habe.‘ Und dann schreibe ich drunter was Nettes. Das finden die ganz toll. Da sind sie sehr dankbar drüber“
	mehrere	„Wenn sie sich diese Forschungsthemen selber suchen, das finde ich klasse! Und sie können auch zum Beispiel mit mir diskutieren wenn sie jetzt sagen: ‚Also wir haben wirklich ein grösseres äh.. Forschungsprojekt‘, dann können wir eh gucken, welche Sachen brauch ich nicht machen.“ (B. 32:36)

Interviewleitfaden

(„Rapport“):

Dank

Interessiert an Tipps und Tricks, Ideen und Organisationsformen, selbstverantwortliches Lernen und Arbeiten

Ablauf

(Aufwärmen, narrativ):

- Ich möchte dich zuerst bitten, mir einmal kurz zu erzählen, wie bei dir ein Wochenplanzyklus abläuft. Was ist dir wichtig?

(Gestaltung des Arbeitsplans):

- Was überlegst du dir bei der **grafischen Gestaltung** des Plans? Was willst du auf dem Papier haben?

(Arbeitsplanung):

- Wie unterstützt du die SuS dabei, sich einen **Überblick** über den Wochenplan und die ganze Aufgabensammlung zu verschaffen? Wie unterstützt du sie darin, ihr Wochenpensum zu **planen, einzuteilen**, so dass sie mit allen Pflichtaufgaben rechtzeitig fertig werden?
- Welche **Planungsstrategien und –methoden vermittelst du explizit** und üben deine SuS gezielt ein?

(Ordnung, Aufbewahrung und Zugänglichkeit von Arbeitsmaterial):

- Wie kommen die SuS **zum Material**, das sie für die Bearbeitung der Aufträge benötigen? Wie organisierst du die Aufbewahrung von Materialien zum Wochenplan?
- Welche **Strategien und Methoden um Ordnung zu schaffen und Ordnung zu halten** vermittelst du explizit und üben deine SuS gezielt ein?

(Aufgaben anpacken, dranbleiben, zu Ende führen):

- Was tust du dafür, dass die SuS ohne Zeit zu verlieren mit ihrer **Arbeit anfangen** und in die **Arbeit hinein kommen**?
- Welche Verhaltens- und Arbeitsregeln gelten während der Arbeit am Wochenplan? Was passiert, wenn sich SuS nicht an die **Regeln** halten?
- Was tun die SuS bei **Schwierigkeiten und Fragen**? Was sollten sie tun?
(Welche Hilfsmittel/Hilfestellungen/Möglichkeiten stellst du den SuS zur Verfügung?)
- Wie unterstützt du SuS, die sich durch **innere oder äussere Dinge ablenken** lassen, die ihr Ziel aus den Augen verlieren und nicht dranbleiben können?
- Wie **schliesst** du eine Wochenplanlektion **ab**?
- Wie siehst du **deine Rolle** in der Wochenplanarbeit? Was tust du während der Arbeit am Wochenplan?
- Welche **Strategien** und Methoden um **Aufgaben anzupacken, dranzubleiben und zu Ende zu führen** vermittelst du explizit und üben deine SuS gezielt ein?

(Kontrollen, Korrekturen, Reflexionen):

- Wie ist die **Kontrolle und Korrektur der Aufträge organisiert**? Was geschieht mit fertigen Aufträgen? Was geschieht, wenn ein SuS Ende Woche mit den Pflichtaufgaben seines Plans nicht fertig geworden ist?
- Welche **Strategien** und Methoden um zu **Kontrollieren und zu Korrigieren** vermittelst du explizit und üben deine SuS gezielt ein?
- Bestehen **Reflexionsphasen**? In welcher Form finden diese statt? Worauf bezieht sich die Reflexion? (eigenes Verhalten? Verhalten anderer? Positives? Negatives? Quantität? Qualität? Vorgängig gesetzte Ziele? Was mir nachträglich auffällt? Vergangenheit? Zukunft, z.B. mögliche Verhaltensänderungen?...)

(Motivation):

- Worauf achtest du bei der **inhaltlichen Gestaltung** und bei der Organisation der Wochenplanarbeit, um die Motivation der SuS für Wochenplan aufrecht zu erhalten oder zu fördern?
- Hast du **SuS, welche nicht gerne mit dem Wochenplan arbeiten** und du ev. sogar den Eindruck hast, sie lernten und leisteten zu wenig? Wie schaffst du es, dass sie ihre hindernden Emotionen überwinden, sich einsetzen und für ihr Arbeiten Verantwortung übernehmen?
- Vermittelst und übst du mit den SuS explizit **Strategien**, welche ihnen helfen, ihre **Emotionen zu regulieren**? Wie tust du das?

(Weiteres):

- Was ist dir in Bezug auf den Wochenplan und die Arbeit damit besonders wichtig? Was empfindest du als schwierig? Was möchtest du weiterentwickeln, verbessern, verändern, ausprobieren, ...?
(ev. Was erhoffst du dir von mir und meiner Ideensammlung)

Dank

Ideen zusammenstellen, Sammlung zukommen lassen, 1-3 für dich neue Ideen heraus nehmen, 3-4 Wochen lang ausprobieren, Fragebogen melden, Rückmeldungen wie praktikabel die Ideen, verbesserungswürdig

Zusammenfassende Protokolle der Interviews

Transkriptionsregeln und Abkürzungen: „*kursiv*“: wörtliche Transkription ..: Pausen (...): Auslassungen WP = Wochenplan
 SuS = Schüler/innen LP = Lehrperson/en SHP = Schulische Heilpädagogin KL = Klassenlehrer/in

Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit A.

Klassenlehrerin 4./5.Kl., am 11.9.2012 in R. (AG)

Fragen	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Überkategorien (exekutive Funktion)	Kategorien (Was LP tun)
Bitte, von einem typischen Wochenplanzyklus zu erzählen	00:40	Habe die Klasse das 2.Jahr. Sehr heterogen (4./5.Kl., grosses Leistungsspektrum). Vorher für jede/n S. einen eigenen WP. Kam an meine Grenzen. Durch CAS gelernt individualisieren heisst nicht „individuell“. Steht zwar in jedem WP dasselbe, aber durch Arbeit an Dossier u.Ä. kann ich dort individualisieren.		
	1:30	Gestaltung WP immer gleich. SuS schätzen das sehr. „Das Aussehen ist für 1 Jahr immer gleich.“	Organisation	(Ä)
	1:46	„In dem Jahr ist der Schwerpunkt einmal auf der Zeiteinteilung. Also sie haben eine Richtzeit , die sie mind. daran arbeiten müssen.“ Empfinde Richtzeiten als Orientierungsrahmen für die Kinder nicht schlecht. „Ich hatte ein Kind, die hat sonst eine Woche lang an einer Aufgabe gearbeitet. Jetzt weiss sie, nach 45 Min. ist Schluss, auch wenn das Blatt nicht fertig ist.“	Zeitmanagement/Zeitgefühl	(Ä)
	2:56	Richtzeiten ergeben summiert nicht die volle WP-Zeit, Zeitpuffer von 30 bis 60 Minuten. „Kinder, die Mühe haben mit einteilen, (...), da teilen wir uns das auf. Sie (SHP) teilt mit 2 Kindern ein und ich teile mit 2 Kindern ein.“ Manchmal auch einteilen mit anderen SuS, zu Beginn oder während WP.	Planen	(I)
	3:16	SuS müssen Selbsteinschätzung machen , in ganzen Sätzen. „Letztes Jahr mussten sie ankreuzen, selbst das haben sie vernachlässigt (...) Ist auch eine Wochenplanaufgaben.“		Metakognition (Ä)
	3:40	SuS „bekommen für jeden erfüllten Posten einen Strich und bei 10		Motivation

	4:11 4:30 4:40 5:02	<p><i>Strichen dürfen sie sich`ne Kleinigkeit aussuchen.</i> Wenn SuS bez. Zeiteinteilung so arbeiten, wie vorgesehen, dürfen sie machen, was sie wollen, müssen aber mit mir absprechen und in den WP eintragen, was sie gemacht haben.</p> <p>Im WP nur Übungsmaterial zum Festigen, das SuS selbstständig lösen können.</p> <p>Manchmal Aufgaben zu zweit.</p> <p>Ein S letzte Woche kaum was gemacht, diese Woche mit mir eingeteilt. Am 2. Tag schon 2 Aufgaben fertig.</p> <p>„Wir hatten die Aufgaben ja alle verteilt und nun hatte er Zeit. Er war so stolz! Das war viel mehr wert, als alles andere. Ich werde jetzt gucken, wie er sich entwickelt, ob er noch die Einteilung braucht oder nicht. Manchmal reich.. braucht er ja auch das Gespräch noch. Dann begleite ich ihn halt so lange, bis ich ihn loslassen kann.“</p> <p>1 Mädchen seit ½ Jahr so begleitet (im Rahmen CAS Coaching), dieses hat jetzt Grundkompetenzen, braucht nur noch Sicherheit. <i>„Ist wirklich nur noch: ‚Hei, guck mal Frau K. ich bin fertig geworden!‘“</i></p>	Zeitgefühl/Zeitmanagement Aufgaben anpacken Dranbleiben/z. Ende führen	Motivation (R) Motivation Motivation (I)
Wochenplan ist für dich in dem Fall auch, dass sie solches lernen? (...) Das Inhaltliche ist fast ein wenig zweitrangig?	6:28	<p><i>„...ist nebensächlich, jaja.“</i> Lernen lernen, Einteilen lernen, Zeit auch zu nutzen ist wichtig. <i>„Die Selbstorganisation steht, glaub ich, im Vordergrund.“</i></p>	Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement	
Was ist dir das Wichtigste bei der Gestaltung des Arbeitsplans ?	8:23	<p>„Übersichtlichkeit und dass die Kinder auf einen Blick sehen, was sie zu tun haben.“ Plan ist Arbeitspapier, SuS müssen hineinschreiben. Weiss, SuS hätten gerne mehr Bilder drauf, würde mir aber zu viel Unruhe bringen <i>„bloss nicht zu viel“</i></p>	Organisation Planen	(Ä)
Und ist immer so, dass sie 4 Lektionen zur Verfügung haben?	9:40	<p><i>„Ja, und der (WP, Anmerkung d. V.) ist fest schon im Stundenplan fixiert.</i>“</p>	Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement Organisation	(R) (Ä)
Zur Arbeitsplanung : Schon gesagt, dass ihr mit einzelnen Kindern plant. Kannst du noch etwas ge-	10:16	<p>Gehe Plan mit Einzelnen tageweise durch, gehe chronologisch vor: <i>„Bei mir ist das wirklich.. Die sitzen hier und ich frag sie: ‚Hei heute ist Montag, was möchtest du gerne machen?‘ Ich gehe also wirklich tageweise mit ihnen durch und sage: ‚Hej jetzt hast du</i></p>	Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement	(I) (Ä)

nauer erzählen, was ihr denn macht, damit die Kinder einen Überblick erhalten. In welcher Art und Weise du das mit ihnen besprichst fürs Planen?		<p>aber noch 20 Minuten Zeit. Möchtest du noch ne Aufgabe machen oder nicht? – ‚Nein‘...“</p> <p>SHP macht es mit Farben, pro Tag eine Farbe, Aufgaben werden angemalt, rechnet mit SuS aus, wie viel Zeit sie haben müssen, d.h. wie viel Puffer sie haben werden und was sie damit tun werden.</p> <p>„Diese Kinder „schätzen das sehr diese Lücken. Die sind da sehr stolz, weil dann können die sich tatsächlich für Freitag etwas vornehmen.“</p> <p>SuS dürfen auch weniger machen, wenn sie schlechten Tag haben.</p>	<p>Organisation Zeitgefühl/Zeitmanagement Planen</p>	<p>(Ä) (Ä) (I)</p> <p>Motivation</p> <p>Motivation</p>
Hausaufgaben sind da nicht drin?	12:27	<p>Nein. Letztes Jahr mit Hausaufgaben, alles Übungsmaterial drin, hat SuS überfordert, jetzt separat Hausaufgabenplan, müssen sich wie WP selbstständig über ganze Woche einteilen.</p> <p>„Ich fand's schön, dass die Kompetenz von dem auch auf das zu übertragen“</p> <p>SuS haben Planungssicherheit durch Hausaufgabenplan</p>	<p>Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement Organisation</p>	<p>(R)</p> <p>Motivation</p>
Zur Ordnung und zur Aufbewahrung : Wie organisierst du das?	14:30 16:10 17:13	<p>SuS haben Ordner mit aktuellem WP und Materialien, an denen sie gerade arbeiten. Viele Dossiers, weniger lose Blätter.</p> <p>Am Montag geben SuS nur abgeschlossenen WP ab, schau sie an, Kommentar drunter, abstempeln. Suche ev. Gespräch mit einzelnen SuS.</p> <p>„Die schreiben noch ganz süsse Sachen hin. Das ist echt herzig (...) Die schreibt dann drunter: ‚Ich find's schön, dass ich ihn geschafft habe.‘ Und dann schreibe ich drunter was Nettes. Das finden die ganz toll. Da sind sie sehr dankbar drüber“</p> <p>Lasse nicht mehr von Eltern unterschreiben, nur im Ausnahmefall nach Hause. Dann Ablage in Ordner.</p> <p>Materialien liegen zu Beginn der Woche immer am selben Ort in Ablagekörben. Viele bekannte Aufgaben (Blitzrechnen) oder längere Zeit immer wieder Arbeit im gleichen Dossier. Materialien für freie Aufgaben sind für SuS frei zugänglich.</p>	<p>Organisation</p>	<p>(Ä)</p> <p>Motivation</p> <p>(Ä)</p> <p>(R)</p>
Gibt es Dinge, die du tust für diejenigen Kinder, welche Mühe haben mit der Ordnung?	18:18	<p>SuS haben wahrscheinlich zu viele Mappen und Ordner, um Sachen (z.B. Dossiers) zu verstauen, obwohl es schon viel besser ist durch Dossiers. Z.T. steht in Dossiers, wann Prüfung sein wird. Auch im Dossier: Selbsteinschätzungsbogen, Anleitung wie's gemacht werden muss, Lernziele. Ist auch für Eltern hilfreich.</p>	<p>Organisation</p>	

		„Das müsste man wahrscheinlich optimieren“		
Zum Aufgaben Anpacken, Dranbleiben, zu Ende führen : Was machst du da, damit die Kinder das schaffen?	20:50	„Das ist `ne never ending story. (...) Ehm, die Aufgaben müssen, müssen ziemlich unterschiedlich sein. Also ich dürfte jetzt nicht, sie nicht drei Wochen hintereinander an den Computer gehen lassen. Dann hätten sie keine Lust mehr drauf. (...) Dann muss es so sein, dass sie einmal den Platz verlassen müssen pro Stunde, weil Kinder, die sitzen, fangen an, sich zu langweilen und machen dann nichts.“ Viele Arbeitsplätze auch draussen, Wechsel der Sozialform. „So viel wie möglich Wechsel .“ Setze mich zu SuS , die trotzdem nicht anfangen, durch Gruppentische erreiche ich mehrere SuS gleichzeitig. „Ich mach's bedarfsgerecht.“	Aufgaben anpacken, Dranbleiben/z. Ende führen Aufgaben anpacken	Motivation Motivation (Ä)
Also nicht: „Es gibt so gewisse Strategien, damit man sich überwinden kann, etwas anzupacken. Wir besprechen/trainieren das oder so?“ (Selbstregulation des Affekts)	22:40	„Ne, das gu.. Individuell auf das Kind abgestimmt. Schon durch das Lerncoaching mit der einen Schülerin ist man ja scho .. ist man ja schon eh geschult in solchen Sachen, aber ich mach es wirklich bedarfsgerecht und so klein wie möglich.“ Bei längerfristigen Aufgaben, Absprache mit SHP, wer das Kind coacht.	Selbstregulation des Affekts Aufgaben anpacken Dranbleiben/z. Ende führen	(I unklar, wie Coaching läuft)
Schon erzählt, SuS dürfen sich bewegen, selber Arbeitsplatz suchen. Sonst noch Regeln, welche es den Kindern ermöglichen, dranzubleiben?	23:25 24:03 24:54 25:52	Haben maximale Arbeitslautstärke kooperativ erarbeitet . Habe Kleeblatt mit Distanzangabe (50cm), bis wo Gespräche hörbar sein dürfen , hänge ich, wenn zu laut an WT. Startpunkt : Wenn ich dort stehe, wissen SuS: ‚Die will anfangen.‘ Sind ganz schnell gesammelt, keine langen Einführungen mehr. Z.T. fließende Übergänge: „Dann sage ich: ‚Macht 5 Minuten Pause aber spätestens um 5 nach arbeitet ihr alle, ohne dass ich was sagen muss ‘, und dann weiss ich genau, spätestens um 5 nach arbeiten die.“ Bei Fachlehrperson „testen“ die SuS. Möchte mal Klassenteamsitzung machen, um zu sehen, was hilft. Jede/r SuS hat 3 Steine , wenn nicht arbeiten, nicht ruhig usw., nehme 1 Stein weg, beim 3. Stein muss S. Platz wechseln.	Selbstregulation der Aufmerksamkeit Aufgaben anpacken	Metakognition (Ä) (Ä) (Ä) Motivation
Wie für die Kinder, welche wirklich Mühe haben, aufmerksam zu sein ?	26:30	Kommt auf Kind an. Fussstützen für SuS, die unruhig werden, die „halten“ SuS am Platz. Z.T. über Steine oder Angebot, neben KL zu arbeiten. Setze mich neben SuS hin .	Selbstregulation der Aufmerksamkeit	(Ä) (Ä)

		„Viele kommen und sagen: ‚Ich kann mich nicht konzentrieren.‘ - ‚Ja, dann probier’s doch hier‘ (...) Man muss alles sehen (...) und hören viel.“ Arbeitstisch neben meinem Pult macht sich bezahlt.		
Kontrolle/Korrekturen: Auf WP meist Lehrerkontrolle, z.T. auch Selbstkontrolle? Wie machst du es damit?	28:16	„Die Selbstkontrolle müssen sie wirklich machen.“ Z.B. müssen SuS immer Arbeitsheft selber kontrollieren. „Die wechseln automatisch den Stift. Und ich frag sie dann. Die schreiben mir da dann die Fehler hin. (...) Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ich kontrollieren kann, ob sie wirklich kontrolliert haben. “ Kommen auch immer wieder dieselbe Art von Aufgaben.	Kontrolle/Korrektur	(R) (Ä) (Ä)
Mit SuS auch Strategien erarbeitet, wie man kontrolliert? Wie man z.B. hinschaut?	29:27	„Haben wir das erarbeitet? Ich glaube, sind damit gross.. Wir sind im letzten Jahr da reingewachsen.“ Zu Beginn nur wenige Arbeiten mit Selbstkontrolle. Mache Stichproben bei SuS, die nicht korrekt korrigieren. „Es gibt Kinder, die das nicht können. Denen helfen wir. Dann sag ich: ‚Du musst nicht kontrollieren, das mach ich. Oder du kontrollierst die Aufgabe, den Rest mach ich. “	Kontrolle/Korrektur	(Ä) (Ä)
Und bei Korrekturen?	30:38	Kontrolliere am Montag nur den WP. Aufgaben habe ich während Woche kontrolliert. Sehe Dossiers auch durch Hausaufgaben immer wieder. SuS müssen auch Fehler berichtet haben. Gemeinsam mit SuS erarbeitet , bei ersten Mal Punkt, dann Kringel darum usw.	Kontrolle/Korrektur	(R) (Ä)
Wie man schaut, dass man Fehler z.B. beim ersten Mal sieht, ist das auch manchmal ein Thema bei einzelnen Kindern?	31:46	Letztes Jahr Strategie um Texte zu erfassen geübt „...und da könnte man ja diese Strategie ja anwenden, aber es fällt manchen einfach immer noch schwer.“ „Kinder, die Mühe haben bei der Gestaltung vom Heft, die muss man viel mehr bei den Korrekturen unterstützen.“	Kontrolle/Korrektur	(I, Transfer?)
Zu den Reflexionen? Sehe auf WP, SuS müssen mind. 1 Satz schreiben.	32:50 33:20	„Wenn nur ein Satz kommt: ‚Ich finde den WP gut‘, dann frage ich nach: ‚Warum? Begründe das (...)‘ Oder: ‚Ich bin zufrieden.‘ Und dann kommt auch vor, dass ich dann sage: ‚Und ich nicht.‘“ SuS bekommen ein direktes Feedback zu dem einzelnen WP. Letztes Jahr eine Rückmeldung zu gesamter WP-Arbeit als Vorbereitung für Standortgespräch. Wäre gut öfters zu machen, vier Mal im Jahr wäre mir zu viel. Eltern fanden Einblick in WP-Arbeit gut. Konnte man vergleichen: Kreuz von Kind und Kreuz von KL daneben.		Metakognition

Bekommen die Kinder voneinander Reflexionen auch mit?	34:10	Was auf WP steht, ist nur für einzelnes Kind. Mache ab und zu Rückmeldungen mit Finger auf strecken.		Metakognition
Und im Sinn von Best-of-Practice, dass jemand sagen kann: „Heute bin ich fertig geworden, weil ich heute oder diese Woche so und so gearbeitet habe oder ich habe es so und so angepackt?“	34:25	Nein, gibt es nicht. Habe noch etwas Mühe damit. Nur in Einzelfällen lobe vor allen SuS ein Kind laut. „ <i>Wir wissen noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen, die Waage zu halten zwischen, eh, Leistung schätzen und Gemeinschaft stärken. (...) Wenn man einen heraushebt aus der Gemeinschaft ist im Moment die Gefahr noch zu gross, dass die den dann fertig machen.</i> “ Manchmal so: Vor kurzem haben 2 SuS als einzige Lösung gefunden und durften den andern erzählen, wie's geht.		Metakognition Motivation
Zum Thema Motivation schon einiges erzählt: Es muss abwechslungsreich sein von der Bewegung her, vom Platz her, vom Inhaltlichen her..	35:47 36:06 36:24	„ <i>Und am besten noch vom Raum. Noch besser wär, wenn noch mehr Leute reinkommen würden. Das fänden sie, glaube ich, noch besser.</i> “ Letztes Jahr durften SuS Vorlesen gehen im Kindergarten. „ So abwechslungsreich wie möglich, bei.. bei einer soliden Basis, würde ich sagen. “ Nicht gleichzeitig mit neuen Aufgaben, auch Raum und Arbeitsplatz öffnen. Wäre zu viel. Belohnung bekommen SuS, aber Einzelleistung wird nicht herausgestellt.	Selbstregulation der Aufmerksamkeit Organisation	Motivation Motivation (Ä) Motivation
Was mit denjenigen SuS die das, was sie eigentlich tun sollten, nicht schaffen?	37:27 38:03	SuS müssen nacharbeiten. Je nach Kind, Aufgabe und Grund nicht alles sofort, nicht zu viel aufs Mal. Muss das im Auge behalten. Oft vor Ferien nacharbeiten. S. hatte vorherige Woche nichts gemacht. Die letzten zwei Tage jedoch gut. Vermute, er hat einfach Weg in die Arbeit nicht gefunden. Durch gemeinsame Planung in den ersten 2 Tagen der Woche schon 2 Aufträge gemacht. Lasse ihn jetzt nicht nacharbeiten, um das Erfolgsresultat der letzten Tage nicht zunichte zu machen.	Zeitgefühl/Zeitmanagement Aufgaben anpacken Dranbleiben/z. Ende führen Selbstregulation der Aufmerksamkeit	Motivation Motivation
(Selbstregulation des Affekts) Gibt es dort Strategien, welche du dem Kind vermittelst, wie man z.B. Unlust irgendwie „überlisten“ kann?	38:40 39:11	Macht meist die SHP, ein S. hält sich dank Farben an Plan und arbeitet, weiss dann: „Wenn ich mich dran halte, habe ich 40 Min. nur für mich “. „ <i>Bei dem andern Mädchen, was jetzt so sehr triebgesteuert ist, funktioniert es mal und dann wieder mal nicht. Und da wenn es funktioniert, dann sind wir natürlich froh, wenn nicht, eh, haben wir</i>	Selbstregulation des Affekts	(Ä) (I)

		<p>wieder zwei Wege einmal den über die Belohnung und einmal über die Strafe selber. Oder gehen wir auf ihre Probleme ein und bestärken sie in dem Fall noch und selbst da probieren wir das, das was wir denken, was für diese Woche das Richtige ist.“</p> <p>Individuelles hat Platz. Streiche z.T. Aufgaben für einzelne SuS, die wirklich arbeiten aber zu lange brauchen.</p>	Zeitgefühl/Zeitmanagement	Motivation (Ä)
Noch Wichtiges , was nicht zur Sprache gekommen ist?	<p>40:30</p> <p>41:22</p> <p>41:37</p>	<p>Habe CAS gemacht, weil ich vor 3 Jahren anstand, hatte damals 18 verschiedene WP. Erster Kurstag hat geholfen.</p> <p>„Die haben gesagt, Heterogenität ist was Gutes.“ Wenn LP schaffen, diese Grundhaltung einzunehmen, lösen sich alle Probleme.</p> <p>Kollegin macht Leistungsaufgaben im WP. Fände das auch toll, schaffe es aber nicht.</p> <p>SuS so wertschätzen, wie sie sind, hilft mit der Klasse umzugehen.</p> <p>Diese Haltung ist durch CAS gewachsen. SuS lernen in der ganzen Zeit WP viel mehr, als in Frontalunterricht, auch wenn andere Unterrichtsformen auch ihre Berechtigung haben.</p> <p>„Ich glaube Wochenplan hat auch seine Berechtigung, um die Selbstkompetenz des Kindes zu stärken.“</p>		

Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit Gi. und I.

Klassenlehrer 4.Kl. und Schulische Heilpädagogin, am 4.9.2012 in F. (AG)

Fragen	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Überkategorie (exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun))
Bitte, einfach einmal erzählen, wie bei euch dieser ganze WP-Zyklus läuft.	1:10	Gi: WP eignet sich sehr gut, weil viele SuS mit ILZ. Können individuelle Aufgaben/Pläne gut einbinden. WP ist Deutsch- und Matheplan. WP über zwei Wochen.		
	2:06	Einführung am Montagnachmittag. I. kommt am Dienstag. Vorher gemeinsame Absprache zu SuS mit ILZ. SuS haben Stundenplan, auf dem WP-Lektionen verzeichnet sind . Weise auf Spezielles (Schwierigkeiten, weitere Erklärungen usw.) hin.	Planen Organisation	(R) (Ä)
	2:29	SuS müssen immer als Erstes Namen auf WP schreiben, denn Material liegt auch rum und SuS dürfen auch in andere Räume.	Organisation	(Ä)
	2:45	Als Zweites formulieren SuS sich persönliches Ziel über zwei Wochen und schreiben auch das auf Plan. Am Freitag bei Abgabe beurteilen SuS dieses mit Smiley , dazu kommt kurze Rückmeldung von I. (für ILZ-SuS) oder mir (andere SuS). Auf Vorderseite des WP stehen Wochenziele aus Promotionsverordnung (1 Ziel pro Woche aus Katalog Selbst- und Sozialkompetenz des Kt. Aargau). Bespreche und evaluiere Ziel am Freitag gemeinsam mit S. Ziele stehen auch gross an Wandtafel.		Metakognition Metakognition
	3:55	Anzahl WP-Lektionen ist auf WP aufgeführt. <i>„Dass sie auch ein wenig einteilen können, wie viel sie noch zu Hause machen müssen. „Wie viel Zeit habe ich in der Schule?“</i>	Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement	(R) (R)
	4:09	Auch wichtige Termine sind auf WP (z.B. Lernzielkontrollen, Herbstwanderungen, Bibliothek, usw.).	Organisation	(Ä)
	4:37	Nummerierung der Posten stammt noch aus 3. Kl., weil vorher Ablegesystem, aus dem SuS ihre Papiere holen mussten. Jetzt wird neu alles am Montag abgegeben und in Schnellhefter .		
		<i>„Ja, dann haben sie jetzt das Zeugs beieinander und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut so“</i>	Organisation	(Ä)
	5:26	Aufgaben in B- und P-Aufgaben (Basis- und Profi-Aufgaben). Früher differenziertere Aufteilung, u.a. auch Zusatzaufgaben. Einige SuS sagten aber: „Ich mache sicher nicht noch zusätzliche Aufgaben.“ Seit diese Zusatzaufgaben Profi-Aufgaben heissen kom-		

	6:03	<p>men sie besser an.</p> <p>I: Ja, kommt besser an.</p> <p>Gi: In 3.Spalte steht, worum es geht, in 4. Spalte Sozialform, in 5. Spalte Lernziele. Das ist dieses Jahr neu.</p> <p>„...damit sie gerade kontrollieren können eigentlich, nachdem sie den Auftrag gelöst haben: ‚Kann ich das oder kann ich das nicht?‘ Und das habe ich dann auch ins Feedback, das wir später noch anschauen, eingefügt. Gewisse Lernziele, wo sie auch nochmal überlegen können: ‚Kann ich das oder kann ich das nicht?‘“</p>		Motivation
	7:20	<p>Lehrer- und Schülerkontrolle, war in 3.Kl. meist durch LP, weil SuS noch ungenau korrigierten. Dann schrittweise immer mehr Selbstkontrolle, z.B. in Übungen für Lernzielkontrollen.</p> <p>„Wenn ihr's genau kontrolliert, dann könnt ihr es auch gut üben. Wenn ihr nicht so genau kontrolliert, dann habt ihr nachher vielleicht ein Problem an der Prüfung.‘ Also sie müssen schon lernen, diese Verantwortung zu übernehmen.“</p>	Kontrolle/Korrektur	(Ä) (R)
	7:52	<p>I: Bei SuS mit ILZ, auf WP keine Spalte zu Kontrolle, da viele Aufgaben selbstkontrollierend sind. Sonst kontrolliere ich oder zu Hause Eltern.</p>		
	8:23	<p>Gi: Alle SuS müssen mit gelber und blauer Farbe planen: Blau heisst: „Mache ich als Hausaufgabe“, gelb: „In der Schule“.</p> <p>„Ich habe mal gesagt, sie sollen so drei bis vier Sachen als Hausaufgaben einplanen jetzt so zum Reinkommen. Eh ja, es gibt dann solche, die fast nichts mehr zu Hause machen. Ich habe aber auch erklärt, dass man gewisse Sachen auch splitten kann.“</p>	Planen Organisation Planen	(R) (Ä) (Ä)
	9:14	<p>I: „Das ist auch ein Lernprozess, oder? Und mit den Kindern, wo's nicht so klappt, die tun.. plane ich jeweils mit ihnen, also jetzt am Anfang noch.“</p>		(I, s. auch 18:20)
	9:34	<p>Gi: Neu müssen SuS abgeschlossenen WP von Eltern unterschreiben lassen.</p>		
(Interviewerin gibt Rückmeldung ihrer Kinder zu Gestaltung weiter)	10:27	<p>Gi: Plan ist über Jahre entstanden. Arbeite seit vier Jahren mit WP. Seither vieles gestrichen. Ist laufender Prozess.</p> <p>I: „Jetzt hast du weniger“</p> <p>Gi: „Ich habe mich wirklich aufs Wesentliche beschränkt. Ich weiss, es ist schon ein Anspruch. Es ist viel Text auch drauf. Viele Kinder lesen dann auch jeweils die Lernziele nicht (...) Ja und dort, da bin ich dann jeweils stur und sage: ‚Ja, das steht auf dem</p>	Organisation	(Ä) (Ä)

		Plan. Ich erklär 's nicht nochmal. Deshalb habe ich ihn geschrieben“		
Planen: Schon viel erzählt. Sonst noch etwas, was ihr macht, damit die Kinder einen Überblick gewinnen über den Plan?	12:13	I: diejenigen SuS, die Mühe haben kommen am Dienstag nochmals zu mir. Habe zuerst SuS den Nummern nach arbeiten lassen , zwar noch nicht frei, hat aber geholfen. Dann plötzlich haben SuS sich getraut, es anders zu machen. SuS streichen in erster Spalte ab, wenn Auftrag erledigt. <i>„Was vielleicht noch ein wenig fehlt, ist Zeit zum Einschätzen. Sie wissen nicht ganz genau: ‚Wie viel kann ich denn Aufgaben machen?‘ Also ‚Wie viel Zeit braucht das?“</i>	Planen Organisation Zeitgefühl/Zeitmanagement	(Ä) (Ä)
	14:01	Gi: Spalte <i>Zeit</i> war mal auf Plan, Zeitaufwand ist wirklich für viele Kinder in der 3.Kl schwierig einzuschätzen. Hat nicht funktioniert mit Zeitangaben. Jetzt wäre es wieder möglich. I: Oder Richtzeit angeben.		
	14:50	Gi: Nehme Kontakt mit Eltern auf. Sollen zu Hause abends besprechen, was S. am nächsten Tag tun kann. Habe einen Übersichtsplan mit allen Aufträgen aller SuS. Kann so Überblick behalten und allenfalls einzelne SuS ansprechen, wenn im Verzug.	Planen Organisation Zeitgefühl/Zeitmanagement	(Ä) (Ä) (Ä)
Müssen Sachen am Ende auch schon kontrolliert und verbessert sein?	15:53	Gi: Nein, SuS müssen fortlaufend ins Fach abgeben zur Kontrolle/Korrektur. Funktioniert mit den meisten SuS gut. Einige SuS korrigieren/verbessern laufend, sonst müssen SuS im neuen WP als erstes Verbesserungen/Korrekturen machen. Jetzt weniger Aufgaben im WP als in 3.Kl. Wichtig, dass SuS gut fertig werden und dann an Profi-Aufgaben gehen. SuS können auch eher stolz sein auf sich.	Organisation	(Ä) Motivation
Noch andere Strategien, die ihr ganz explizit den Kindern vermittelt und übt und trainiert, damit sie lernen, so längere Arbeiten zu planen?	17:30	Gi: gewisse Strategien aus Lehrmittel „Ich lerne lernen“ , <i>„Zum Teil besprechen wir schon: ‚Jetzt ist Mittwochmittag. Jetzt habt ihr Zeit, um zum Beispiel, um etwas zu machen.‘ Oder wenn sonst ein Freitag ist, dann weise ich die Kinder schon drauf hin: ‚Jetzt wäre die Möglichkeit, noch etwas zu machen.‘ Aber sonst eben eigentlich nicht allzu viel, nein.“</i>	Planen	(I, Transfer?) (Ä)
(zu I.) Hast erzählt, planen mit denjenigen SuS, die Mühe haben. Wenn du jetzt möchtest, dass sie nicht mehr nur der Reihe	18:20	I: Mache es mit ihnen. Frage nach geschätztem Zeitaufwand und ob Planung ausgewogen ist. Bespreche Planung nach jeder Woche. <i>„Ich frage sie: ‚Wie hat das geklappt? (...) Wie ist jetzt die Woche gelaufen? Wie viel hast du jetzt noch übrig? Und magst du, denkst</i>	Zeitgefühl/Zeitmanagement Planen	(I, s. auch 9:14)

nach Aufgaben auf WP bearbeiten, was tust du da?	19:38 20:40	<p><i>du dran, jetzt ist dann am nächsten Freitag.. und wie könntest du es noch machen und was brauchst du jetzt noch an Zeit? Hast du jetzt alle Spannenden gemacht und jetzt musst du noch alle, an die du dran musst? Wäre es besser, zu durchmischen?“</i></p> <p>Von dem her gut, geht der WP über zwei Wochen. Wir hatten vorgängig über Dauer diskutiert.</p> <p>Gi: Über zwei Wochen habe ich mehr Zeit für Kinder. Wir sind z.T. zu zweit, manchmal auch Senior da als Unterstützung, dennoch sind WP-Lektionen sehr arbeitsintensiv.</p> <p>Haben mal darüber gesprochen, den SuS einen leeren Arbeitsplan/Stundenplan abzugeben, so dass sie selber für jeden Tag eintragen, was sie dann machen wollen. Sind aber noch nicht dazu gekommen.</p> <p>I: ev. Könnten SuS zum Planen einschreiben Montag, Dienstag, usw. Bisher ist es nur mit zwei Farben gegangen, aber SuS haben nicht geplant wann was.</p> <p>Gi: War auf letztem Plan. War für einige zu schwierig.</p>	Planen	
Ordnung/Aufbewahrung: Strategien, die ihr den SuS, die damit Mühe haben, vermittelt, um mit so viel Material umgehen zu können?	21:13	<p>Gi: War grosses Thema v.a. in 3.Kl., klappt jetzt besser. Achte darauf, dass fertig bearbeitete Blätter möglichst schnell eingeordnet werden. SuS legen Papiere selbstständig in Ordner ab.</p> <p>Wir achten genauer darauf, dass SuS zuerst Altes erledigen, dann erst Neues anfangen.</p>	Organisation Aufgaben gut zu Ende führen	(Ä) (Ä)
An Dinge denken , z.B. Was einpacken für Hausaufgaben?: Gibt es irgendetwas, was ihr mit der Klasse oder mit einzelnen Kindern einübt oder vermittelt, z.B. „So könnte man das machen, probier das mal“?	23:15 24:35	<p>I: Für ganze Klasse nicht. Ich mit Einzelnen. Gi. hat mich vor kurzem auf SuS hingewiesen. Denke, ich sollte Ordnung mit einem S. anschauen.</p> <p><i>„Mit denen muss man glaub einfach mit ihnen.. bespr., aufräumen.“</i></p> <p>Gi: Es sind nicht viele SuS, die Mühe haben. Habe vor kurzem Abmachungen mit Eltern gemacht: S nimmt gewisse Dinge mit nach Hause übers Wochenende.</p> <p><i>„Und dann haben wir das schön zusammen aufgeschrieben auf ein Blatt. „Das hast du jetzt eingepackt und das brauchst du noch.“ Und haben zusammen den Plan studiert. Und dann muss man sich halt eben diese fünf – zehn Minuten Zeit nehmen und sich mit diesem Kind hinsetzen. Das haben wir dann ausserhalb der Schulzeit gemacht. Aber ja, ich denke schlussendlich hilft das</i></p>	Organisation Organisation (Arbeitsspeicher)	(Ä) (I, üben ?)

	25:23	<p>dem Kind extrem. Und die Angst ist dann auch nicht da: ‚Ich habe was vergessen‘, und es kommt dann auch eher erledigt zurück. Also es ist schon eine Erleichterung. Gewisse Kinder brauchen dort schon extreme Unterstützung.“</p> <p>I: Habe gemerkt, dass SuS, welche schlecht lesen, grosse Mühe haben mit WP.</p> <p>„Dann hören sie nicht mehr, was muss ich machen oder können sich nicht mehr orientieren. Jeder macht etwas anderes. Dann können sie auch nicht mehr anschauen. Also sie sind dann wirklich gezwungen. Sie müssen lesen und haben da.. bis sie den Schritt machen.. Gut, es ist eine Chance, dass sie mehr lesen und .., aber sie haben grosse Mühe dann und sitzen dann nur da. Die Gefahr von nur dasitzen und nichts machen.“</p>		
Für diesen Fall auch Möglichkeiten, z.B. den Plan grafisch anpassen?	26:00	<p>I: Ändere/Vereinfache ein wenig die Sätze, hatte letztes Jahr punkto Grafik einen anderen WP für einen S.. Haben jetzt extra abgemacht, dass WP gleich aussehen sollen für alle SuS.</p> <p>„Ich glaube, da sind sie froh. Ich glaube, das ist wichtiger.“</p> <p>Aufträge für SuS mit ILZ sind ja dann einfacher.</p>	Organisation	(Ä) Motivation
Zu Aufgaben anpacken, Dranbleiben, zu Ende führen: Was tut ihr da, damit die Kinder wirklich an ihre Sachen gehen, in die Arbeit hineinfinden, die Zeit auch gut ausnutzen. Rituale oder etwas, das tun wir immer, das funktioniert gut?	27:18 28:40 29:47	<p>Gi: Mache oft zum Schluss der WP-Lektion Feedbackrunde: S. erzählen, was ist gut gelaufen, was können sie nächstes Mal besser machen.</p> <p>Einsatz von Timern, z.B. für Blitzrechen am Computer.</p> <p>„So Sachen hilft schon auch, wenn man so ein wenig eine Zeitvorgabe gibt.“</p> <p>I: „Ich frage sie auch teilweise: ‚Wie lange hast du jetzt an dieser Aufg..?‘ Gerade die, die so langsam machen oder grad wieder so weggehen oder so. ‚Wie lange hast du an der?‘ Und dann sagt er: ‚10 Minuten.‘ – ‚Gut ich ..ch, 10 Minuten, ich bin gespannt.‘ So dass sie sich die Arbeit auch einschätzen lernen: ‚Wie lange geht das?‘“</p> <p>10 Min. haben dann nicht gereicht. Die Aufgabe war schwieriger. Man muss bei diesen Kindern immer wieder schauen.</p> <p>„Ich glaube, dass man eben schaut, haben sie Freude.“</p> <p>SuS empfinden grössere Kontrolle durch mich nicht negativ. Habe diesen SuS auch schon Geschenklein als Belohnung gegeben.</p> <p>Gi: Dranbleiben ist ein grosses Thema. Einzelne SuS merken selber, dass sie Ruhe brauchen, holen bei mir Schlüssel zu Nebenraum, arbeiten dort gut. Andere versuchen auszuweichen, müssen</p>	Aufgaben anpacken, Dranbleiben/ z. Ende führen Zeitgefühl/Zeitmanagement Dranbleiben/ z. Ende führen Selbstregulation der Aufmerksamkeit	Metakognition (Ä) (I) (Ä) Motivation Motivation

	30:27	<p>dann etwas als Hausaufgaben erledigen.</p> <p>I: Andere SuS kann man nicht alleine lassen</p> <p>Gi: Diese müssen neben mir arbeiten. Ein S. brauchte 50 Minuten, bis er WP herausgeholt hatte und bereit war zu arbeiten, obwohl er gewusst hätte, was er machen sollte</p>	Selbstregulation der Aufmerksamkeit Dranbleiben/ z. Ende führen Aufgaben anpacken	(Ä) Motivation (Ä)
Was tust du in so einer Situation? Kann äussere Strukturen aufbauen oder SuS zeigen, wie selber. Gibt es auch etwas, das ihr mit ihnen trainiert, damit sie euch mit der Zeit nicht mehr so eng brauchen?	31:30 31: 56 33:03	<p>I: Timer</p> <p>Gi: Aufträge genau lesen ist wichtig, wenn SuS genau lesen würden, kämen sie schnell weiter. Manchmal zu Klassenkamerad/innen schicken und sich Tipp geben lassen. SuS mögen es grundsätzlich, wenn sie als Experten eingesetzt werden.</p> <p>I: Im Feedbackbogen reflektieren die SuS regelmässig ihre Arbeit nochmals. Für schwächere SuS ist der Bogen noch zu schwierig. Werde einen einfacheren machen. Weniger Fragen.</p> <p>Gi: SuS sind ehrlich, Einschätzungen der SuS stimmen mit denen der LP überein</p> <p>I: Gute Gesprächsgrundlage und Ausgangspunkt für neue persönliche Zielsetzung</p>	Aufgaben anpacken	(Ä) (R) Metakognition
(Aufmerksamkeit) SuS, die sich sehr stark ablenken lassen: Etwas ganz Gutes, was hilft, gefunden?	34:44	<p>Gi: „<i>Pamir haben wir noch im Klassenzimmer. Der wird rege benutzt. Und da sind wir dran. Da schaffen wir jetzt noch mehr an. Damit wir, ja, dass wirklich sicher die halbe Klasse mal einen holen könnte. Dann gerade hinter dem Lehrertisch ist noch ein Ruhe-tisch, den wir eingerichtet haben, wo eigentlich die Kinder hin dürfen, die sich nicht so gut konzentrieren können. Der ist ganz gegen die Wand. So ein wenig ab.. abgeschottet. Ja, und sonst wissen sie, wenn sie sich gestört fühlen, dürfen sie auch in andere Räume.</i>“ Klappt meistens gut.</p>	Selbstregulation der Aufmerksamkeit	(Ä) (Ä)
Schon erzählt, machst teilweise am Ende einer Wochenplanlektion eine kurze Rückmelderunde Gibt es sonst noch ein Ritual, damit die Kinder wissen, so jetzt steigen wir wieder aus?	35:28	<p>Gi: Nein bis jetzt nicht</p>		
Eure Rolle in der WP-Arbeit? Was tut ihr wäh-	36:08	<p>I: Haben gute Zusammenarbeit. WP schafft die Möglichkeit, individuell mit SuS zu arbeiten.</p>		

<p>rend der Wochenplanarbeit? Ist es das, was ihr machen möchtet oder gibt es anderes, was ihr machen möchtet, aber einfach nicht dazu kommt?</p>	<p>37:12</p> <p>39:18</p>	<p>„Hier habe ich das Gefühl, ich bin voll nützlich. Da kann ich wirklich auch diejenigen dort die Kinder unterstützen, wo sie es brauchen, weil jeder an seinem Ort ist.“</p> <p>Sehr gut als Teamarbeit. Ich weiss, was läuft. Habe den WP wirklich studiert, weil ich ihn für SuS mit ILZ abgeändert habe.</p> <p>Gi: WP ist intensiv, weil SuS oft mit Fragen kommen. Viele SuS kommen zur Kontrolle/Korrektur.</p> <p>Gehe jeweils einige Male durch alle Räume bei SuS vorbei. Früher mussten SuS melden, was sie sich für Lektion eingepflanzt hatten. Einige tun das nach wie vor. Hat sich bewährt, könnte wieder aufgenommen werden.</p> <p>I: Stimmt. SuS haben jeweils zu Beginn der Lektion gesagt, was sie vorhaben, zum Schluss gefragt: „Seid ihr zufrieden mit eurer Arbeit?“</p> <p>Habe den Eindruck, die SuS arbeiten gerne am WP. Für LP intensiv, auch Vor- und Nachbereitung für uns gibt viel zu tun.</p> <p>Gi: Neu weniger Aufgaben im WP, dafür achten wir mehr auf Qualität der Arbeit.</p>	<p>Dranbleiben/z. Ende führen</p> <p>Planen Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen</p>	<p>(R)</p> <p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p> <p>Metakognition</p> <p>Motivation</p>
<p>Kontrolle/Korrektur: Wenn SuS selber kontrollieren, gibt es gewisse Strategien, die ihr ihnen dazu gezeigt habt? Wir haben ja beispielsweise einen bestimmten Blick, wenn wir Texte kontrollieren. Ist das etwas, das ihr ihnen vermittelt habt oder ist es einfach „Schau genau!“?</p>	<p>41:32</p> <p>42:55</p> <p>44:05</p>	<p>Gi: Im Moment noch „Schau genau!“ Auch „Macht es langsam und genau!“ Mache Endkontrolle, kenne die SuS und weiss, wer genau kontrolliert. Bei einigen SuS muss genauer hingeschaut werden. Muss SuS schrittweise darauf hinführen, z.B. zuerst nicht zu viel aufs Mal und einfache Sachen selber korrigieren lassen. Selbstkontrolle z.B. bei Computer oder Zehner-Einmaleins.</p> <p>I: Mache das nicht. Übe das nicht mit SuS. Meine SuS sind schon nur froh, wenn sie den Auftrag geschafft haben. Oft Aufgaben, die erkennbar machen, ob Lösungen stimmen oder Kontrolle, mit Hilfsmitteln, die es attraktiver machen (z.B. rote Lupe lässt Lösungen sichtbar werden).</p> <p>Gi: Überlege auch, wie genau muss etwas korrigiert sein.</p>	<p>Kontrolle/Korrektur</p>	<p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p>
<p>Zu Reflexionen habt ihr ja diesen Bogen. Ihr reflektiert einerseits z.T. nach einer Lektion und dann am Freitag der zweiten Woche?</p>	<p>46:07</p>	<p>Gi: SuS erhalten am Freitag der zweiten Woche zusätzlich Zeit dafür. Sie füllen den ersten Teil selbstständig aus (Selbst- und Sozialkompetenzen), müssen ihr Ziel nochmals aufschreiben und wie es damit geklappt hat. SuS notieren weiter Wünsche für einen neuen WP (z.B. mehr/weniger Material, bestimmte Sachen). Unten Fremdeinschätzung durch uns. Auf Rückseite werden Lernziele der beiden Wochen reflektiert. SuS schätzen sich recht genau</p>		<p>Metakognition</p> <p>Motivation</p> <p>Metakognition</p>

		ein. Wird von Eltern unterschrieben und alles im Dossier für Beurteilungen abgelegt. Der Block Selbst- und Sozialkompetenz bleibt immer gleich. Das sind alles wesentliche Aspekte für WP-Arbeit. Ev. mit der Zeit Änderungen.		
Bekommen SuS auch mit, was die andern für ein Ziel haben, wie andere etwas getan haben? Im Sinn von Best-of-Practice?	48:40	I: Gute Idee Gi: Bisher nicht. Bisher erst einmal mit Feedbackbogen gearbeitet. Einige SuS sprechen untereinander darüber. Ist sicher eine gute Idee. Braucht aber viel Zeit.		
Motivation: Haben schon über Gestaltung gesprochen, auch inhaltliche Faktoren?	50:20 51:44 53:00	Gi: Schau darauf, dass es Aufgaben sind, die SuS motivieren , andererseits gibt es auch Dinge, die SuS einfach machen müssen. Es muss auch etwas sein, dass sie selbstständig machen können (z.B. Übungsaufgaben Mathe). Profiaufgaben sollen SuS reizen, die auch machen zu wollen. Name Profi motiviert mehr, als Zusatz. Jetzt wagen sich auch SuS mit Schwierigkeiten eher daran. I: SuS mit ILZ dürfen, wenn sie im Klassenunterricht nicht mitkommen, auch während regulären Lektionen an ihrem Wochenplan weiter arbeiten. So kommen sie auch an Profiaufgaben, weil mehr Zeit zur Verfügung . Achte darauf, Aufgaben mit Bewegung oder spielerischen Übungsmaterialien einzubauen. Zu Beginn war das ein Thema, denn andere SuS wollten solche spielerische Aufgaben auch. Damals gab's nur ILZ für ein einzelnes Kind. Jetzt sind es aber vier SuS mit besonderem Plan und jetzt ist es ok. Gi: WP braucht ein gewisses Repertoire an Aufgaben: Was eignet sich für Wochenplan? Aufgaben mit Bewegung eignen sich gut. Auch schon mit LÜK gearbeitet. Anmeldung bei <i>Bewegte Schule</i> . Materialien wie LÜK-Kasten sind vorhanden.	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen Selbstregulation des Affekts Zeitgefühl/Zeitmanagement	Motivation Motivation (R) Motivation (Ä) Motivation
Gibt es manchmal auch Aufgaben, die offen sind? Im Sinn von: Du darfst eine freie Arbeit wählen?	54:11	Gi: Ganz offen bisher nicht, aber z.B. selber etwas zum Lesen oder Schreiben auswählen . I: „ <i>Ich hab's auch schon gemacht. Z.B.: ‚Jetzt kannst du dir selber eine Seite in deinem Heft auswählen, also im Rechnungsheft und kannst machen, was du möchtest.‘ Das finden sie ab und zu schon lässig. Dann schauen sie mal durch: ‚Was kann ich überhaupt?‘</i> “ Gi: Sehr motivierend ist Computer . Haben Dybuster und Blitzrechnen. SuS können ganz selbstständig dran gehen. I: „ Das können alle. “		Motivation

<p>Gibt es Schüler, die nicht gerne mit Wochenplan arbeiten und was macht ihr mit denen? (Selbstregulation des Affekts)</p>	<p>55:26</p>	<p>Gi: Habe in letzter Klasse diese Erfahrung gemacht. <i>„Da musste ich es dann ein wenig durchzwingen.“</i> Die jetzige Klasse macht es sehr gerne, obwohl z.T. identische Sachen drin sind. Darstellung ist etwas anders. Kann nicht sagen, woran es genau liegt. Hat auch mit Arbeitshaltung zu tun. Einige SuS schätzen Freiheiten und Abwechslung. Letzte Klasse hatte wohl vorher negative Erfahrungen gemacht mit Wochenplan. <i>„Wenn man zu viel Druck aufsetzt mit Wochenplan, ist das sehr kontraproduktiv.“</i> I: „Es soll Spass machen, das freie Arbeiten.“ Gi: Hatte versucht mehr Verantwortung an SuS abzugeben (z.B. Selbstkontrolle). Gewisse SuS mogelten. So musste ich es wieder abändern.</p>	<p>Selbstregulation des Affekts</p> <p>Kontrolle/Korrektur</p>	<p>(Ä)</p> <p>Motivation</p> <p>Motivation</p>
<p>Zum Schluss: Noch etwas Wichtiges, was unbedingt noch gesagt werden muss?</p>	<p>57:58 58:28 58:54</p>	<p>Gi: Zu Motivation: SuS durften auch schon mit entscheiden, was in den Wochenplan hineinkommen soll. Einmal vor Ferien Spasswochenplan mit vielen lustigen Sachen drin. I: Frage: Wie offen dürfen die einzelnen Aufgaben gestaltet sein? Klarheit muss ja auch sein. Gi: Habe mal eine Checkliste aufgestellt. Im Moment ist es nicht nötig, diese den SuS abzugeben. <i>„Da haben wir einfach mal aufgeschrieben: Was machen sie vor dem Wochenplan, bevor sie beginnen? Was machen sie während dem Wochenplan und was machen sie nach dem Wochenplan. Also eben zum Beispiel vor dem Wochenplan, dass sie ihren Namen drauf schreiben, dass sie an diese Sachen denken. Dass sie zuerst planen, was sie zu Hause machen, was in der Schule, dass sie den ungefähren Zeitaufwand auch aufschreiben für jede Aufgabe, so dass sie ein wenig Kontrolle haben und auch dass sie ihr persönliches Ziel für diese zwei Wochen formulieren. Dann während dem Wochenplan, dass sie die Zeit nutzen, dass sie sich einen passenden Arbeitsplatz suchen, (...) Dann auch dass sie auch eh Aufgaben beenden (..), auch dass sie fortlaufend gelöste Arbeiten abgeben zur Kontrolle. Und dann nach dem Wochenplan, eh dass sie sich selber einschätzen in ihrem persönlichen Ziel, das sie sich gesteckt haben, dass sie ... das Zeug der Lehrperson abgeben und dass die Lehrperson auch eine Rückmeldung gibt zum Arbeitsverhalten (...) und ehm, was ist no.. genau, dass sie ihn von</i></p>	<p>Organisation</p> <p>Arbeitsspeicher Planen</p> <p>Zeitgefühl/Zeitmanagement</p> <p>Metakognition</p> <p>Aufgaben anpacken, Dranbleiben/ z. Ende führen Metakognition Arbeitsspeicher</p>	<p>Motivation</p>

	<p><i>den Eltern unterschreiben lassen.“</i></p> <p>Sind alles wichtige Punkte. Könnte man ev. auch mit Symbolen machen und als Titelbild immer dem Wochenplan beigelegt lassen. Haben viele Papiere ohne Namen.</p> <p><i>„Es hilft vielleicht gewissen Kindern schon, wenn sie eine Checkliste haben und sehen können, das und das und das habe ich gemacht.“</i></p> <p>Ist noch in Planung.</p>	Arbeitsspeicher	(I, noch in Planung)
--	--	-----------------	----------------------

Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit B.

Klassenlehrerin 5.Kl. am 14.9.2012 in M. (AG)

Fragen	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Überkategorie (exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)
Würde dich gerne einfach einmal erzählen lassen, wie das bei dir so läuft. (WP-Zyklus)	0:50	Habe Klasse in der 3.Kl übernommen und begonnen, WP-Arbeit vorzubereiten mit Hausaufgabenplan für ganze Woche . Auch Wochenaufgaben. <i>„Dass die Kinder sich wirklich dran gewöhnt haben, sich selber zu organisieren.(...) Dass sie sich das anfangen einzuteilen.“</i> In 4.Kl. Pläne über 2-5 Tage, langsame Steigerung. Auch Langzeitaufgaben. So geübt. Seit 5.Kl. angefangen mit Planarbeit, von Dienstag bis Dienstag. Eltern schätzen Aufgaben übers Wochenende.	Planen Organisation	(Ä) (R)
	2:38	Dieses Schuljahr haben Wochenplanlektionen einen festen Platz im Stundenplan, Anzahl liegt fest . Es gibt Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben und Aufgaben, welche mit einer Lernzielkontrolle verbunden sind, <i>„Das heisst diese Lernzielkontrolle machen sie nicht alle miteinander, sondern dann, wenn sie meinen, sie haben das Thema intus und begriffen und können dann grad die Lernziele sich überprüfen lassen.“</i>		Organisation Planen
	3:06			Metakognition
	3:19	<i>„Am Ende der Planarbeit am Dienstagmorgen ist mir wirklich ganz wichtig, dass sie aufschreiben, ‚Was ist mir gut gelungen, was ist mir nicht gut gelungen‘ und dass sie sich selber einschätzen.“</i>		Metakognition
	3:35	Im WP immer Bereiche Mathe, Deutsch, Realien. Letzterer oft Forschungsauftrag oder Gestaltungsposten. Achte auf Abwechslung und Auflockerung .		Motivation
	4:00	Finde wichtig, dass SuS immer sehen können, auf welche Lernziele sich eine Aufgabe bezieht . Lernziele sind teilweise aus Lehrplan, teilweise aus Projekt <i>Mathe-Landkarte</i> .		Metakognition
	4:35	Empfinde als grössten Vorteil von Wochenplanunterricht, dass ich ganz individuell steuern kann, was ich mit den SuS mache (auch für hochbegabten S. und S. mit ILZ). In Hinblick auf Oberstufe, differenziere ich Lernziele je nachdem, welchen Zug (Real, Sek, Bez) ein S. besuchen wird.		
	5:26			

	5:45	<p>Im Moment hat grundsätzlich der Grossteil der Klasse denselben Plan, wird aber jetzt dann ändern. Plan deckt im Prinzip die Grundlernziele ab, für einige SuS werden einfach bald noch zusätzliche Lernziele dazu kommen.</p> <p>Mir ist wichtig, dass die Pläne von der Gestaltung her gleich aussehen.</p> <p><i>„Ich hoffe, dass sie es nicht so bemerken werden, eh wo ich dann anfangen, mehr Anforderungen zu stellen. Weil es gibt natürlich auch sehr gute und starke Schüler, die das einfach nicht machen wollen und nicht mehr leisten wollen.“</i></p>	Selbstregulation des Affekts	Motivation (Ä)
Was ist dir wichtig punkto Gestaltung ?	6:09	<p>Finde wichtig, dass Plan farbig ist. Gewisse Farben gehören fest zu bestimmten Themen, z.B. Arithmetik immer rot. Zeichnung soll in Bezug zum Heimatkundethema stehen. Smileys als Hilfe für SuS, die nicht so gut schreiben können, was ihnen gut gelungen ist. Diese dürfen über Smileys Reflexion dokumentieren.</p>	Organisation	Motivation (Ä) Metakognition Motivation
Im WP „Eigener Posten“. SuS schreiben selber hinein, was sie gemacht haben?	7:20	Ja, wird rege genutzt.		Motivation
Arbeitsplanung: Was tust du, damit sich die Kinder einen Überblick verschaffen können, damit sie den Aufwand der einzelnen Aufgaben abschätzen können und damit sie sich diese Arbeit einteilen können über diese Woche und dann wirklich auch fertig werden damit?	7:40	<p><i>„Also, manche brauchen das nicht, das ist natürlich super. Und manche brauchen das und dann nummerieren wir die Posten und die tragen sich dann (...) in die freien Zellen ein, wann sie was machen möchten. Und wir gucken das schnell miteinander an, so dass ich abschätzen kann, mmm, das ist eine etwas grössere Aufgabe. Vielleicht kannst da nicht noch eine Aufgabe in der Lektion dazu nehmen oder eben, dass ich da so ein bisschen schaue, dass sie sich nicht zu viel aber auch nicht zu wenig vornehmen. (...) Bei manchen ist es wirklich sogar nötig, dass ich eh zwei, drei Mal während der Plan läuft in der Woche schnell mal nachfrage: ‚Ist das erledigt? Hat die Planung hingehauen? Müssen wir da nochmals was nachschauen?‘“</i></p> <p>Habe darin auch Unterstützung durch die SHP.</p>	Planen	(I, SuS selber üben?) (Ä)
Das heisst, du planst am Anfang, wenn sie den Plan erhalten einfach mit einem Grüppchen?	9:03	Genau. Mit denjenigen SuS, die das brauchen.	Planen	
Ziel auch, das so zu ver-	9:14	() Habe die Strategie mit Nummerieren und Eintragen von der SHP	Planen	

mitteln, dass SuS es irgendwann selber können? Gibt es Strategie, welche du den Kindern explizit mitgeben willst, wie sie das mit dem Planen selber machen können?		übernommen. Finde einfach wichtig, hinterher mit dem S. zusammen nochmals zu schauen, wie ist es denn gegangen. Oft sind es auch diejenigen SuS, die den Plan nicht fertig schaffen, die Mühe haben mit Planen. Deshalb wichtig am Ende der Arbeit mit dem Plan, nochmals zu schauen, woran liegt es denn? Schreibe Rückmeldungen teilweise auf Plan oder Post-it dazu. Eltern unterschreiben den Plan. <i>„Ich glaube, es gibt einfach Kinder, die brauchen die Unterstützung und da ist es wichtig, dass sie die Unterstützung von den Eltern auch noch bekommen.“</i> <i>„Sonst so wirklich Strategien, ausser üben, üben, üben...?“</i>		Metakognition (I) (Ä)
Z.B. um zu lernen die Zeit einzuschätzen und ein-zuteilen .	10:45	Habe 2 SuS anfangs mit der Stoppuhr arbeiten lassen. Diese schrieben dann auf, wie lange sie an dem Auftrag hatten. <i>„Und dass man dann das aber auch anschaut: Warum ist das für die Aufgabe wirklich die richtige Zeit?“</i>	Zeitgefühl/Zeitmanagement	(I) Metakognition
Schätzen SuS Zeitaufwand denn auch vorher ein?	11:11	Mache ich mit den SuS bei der Planung. Schau mit ihnen die Materialien/Aufgaben an und frage: „Wie lange sollte man dazu ungefähr brauchen?“	Zeitgefühl/Zeitmanagement	(I)
Zu Ordnung, Aufbewahrung : Wie machst du das?	11:40	Material für Aufträge liegt in Stapelfächern bereit. SuS nehmen sich fortlaufend heraus, was sie benötigen. SuS haben WP-Klarsichtmäppchen mit Arbeitsplan und Blättern. SuS können Klarsichtmäppchen jeden Tag abgeben. Es gibt ein Fach, wo die WP-Arbeiten zur Korrektur an mich abgelegt werden. Korrigiere fortlaufend und gebe Rückmeldungen.	Organisation	(R) (Ä) (Ä)
SuS holen sich also das Material dann, wenn sie es benötigen?	12:40	Ja, manche holen sich alles zu Beginn der Woche, diese SuS können aber den Überblick behalten. Andere holen das Material nach und nach. Achte darauf, dass Sus nicht zu viele Blätter haben. Nehme viel aus Buch und mache z.T. Dossiers.	Organisation	(Ä)
Gibt es dort für die Schüler, die Mühe haben, Strategie, welche du vermittelst? Wie man Ordnung schaffen, Ordnung halten kann?	13:38	2 SuS haben eine Mappe mit Gummizügen an den Ecken als WP-Mappe, da passt auch ein Buch oder Arbeitsheft hinein. Übe Ordnung schaffen vor allem in Werkstätten, mit Ordner und Sichtmäppchen. SuS müssen Reihenfolge beachten, Blätter in Sichtmäppchen stecken. Kapitelweise mit buntem Blatt dazwischen usw. Mache dies mit SuS zusammen.	Organisation	(Ä) (I)
Zu Aufgaben anpacken : Wie kannst du die Kinder darin unterstützen, dass	14:27	Themen werden vorher eingeführt, oft einige SuS, die haben das noch nicht verstanden. <i>„Dann sage ich: Ich bin jetzt 10 Minuten für das Thema da. Ich</i>	Aufgaben anpacken	(Ä)

<p>sie an die Arbeit gehen? Was machst du, dass sie möglichst schnell in die Arbeit hineinkommen?</p>		<p>wird das nochmals erklären und dann könnte man im Grunde den Auftrag grad auch machen.“ Zwar sagt man: Lehrerzentrierte Phasen zur Einführung des Themas, in schülerzentrierten Phasen arbeiten die SuS allein, aber gewisse haben's ja nicht verstanden, wenn sie's einmal gehört haben. Mache deshalb den Einstieg nochmals. Steuere Aufgaben anpacken auch über Gruppenarbeiten. Klasse macht das gerne und gut. Zu Ende führen: Alle SuS geben ab, kontrolliere schnell, wo SuS stehen und hake ab. Abgehakte Posten sind Erfolgslebnisse</p>	<p>Dranbleiben/ z. Ende führen</p>	<p>Motivation (Ä) Motivation</p>
<p>Gibt es zum Beispiel zu Aufgaben anpacken ein bestimmtes Zeichen?</p>	16:16	<p>An Wandtafel ist immer Tagesinhalt notiert. SuS achten darauf und freuen sich, wenn Planarbeit steht.</p>	<p>Organisation</p>	<p>(Ä)</p>
<p>Dranbleiben?</p>	17:09	<p>Möchte leise Arbeitsatmosphäre, gelingt nicht immer. Am besten geht's, wenn SuS eigenen Arbeitsplatz selber wählen können und nicht am Tisch arbeiten müssen. Haben verschiedene Möglichkeiten und Materialien: kleine, leichte Tischchen, die SuS auch in den Gang mitnehmen können, auf Badehandtücher am Boden, mit Klemmbrettern. Regel ist: In Sichtweite und SuS müssen mir sagen, wo sie hingehen. <i>„Sie müssen sich halt organisieren.“</i> Klappt sehr gut. <i>„Und ich hab also noch nie das Problem gehabt, dass sie nicht dranbleiben.“</i></p>	<p>Selbstregulation der Aufmerksamkeit Dranbleiben/ z. Ende führen Organisation</p>	<p>(Ä) Motivation (Ä)</p>
<p>Was tun SuS, wenn sie Schwierigkeiten oder Fragen haben?</p>	18:50 19:10	<p>SuS kommen zu mir. <i>„Also erste Regel ist es, Gspänli fragen, zweite Regel ist dann mich fragen.“</i> <i>„Und dann kann es sein, dass ich es auch nicht weiss und dann gucken wir zusammen im Compi nach oder im Nachschlagewerk oder so.“</i> Habe bei einer Werkstatt schon mal SuS als Experten geschult und eingesetzt. Könnte man auch machen. Gewisse Experten kamen aber selber nicht mehr zum Lernen. SuS kennen Stärken voneinander und dürfen alle fragen.</p>	<p>Dranbleiben/ z. Ende führen</p>	<p>(R)</p>
<p>(Aufmerksamkeit) Wie unterstützt du SuS, die sich durch innere oder äussere Dinge stark ab-</p>	19:40	<p>Ein S. mit ADHS kann sehr gut selber einschätzen, kommt von selber, wenn er sich nicht konzentrieren kann. Arbeitsplätze an der Fensterbank. Jede/r SuS empfindet Lautstärke anders und diese ist nicht in jeder Lektion gleich.</p>	<p>Selbstregulation der Aufmerksamkeit</p>	<p>(R)</p>

lenken lassen?		„Und andere hab ich ständig im Auge , die so am Träumen sind. Da haben wir dann so Zeichen.“		(Ä)
Wie schliesst du die Wochenplanlektion ab? Ritual?	20:37	Gebe oft ein Feedback zum Arbeitsverhalten der Klasse.	Aufgaben anpacken Dranbleiben/z. Ende führen Selbstregulation der Aufmerksamkeit Zeitgefühl/Zeitmanagement	Metakognition
Wie siehst du deine Rolle im Wochenplan? Kannst auch das tun, was du gerne machen möchtest?	21:30 21:43 21:52 22:19	Im Moment für mich ein zweiseitiges Schwert. Im Grunde genau so, wie ich mit Arbeitsplan arbeiten möchte, aber ein Problem noch nicht gelöst. „Ich hab Zeit für die Kinder. Ich hab Zeit für die Schwächeren, ich hab aber auch Zeit für die Stärkeren, da ein bisschen zu pieksen und ein bisschen mehr herauszuholen.“ SuS kommen zu mir und fragen. Das Vertrauen ist gut. Ist eine Voraussetzung. Finde, es bringt auch eine schöne Ruhe in den Lernprozess, weil jedes da arbeiten kann, wo es steht. „Das gefällt mir super gut. Was mir nicht gut gefällt ist diese schreckliche Korrigiererei.“ Überlege mir, viel mehr zu machen mit Selbstkontrolle und gegenseitiger Kontrolle der SuS. Zu viel ist auch nicht gut, weil Überblick für mich verloren gehen kann. Schon jetzt Selbstkontrolle bei gewissen Arbeitsblättern. Lösungen werden an Wandtafel gehängt.	Kontrolle/Korrektur	(R)
(Selbstregulation des Affekts) Gibt es Strategien zu diesem Punkten, welche du explizit vermittelst, so dass SuS es schaffen, die Aufgaben anzupacken, z.B. sich auch zu überwinden, eine Arbeit anzupacken? Manchmal ein Thema?	24:20	() „Nei.. also... Die Frage hat sich für mich jetzt noch gar nicht gestellt.“ Regel gilt, angefangene Posten müssen fertig gemacht werden, bevor ein neuer angefangen werden darf , auch bei Werkstätten. „Ich glaube, meine einzige Strategie ist, das einfach ständig einzufordern , bei denen wo .. wo ich meine, dass es nötig ist. Aber ihnen jetzt da... Was könnte man denn da vermitteln? Ich hab mir das noch nie überlegt.“	Aufgaben gut zu Ende führen	(Ä) Motivation (Ä)
Kontrolle/Korrekturen: Ist das ein Thema? Wie man seine eigene Arbeit kontrollieren kann?	26:09	Kontrollieren ist für SuS ist schwierig. Habe es im Check5 gemerkt. Für SuS ist die Hauptsache, schnell fertig zu sein und abzugeben. Schicke SuS nochmals an den Platz und fordere sie auf, nochmals genau hinzuschauen.	Kontrolle/Korrektur	(Ä)

	26:34	In Deutsch geübt, Texte zu überfliegen und nach gewissen Merkmalen zu überprüfen. In Selbstkontrolle kontrollieren SuS ohne zu mogeln, verbessern und kontrollieren dann wieder.		(I)
Zu den Reflexionen: Auch auf dem Plan darauf, dass sie sich einschätzen sollen. In Bezug auf die Arbeit oder in Bezug auf die Lernziele?	27:57	Oft ist ca. ein Posten den SuS nicht gut gelungen. Anhand mehrere Pläne kann ein Überblick gemacht werden. „Und man merkt: ‚Das ist immer das Gleiche, was mir nicht gut gelungen ist.‘ Also dann muss man da wirklich unbedingt was machen. Oder es ist vielleicht die ersten zwei Mal nicht gut gelungen und hinterher ist es gut gelungen und dass man das dann auch nochmal anschauen kann: ‚Oh das hat sich wirklich verbessert!‘“ Gibt SuS oft gute Hinweise auf Schwierigkeiten oder darauf, was für einen nächsten Plan wichtig sein könnte. Stelle Aufträge z.T. auch aufgrund der Rückmeldungen zusammen, z.B. nicht nochmals ein Arbeitsblatt, sondern stattdessen ein Blitztraining.		Metakognition Motivation
Hast gesagt, du besprichst das auch mit dem Kind. Hast du die Zeit, um das mit jedem zu besprechen?	29:06	„Ja, die nehme ich mir.“ Verteile neuen Plan, SuS planen und suchen Material zusammen. In dieser einen Lektion rufe ich jedes einzelne Kind auf und bespreche mit ihm.		Metakognition
Bekommen sie das voneinander auch mit? So im Sinne von Best-of-Practice.	30:20	„Na das wär noch eine gute Idee.“ Bis jetzt im Wochenplan nicht gemacht, eher bei den Werkstätten, wenn ein S. einen Posten super gemacht hat, frage ich, ob es der Klasse präsentieren würde. Die anderen SuS applaudieren und den Kindern, die sonst nicht so viel Erfolg haben, tut es sehr gut.		Metakognition Motivation
Motivation: Gibt es sonst noch was, was du dazu tust, dass sie es überhaupt so gerne machen? Was ist dein Geheimnis?	31:24 31:55	Diese Klasse arbeitet sehr gerne selbstständig und kann das auch gut. Andere Klassen, resp. SuS, mögen lieber geführte Sequenzen. Hier ein Grossteil der SuS, der das selbständige Arbeiten in der Gemeinschaft liebt. „Wie sie sich organisieren und dann auch: ‚Wollen wir da zusammen machen? Ach nein, das ist ja Einzelarbeit, aber wir können ja hinterher zusammen vergleichen.‘ Und diese ganzen sozialen Diskussionen, die dann auch stattfinden. Ich find das super. Und das motiviert die Kinder. Und eben, wenn’s dann Stempel gibt so mit dem Ausgezeichnet. Oder, ach: ‚Ich hab alle Unterschriften zusammen‘ oder: ‚Was könnten wir als eigenen Posten machen?‘ und so....“		Motivation

	32:26 32:36	<p>Letztes Schuljahr war Klassenzimmer voll mit Plakaten zu Themen wie „Die römische Galeere“ oder „Der Mars“.</p> <p>„Wenn sie sich diese Forschungsthemen selber suchen, das finde ich klasse! Und sie können auch zum Beispiel mit mir diskutieren wenn sie jetzt sagen: ‚Also wir haben wirklich ein grösseres äh.. Forschungsprojekt‘, dann können wir eh gucken, welche Sachen brauch ich nicht machen.“</p> <p>SuS machen dann z.T. keine oder weniger Übungen und direkt die Lernzielkontrolle. Ein S. hat ein Velo auseinander- und wieder zusammengebaut und dazu eine Fotoreihe gemacht. Das macht die Motivation. Andere Kinder werden mitgerissen. Die wollen ja auch mitmachen und dazugehören.</p>		Motivation
Gibt es etwas, was dir jetzt noch ganz wichtig ist?	33:36	<p>Wochenplanunterricht ist eine Begleiterscheinung der Blockzeiten. Es wird übergreifend Eigenverantwortlichkeit für das Lernen und für sich selbst vermittelt und die sozialen Dinge, die stattfinden, was ich nicht vermitteln kann. Das überzeugt mich. Mit Korrigieren muss ich einen Weg finden, mich zu entlasten. Will mit Wochenplanarbeit weiterfahren und möglichst zeitmässig und vom Umfang her ausbauen. Zusammen mit Werkstattunterricht wird grosse Planarbeit aber schwierig.</p>		

Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit R., G., C. und U.

Klassenlehrerinnen 5.Kl. und Klassenlehrer Kleinklasse 1.-5.Kl. am 17.9.2012 in W. (AG)

Fragen	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Überkategorie (exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)
Bitte euch, einfach mal zu erzählen, wie das bei euch so läuft? (WP-Zyklus)	1:40	R.: R., G. und C. haben alle drei denselben WP. G: WP wird aufgrund der Quartalsplanung festgelegt. Basisaufgaben sollten reichen, um Basislernziele zu erreichen (Note 4), Wir wissen noch nicht so recht, ob das reicht.	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen Planen Kontrolle Organisation	(R)
	2:17	Bieten Zusatzaufgaben an. Im Moment geben wir fast alles selber vor, was SuS noch zusätzlich zu Basisaufgaben tun könnten.		
	2:32	WP wird am Mo abgegeben, gibt Einführung. SuS haben dann mind. 1-2 Lektionen pro Tag Zeit, um in der Schule daran zu arbeiten		
	2:50	R: Muss im Moment viel erklären, Sus haben deshalb weniger Zeit, um selbstständig an Aufgaben zu arbeiten. G: Ja. Im Moment weniger. <i>„Zwischenhinein nehme ich jetzt jeweils ein paar zusammen, die irgendwo noch Mühe haben und erkläre es ihnen vielleicht nochmals () und sonst haben sie die Gelegenheit, in der Wochenplanstunde anzumelden, wenn sie Hilfe brauchen und können dann kommen und erhalten Einzelberatung.“</i> Gebe Anregung an SuS: „Was euch Mühe macht besser in der Schule, Zusätzliches besser zu Hause.“ Funktioniert bei meinen SuS nicht. Kommt häufig vor, dass SuS Rechnen mit nach Hause nehmen und alles falsch zurück bringen.		
	3:35	C: Meine SuS arbeiten nach Lustprinzip, machen zuerst, worauf sie Lust haben. G: Was auf den Karten steht (Karten mit Interviewthemen d. V., Anmerkung der V.) sind alles Probleme.		
	3:45	Am Montag schauen wir nochmals an, was ist erledigt. Korrigiere laufend, gebe SuS Rückmeldungen , was fertig ist und abgehakt werden kann und wo noch Verbesserungen zu machen sind. SuS führen die Spalte Erledigt selber. C: Bei mir auch. R: <i>„Zeitspalte führen sie jetzt neu relativ gut bei mir..“</i>	(Ä) (Ä) (R)	

	<p>4:25</p> <p>4:45</p> <p>5:39</p> <p>6:15</p>	<p>G: In Spaltenspalte kreuzen SuS an, wenn sie es erledigt haben und hinten dran setze ich einen Kommentar, d.h. Verbesserungen oder i.O. Gebe auch mit Smileys Rückmeldung dazu, wie S. am WP gearbeitet hat. Für schwache SuS, wenn alles rechtzeitig erledigt ist, gibt es einen Smiley.</p> <p>Im Moment auf dem Plan jede Woche ein Ziel aus Selbst- und Sozialkompetenz aus Zwischenzeugnis des Kantons Aargau. Ziel und Indikatoren dazu werden erklärt, Ziele hängen sichtbar an Wandtafel. SuS schätzen sich dazu selber ein und werden von einem Partner beurteilt. Das dritte Smiley dazu kommt von LP. Neu auch persönliches Ziel, welches S. selber wählt und auch beurteilt. Zur Unterschrift geht der Plan nach Hause.</p> <p>R: Für jeden Auftrag ein fixer Tage im WP angegeben, an welchem Auftrag gemacht sein muss und ich kontrolliere. Früher nicht drin, SuS mussten selber planen, Oberstufe macht das jedoch gar nicht mehr. Macht also keinen Sinn, denn 5.Kl. ist Vorbereitung für Oberstufe. In Oberstufe Fachlehrersystem und SuS können nicht wählen, bis wann sie etwas tun wollen. Ist jetzt erleichternd. Kann auch schon während der Woche Lösungen kontrollieren (lassen).</p> <p>Neu auch Selbstkontrolle für SuS. Besonders die schnellen SuS korrigieren jetzt selber und machen praktisch alles selber. <i>„Und die ändern, da musst du immer sagen und le..(unv.)“</i></p>	<p>Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement</p> <p>Kontrolle/Korrektur</p>	<p>Motivation</p> <p>Metakognition</p> <p>Metakognition</p> <p>(Ä) (Ä)</p> <p>(R)</p>
<p>Aber bis an dem Tag muss der Auftrag fertig sein, nicht: dann musst du es machen?</p>	<p>6:36</p> <p>6:58</p> <p>7:33</p>	<p>G., R., C.: Ja</p> <p>G: Ist aber vielen SuS immer noch nicht klar. Sie sagen; Ich habe keine Aufgaben, habe die Verbesserungen gemacht. Das reicht nicht, wenn ich das sage. Heute sagte ein S.: Heute Nachmittag mache ich all das, dann habe ich am Mittwoch frei. So viel Zeit braucht es, bis SuS das realisieren.</p> <p>C: Es gibt auch Sachen, die über mehrere Wochen drin sind. Jetzt Buchvorträge über 3, resp. 4 Wochen. Finde noch schwierig, dass SuS merken, wie sie sich das einteilen müssen, dass sie dann bis zum Vortrag bereit sind. SuS macht das recht Mühe.</p> <p><i>„Ja, ich habe dann am Anfang wirklich geschrieben quasi 15 Minuten lesen, zwei Mal zum Beispiel und beim zusätzlich Üben auch noch, zusätzlich plus Lesetagebuch führen dazu. Und dann mit der Zeit noch mehr drein und jetzt ist einfach noch lesen, lesen, lesen, lesen, lesen oder, und nicht mehr, ohne Zeitangabe, dass sie</i></p>	<p>Planen</p>	<p>(Ä)</p>

	8:25	<p><i>es sich einfach einteilen können.“</i></p> <p>R: Denke, es wird nicht schlecht funktionieren, weil ich die Vorträge auch gestaffelt mache. Frage dann: Wer ist bereit. Diese SuS fangen an. So sind es einige, die schon in der ersten Woche wollen und die anderen haben den Vorteil zu sehen, wie es gedacht ist.</p> <p>C. und G.: Werden Vorträge vor den Ferien fertig haben.</p> <p>G.: „<i>Sie haben sich eingeschrieben. Dann sage ich: ‚Schaut, nächste Woche seid ihr dran. Wie weit seid ihr? Jetzt müsstet ihr spätestens jetzt das und das machen.‘ Das muss man schon.“</i></p> <p>Meine SuS kennen das schon seit 3.Kl.</p> <p>C: Meine SuS haben Mühe damit, v.a. die Schwächeren. Die Stärkeren haben schon lange alles gemacht.</p>	Planen	(Ä)
	8:56	<p>R: „<i>Ich kann vielleicht noch etwas zum persönlichen Lernziel sagen: Ich mache jetzt schon länger, dass sie da ein fixes über mehrere Wochen haben, das ich mit ihnen abgemacht habe“.</i></p> <p>Zuerst war es etwas aus dem Elterngespräch, dann jetzt mit der Zeit wird im Gespräch zwischen mir und Kind ein Ziel abgemacht.</p>		Metakognition
	9:30	<p>„<i>Und ich habe dann immer am Ende ein Diplom ausgegeben. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, jetzt haben sie es so erreicht.“</i></p>		Motivation
(zu U.) Wie sieht es bei dir aus? Du machst individuelle Pläne, habe ich gehört.	9:48	<p>U: Habe Kleinklasse, mache individuellere Pläne. Arbeite mit 3. und 5.Klasse vor allem mit Planarbeit. SuS kommen am Montagmorgen während Zeichnungslektion einzeln zu mir. Zuerst wird letzte Woche reflektiert, auf dem neuen Plan steht Kommentar zur letzten Woche. Dann schaue ich mit S. neuen Plan an, kläre Fragen und gebe Plan ab. Ziel wäre, dass SuS am Freitagnachmittag mit allem fertig sind. Während Planarbeitsstunde arbeiten SuS daran. Wenn ich am grossen Tisch sitze, heisst das, SuS können mit Problemen kommen. Bei den einen funktioniert das gut, bei anderen muss man nachhaken: „Hast du nicht ein Problem in der Mathe, das du schon lange klären solltest?“ SuS gehen sehr unterschiedlich damit um. 2 werden eigentlich immer fertig, Rest muss ich etwas „pushen“. Ein anderes Thema sind Hausaufgaben. Vorgabe ist, in einer Woche 140 Minuten lesen. SuS können sich das selber einteilen. Funktioniert bei den meisten recht gut.</p>	Organisation	Metakognition (R)
	11:12	<p>„<i>Und bei den einen müssen sie halt noch die Unterschrift holen beim Mami, wenn sie gelesen haben, damit eine Kontrolle da ist</i></p>	<p>Aufgaben anpacken Dranbleiben/z. Ende führen</p> <p>Planen Zeitgefühl/Zeitmanagement</p> <p>Kontrolle</p>	<p>(R)</p> <p>(Ä)</p> <p>(R)</p> <p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p>

	11:32	<p><i>und bei den andern schon nicht mehr.“</i></p> <p>Jede/r S. ist dann ganz an einem andern Ort, z.B. im Buch.</p> <p>C: (zu U.) Gibst du keine Hausaufgaben aus dem WP auf?</p> <p>U: WP geschieht ganz in der Schule. Kann z.T. von Elternhäusern wenig erwarten, wenig Unterstützung. Eltern können zu wenig Deutsch.</p> <p>G., R., C.: Hausaufgaben sind im WP integriert.</p>		
Arbeitsplanung: Geht vor allem um die Schüler, bei denen es nicht einfach so läuft. Gibt es gute Strategie, damit SuS einen Überblick über den Plan bekommen, sich die Zeit einteilen können, ungefähren Arbeitsaufwand abschätzen können, sich den Plan so einteilen, dass sie dann fertig werden in dieser Woche?	12:48	<p>G: Ein S., der neu gekommen ist, kommt jeden Tag zu mir. Schau mit ihm, was er z.B. in Hausaufgabenhilfe machen könnte, oder kurzfristige Ziele (bis morgen, übermorgen). Ist der einzige S. Biete es an, aber SuS kommen nicht so von sich aus.</p>	Planen	(Ä)
Sagen sich die SuS von sich aus am Montag, das mache ich etwa dann und das dann?	13:26	<p>R.: „<i>Ja die Guten halt, die, die sind sowieso, die malen an, die, die machen farbig, was gefährlich ist, was die Prüfungen und so. das haben wir natürlich in dem Sinn schon arbeitsplanmässig haben wir das immer wieder einführt. Haben gesagt: ‚Jetzt Achtung da und da Achtung‘ und dann malen sie das an. Die haben relativ eine gute Ahnung. Aber die anderen nicht. Ich habe einfach versucht in der 4. habe ich jeden Tag fast das gemacht und habe gesagt: ‚Was ist jetzt auf morgen?‘ Und dann haben sie nochmals geschaut. Ich mach es sogar jetzt noch manchmal aber einfach wegen den drei, vier, die es nicht schaffen, aber die andern guckt schon lange gelangweilt. Sie wissen, wie dieser Plan funktioniert, oder.“</i></p>	Planen	(I, wie SuS angeleitet selber zu tun?)
	14:02	<p>Finde, jetzt wird es langsam schwierig, Dinge in der Klasse zu sagen.</p>		(Ä)
	14:21	<p>G: Ja.</p> <p>U: Habe einen S., bei dem ich überlege, ihm einfach jeden Tag die Arbeit zu geben. Der ist mit Planung überfordert. Vielleicht besser mit je einem Plan für jeden Tag, auf dem steht, was er während</p>		(Ä)

	14:52	der Planarbeitsstunde zu tun hat. Dann schrittweise wieder zur ganzen Woche zurück gehen.		
	15:09	C: Habe eine Abmachung mit einem S., der jeden Tag kommt und zeigt, was er einpackt , weil er sonst vergisst, was er haben muss. <i>„Und was ich das Gefühl habe, was den Schwachen hilft, ist, wenn ich z.B. Mathe einführe und dann noch so einplane, dass sie wirklich an dem, was im Wochenplan steht, schon anfangen können, damit sie schon mal reingekommen sind, dass sie schon angefangen haben, dann geht es ihnen nachher einfacher zum selbstständig Arbeiten.“</i>	(Arbeitsspeicher) Organisation Aufgaben anpacken	(Ä)
	15:27	Schreibe den schwachen SuS in der WP-Lektion in den Plan, was sie zuerst erledigen müssen.	Planen Aufgaben anpacken	(Ä)
	15:52	R.: Mache ich auch. C: Habe für die ganz Guten die Übungen gestrichen, denn mehr von dem, was sie schon können bringt ihnen absolut nichts. Diese SuS machen Knacknüsse und zu zweit Zusatzvorträge . Da ist viel Motivation drin, weil sie das Thema selber bestimmen konnten. Diese SuS machen die obligatorischen Aufträge meist zu Hause und arbeiten in der Schule v.a. an den Vorträgen.		Motivation
	16:15	R: Schreibe auch oft an Wandtafel, was ich finde, dass die SuS jetzt der Reihe nach machen sollten . Die Guten haben die ersten drei Punkte (z.B. Verbesserungen) meist schon erledigt. G: Mache dies v.a. vor den Ferien. R: Hänge dann ihre Liste von letzter und vorletzter Woche mit der Übersicht über alle Aufträge aller SuS auf. So sehen die SuS, was noch fehlt. Überlege mir, ob es in der 5.Kl. nicht Sinn machen würde, SuS einmal in der Woche nachsitzen zu lassen, statt dass sie die Altlasten über mehrere Wochen so aufhäufen.	Planen	(Ä)
	16:48	C: Bei mir müssen SuS nachsitzen , wenn sie dreimal etwas vergessen oder ein anderes Kind beleidigt haben o.ä. R.: Dreimal Aufgaben vergessen hätten viele SuS schnell. C: Habe deshalb auch ständig SuS, die nachsitzen müssen. Normalerweise können die SuS dann solche unfertigen Dinge erledigen, bin da und kann helfen, wozu sonst oft die Zeit nicht reicht.		Motivation
Das heisst, wenn SuS nicht fertig werden, müssen sie in den nächsten	17:35	R., G., X.: Ja, einfach Basis. U: Bin da nicht so konsequent , muss grosszügiger sein mit einigen. Suche jeweils nach Gründen dafür, dass SuS nicht fertig		Motivation

Wochen nacharbeiten?	18:30	<p>geworden sind. Z.T. war Aufgabenpensum zu gross. Bin dran, herauszufinden, wie viel ich von den langsamen SuS erwarten kann. Sprachprobleme kommen erschwerend dazu.</p> <p>G.: Unfertiges ist ein Problem. Bin auch versucht, zu sagen, SuS müssen nicht alles machen. Es geht aber hier um den Übertritt. Es sind die schwachen SuS, die nicht fertig werden, welche aber doch Ansprüche haben, in welchen Oberstufenzweig sie gehen möchten. Habe schon Eltern angeboten, über Arbeitspensum zu diskutieren, wenn zu Hause zu viele Aufgaben. Eltern wollten dies jedoch nicht.</p> <p>R: Hatte mal zwei SuS, bei denen ich schon im September/Oktobre das Arbeitspensum herunterfahren konnte, weil Real schon früh feststand. Das war toll. Sobald der Entscheid gefallen ist, reduzieren wir für solche SuS die Anforderungen und das Pensum. Würde sagen, Grundaufträge in unserem WP sind für einen Sekundarstufe Schüler gedacht.</p> <p>C: Empfinde eher tieferes Niveau.</p> <p>R: Mengemässig sind zukünftige Realschüler recht gefordert.</p> <p>G: Finde, im vorliegenden Plan über 2 Wochen ist nicht so viel drin.</p> <p>C.: Vortrag gibt wirklich zu tun. In Sprache ist nur noch der drin.</p>		Motivation
<p>Ordnung: Habt ihr gutes System, damit SuS möglichst schlank zu ihren Sachen kommen und möglichst einfach ihre Sachen auch wieder finden und Ordnung haben damit?</p>	<p>20:31</p> <p>21:06</p> <p>21:33</p>	<p>R.: „<i>Etwas, was mir mal eine rechte Hilfe geworden ist, ist dass wir Heftli machen. Wenn man Blätter hat, bereitet man ja meistens als Lehrerin schon im Voraus vor und dann haben wir jetzt neuerdings Heftli. Entweder so schöne wie jetzt in dieser Werkstatt oder dann einfach mit einem Postitch drin.</i>“</p> <p>Früher mit Blätter, war für mich und für die SuS entnervend. Es ist einfacher, wenn alles aneinander ist.</p> <p>G.: „<i>Was ich einfach versucht habe, aber es funktioniert nicht, mit verschiedenfarbigen Mäppchen für jedes Fach und dann noch so eine Aufgabenmappe.</i>“</p> <p>R.: Viele SuS haben gekaufte Mappe mit verschiedenen Fächern. Finde das nicht schlecht.</p> <p>G.: SuS mögen aber die Blätter nicht drin versorgen. Sie kommen unter das Pult oder in die Schultasche, so wie's grad kommt.</p> <p>R.: „<i>Ich habe schon ein paar, die hatten das auch mal als Lernziel: ,Mäppchen regelmässig.</i>‘ und dann haben sie versucht richtig und i.. und dann habe ich ihnen auch den Trick gesagt: ‚Und dann macht ihr mal ein Gerümpel.. ein Gerümpelfächli. Wenn ihr Stress</p>	Ordnung	<p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p> <p>(I)</p>

		<p><i>habt, werft ihr es dort hinein und dann räumt ihr es wieder mal aus.‘, aber ..ja.. man sagt einfach, aber bei den einen kommt alles an, was du sagst und bei den anderen...“</i></p> <p>G.: „Und bei denen, wo’s gar nicht so schlimm ist.“</p> <p>R.: Ja</p>		
(zu U.) Wie machst du das? Bekommen SuS Papiere alle mit WP oder hast du gar nicht so Blätter?	22:05 22:29	<p>U: Alles für Wochenplanarbeit im roten Mäppchen und das andere mehr oder weniger kreuz und quer unter dem Pult. SuS gehen auch sehr unterschiedlich damit um. U. Thema Ordnung bei den einen als persönliches Wochenziel.</p> <p>Habe auch für Klasse ein Wochenziel und jede/r S. muss sich noch ein persönliches aufschreiben. Diese Wochenziele werden auf Kärtchen aufgeschrieben und auf Pult gestellt.</p>	Ordnung	(Ä) Metakognition
Wenn es mal einzelne Blätter gibt, bekommen SuS die zusammen mit dem WP oder gibt es eine Ablage, wo SuS holen gehen?	23:19	<p>Alle (durcheinander): Machen mit Ablage schlechte Erfahrungen, müssen so alles doppelt kopieren.</p> <p>R., G. und U: Geben Blätter als Päckli mit dem Wochenplan ab.</p> <p>C.: Verteile sie nach und nach. Erst, wenn das Blatt eingeführt ist. Sonst haben die SuS es schon nicht mehr, wenn man es brauchen will.</p> <p>Andere: Ja</p> <p>C: Zusatzblätter wie Knacknüsse liegen in einer Ablage.</p> <p>R.: Handhabe es ähnlich.</p> <p>G.: Habe SuS gesagt, sie müssten diese bestellen. SuS machen kaum Zusatz, deshalb kopiere ich nicht mehr im Voraus.</p>	Organisation	(Ä) (Ä) (R)
Aufgaben anpacken, Dranbleiben, zu Ende führen: Schon Gewisses erzählt. Noch anderes, um SuS zu unterstützen, möglichst schnell in die Arbeit reinzukommen?	24:41 25:20 25:44	<p>R.: „<i>Ich gebe ihnen manchmal ein Zeitfenster. Ich sage: ‚In zwei Minuten hat jeder herausgefunden, was er macht und sitzt irgendwo und ist etwas am machen.‘“</i></p> <p>Das funktioniert nicht schlecht. Muss aber nach zwei Minuten auch eingefordert werden. Frage einzelne SuS, was sie jetzt tun und fordere sie allenfalls auf, zu beginnen.</p> <p>G.: „<i>Ich frage manchmal laut: ‚Wer weiss schon weiss, was er machen will?‘ Dann sagen andere: ‚Ah, ja!</i>‘ und nehmen ‘s auch gerade hervor.“</p> <p>Sonst mache ich es wie C. Führe in einer regulären Lektion ein und geht dann fliegend in eine Wochenplanlektion hinein. Es gibt die Regel, dass SuS nicht anderes beginnen dürfen, bis nicht das Angefangene fertig gemacht ist.</p> <p>R.: Habe diese Regel nicht. Finde es eine gute Idee.</p>	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen	(Ä) (Ä) (Ä) (Ä)

	25:53	<p>G.: Habe das neu eingeführt. <i>„Vor etwa drei, vier Wochen habe ich gesagt: ‚Was man angefangen hat, muss man fertig machen bevor man etwas Neues anfängt.‘ Und ein paar Kinder haben gesagt, das habe ihnen geholfen“.</i> Fürs Dranbleiben. C: Danke, meine Vorgängerin hat das so gemacht. SuS bleiben immer dran, bis sie es abhaken können. U: Bei mir ist es anders. Wenn SuS ein Problem haben und nicht weiter kommen und ich bin bei der anderen Stufe, dann müssen sie an etwas anderem weiterarbeiten können. G.: Mir geht es darum, dass sie es einfach nicht versorgen dürfen und etwas anderes tun dürfen, weil sie keine Lust haben. Vorher hatten einige SuS verschiedenste Sachen angefangen. SuS müssen schon parallel etwas bereithalten, an dem sie sonst arbeiten können. Gibt ja z.B. Malarbeiten. Das könnte man noch sagen, SuS sollen etwas bereit halten, für den Fall, dass sie warten müssen, bis sie Hilfe erhalten.</p>		(R)
	27:00	<p>R.: Sehe da ein grosses Problem und hätte gerne Ideen: Nutze diese WP-Lektionen auch, um Sachen einzufordern, die seit längerer Zeit ausstehen. Rufe dann einzelne SuS zu mir und hole damit genau diejenigen aus der Arbeit, wo es nicht gut ist. Hindere sie damit daran, in diese Phase reinzukommen. Merke es, wann soll ich es aber sonst tun? Es sind kurze Sachen, trägt aber zur Schwierigkeit bei. C: Schreibe an Wandtafel, was von welchem Kind noch ausstehend ist und rufe die betroffenen SuS anfangs der WP-Lektion dazu auf, diese Dinge zuerst abzugeben. Es gibt dann zwar die ersten 5 Minuten eine grosse Unruhe, dann kann ich mich aber durcharbeiten, wenn ich sonst nichts habe. Man muss aber immer hinterherrennen. R.: Mache das auch mit der Wandtafel. Einige haben aber 5 Mal den Namen an der Tafel und kommen so gar nicht durch. Häufig kommt es den SuS erst in den Sinn, dass sie etwas hätten tun sollen, wenn es an der Tafel steht. Erkläre den SuS, sie sollen zuerst diejenigen Sachen machen, die schnell zu erledigen sind. Diese Kinder fangen jedoch dann doch zuerst mit den Verbesserungen an. Dann unterbreche ich halt dennoch.</p>	(Arbeitspeicher) Dranbleiben/z. Ende führen	(Ä)
			(Arbeitspeicher)	(Ä)
			Organisation	(Ä)

<p>(Rolle der LP) Was tut ihr während der Wochenplan- lektion? Ist es das, was ihr auch tun möchtet? Oder möchtet ihr lieber sonst etwas tun? Schon Ideen, in welche Richtung ihr gehen möchtet, was ihr lieber tun würdet und wie ihr es anpacken könntet?</p>	29:53	<p>G.: Würde mir eigentlich gerne zuerst einen Überblick verschaffen können, darüber, was ansteht (Korrekturen, Rückgaben, usw.). Habe aber ein Schild, wo die Schüler anmelden können, wenn sie Fragen haben. Das stresst mich dann. SuS bräuchten mich. Habe den Überblick auch noch nicht. Eine Zeit lang galt, dass ich während den ersten zehn Minuten (Sanduhr) nicht für Fragen zur Verfügung stand, aber bin zu wenig konsequent, um solches über eine längere Zeit durchzuziehen.</p> <p>C: Habe auch mein grösstes Chaos „<i>mit mir selber</i>“.</p> <p>R.: Habe zu Beginn einen Stapel Hefte von SuS, mit denen ich darin etwas nochmals anschauen möchte. Das sollte in diesen ersten 10 Minuten möglich sein.</p> <p>Andere: (stimmen zu)</p> <p>G.: So werden die SuS aber auch wieder unterbrochen.</p>	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen	(R)
<p>Also Frage „Wo wäre möglich, solche Zeitfenster einzubauen, während denen man mit einzelnen SuS arbeiten könnte?“</p>	30:50	<p>R.: Das würden wir alle gerne machen. Alten Tests nachzurennen ist mühsam. Wenn schon Verbesserungen, dann hätte ich gerne das Kind neben mir und könnte mit ihm die Fehler diskutieren und klären. Lernziel-Gespräche sind sehr spannend.</p> <p>„<i>Wo sie mir erzählen, ich habe das und das gemacht, um das zu erreichen und jetzt bin ich so weit.</i>“</p> <p>G.: Dafür ist zu wenig Zeit, sehr unbefriedigend. Würde auch gerne mit den Kind persönlich das anschauen, so wie U. das kann.</p> <p>R. und C.: (stimmen zu)</p> <p>C.: Wir müssten Zeichnen selber unterrichten.</p> <p>R.: Mit 24 SuS wäre es dennoch nicht möglich.</p> <p>G.: Müssten 4 oder 8 Lektionen Zeichnen haben.</p> <p>C: 2 würden schon helfen. (an G. und R.) Macht WP-Unterricht schon auch meistens in der ganzen Klasse?</p> <p>G.: Nein, auch in der Halbklass. Einführungslektion und anfangen immer in der Halbklass.</p> <p>C.: Mache ich auch.</p> <p>R.: Habe nur am Donnerstag eine Halbklassenlektion. Einführungslektion Mathe gilt als Mathe-Lektion. Bespreche Lernziele in der Halbklassenlektion.</p>		Metakognition (I)
<p>(zu U.) Hast du dieses Problem auch, dass dir die Zeit fehlt, um die Kin-</p>	32:20	<p>U: Weniger. Habe aber keine 3 ruhigen Minuten in der Woche, während der ich zuschauen könnte, wie die SuS arbeiten. Bin immer mit einer Abteilung dran. Mache permanent Einführung und Beratung.</p>		

der zu beraten?		Mit den Kleinen mache ich nicht Wochenplanunterricht. Es gibt Planstunden, während denen die älteren am Wochenplan arbeiten und ich mit den Kleineren z.B. einen neuen Buchstaben einführe. C.: (zu U.) „Dann müssen deine noch viel selbstständiger sein als unsere!“ U: „Im Prinzip ja.“		
Regeln während des Wochenplanunterrichts? Was tun Schüler, wenn sie Schwierigkeiten haben? Wo darf man arbeiten gehen? Mit wem? usw.	33:56	G.: SuS dürfen überall arbeiten (z.B. im Gang, am Fenstersims), es muss einfach ruhig sein im Zimmer . Man darf niemanden von der Arbeit abhalten. R.: Wenn SuS in den Gang wollen, müssen sie fragen kommen. Finde es gut, wenn sie von sich aus fragen kommen, ob sie nach draussen dürfen.	Dranbleiben/ z. Ende führen Selbstregulation der Aufmerksamkeit	Motivation (Ä) (Ä)
(zu R., C., U.) Bei euch auch so, dass sie sich per Karten oder sonst einem System anmelden, wenn sie Fragen haben?	34:22 34:37	C: Habe ein differenzierteres System: Korrekturen oder Fragen , Fragen werden bevorzugt behandelt. Ich versuche SuS immer mehr dazu zu bringen, Fertiges zur Korrektur ins Fach zu legen, so dass SuS nur noch mit Fragen kommen. G.: Korrigiere nie. SuS müssen Arbeiten dazu in Fach legen. R: Müsste vielleicht auch öfter machen. Habe den Eindruck, dass Korrekturen bei einzelnen SuS nie mehr fertig werden, wenn sie nicht grad schnell korrigiert und S. wieder zur Verbesserung an Platz schickt. G.: Habe eine Regel: Zuerst Punkt, bei Fehler, beim zweiten Mal Kreis drum, dann dürfen SuS fragen kommen und dann selber mit Lösungsheft neben Lehrertisch kontrollieren . R.: Wir hätten ja Lösungen, SuS könnten es wirklich selber korrigieren. G.: Auch schon im Lawinensystem gemacht: Jemand, der es i.O. hat, korrigiert mit jemandem, der möchte. R.: Muss ich auch einführen. G.: Gebe keine Zeit her fürs Korrigieren. C. und R.: Lesen oft anfangs Lektion Mathe die Resultate herunter, SuS korrigieren Lösungen des Partners , dann fangen Wochenplanlektionen an. G.: Mache ich nicht, wegen Zeit. Korrigiere praktisch alles selber . C.: Z.B. Mathe: Riesige Spanne, einige SuS noch Verbesserungen von Aufträgen von letzter Woche, andere schon Mathe-Pensum des	Dranbleiben/z. Ende führen Organisation Kontrolle/Korrektur	(R) (Ä) (R) (Ä) (Ä)

		neuen Plans fertig. G.: Da höre ich auf. Lasse manchmal Verbesserung der Verbesserung sein. C.: „Ehrlich?“		(Ä)
(zu U.) Lässt du es auch manchmal sein?	37:14	U.: Da nicht schleifen lassen. Versuche auch zusammen mit Kind Verbesserungen zu machen G.: Wenn sie schon ein Ringlein haben, können sie es nicht alleine U.: Wer es kann, darf manchmal auch selber mit Lösungsheft kontrollieren. Funktioniert nicht bei allen, SuS machen Häckchen, obwohl die Hälfte falsch ist.	Kontrolle/Korrektur	(Ä) (R)
Kontrolle/Korrektur: Bestimmte Strategien, wie man z.B. mit Lösungsblatt seine eigenen Sachen korrigiert? Wir haben ja bestimmten Blick, wenn wir Hefte korrigieren. Schauen nicht alles an. So etwas den SuS vermittelt?	37:53	(Alle schütteln verneinend den Kopf) R.: das Runter Lesen der korrekten Resultate geübt , seit der 4.Klasse. Sonst Arbeitsaufwand für LP zu gross. Da schon mit Trickli: SuS müssen z.B. immer nach einer Gruppe Fehlerzahl an den Rand schreiben. Ist einfacher für SuS und LP. Zahl wird nach jeder Korrektur angepasst. Mache auch Kreislein bei 2. Verbesserung. Sonst nichts anderes. Wäre spannend zu thematisieren, wie man mit dem Lösungsheft arbeitet.	Kontrolle/Korrektur	(Ä)
Kontrolle eigener Arbeiten ohne Lösungsheft? Dort Strategien, die ihr eingeübt habt oder an denen ihr dran seid?	39:25	G.: Selber Fehler finden?	Kontrolle/Korrektur	
Auch auf Wochenplan: Habe ich alle Aufträge? Ist der Auftrag vollständig?	39:38	G.: Fehlt mir. Habe ich noch gar nie überlegt. Nie etwas gemacht C.: Ich auch nicht R.: Eben Kreuzliliste aufhängen, aber keine Strategie. Habe eher das Gefühl, liefere alles vor. Wir machen SuS immer unselbständiger. SuS müssten es ja selber merken lernen. G.: Ziel wäre, dass sie's selber merken. An der Bez macht das niemand mehr.	Kontrolle/Korrektur	
Bestimmtes Zeichen, um das Ende der Wochenplanlektion anzuzeigen?	40:30	(Alle lachen) R.: Riesenlärm! C.: Sehr lebhaftes Klasse. Im Moment geht es darum: Schafft die Klasse ruhig und konstruktiv zu arbeiten und sich in der WP-Lektion einen Buchstaben zu verdienen? Ziel mit allen Buchsta-	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen Selbstregulation der Aufmerksamkeit	Motivation

	41:32	ben Satz „Wir gehen zusammen ins Schwimmbad“. Deshalb am Schluss der WP-Lektion Frage an mich: Hat es gereicht oder nicht? Hat sich als Ritual ergeben. U: schliesse am Freitagnachmittag ab. Wer fertig ist, darf ein Spiel machen als Ausklang des Ganzen. Dann noch Klassenrat. Das ist ritualisiert .	Impulskontrolle Zeitgefühl/Zeitmanagement	Motivation (Ä)
Reflexionen: z.B. Das war mein Wochenziel / persönliches Ziel. Gibt es noch andere Formen, als Reflexion auf Plan und Eins zu Eins-Beratung? Z.B. Gefässe, in denen sie voneinander wissen, wie sie diese Ziele erreicht haben im Sinne von Best-of-Practice?	42:45	G.: Mache diesen Austausch sporadisch im Klassenrat . Nicht bezogen auf einen detaillierten Wochenplan. „Wie gehe ich damit um? Wie teile ich mir Arbeiten ein?“ Das im Wochenplan mit Smileys. Thematisiere, wenn ich finde, es ist nötig.	Orientierung	Metakognition
	43:10	R.: Partner bewertet S. in Bezug auf Lernziele WP. Führt manchmal fast zu Streit, obwohl ich gesagt habe, einfach stehen lassen, eigenes Kreuz daneben setzen. <i>„Ich weiss auch nicht, ob sie am Montag einfach schnell überlegen oder ob sie dann wirklich auch die Woche beobachtet haben.. der Partner.“</i>		Metakognition
	43:36	C: <i>„Ich sage es manchmal unter der Woche. Und ich nehme am Montag wirklich wie physisch das alte Ziel weg, bevor wir ankreuzen, oder. Und sage nochmals: Worauf haben wir geschaut und was bedeutet es jetzt, also was müsste jetzt stimmen, dass es ein Doppelsmiley gäbe?“ und so. Und dann werten sie aus und dann kommt das Neue. Was bedeutet das neue Ziel?“</i> Habe kein individuelles Ziel. Dafür schreibe ich Bemerkungen bei Zielen aus Selbst- und Sozialkompetenz. Ist eine Herausforderung, die SuS im Blick zu haben.		Metakognition
	44:42	G.: Stimme zu, im Hinblick auf Beurteilung. Habe gute Job-Partnerin. Liste liegt auf Lehrerpult. Beide LP notieren, was ihnen auffällt. Das ist hilfreich, sonst eine Überforderung.		
Wie ist es für SuS? Sie müssten am Montag nach dem Wochenende nochmals zurückschauen. Schaffen sie das?	45:10	R.: Ist so, weil wir alle am Freitag nicht da sind, sonst würden wir auch wie U.		
	45:31	G.: Fände es auch besser, Job-Partnerin macht es, wenn nicht Schwimmen ist, sonst zu wenig Zeit. C.: Wenn keine andere Angabe zu „Deadline“ für Auftrag steht, müssen Aufträge am Montag fertig sein. So machen viele SuS Hausaufgaben übers Wochenende. Finde unsinnig, dass SuS in der 5.Klasse übers Wochenende üben müssen. G.: Diese Skrupel haben wir über Bord geworfen.		

		<p>R.: Bin auch nicht für Arbeit am Wochenende, Freitagabend ist aber ok für Hausaufgaben, sonst nur 4 Tage dafür.</p> <p>G.: 3, weil wir KLP am Freitag alle nicht arbeiten. Für uns schwierig.</p> <p>R.: Gebe Montagshausaufgaben. Oft Sachen, wie Velostrecke abfahren.</p> <p>G.: Sage es als Chance, Hausaufgaben flexibel einteilen können. Musst es erst am Sonntag machen, unter der Woche weniger. Meine SuS sehen es etwas so. Menge einschätzen ist schwierig. SuS jammern. Auf Nachfrage sind es SuS, die langsam sind oder nicht dranbleiben können.</p> <p>C: Und auch WP-Lektionen nicht nutzen.</p> <p>(Andere stimmen zu)</p> <p>G.: und C.: Die besten SuS haben keine Hausaufgaben, nach Wochenplanstunden alles gemacht. Alle SuS schaffen es bis Freitag, wenn sie dranbleiben.</p>	<p>Planen</p> <p>Zeitgefühl/Zeitmanagement Dranbleiben/ z. Ende führen</p>	<p>(R) Motivation</p>
(zu U.) Wie ist es bei dir mit den Reflexionen, also mit dem Austausch? Erzählt, pers. Wochenziel wird aufgestellt.	47:52	<p>U: Neu, dass Wochenziel auf Karte auf Pult aufgestellt wird. Werde damit beginnen, dass sie einander das Ziel laut vorlesen jeden Morgen, so dass SuS voneinander hören. Schon auch so, dass wir am Montag nochmals zurückschauen. Am Freitag Abschluss der Arbeiten, am Montag nochmals Rückblick. Noch nicht so weit mit Selbstbewertung. Kommt dann auch noch.</p>		Metakognition
Aber du sagst, sie hören voneinander jeden Tag, welches Wochenziel sie haben.	48:40 48:59 49:41	<p>U: „Ja, damit es auch präsent ist. Ja auch.. Schon nur damit sie es wieder vor sich aufstellen, sonst verschwindet das irgendwo. Ja, es muss sichtbar sein. Es muss im Weg stehen. ,Ou ja, das blöde Ziel ist wieder im Weg!‘ Irgendwie so“</p> <p>R.: Sehr befriedigend mit persönlichen Wochenzielen. Als begonnen, Diplome auszugeben, wollten alle SuS ein Diplom. Verschiedenfarbige zur Auswahl. Da spannende Diskussionen mit Kindern. SuS brachten dann von sich aus Beweise und Zeugen für erreichtes Ziel.</p> <p>G.: Oder andere, dass andere hören, wie sie ihr Ziel erreicht haben, was sie darin gehindert hat. Diesen Raum gerne mehr schaffen. Idee auch, dass SuS sich Helfer zu suchen, um Ziel zu erreichen.</p>	<p>Dranbleiben/z. Ende führen</p>	<p>Metakognition Motivation</p>
Motivation: Motivation kann auch ein aktiver Prozess sein: „Ich kann mich motivieren.“ Gibt es	51:04	<p>Alle ()</p> <p>R.: Hätte gerne ein paar Tricks!</p> <p>Alle (lachen)</p> <p>G.: Versuche es als Fussball-Coach. Das klappt.</p>	<p>Selbstregulation des Affekts</p>	<p>(Ä)</p>

da etwas, was ihr tut oder ausprobiert oder von dem ihr findet, das hilft? (Selbstregulation des Affekts)		U: Ja		
Wie machst du denn das?	51:17	G.: Jaa, einfach so ein bisschen..Ja, komm jetzt.. einfach so ein wenig diese Art (zeigt auf Schulter klopfen), so ein wenig jungwacht-blauring-mässig.		
So ein wenig Stimmung machen?	51:28 52:10 52:25	G.: Ja, genau R. und X. (stimmen zu) R.: Engelskreis: Gute SuS haben den Dreh rausgefunden mit dem Wochenplan, die sind total zufrieden, machen auch etwas mehr, weil's LP gewünscht hat, jetzt Knacknüsse entdeckt und selber kontrollieren. Diese SuS sind immer motivierter, weil' s bei ihnen läuft. Bei anderen Teufelskreis, schon so viele schlechte Erfahrungen, viele Altlasten, im neuen Wochenplan noch nirgends, löscht immer mehr ab. <i>„Etwas, was ich finde, was hilft, ist die Hausaufgabenhilfe. Alle, die ich bisher, die ein Ghetto hatten in die Hausaufgabenhilfe geschickt habe, die sind extrem viel zufriedener.“</i> G.: „Ja, aber eben, das Kind, das nicht anfängt zu arbeiten. Das nähme mich ja schon Wunder. Es ist Wochenplanstunde. Ende Stunde hat er noch gar nichts gemacht. Eine ganze Stunde lang.“ Schon Belohnungssystem überlegt.	Selbstregulation des Affekts	Motivation (Ä)
(zu U.) Hast du so was? Du nickst.	52:42 53:17	U.: Noch nicht. Hatte es letztes Jahr. Das ist das übernächste, was ich einführen werde. Wenn sie den ganzen Wochenplan schaffen, erhalten SuS einen Gutschein für eine Freistunde , d.h. in der nächsten Woche kann S. irgendwann sagen: „Jetzt will ich spielen gehen.“ Auch draussen, wirklich frei. Kann mir als Kleinklassenlehrer leisten. Motivation hängt mit Zielen zusammen. Habe SuS die Kleinklasse verlassen wollen, das motiviert. Mit Glück ziehen sie andere mit. C: Müsste bei uns ein Selbstläufer sein, denn ganz viele wollen in die Bez. R.: Haben wirklich einige die sehr motiviert sind. U: Wer in die Bez will von sich aus, ist motivierter, als wer in die Bez muss. Das ist spürbar. Etwas Wollen produziert intrinsische Motiva-		Motivation

		<p>tion. „Er müsste nur wollen“, das funktioniert nicht. G.: Müsste quasi Tages-, für einzelne Kinder Stundenbelohnung haben. Eine Woche ist zu weit weg. Alle (stimmen zu)</p>		Motivation
<p>Noch irgendetwas, das möchte ich unbedingt noch sagen, da habe ich das Ei des Kolumbus gefunden oder hier habe ich noch das totale Ghetto, das ist für mich wesentlich.</p>	55:03	<p>R.: Muss nochmals wiederholen: Mich stresst, das die Guten schnell mit dem Wochenplan zurechtkommen, einige brauchen noch ab und zu einen Hinweis. Aber die andern machen schlechte Erfahrungen, werden unmotivierter und jetzt noch Druck durch Übertritt in Oberstufe. Real ist ein Riesen-Damoklesschwert. Fühle mich manchmal etwas verloren, SuS tun mir auch leid. System lässt sich nicht ändern, aber möchte diesen SuS ein bisschen mehr Unterstützung geben können. Weiss auch nicht wie. Einzig Elterngespräche. G.: Eltern auch überfordert. Diesen auch gerne Tipps geben. C.: Rufen auch Mütter an, die sagen: „Sitze 2 Stunden neben ihm, sonst macht er nichts.“ Sage ich: „Sehen Sie, müsste ich auch in der Schule, sonst macht er nichts.“</p>	<p>Aufgaben anpacken, Dranbleiben, Aufgaben gut zu Ende führen Selbstregulation des Affekts</p>	<p>Motivation (Ä)</p>

Zusammenfassendes Protokoll des Interviews mit D. und V.

Klassenlehrer 4.Kl. und Schulische Heilpädagogin, am 21.9.2012 in S. (AG)

Fragen	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Überkategorie (exekutive Funktion)	Kategorie (Was LP tun)
Bitte, einfach einmal erzählen, wie bei euch dieser ganze Zyklus läuft.	1:12	<p>D: „Also die WP-Stunden sind so angesetzt, dass es immer die erste Stunde am Morgen ist.“ Grund: Einstieg, der den SuS bekannt ist, jedes Kind kann mal für sich arbeiten, Regelmässigkeit. Am Montag erhalten SuS den Plan, fertigstellen bis Freitag. SuS dürfen Plan nicht vor Donnerstag abgeben, d.h. auf Rückseite hat es Zusatzaufgaben. Wer schon am Mittwoch fertig ist, - kommt manchmal vor, weil es z.T. schwierig ist, den Zeitaufwand der SuS einzuschätzen, muss noch an Zusatzaufgaben arbeiten. Wenn SuS alles gemacht haben, was bei einigen Kindern vorkommt, müssen sie sich in der WP-Lektion am Freitag selber eine Arbeit vornehmen. Freitag WP abgeben. Bespreche kurz mit SuS, welche es nicht geschafft haben, den WP fertig zu machen, streiche u.U. einige Aufgaben, sage aber auch: „Die eine Aufgabe muss noch gemacht werden.“ Je nachdem, ob die Einschätzung ist, das Kind hat in WP zu wenig zielstrebig gearbeitet oder Pensum war zu gross. Seit diesem Schuljahr differenziere mit zwei WP. Für einige SuS sind die Aufgaben zu repetitiv, brauchen Herausforderung, haben speziellen WP. Ein Kind hat ILZ, ist total aus WP-Unterricht herausgenommen, d.h. hat ein eigenes vorgegebenes Wochenprogramm, auch als WP dargestellt.</p>	Planen Organisation (innere) Zeitgefühl/Zeitmanagement	(R) (Ä) (R)/(Ä)
	3:19	<p>V: Gehe drei Mal pro Woche (Mo, Di, Do) immer in WP-Lektion. Betreue v.a. das Kind, das speziellen Plan hat, aber auch für andere ansprechbar. WP stellt D. zusammen. Lernziele und Ordner für Kind mit ILZ miteinander schon vor und in Sommerferien zusammengestellt, war möglich, weil ich das zweite Jahr an dieser Klasse.</p>	Zeitgefühl/Zeitmanagement	Motivation Metakognition (Ä) Motivation
	4:32	<p>D: WP in Fächern Deutsch und Mathe, manchmal auch etwas zu Realien. Mir wichtig auch kreative Arbeiten als Alternativen zu Kopflastigem, z.B. Spiele.</p>	Planen Organisation Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen	(Ä) Motivation

Darf nachfragen? Hat einzelnes Kind mit ILZ auch WP, der ähnlich aussieht, wie der der anderen SuS?	5:05 6:14 6:34	<p>V: Nein. Im Ordner sind Arbeitsblätter den Förderzielen zugeordnet, auch Schwerpunkt Mathe und Deutsch, Arbeitsblätter sind nummeriert, der Einfachheit halber werden in Wochenpläne diese Nummern angegeben.</p> <p>D: Um weniger Aufwand während des Schuljahres, vorgängig Material zu Förderzielen hervorgesucht. Vor allem SHP legt Woche für Woche Schwerpunkte und stellt Arbeitsblätter aus Ordner zusammen. Für S. am einfachsten zu finden, muss für ihn möglichst einfach sein.</p> <p>I: Ist wirklich ein Kind, das nicht mitkommt, einfach klar. ILZ v.a. im Mathe und Deutsch, im Grunde genommen, könnte man auch in anderen Fächern ILZ machen, würde aber zu aufwändig und macht keinen Sinn.</p> <p>D: Bei andern SuS mit Schwächen im Wochenplan: <i>„Also wir haben ein Kind, das kann sich ganz schlecht einteilen. Dann schauen wir einfach anfangs Woche, sitzen wir mit ihm hin - es überfordert ihn die Liste von Aufgaben – sitzen wir hin und schreiben die Tage daneben. Also, er bestimmt selber, welche Aufgaben er zuerst macht, aber wir sagen: ‚Ah, du hast fünf Tage Zeit diese Woche. Wie viele Aufgaben sind das? Aha, acht. Wie manche musst du denn pro Tag machen? Jetzt tun wir die mal...‘ So für ihn ein bisschen vor zu strukturieren. Oder wenn man dann merkt, es ist wirklich zu viel gewesen, bei den schwachen Kindern, dann streicht man halt etwas raus.“</i> Für stärkere Kinder im letzten Jahr Zusatzaufgaben oder eigenes Projekt. Dieses Jahr, streiche gewisse repetitive Dinge, solange die SuS ihre Noten halten können, arbeiten diese mit ergänztem WP, im Moment Entscheid aufgrund meines Bauchgefühls und der Noten in den Tests.</p>	Organisation Planen	(Ä) (I, unklar, ob systematisch und strukturiert geübt) Motivation
Hast schon erzählt zur Arbeitsplanung mit einzelnen SuS. Gibt es etwas, was ihr mit der ganzen Klasse macht, damit SuS sich Überblick verschaffen, Zeitaufwand einschätzen können, da-	7:43	<p>D: Nein. SuS erhalten WP, immer zuerst gewisse Aufgaben Mathe im Zahlenbuch. Machen keine Überblickstunde. SuS beginnen selbstständig. Wir gehen während Woche vorbei, sagen ev.: „Jetzt solltest du diese Aufgabe angehen, damit du fertig wirst.“ Habe auch S., der jeweils mittwochs kommt, er habe Gefühl, er werde nicht fertig, ob er etwas als Hausaufgaben machen könne. Stimme dem meist zu. Möchte, dass SuS sich selber einen Überblick verschaffen.</p>	Zeitgefühl/Zeitmanagement Planen Planen	(Ä) (Ä) (R) (Ä)

mit SuS über 5 Tage einteilen können?	9:50 10:10	<p>„Und die Aufgabenarten sind ja immer wieder ähnlich.“ (z.B. Blitzrechen, Lesetraining, Aufgaben aus Zahlenbuch). Das Kind muss sich selber einteilen. Beobachte natürlich, gewisse SuS beginnen mit dem, was sie lieber mögen, müssen dazu angehalten werden, auch mit anderem anzufangen. Möchte ihnen diese Freiheit möglichst lange nicht nehmen, ausser es funktioniert nicht.</p> <p>I: Wenn uns/KL etwas auffällt, dann für ganze Klasse zum Thema gemacht, z.B. sorgfältiger arbeiten, oder nicht alle Aufgaben gelöst, geht schon in Reflexion hinein.</p> <p>D: Oder individuell. Man kennt ja dann SuS. Zwei, drei gehen schnell drüber. Sage manchmal: Lege alle WP-Arbeiten/-Materialien auf dein Pult. Setze mich dann dort hin, während S. etwas anderes macht, kontrolliere, hole dann das Kind dazu, weise auf Verbesserungen, Ergänzungen, die es noch machen muss hin und sage, was i.O. ist.</p>	Zeitgefühl/Zeitmanagement Aufgaben anpacken Kontrolle/Korrektur	(Ä) (R) (Ä) Motivation Metakognition (Ä)
Oder Planungsstrategien	10:52	<p>D: Nach Abschluss des Klassenrats, wenn noch Zeit bleibt, schauen methodische Sachen an.</p> <p>„Also wir haben jetzt auch zum Beisp., kürzlich gerade angeschaut im Zusammenhang auch mit Momo, dass wenn man so einen Berg von Aufgaben hat, ehm ..dass man dann so fast ein wenig verzweifelt und gehemmt ist und dann nicht mehr arbeiten kann und ‚Wie könnte ich jetzt das machen? Eben, dass ich Schritt für Schritt vielleicht einfach, dass ich mal wo anfangen.“</p> <p>So Themen kommen schon im Klassenrat, dann gibt es schon Bogen zum Wochenplan, aber nicht jedes Mal anfangs WP oder jede Woche. Korrekturen auch. Wenn mir auffällt, sind nicht richtig gemacht, Gespräch: Wie korrigiere ich? Wie mache ich das? Je nach Bedarf.</p>	Selbstregulation des Affekts Kontrolle/Korrektur	Metakognition Metakognition (I, unklar, ob systematisch und strukturiert geübt) Metakognition (I, unklar, ob systematisch und strukturiert geübt)
Aber SuS wissen, Strategie, wäre z.B. Schritt für Schritt	12:40	<p>D: Genau, oder einmal anfangen. Letztes Jahr thematisiert: Was mache ich gerne? Fange ich damit an? Oder zuerst, was ich nicht gerne mache? Darüber gesprochen, wird aber dem Kind überlassen, wie es das angehen will.</p> <p>V: Habe den Eindruck, einige SuS haben ihre Strategie, können gut einteilen. SuS ..</p> <p>„...sprechen manchmal auch darüber: ‚Ou, wenn ich jetzt das, dann</p>	Planen	Metakognition

		<p><i>mache ich das... so', e es ist schon etwas, was dazugehört zu der Planarbeit, dass sie sich so Sachen überlegen.“</i></p> <p>Es hat Einzelne, die das nicht so gut können. Glaube das ist normal. Auf das gehen wir ja ein.</p> <p>D: Gibt z.B. zwei SuS, die Partnerarbeit am Montag zusammen machen, so dass sie nicht mit jemandem arbeiten müssen, mit dem sie nicht möchten. Sonst Risiko zu gross, dass LP kommen und sagen: Mach Aufgabe mit dem Kind, weil das andere noch nicht so weit ist. Sieht schon gewisse Sachen, welche man dann thematisiert.</p>		Metakognition
Ist ja auch planen, SuS überlegen sich etwas	13:36	<p>D: Machen keinen Einstieg in den Wochenplan und am Schluss eine Reflexion. Einführungen neuer Themen in anderen Lektionen, nehme dann Bezug auf Wochenplan. Meist Donnerstag oder Freitag, oder wenn ich finde, SuS müssen möglichst früh Grundeinstieg von mir haben, dann Montag oder Dienstag, aber meistens lasse ich SuS zuerst mal selber probieren und Freitag: „Was war im Wochenplan dazu drin?“</p>		
Ordnung/Aufbewahrung: Wie handhabt ihr das?	14:46	<p>D: „<i>Im hintersten Schrank drin hat es Kistchen. In diesen Kistchen hat es bei den einen die Arbeitsblätter drin und beim anderen Kistchen hat es die Lösungsblätter drin und sie müssen selber dort nehmen gehen.</i>“</p> <p>Zusätzliches Material, z.B. Würfel liegt auch im Schrank. SuS haben WP-Mäppchen, Ende Woche heften SuS alles zusammen und geben in Fach ab.</p>	Organisation	(R) (Ä)
Was mit SuS, die Mühe haben mit vielen Papieren, oder z.B. daran denken Lösungsblatt zurück, usw. ?	15:22	<p>V: SuS melden sich bei LP. Dann sagt man: „Geh nochmals schauen“, dann finden sie es dann dennoch. Wenn uns was auffällt, sagen wir: „Lege es zurück.“ Finde, dass es eigentlich sehr gut klappt. SuS sind sich daran gewöhnt. Sind im zweiten Jahr WP</p> <p>D: Hat aber schon im ersten Jahr zu unserem Erstaunen sehr gut geklappt. In dieser Klasse von Anfang an WP-Lektionen sehr ruhig, jede/r für sich, wurde sehr intensiv gearbeitet, was ich nicht erwartet hätte. In letzter Klasse nicht so. Dort WP-Lektion eher etwas Problemstunde. In dieser Klasse von Anfang an sehr konzentriert, sehr lange dran</p>	Organisation Dranbleiben/ z. Ende führen Zeitgefühl/Zeitmanagement Selbstregulation der Aufmerksamkeit	(Ä)
Irgendwann auch Strategien vermittelt, dass SuS selbstständig Ordnung	16:30	<p>D: Betrifft ein, zwei Kinder</p> <p>V: Bei den Meisten wirklich von Anfang an geklappt.</p> <p>D: „<i>J. ist jemand, der ab und zu die Blätter nicht findet und dann</i></p>	Organisation	

halten können?		<p>geht man einfach nach hinten und dann sagen wir: ‚So jetzt öffnen wir mal jedes Schublädchen. Was ist das für ein Blatt? Aha, wo ist denn das auf dem Wochenplan? Gut, legen wir das zurück. Was ist denn das? Ah, das ist es.‘ Also, dass man so wie begleitet. Aber es kommt wirklich sehr selten vor.“</p> <p>Am Anfang noch Abkürzungen auf Wochenplan erklärt, z.B. Was heisst ZB, usw. Gleiche Abkürzungen auch für Hausaufgaben. V: SuS kennen auch ein wenig die Symbole oder wissen z.B. dass zum Blitzrechnen Karten gehören. Vieles bekannt.</p>		<p>(I, unklar, ob systematisch und strukturiert geübt)</p> <p>(R)</p> <p>(Ä)</p>
Aufgaben anpacken, Dranbleiben, zu Ende führen: Schon gesagt, SuS arbeiten sehr intensiv...	18:04	V : „Die meisten!“	Aufgaben anpacken	
...die meisten. Was tut ihr, damit SuS möglichst schnell in Arbeit hineinkommen? Oder gar nicht notwendig?		<p>D: Finde, es ist ritualisiert. SuS kommen rein, Klangschale, sagen einander Guten Morgen, gebe Überblick über Tagesablauf und dann anfangen. Jeder Tag gleich. Schätze, dass das mit Stundenplan möglich ist, dass WP-Lektion immer am Morgen in der ersten Lektion ist. War mal drei Wochen weg. Stellvertreterin wollte in Mal in der ersten Lektion etwas anderes machen und in der zweiten Wochenplan, kam aber bei SuS sehr schlecht an.</p> <p>V: sind sich das einfach gewohnt.</p>	Aufgaben anpacken Organisation	<p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p>
Strategien für diejenigen Kinder, die nicht so schnell anfangen können?	19:39	<p>V: Auch individuell. Wir gehen zu diesen. Ein bis zwei SuS bleiben manchmal einfach sitzen, wenn sie eine Aufgabe nicht lösen können. Stören nicht, bleiben einfach vor Aufgabe sitzen, bemühen sich nicht, zur Lösung zu kommen oder etwas anderes zu machen. Dort sagen wir: „Arbeite weiter“, oder ich gehe und frage, wo Problem ist.</p> <p>D: Frage SuS manchmal auch: Was hast du von der Aufgabe denn verstanden? Was weisst du schon? Wenn ich merke, braucht Erklärung/etwas Zusätzliches, setze mich zu Kind. Obwohl wenig Raum, kleine Bänke vor Pulten, wo mich dazu setzen kann.</p>	Aufgaben anpacken Dranbleiben/ z. Ende führen	<p>(Ä)</p> <p>(Ä)</p>
Dranbleiben: Geht um SuS, die sich ablenken lassen durch innere oder äussere Dinge. Hier etwas Bewährtes, was hilft,	20:58	<p>D: In WP-Lektion wird Raum geöffnet, im Gang Gruppentisch, in Nischen, auf Boden, in Nebenzimmern. Sich zurückziehen, wenn's im Klassenzimmer nicht klappt.</p> <p>V: Wirkt sehr motivierend. Merkt SuS gut an, wenn sie auch draussen, z.B. auch zusammen, etwas tun dürfen, dass man nicht immer</p>	Selbstregulation der Aufmerksamkeit	<p>(R)</p> <p>Motivation</p>

		Auch schon etwas abgehakt aber ganz offensichtlich nicht gemacht. Sage dann: „Ich war schon in der Schule, musst du für dich können, Inhalt kommt vielleicht mal an Prüfung, dein Entscheid, etwas nicht zu machen“		
Also viel Verantwortung den SuS übertragen	27:16	Beide: Ja	Kontrolle/Korrektur	(R)
Wie schliesst ihr Wochenplan ab? Einerseits WP-Lektion, andererseits ganzer Plan?	27:24	D: WP-Lektion endet mit Glockenzeichen , einige bleiben während Paus noch dran, andere machen Pause. Wenn ein Kind kurz vor Ende der Lektion neue Aufgabe anfangen will, sage: „ Du hast noch 10 Minuten, nimm doch diese Aufgabe, könntest du ev. noch beenden. “ WP Ende Woche abgeben und besprechen einzelner Aufgaben, aber nicht WP besprechen. Mehr Bezug schaffen zwischen WP und anderen Lektionen. Z.B. im Moment Momo lesen, wer schon weit gelesen hat, erzählt, die anderen SuS lesen interessante Textstellen im WP.	Organisation Zeitgefühl/Zeitmanagement	(Ä) (Ä)
Kontrolle/Korrektur schon erzählt, Selbstkontrolle...	29:19	V: Achte bei Kind mit ILZ-Ordner schon mehr darauf. S. ist darauf angewiesen, dass mit ihm gewisse Sachen erkläre oder mache. Dort korrigiere manchmal schon selber , aber auch nicht mit Ziel, alles muss gemacht und korrigiert sein.	Kontrolle/Korrektur	(Ä)
	29:50	D: Wenn zu viel im WP, merke während der Woche, korrigiere manchmal etwas für ein Kind. Zeitersparnis für S.	Zeitgefühl/Zeitmanagement	(Ä)
Erzählt, im Klassenrat über Methoden zum Korrigieren gesprochen. Auch darüber, wie eigene Arbeiten ohne Lösungsblätter kontrollieren und wissen, wann ein Auftrag i.O.? Z.B. Eigene Texte überarbeiten oder „Habe ich alle Aufgaben gelöst?“	30:16	V: Einige SuS tun das, andere weniger. Würde sagen, ist auch eine Frage des Alters. Wirklich diese Verantwortung auch übernehmen können, eine Aufgabe, wenn gelöst, nochmals durch Kopf gehen lassen: „Habe ich alles gemacht? Ist das gut so? Muss ich noch was verändern?“ In diesem Alter viele SuS, die Aufgaben lösen und dann ist es für sie erledigt. Reflektieren nicht mehr gross. Wäre, glaube ich, ein zu hohes Ziel.	Kontrolle/Korrektur	(Ä) Motivation
	32:11	D: Habe das Gefühl, das übernehmen wir . Werfen ab und zu einen Blick darauf. Sie selber nein. Habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das den SuS beibringen könnte, im Gegenteil, finde erstaunlich, dass SuS auch im zweiten Jahr grosse Freude zeigen, wenn WP geschafft haben. Sie wollen WP fertig machen und wollen WP zu Ende bringen.		
Vielfach nicht weil, kein Wille, sondern weil etwas übersehen wird. Aber viel-	32:50	D: Nicht in WP-Lektion. Zu Texte überarbeiten: In 3.Klasse Schwerpunkt Lesen, jetzt Schwerpunkt Schreiben, werden Schreibkonferenzen machen und Textüberarbeitung , aber nicht	Kontrolle/Korrektur	(I)

leicht auch kein Thema oder kein Anliegen.		in Bezug auf WP. In Mathe immer wieder ein Thema: „ Wie könnte ich das auf andere Art rechnen, um Resultat zu überprüfen? “ Dort kommt's vor, aber auch nicht in Bezug auf WP. V: „Ja, dort wollen sie einfach ihre Arbeit erledigen und nicht noch gross darüber reflektieren.“	(Flexibilität)	Metakognition
Zu Reflexionen: Überlegen sich SuS auch „Wie habe ich gearbeitet?“ Werden SuS dazu angehalten, über ihre Arbeitsweise im WP nachzudenken? Gemeinsame Runde? Andere LP haben z.B. Wochenziele...	33:50	D: Nein. Im letzten Jahr versucht mit Tagesziel. Tagesziel an Wandtafel: „Muss ich Ende des Tages können.“ War mehr für mich, als für SuS. Zielvereinbarungen haben wir nicht. Manchmal in anderen Lektionen frage: „Wer hat das im WP gelöst und verstanden?“ Kind zeigt der ganzen Klasse, was es gelernt hat. Manchmal im WP auch Aufgaben, welche Ende Woche der Klasse präsentiert werden müssen. Oder frage: „ Wie hast du gelöst? Wie hast du gemacht? Wie du? “ Wieder in Mathe oder Deutsch. Aber Zielvereinbarungen...?	Flexibilität	Metakognition Metakognition Metakognition
z.B. auf Arbeitsverhalten bezogen...	35: 50 36:09	V: Glaube, machen wir auch individuell. „Wenn wir bei jemandem sehen, es klappt nicht so gut oder er ist nicht fertig geworden vielleicht so: ‚Wa.. Was könntest du anders machen? ‘ Aber nicht dass es immer noch quasi einen Teil der Stunde füllt, also es mit allen besprochen wird.“ D: SuS schreiben manchmal etwas über WP in Lerntagebuch. V: Stimmt! Noch oft. D: Müssen immer zwischen Montag und Mittwoch Eintrag über letzte Woche schreiben. „Was habe ich gelernt? Was haben wir gemacht? Was hat mir gefallen? Was hat nicht geklappt?‘ Und dort hab.. nehmen sie manchmal Bezug auf den Wochenplan. Und sagen: ‚Die Aufgabe hat mir super gefallen, weil es so und so gewesen ist.‘“ V: „..oder: ‚Ich bin stolz, dass ich bis am Donnerstag fertig geworden bin‘, oder so Sachen, ja.“ D: Aber diese Reflexion nicht geleitet. Erfolgt individuell.		Metakognition Metakognition
Bekommen die SuS manchmal voneinander mit? Z.B. Austausch der Lerntagebücher?	36:48	D: Ja, gebe aber dann immer bevor sie schreiben bekannt, weil SuS manchmal sehr persönlich schreiben. Dann Lerntagebücher auf Seite zuklammern, nur die Seite, die abgemacht war, ist für andere offen. Tagebücher werden aufgelegt. Geht mir da mehr um Gestaltung, wie viel andere schreiben, worüber. SuS erhalten Ideen oder merken, wo sie stehen, dass sie ev. etwas mehr machen müssten.		Metakognition

<p>Zum Schluss zu Motivation: Beide schon gesagt: wichtig ist mal anderer Platz, andere Arbeitsform, verschiedene Arten von Aufgaben. Noch anderes, dass SuS es so gerne machen?</p>	<p>37:32 38:36 39:05 39:35</p>	<p>D: Glaube, Motivation ist für SuS wählen zu dürfen. Nur bei einem Kind mehr Führung übernehmen. Sonst überlasse den SuS: Was wollen sie zuerst machen? Woran wollen sie arbeiten? Mit wem? Mische mich möglichst nicht ein. Schon Motivation für SuS. V: Erlebe eigentlich in allen Klassen Planarbeit mit Entscheidungsmöglichkeiten als motivierender als andere Unterrichtsform. Gibt manchmal SuS, die gewisse Fächer verweigern, das heraus zögern. Aber diese Arbeitsform für SuS schon motivierend. D: Achte bei Zusatzaufgaben drauf, dass diese Gegengewicht bieten. Schon mal eine knifflige Aufgabe aus demselben Themenfeld, aber auch Zeichnen, Spiel, Geschichte schreiben u.Ä. V: Wenn Überforderung für SuS könnte es demotivierend sein. Erlebe aber gerade erweiterter Plan als sehr motivierend. Diese SuS haben Freude daran, mehr machen zu können. Ist wichtig zu berücksichtigen, wer was leisten kann.</p>		<p>Motivation Motivation Motivation</p>
<p>Habt ihr Strategien, für SuS, die Aufgaben auf-schieben, wie man sich überwinden kann...? (Selbstregulation des Affekts)</p>	<p>40:06</p>	<p>V: „<i>Jetzt musst du einfach. Manchmal muss man einfach. Sage ich: ‚Jetzt musst du!‘ so gross .. eh, ja.</i>“</p>	<p>Selbstregulation des Affekts</p>	<p>(Ä)</p>
<p>Müsst irgendwann auch dazu kommen, sich selber sagen zu können: „Jetzt musst du“</p>	<p>40:22 41:04 41:39</p>	<p>V: Kommen nicht alle Kinder dazu. Komme von der Oberstufe. Dort versuchen wir nicht mehr lange, sie zu motivieren. LP sind ja sehr bemüht, SuS zu unterstützen, machen wir ja sowieso. Finde super, wenn sie Wahlmöglichkeiten haben wie da. Glaube nicht, müssen noch mehr anbieten. Dann müssen sie einfach. D: Sehe ich gleich. Haben wirklich grosse Auswahlmöglichkeit. Findet ein Kind, mache ich nicht, kann ich noch lange erklären, was es ihm bringt oder drohen, kommt in Prüfung. Ändert nichts daran. Muss es machen. Gibt manchmal SuS – eher nicht im WP – kommen, um zu diskutieren. Ändert nichts an meiner Entscheidung. V: Gehört für mich schon auch dazu, dass sie gewisse Sachen einfach müssen. D: Achte bei Auswahl der Aufgaben auf Abwechslung, nicht eintönig, z.B. spielen und sich so zurück nehmen. In einer WP-Lektion ist Kollegin da. Sie hat Mühe mit Denkspiel mit Spielen,</p>	<p>Selbstregulation des Affekts</p>	<p>Motivation (Ä) Motivation</p>

		weil nicht kontrollieren kann, was SuS lernen in diesem Moment, haben nichts Produktives gemacht. Habe eher Einstellung SuS lernen auch, wenn ich es nicht kontrollieren kann. V: ... gerade mit Bewegung .. D: Habe Vertrauen, SuS lernen mit Bewegung und Spiel auch etwas. Vielleicht nicht das, was ich diese Woche möchte, aber lernen auch etwas dazu.		Motivation
Noch etwas, was nicht zur Sprache gekommen ist? Wichtiges? Ungelöstes Problem? Ganz Tolles?	42:57	V: Thema ist schon Wochenplan? Nicht zur Sprache gekommen ist unsere Zusammenarbeit. Bei uns so, dass jeden Tag WP. Differenzierung ist da, ich gehe drei Mal in Lektion hinein. Aber vielleicht auch nicht Thema, weiss nicht.		
Thema ist, wie SuS anhand Wochenplan darin unterstützt werden können, immer selbstständiger zu werden.	43:39 44:30	() V: Muss auch da festhalten, dass es Unterschiede gibt bei Kindern, nicht bei allen gleich gut entwickelt. Grundsätzlich finde gute und wichtige Form. Nicht so entscheidend, wie viele Lektionen pro Woche. Finde fast unumgänglich Denke, man muss SuS so arbeiten lassen können dazwischen. D: Zu Zusammenarbeit: WP-Arbeit bietet sich wunderbar an, sehr effizient, Plan ist gemacht, braucht nicht noch grosse Absprachen. Tauschen jeweils sehr kurz Beobachtungen aus. Oder in 3 Wochen Elterngespräch mit jenem Kind, bitte schaue vermehrt auf das. Schätze kurze Absprachen. Zu Selbstständigkeit: Vielleicht auch Motivation, wenn fertig, selber etwas machen . Letztes Jahr Theaterstück mit ganzer Klasse. Im Moment wollen SuS in kleinen Gruppen kurze Szenen einüben. Motivation mit WP fertig zu werden, um am Freitag selber etwas auswählen zu können. Wer das schätzt, arbeitet zügig, anderen ist es nicht so wichtig, wissen auch weniger, was sie dann tun könnten. Für einige SuS wirklich wichtig, dürfen am Freitag 3-5 Min. vorführen. Oder SuS, die Vortrag machen wollen. KL gibt vorgängig abgemachtes Zeitfenster und Plattform zur Präsentation. Ist Motivator und trägt zur Selbstständigkeit bei, selber Projekt anzu-gehen, selber eine Idee haben, was könnte ich tun.		Motivation

Aufstellungen Was Lehrpersonen tun

A.(LP), 4./5.Kl.

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - SuS erhalten Hausaufgaben für ganze Woche anfangs Woche 	<ul style="list-style-type: none"> - Übersichtlicher WP, SuS sehen auf einen Blick, was sie zu tun haben 	<ul style="list-style-type: none"> - Immer Mo mit einzelnen SuS WP-Arbeit einteilen, d.h. fragen, was S. machen möchte, auf Zeitbudget hinweisen, freie Zeit planen lassen, Aufträge für jeden Tag mit anderer Farbe anmalen lassen, so lange, wie S. das braucht
Organisation, innere und äussere ausrechnen, wie viel Zeit sie für alle Aufträge benötigen werden	<ul style="list-style-type: none"> - Material für SuS frei zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet - WP-Gestaltung immer gleich - Übersichtlicher WP, SuS sehen auf einen Blick, was sie zu tun haben - SuS haben Ordner für alles WP-Material - Wenig lose Blätter/Dossiers - Material immer am selben Ort - Viele bekannte Aufgaben - Nicht gleichzeitig mit neuen Aufgaben auch Raum- und Arbeitsplatzangebot öffnen - Mit einzelnen SuS Aufträge für jeden Tag mit anderer Farbe anmalen lassen - Mit einzelnen SuS ausrechnen, wie viel Zeit sie für alle Aufträge benötigen werden 	
Zeitgefühl / Zeitmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet 	<ul style="list-style-type: none"> - Richtzeit (so lange müssen SuS mind. an Auftrag arbeiten) - Aufgaben streichen für SuS, die wirklich arbeiten, aber zu lange brauchen - Mit einzelnen SuS ausrechnen, wie viel Zeit sie für alle Aufträge benötigen werden, auf Zeitfaktor hinweisen 	

Aufgaben anpacken	<ul style="list-style-type: none"> - Im WP nur Aufträge, die SuS selbstständig lösen können (Übungsaufgaben) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen - Zeitvorgaben geben („Spätestens nach 5 Minuten arbeiten alle an WP“) 	
Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - Im WP nur Aufträge, die SuS selbstständig lösen können (Übungsaufgaben) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> - „Lerncoaching“ (genaues Vorgehen nicht erwähnt)
Selbstregulation der Aufmerksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen - Distanzangabe, wie weit Gespräche für andere hörbar sein dürfen (Kleeblatt) - Startpunkt der LP im Raum bedeutet „Herschauen, Herhören, will anfangen“ - Fusstütze für SuS (halbes Rundholz) - Nicht gleichzeitig mit neuen Aufgaben auch Raum- und Arbeitsplatzangebot öffnen 	
Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen - Einzelne SuS geplante Aufträge für jeden Tag mit anderer Farbe anmalen lassen - Möglichkeit der freien Arbeit als Belohnung 	<ul style="list-style-type: none"> - „Lerncoaching“ (genaues Vorgehen nicht erwähnt)

Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen Selbstkontrolle machen - SuS müssen verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollieren, ob SuS Selbstkontrolle gemacht haben - Ähnliche Art von Aufgaben - Langsame Steigerung der Menge der Aufgaben mit Selbstkontrolle - Für einzelne SuS einen Teil der Aufgaben durch LP kontrollieren - System zur Anzeige von Fehler mit SuS erarbeitet 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategien zur Texterfassung geübt (Transfer unklar)
Reflexion/ Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen Selbsteinschätzung machen (kann sich auf Arbeitsinhalte oder Arbeitsweise beziehen) - Max. Arbeitslautstärke mit SuS zusammen erarbeitet (Distanzangabe, bis wo Gespräche zu hören sein dürfen) - SuS Selbsteinschätzung begründen lassen - Rückmeldungen mit Aufstrecken - SuS dürfen manchmal ändern von ihrer Lösung einer Aufgabe erzählen 		
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Abwechslung (Aufgaben, Raum/Platz, Sozialform) - Vorlesen im Kindergarten - Manchmal Aufträge in Partnerarbeit - Bewegung - SuS erhalten für jeden erfüllten Auftrag einen Strich, wenn 10 Striche, Belohnung - Zeitfenster für freie Arbeit für alle SuS bei entsprechender Arbeitsleistung - Unfertige Aufträge nach Ablauf des WP nacharbeiten - Token-Programm (3 Steine) - SuS dürfen manchmal ändern von ihrer Lösung einer Aufgabe erzählen - SuS dürfen auch mal weniger machen, wenn sie schlechten Tag haben - Aufgaben für einzelne SuS streichen - Planungssicherheit durch Hausaufgabenplan - Unterstützung beim Planen → Aufträge geschafft → Stolz - „Nette“ Rückmeldung der LP auf Selbsteinschätzung 		

Zusammenfassung Was A. tut

Trifft LP dazu Massnahmen?	XX: Ja, mehrere	X: Ja, einige wenige	?: Ja, mit Vorbehalt	-: Nein
	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen	
Planungsphase	XX	XX	XX	
Arbeitsphase	XX	XX	X?	
Abschlussphase	XX	XX	X?	
Reflexion/Metakognition	X, SuS frei ob in Bezug auf Arbeitsinhalte oder Arbeitsweise			
Motivation	XX, alles			

A. macht einen Wochenplanunterricht, der den Schüler/innen eine reiche Umgebung bietet, um ihre exekutiven Funktionen zeigen und anwenden zu können (**Rahmenbedingungen**). Sie unterstützt die Schüler/innen sowohl in der Planungs-, wie auch in der Arbeits- und Abschlussphase des Wochenplans durch vielfältige **äussere Strukturierungsmassnahmen**. Die Förderung der **inneren Strukturen** exekutiver Funktionen für einzelnen Schüler/innen ist in der Planungsphase zu erkennen. Durch Coaching fördert sie einzelne Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen auch während der Arbeit an den Aufträgen, wobei nicht klar wird, wie dieses Coaching abläuft. A. fordert auf dem Arbeitsplan eine **Reflexion** von allen SuS. Es scheint aber den SuS überlassen, ob sie nicht nur ihre Kenntnisse der Inhalte, sondern auch ihre Arbeitsweise reflektieren und damit, inwiefern sie die Reflexion tatsächlich metakognitiv nutzen. A. fördert Metakognition jedoch im restlichen Unterricht und mit einzelnen Schüler/innen. A. spricht die **Motivation** der Kinder für die Wochenplanarbeit kreativ und auf vielfältige Art und Weise an.

Gi. (LP) & I. (SHP), 4.Kl.

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - Alle SuS müssen mit blauer und gelber Farbe planen (zu Hause/in der Schule) 	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisung an SuS, wie viele Aufträge als Hausaufgaben einplanen - SuS zuerst der Reihenfolge der Auftragsnr. nach arbeiten lassen - Einzelne S. zu Hause mit Eltern besprechen lassen, was am nächsten Tag tun. - SuS auf Zeitfenster für WP-Arbeit hinweisen (z.B. an schulfreien Tagen) - SuS melden LP anfangs Lektion, was sie eingeplant haben 	<ul style="list-style-type: none"> - Jetzt noch immer Di mit einzelnen SuS WP-Arbeit einteilen, d.h. fragen, was S. zu Hause/in Schule machen möchte, nach geschätztem Zeitaufwand fragen, Ausgewogenheit der Planung hinterfragen, SuS Arbeitsplan blau/gelb anmalen lassen, Planung im Lauf der WP-Arbeit mit S. reflektieren - Strategien aus Lehrmittel <i>Ich lerne lernen</i> (Transfer unklar)
Organisation, innere und äussere		<ul style="list-style-type: none"> - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet - Als erstes Name auf Arbeitsplan - Wichtige Termine auf Arbeitsplan - SuS haben WP-Schnellhefter - Alle Papiere am Montag abgeben und SuS ordnen in Schnellhefter ein - Alle SuS müssen mit blauer und gelber Farbe planen (zu Hause/in der Schule) - WP-Gestaltung aufs Wesentliche beschränken - SuS darauf hinweisen, dass Informationen auf Arbeitsplan stehen - SuS streichen Auftrag ab, wenn erledigt - Einzelne S. zu Hause mit Eltern besprechen lassen, was am nächsten Tag tun. - SuS müssen gelöste Aufträge fortlaufend in Korrekturfach abgeben - Fertige Blätter möglichst schnell einordnen (ablegen) - Mit einzelnen SuS zusammen aufräumen - Für einzelne SuS einfachere Sätze auf WP - WP-Gestaltung immer gleich 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit individuellem S. Plan studieren, Checkliste machen: „Was brauchst du zu Hause? Was musst du einpacken?“ (strukturiert und systematisch üben?)

Zeitgefühl / Zeitmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS ansprechen, wenn mit Arbeit im Verzug (Übersichtstabelle für LP) - Für SuS Timer stellen - Einzelne SuS kontrollieren - Einzelne SuS haben mehr Zeit zur Verfügung 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit einzelnen SuS Zeitaufwand einzelner Aufträge einschätzen und Schätzung überprüfen - Jede Woche zeitliche Planung besprechen: „Wie viel Zeit bleibt dir noch?“
Aufgaben anpacken	<ul style="list-style-type: none"> - Im WP nur Aufträge, die SuS selbstständig lösen können 	<ul style="list-style-type: none"> - Für SuS Timer stellen - Einzelne SuS kontrollieren - Sich zu SuS hinsetzen 	
Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - SuS zu Mitschüler/innen schicken für Tipp - Fragen von SuS beantworten - Fortlaufend kontrollieren/korrigieren - Im WP nur Aufträge, die SuS selbstständig lösen können 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen angefangene Aufträge fertig machen, bevor etwas Neues anfangen - Für SuS Timer stellen - Einzelne SuS kontrollieren - Sich zu SuS hinsetzen 	
Selbstregulation der Aufmerksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> - SuS dürfen in Nebenräume - Sich zu SuS hinsetzen - Pamir (Gehörschutz) - Ruhetisch 	
Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen - „musste ich es dann ein wenig durchzwängen.“ 	

Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen Selbstkontrolle machen - SuS müssen verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisungen an SuS: „Schaut genau“, „Macht es sorgfältig und genau“ - Kontrollieren, ob SuS Selbstkontrolle gemacht haben - Langsame Steigerung der Menge und der Schwierigkeit der Aufgaben mit Selbstkontrolle - In Selbstkontrolle muss von SuS nicht alles fehlerlos kontrolliert sein - Für einzelne SuS einen Teil der Aufgaben oder alles durch LP kontrollieren 	
Reflexion/ Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Gleiches Wochenziel für alle SuS (Selbst-/Sozialkompetenz), gross an Wandtafel, wird jeden Freitag gemeinsam mit jedem einzelnen S. evaluiert/reflektiert - SuS wählen persönliches Ziel, machen Selbsteinschätzung mit Smileys. - Zu jedem Auftrag, Angaben in Spalte „Lernziele“, muss von SuS Ende WP nochmals reflektiert werden - Am Schluss der WP-Lektion Reflexionsrunde: Was gut gelaufen? Was nächstes Mal anders machen? - SuS erhalten extra Zeit für Reflexion - s. Einsatz von Metakognition unter „innere Strukturen“ 		
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Zusatzaufgaben werden „Profi-Aufgaben“ genannt - Weniger WP-Aufträge, so dass Zeit für Profi-Aufgaben bleibt, nicht zu viel Druck aufsetzen - Einzelne SuS kontrollieren „Immer wieder schauen, da haben sie Freude“, Unterstützung beim Planen → Aufträge geschafft → Stolz - Geschenklein als Belohnung für einzelne SuS - Wenn SuS während WP-Lektion zu wenig gearbeitet, dann müssen etwas zu Hause machen - SuS können Wünsche für WP angeben - Aufgaben, die SuS motivieren - Bewegung - Spielerische Übungsmaterialien - Manchmal Wahlmöglichkeit in Auftrag (z.B. etwas lesen) - Computer - Spass-WP - SuS manchmal mitentscheiden, was in WP kommt - Abwechslung - Gestaltung WP für alle SuS gleich, auch wenn Aufträge unterschiedlich 		

Besonderes: Checkliste für Abläufe in WP in Planung (I) → Arbeitsspeicher

Zusammenfassung Was Gi. Und I. tun

Treffen LP dazu Massnahmen?	XX: Ja, mehrere	X: Ja, einige wenige	?: Ja, mit Vorbehalt	-: Nein
	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen	
Planungsphase	XX	XX	X?/ XX	
Arbeitsphase	XX	XX	-	
Abschlussphase	XX	XX	-	
Reflexion/Metakognition	XX, beides, sehr ausführlich und eng auf Lernziele bezogen			
Motivation	XX, alles			

Gi. und I. machen einen Wochenplanunterricht, der den Schüler/innen eine reiche Umgebung bietet, um ihre exekutiven Funktionen zeigen und anwenden zu können (**Rahmenbedingungen**). Sie unterstützt die Schüler/innen sowohl in der Planungs-, wie auch in der Arbeits- und Abschlussphase des Wochenplans durch vielfältige **äussere Strukturierungsmassnahmen**. I. fördert in der Planungsphase **innere Strukturen** exekutiver Funktionen für diejenigen Schüler/innen, die mit ILZ arbeiten ausgeprägt. In den Bereichen *Planen* und *Zeitgefühl/Zeitmanagement* ist dies deutlich zu sehen. Gi. unternimmt Verschiedenes, was zur Förderung innerer Strukturen in der Planungsphase beitragen kann. Es ist jedoch nicht ersichtlich, ob dies auch strukturiert und systematisch geübt wird. In der Arbeits- und der Abschlussphase ist keine explizite Strategievermittlung sichtbar. Gi. fordert von allen SuS eine äusserst differenzierte **Reflexion** in Bezug auf Sachlernziele, Selbst-/Soziallernziele (Wochenziele) und persönliche Lernziele. Die beiden Lehrpersonen sprechen die **Motivation** der Kinder für die Wochenplanarbeit kreativ und auf vielfältige Art und Weise an.

B.(LP), 5.Kl.

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS haben Hausaufgaben für ganze Woche anfangs Woche erhalten (planen schrittweise üben) - Unterstützung durch Eltern anfordern 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit einzelnen SuS WP-Arbeit einteilen, d.h. fragen, wann sie was machen möchte, Ausgewogenheit der Planung überprüfen, SuS Planung in Arbeitsplan eintragen lassen, Planung 2-3 Mal in der Woche überprüfen und am Schluss reflektieren (SuS Strategie strukturiert und systematisch einüben lassen?)
Organisation, innere und äussere	<ul style="list-style-type: none"> - SuS haben Hausaufgaben für ganze Woche anfangs Woche erhalten (planen schrittweise üben) - Material liegt in Stapelfächern bereit 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet - Farben auf WP sind Themen/Fächern zugeordnet, Bilder passen zu Realienthema - SuS haben WP-Klarsichtmäppchen - Einzelne SuS Mappe mit verschiedenen Fächern - Wenig lose Blätter/Dossiers - Tagesprogramm an Wandtafel - SuS müssen gelöste Aufträge fortlaufend in Korrekturfach abgeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Üben Ordnung schaffen anhand Materialien aus Werkstätten (Transfer ?)
Zeitgefühl / Zeitmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet 		<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS mit Stoppuhr arbeiten, benötigte Zeit aufschreiben lassen, Zeitaufwand reflektieren - Zeitaufwand einschätzen und überprüfen lassen
Aufgaben anpacken		<ul style="list-style-type: none"> - Angebot an SuS: LP 10 Min. für Thema X da → SuS in Arbeit hinein begleiten - Einzelne SuS kontrollieren/im Auge behalten 	

Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen		<ul style="list-style-type: none"> - Manchmal Ende WP-Lektion SuS WP kontrollieren, schauen, wo SuS stehen und Fertiges abhaken - SuS dürfen Arbeitsplatz selber wählen, z.B. mit kl. Tischen, Klemmbrettern in Gang, auf Badetücher am Boden - SuS müssen sagen, wo sie hingehen - Regel bei Schwierigkeiten: 1.: MitSuS um Rat fragen, 2.: LP fragen - Einzelne SuS kontrollieren/im Auge behalten 	
Selbstregulation der Aufmerksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> - Abgeschirmte Plätze an Fensterbank - SuS müssen angefangene Aufträge fertig machen, bevor etwas Neues anfangen - Von einzelnen SuS ständig das Arbeiten einfordern - Leise Arbeitsatmosphäre fordern 	
Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung der WP ist gleich auch wenn für einige SuS erhöhte Anforderungen, so dass sie nicht merken 	
Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen bei gewissen Arbeiten Selbstkontrolle machen - SuS müssen verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS bei mangelhafter Selbstkontrolle, SuS nochmals kontrollieren lassen, „Schaut genau“, „Macht es sorgfältig und genau“ - Kontrollieren, ob SuS Selbstkontrolle gemacht haben 	<ul style="list-style-type: none"> - In Deutsch geübt, Texte zu überfliegen und auf bestimmte Merkmale zu prüfen (Transfer?)

Reflexion/ Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Lernziele zu Aufträgen (Sachkompetenz) auf WP, SuS entscheiden selber, wann sie Lernzielkontrolle machen wollen - SuS müssen Selbsteinschätzung auf Arbeitsplan angeben (bezügl. Sachlernziele, bezügl. Arbeitsweise ist möglich) - Einschätzung mit Smileys für SuS, die nicht so gut schreiben können - Planung mit einzelnen SuS, welche Mühe haben, nach Arbeit reflektieren - Oft Feedback der LP zum Arbeitsverhalten am Ende der WP-Lektion - Reflexion mit jedem einzelnen S. anfangs Woche - Reflexionen mehrerer Pläne vergleichen, wiederkehrende Schwierigkeiten oder Verbesserungen herauslesen
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Abwechslung und Auflockerung - Freie Arbeit/eigener Posten/Projekt/eigene Forschungsthemen suchen, wenn Pflicht erfüllt oder Lernziel mit wenig Übung erreicht - Gestaltung WP für alle SuS gleich, auch wenn Aufträge unterschiedlich - Farbiger WP - Gruppenarbeiten - SuS dürfen Arbeitsplatz selber wählen, z.B. mit kl. Tischen, Klemmbrettern in Gang, auf Badetücher am Boden - Manchmal Ende WP-Lektion SuS WP kontrollieren, schauen, wo SuS stehen und Fertiges abhaken - WP aufgrund Rückmeldungen der SuS zusammenstellen

Zusammenfassung Was B. tut

Trifft LP dazu Massnahmen? XX: Ja, mehrere X: Ja, einige wenige ?: Ja, mit Vorbehalt -: Nein

	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen
Planungsphase	XX	XX	XX?
Arbeitsphase	-	XX	-
Abschlussphase	XX	X	X?
Reflexion/Metakognition	XX, beides, regelmässig und intensiv im persönlichen Gespräch LP-S.		
Motivation	XX, alles ausser <i>Entlastung</i> (nicht sichtbar)		

B. bietet in ihrem Wochenplanunterricht den Schüler/innen v.a. in der Planungs- und der Abschlussphase zusätzliche Rahmenbedingungen, um ihre exekutiven Funktionen zeigen und anwenden zu können (**Rahmenbedingungen**). Sie unterstützt die Schüler/innen sowohl in der Planungs-, wie auch in der Arbeitsphase des Wochenplans durch vielfältige **äussere Strukturierungsmassnahmen**. Sie fördert **innere Strukturen** exekutiver Funktionen einzelner Schüler/innen in der Planungsphase. Nicht immer ist ersichtlich, ob und wie der Transfer unterstützt wird oder ob die Schüler/innen die Strategien strukturiert und systematisch einüben. Vor allem durch die mündliche Reflexion mit jedem einzelnen Schüler/jeder einzelnen Schülerin kann dessen/deren Lernen zielgerichtet mit **Metakognition** begleitet werden. B. spricht die **Motivation** der Schüler/innen auf unterschiedliche Art und Weise an. Besonders motivierend scheinen diesbezüglich die Freiräume zu sein.

G. (LP), R. (LP) & C. (LP), alle 5.Kl.

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Hausaufgaben sind in WP integriert 	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisung an SuS, was Mühe macht, in Schule, Zusätzliches als Hausaufgabe - Für jeden Auftrag ein fixer Tag angegeben, an dem dieser abgegeben werden muss - Grössere Aufträge (z.B. Vortrag vorbereiten) in kleinere Teilaufgaben zerlegen - Bei grösseren Aufträgen SuS fragen, wie weit sie sind mit Arbeit, angeben, was sie spätestens bis wann gemacht haben sollten - Täglich Einzelberatung mit S., welche Aufträge in Hausaufgabenhilfe, kurzfristige Ziele setzen - Einzelnen SuS in WP hineinschreiben, was sie zuerst erledigen müssen - Jeden Tag an Wandtafel schreiben, was zuerst gemacht werden müsste 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit allen SuS erklärt, wie planen: Wichtiges/"Gefährliches" anmalen, täglich Termine beachten (unklar, wie SuS dazu gebracht, /selbstständig anzuwenden, strukturiert und systematisch geübt?)
Organisation, innere und äussere	<ul style="list-style-type: none"> - Zusatzblätter liegen in Ablage, den SuS zugänglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Laufend korrigieren, den SuS Rückmeldungen geben - Einzelne SuS sofort verbessern lassen - SuS erklären, sie sollen diejenigen noch ausstehenden Dinge zuerst erledigen, die schneller abgehakt werden können - SuS führen selbstständig Spalte <i>Erledigt</i> - Abmachung mit individuellem S.: Jeden Tag Tasche zeigen, was eingepackt für Hausaufgaben - Einzelne SuS Mappe mit verschiedenen Fächern - Wenig lose Blätter/Dossiers - Verschiedenfarbige Mäppchen für jedes Fach - Alle Blätter als Päckli zusammen mit WP am Montag abgeben - Blätter nach und nach abgeben, wenn es eingeführt ist 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS persönliches Lernziel: „Im Mäppchen regelmässig Ordnung schaffen“, Trick mit „Gerümpelfächli“, wenn keine Zeit, mal dort hinein, später ordnen

Zeitgefühl / Zeitmanagement		<ul style="list-style-type: none"> - Für jeden Auftrag ein fixer Tag angegeben, an dem dieser abgegeben werden muss, kontrollieren - Bei grösseren Aufträgen SuS fragen, wie weit sie sind mit Arbeit, angeben, was sie spätestens bis wann gemacht haben sollten 	
Aufgaben anpacken	<ul style="list-style-type: none"> - SuS können sich für Beratung/Hilfe anmelden 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS, die Mühe haben, kommen lassen, nochmals erklären - Zeitvorgabe geben (in 2 Minuten haben alles angefangen) - Von Einführung in regulärer Lektion in WP übergehen, SuS können im Thema bleiben, mit WP-Aufträgen mit gleichem Inhalt schon anfangen - Frage: Wer weiss schon, was er machen will? (gibt anderen SuS Ideen) - Sich zu SuS hinsetzen (zu wenig Zeit dafür) 	
Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - Fragen von SuS beantworten, SuS können sich für Beratung/Hilfe anmelden - Differenziertes System (Fragen/Korrektur): Fragen werden bevorzugt behandelt - Fortlaufend kontrollieren/korrigieren 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS, die Mühe haben, kommen lassen, nochmals erklären - SuS müssen angefangene Aufträge fertig machen, bevor etwas Neues anfangen - Wollen SuS im Gang arbeiten, müssen sie fragen - Sich zu SuS hinsetzen (zu wenig Zeit dafür) 	
Selbstregulation der Aufmerksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen (zu wenig Zeit dafür) - Im Zimmer Ruhe einfordern - Regel: Man darf niemanden von der Arbeit abhalten 	

Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - „Wie Fussball-Coach“, aufbauen, motivieren... - Einzelne SuS in Hausaufgabenhilfe schicken 	
Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - SuS müssen Selbstkontrolle machen - SuS müssen verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> - Laufend korrigieren, den SuS Rückmeldungen geben - Korrekte Resultat herunter lesen, SuS Lösungen ihres Partners kontrollieren lassen (R. und C.) - Anweisungen, wie Fehler hervorheben, so dass sie einfach wieder zu finden sind - Das Meiste selber korrigieren (nicht während Unterricht) 	
Reflexion/ Meta- kognition	<ul style="list-style-type: none"> - Gleiches Wochenziel für alle SuS (Selbst-/Sozialkompetenz), gross an Wandtafel, wird jeden Montag von S. selbst, einem Partner und der LP mit Smileys beurteilt - Rückmeldung zu Wochenziel auch in Worten - Indikatoren für Wochenziel klären - Während Woche auf Wochenziel hinweisen - SuS wählen persönliches Ziel, machen Selbsteinschätzung mit Smileys. (G. und R.) - Persönliches Lernziel über längere Zeit beibehalten, im Gespräch LP-S. auswählen und reflektieren/diskutieren ob erreicht, SuS bringen „Beweise“ - Gemeinsamer Austausch über Arbeitsweise im WP gelegentlich im Klassenrat, von LP nach Bedarf angesetzt 		
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - wenn schwache SuS alles erledigt, Anerkennung mit Smiley - Diplom vergeben, wenn persönliches Lernziel erreicht ist - Wenn Aufträge nicht fertig, nachsitzen - Sobald Übertrittsentscheid gefallen ist, für schwache SuS Pensum reduzieren - Freie Wahl des Arbeitsplatzes/-ortes - Manchmal Verbesserungen für einzelne SuS streichen - Belohnung für ganze Klasse nach WP-Lektion, wenn gut gearbeitet, (Buchstaben sammeln für Schwimmbadbesuch) - Laufzeit WP über Wochenende ermöglicht mehr Freiheiten, um Arbeiten einzuteilen, Entlastung unter der Woche - Zusatzaufträge: Knacknüsse und in Partnerarbeit Vorträge mit freiem Thema vorbereiten 		

Besonderes: Problem Arbeitsspeicher einzelner SuS: haben Aufträge nicht rechtzeitig gemacht, vergessen Unterschriften einzuholen, Dinge abzugeben. WP-Lektion dient auch dazu, solches einzufordern → SuS werden in ihrer Arbeit gestört

Zusammenfassung Was G., R. und C. tun

Trifft LP dazu Massnahmen? XX: Ja, mehrere X: Ja, einige wenige ?: Ja, mit Vorbehalt -: Nein

	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen
Planungsphase	X	XX	X / -
Arbeitsphase	XX	XX	-
Abschlussphase	X	XX	-
Reflexion/Metakognition	XX, beides, mit Indikatoren, im Austausch LP-S., differenziert, auf eigene Lernzielen bezogen in Bearbeitung		
Motivation	X, keine tätigkeitsspezifischen Anreize sichtbar, kaum Zeit für Zuwendung		

W. ist keine IS-Schule, d.h. es gibt keine SHPs., welche die Lehrpersonen im Wochenplanunterricht unterstützen könnten. Es fällt auf, dass alle drei Lehrpersonen viele **äussere Strukturen** aufbauen, um mit den Schwierigkeiten von Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen umzugehen. Gleichzeitig sind die knappen personellen Ressourcen ein grosses Thema und erschweren oder verunmöglichen viele gute Ideen und Massnahmen zu Förderung exekutiver Funktionen, welche andere Lehrpersonen umsetzen können. Die Freiräume der Schüler/innen sind im Vergleich mit denen anderer untersuchter Klassen eingeschränkt, was sich u.a. am Vergleich der **Rahmenbedingungen** ablesen lässt. Strategien vermitteln und einüben zum Aufbau **innerer Strukturen**, wird von einer Lehrperson im Bereich der Planungsphase geschildert. Sonst ist dies nicht zu beobachten. Die drei Lehrpersonen ergänzen und unterstützen das Evaluationssystem auf dem Arbeitsplan mit unterschiedlichen mündlichen **metakognitiven Elementen**. Eine ausführliche Thematisierung von Lernzielen in allen Bereichen ist in Bearbeitung. Inwiefern Metakognition gezielt für einzelne SuS zur Stärkung ihrer exekutiven Funktionen eingesetzt wird, ist nicht ersichtlich. Die Lehrpersonen versuchen die **Motivation** der Schüler/innen vor allem über zweckzentrierte Anreize anzusprechen. Für Zuwendung bleibt wenig Zeit und der Leistungsdruck im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe wird spürbar.

U. (KL Kleinklasse)

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Hausaufgaben: 140 Min./Woche lesen, SuS teilen selber ein 	<ul style="list-style-type: none"> - Am Montag mit jedem einzelnen S. neuer Plan besprechen und Fragen klären (Überblick verschaffen) - Für einzelnen S. wäre besser Tagesplan und dann schrittweise wieder zu Wochenplan ausdehnen 	
Organisation, innere und äussere		<ul style="list-style-type: none"> - Am Montag mit jedem einzelnen S. neuer Plan besprechen und Fragen klären - SuS haben WP-Mäppchen - Alle Blätter als Päckli zusammen mit WP am Montag abgeben - WP-Abschluss ritualisiert (wenn fertig, Spiel, dann Klassenrat) 	
Zeitgefühl / Zeitmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Hausaufgaben: 140 Min./Woche lesen, SuS teilen selber ein 	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis für Lese-Hausaufgaben: 140 Min. sind 7x20 Min., d.h. jeden Tag 20 Min. 	
Aufgaben anpacken	<ul style="list-style-type: none"> - Am Montag mit jedem einzelnen S. neuer Plan besprechen und Fragen klären - Fragen von SuS beantworten: wenn LP an „Beratungstisch“ sitzt, dürfen SuS mit Fragen kommen 	<ul style="list-style-type: none"> - Auf einzelne SuS zugehen und nachfragen, z.B.: „Hattest du da nicht noch ein Problem zu klären?“ 	

Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - Am Montag mit jedem einzelnen S. neuer Plan besprechen und Fragen klären - Fragen von SuS beantworten: wenn LP an „Beratungstisch“ sitzt, dürfen SuS mit Fragen kommen - Wenn SuS ein Problem haben und LP ist bei anderer Stufe, müssen sie selbstständig an etwas anderem weiterarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Auf einzelne SuS zugehen und nachfragen, z.B.: „Hattest du da nicht noch ein Problem zu klären?“ - SuS wählen persönliches Ziel, schreiben es auf Karte, stellen es jeden Morgen aufs Pult, lesen es einander laut vor 	
Selbstregulation der Aufmerksamkeit			
Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - „Wie Fussball-Coach“, aufbauen, motivieren... 	
Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS müssen Selbstkontrolle machen - SuS müssen verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS für Lese-Hausaufgaben Unterschrift der Eltern einholen lassen - Möglichst mit S. zusammen Verbesserungen machen 	

Reflexion/ Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Am Montag mit jedem einzelnen S. vorherige Woche reflektieren, persönliches Ziel reflektieren - Auf WP Kommentar der LP zur vorherigen Woche - Gleiches Wochenziel für alle SuS (Selbst-/Sozialkompetenz) - SuS wählen persönliches Ziel, schreiben es auf Karte, stellen es jeden Morgen aufs Pult, lesen es einander laut vor - Lernzielkontrollen sind im Wochenplan enthalten und können von den SuS zu einem selbst gewählten Zeitpunkt gemacht werden
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - wenn SuS ganzer WP geschafft, Belohnung: Gutschein für 1 Freistunde - Wenn Aufträge nicht fertig, manchmal Aufträge für einzelne SuS streichen, d.h. nicht alles Unfertige nacharbeiten lassen, wenn Arbeitspensum zu gross - Wenn Freitag WP fertig, darf S. Spiel machen

Zusammenfassung Was U. tut

Trifft LP dazu Massnahmen? XX: Ja, mehrere X: Ja, einige wenige ?: Ja, mit Vorbehalt -: Nein

	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen
Planungsphase	X	XX	-
Arbeitsphase	XX	X	-
Abschlussphase	X	XX	-
Reflexion/Metakognition	XX, beides, besonders Wert auf Ziel vor Augen behalten		
Motivation	X, keine tätigkeitsspezifischen Anreize erwähnt		

U. unterrichtet an einer mehrstufigen Kleinklasse. Es fällt auf, dass er insbesondere im Bereich der Arbeitsphase verschiedene zusätzliche **Rahmenbedingungen** schafft, welche den Schüler/innen ermöglichen, ihre Aufgaben tatsächlich selber anzupacken, dranzubleiben und gut zu Ende zu führen. Dies wohl, weil die Schüler/innen oft selbstständig am Wochenplan arbeiten sollen, während dem er mit den jüngeren Kindern beschäftigt ist. Er schafft viele **äussere Strukturen** in der Planungs- und der Abschlussphase des Wochenplans. Äussere Strukturen in der Arbeitsphase sind kaum sichtbar. Aus den Interviewantworten wird keine explizite Strategievermittlung zum Aufbau **innerer Strukturen** erkennbar. Der Einsatz von **Metakognition** ist eng mit den Lernzielen verbunden, bei welchen U. darauf achtet, dass sie sehr präsent sind. Als **motivierende Elemente** sind zweckzentrierte Anreize, Zuwendung und Entlastung sichtbar.

D.(LP) & V. (SHP), 4.Kl.

Exekutive Funktion	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Aufbau innerer Strukturen oder Ansatz dazu
Planen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - SuS müssen sich selber Überblick verschaffen und sich Arbeit einteilen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben streichen für SuS, die wirklich arbeiten, aber zu lange brauchen - Anweisungen an einzelne SuS, wann sie was in Angriff genommen haben sollten - Immer wieder ähnliche Aufgabenarten 	<ul style="list-style-type: none"> - mit individuellem S. WP-Arbeit einteilen, d.h. fragen, wie viele Aufträge im Ganzen, wie viele durchschnittlich pro Tag zu erledigen, bei Schwierigkeiten Planung und Arbeitsweise mit S. reflektieren (unklar wie deutlich explizite Strategievermittlung und strukturiertes und systematisches Einüben)
Organisation, innere und äussere	<ul style="list-style-type: none"> - Material (Arbeitsblätter, Lösungsblätter, andere Arbeitsmaterialien) liegt in Fächern im Schrank bereit, SuS holen selber - Abkürzungen auf WP erklärt 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet - Für einzelnen S.: alle Arbeitsblätter in einem Ordner, für ihn am einfachsten zu finden - Material immer am selben Ort - SuS haben WP-Mäppchen - Ende Woche heften SuS alle Papiere zusammen - Anweisungen an einzelne SuS, die Mühe haben mit Ordnung, z.B. nochmals suchen zu gehen, Lösungsblätter zurückzulegen - Viele Aufgaben und dazu benötigtes Material bekannt - Jeden Morgen Überblick über Tagesablauf - Glockenzeichen zum Abschluss der WP-Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit individuellem S. Plan studieren, in Ablage nachschauen lassen, Arbeitsblätter zuordnen (nicht systematisch und strukturiert geübt)

Zeitgefühl / Zeitmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl WP-Lektionen von vornherein festgelegt - Zeitpunkt WP-Lektionen im Stundenplan verzeichnet - SuS müssen sich selber Überblick verschaffen und sich Arbeit einteilen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben streichen für SuS, die wirklich arbeiten, aber das Pensum zu gross war - Anweisungen an einzelne SuS, wann sie was in Angriff genommen haben sollten - Immer wieder ähnliche Aufgabenarten - Hinweise an einzelne SuS, wie viel Zeit noch bleibt und welche Aufgabe noch drin liegen würde - Für einzelnen S. einen Teil der Aufgaben oder alles durch LP kontrollieren 	
Aufgaben anpacken	<ul style="list-style-type: none"> - Sich hinter L-Pult zurückziehen und SuS selbstständig arbeiten lassen - Fragen von SuS beantworten - SuS dürfen auch Mitschüler/innen fragen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne SuS dazu anhalten auch mit weniger beliebten Aufträgen anzufangen - Morgenbeginn mit WP-Lektion ritualisiert - Herumgehen und SuS beobachten - Sich zu einzelnen SuS hinsetzen, nach Problem fragen, was S. schon weiss, erklären oder auffordern zu arbeiten 	
Dranbleiben, Ziel vor Augen behalten, Aufgaben gut zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - Sich hinter L-Pult zurückziehen und SuS selbstständig arbeiten lassen - SuS dürfen auch Mitschüler/innen fragen - Fragen von SuS beantworten 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich zu SuS hinsetzen, erklären und/oder auffordern zu arbeiten - Herumgehen und SuS beobachten 	
Selbstregulation der Aufmerksamkeit		<ul style="list-style-type: none"> - SuS dürfen in Nebenräume - Klassenzimmer ist Stillarbeitszone 	

Selbstregulation des Affekts		<ul style="list-style-type: none"> - Aufforderung an SuS: „Jetzt musst du einfach“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Besprochen, wie Umgang mit Gefühlen von Hemmung und Verzweiflung vor grossen Mengen Aufträgen: z.B. Schritt für Schritt, mal wo anfangen (unklar, ob Strategie weiter geübt und reflektiert wird)
Kontrolle/Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> - SuS sind sich gewohnt, Selbstkontrolle zu machen - Verantwortung für korrekte Kontrolle SuS übergeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Stichprobenkontrolle - Einzelne SuS kontrollieren, ob sie korrekt kontrolliert haben - In Selbstkontrolle muss von SuS nicht alles fehlerlos kontrolliert sein - Für einzelnen S. einen Teil der Aufgaben oder alles durch LP kontrollieren - Kontrolle der Arbeiten ohne Lösungsblatt, z.B.: „Ist Arbeit vollständig erledigt?“, übernehmen LP 	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Bedarf mit einzelnen SuS, die nicht richtig kontrollieren/korrigieren Gespräch über „Wie korrigiere ich? Wie mache ich das?“ (unklar, ob Strategie weiter geübt und reflektiert wird) - In Planung: Schreibkonferenzen und Textüberarbeitung (Transfer?)
Reflexion/ Metakognition	<ul style="list-style-type: none"> - Persönliche Besprechung mit einzelnen SuS, die mit WP bis Freitag nicht fertig geworden sind, Suche nach Gründen - Wenn LP etwas Bestimmtes auffällt (z.B. sorgfältiger arbeiten, nicht alle Aufgaben gelöst), für ganze Klasse thematisieren - Am Ende des Klassenrats, wenn Zeit bleibt, „methodische Sachen“ anschauen, s. <i>Selbstregulation der Affekts</i>, bei Bedarf Bogen schlagen zu WP-Arbeit - Thematisiert „Was mache ich gern? Fange ich damit an oder mache ich zuerst, was ich nicht so mag?“ - In Mathematik oft nach Wegen suchen, um Resultat mit anderem Rechenweg zu überprüfen - Manchmal stellen einzelne S. vor, was sie gelernt haben - Nachfrage nach Lösungswegen und Vorgehen und Vergleich in Klasse - Wenn einzelne S. Schwierigkeiten oder mit WP nicht fertig geworden, nachfragen: „Was könntest du nächstes Mal anders machen?“ - SuS schreiben reflektieren WP-Arbeit manchmal auch im Lerntagebuch - Austausch ausgewählter Tagebucheinträge 		
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Freie Arbeit/Vorträge/Theaterszenen u.Ä., wenn Pflicht erfüllt oder Lernziel mit wenig Übung erreicht - Für einzelne S., die mit WP nicht fertig geworden sind, obwohl sie wirklich gearbeitet haben, Aufgaben streichen - Auch kreative Aufträge im WP als Ausgleich zu Kopflastigem, Abwechslung in Auswahl der Aufträge - Freiraum für SuS, sich Aufträge selber einteilen zu können möglichst offen halten - SuS dürfen Arbeitsplatz selber wählen, z.B. in Gang, in Nebenräume, am Boden - SuS müssen nicht alles verbessern, muss nicht jedes Resultat am Ende korrekt sein - Erweiterter WP für leistungsstarke SuS mit herausfordernderen Aufträgen - Fähigkeiten/Möglichkeiten der SuS für Auswahl der Aufträge berücksichtigen - Bewegung 		

Zusammenfassung Was D. und V. tun

Trifft LP dazu Massnahmen? XX: Ja, mehrere X: Ja, einige wenige ?: Ja, mit Vorbehalt -: Nein

	Rahmenbedingungen	Äussere Strukturen	Innere Strukturen
Planungsphase	XX	XX	X?
Arbeitsphase	XX	XX	-
Abschlussphase	XX	XX	X?
Reflexion/Metakognition	X, viele metakognitive Elemente, nur bei Schwierigkeiten auf WP bezogen		
Motivation	XX, alles		

D. und V. übertragen den SuS viel Verantwortung für die eigene Arbeit mit Wochenplan. Sie schaffen viele **Rahmenbedingungen**, die den Schüler/innen ermöglichen, ihre exekutiven Funktionen einzusetzen. Sie unterstützt die Schüler/innen sowohl in der Planungs-, wie auch in der Arbeits- und Abschlussphase des Wochenplans durch vielfältige **äussere Strukturierungsmassnahmen**. Das Gespräch über Strategien und Vorgehensweisen nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. In der Planungs- und Abschlussphase sind Ansätze zur Förderung von **inneren Strukturen** erkennbar, jedoch scheint es kein strukturiertes und systematisches Einüben von klaren Strategien zu geben. Es gibt keine für die Wochenplanarbeit deklarierten Lernziele und auch keine regelmässigen, auf den Wochenplanunterricht bezogene **Reflexionen**. Metakognitive Elemente werden dennoch vielfältig und vor allem im Zusammenhang mit der Arbeit einzelner Schüler/innen und wenn sich Schwierigkeiten ergeben, eingesetzt. Die **Motivation** der Kinder für die Wochenplanarbeit wird auf vielfältige Art und Weise und insbesondere durch die Eröffnung von Freiräumen angesprochen.

Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht

Herzlichen Dank, hast du dich bereit erklärt, mir zu deinen Erfahrungen mit der Ideensammlung Rückmeldungen zu geben. Du kannst den Fragebogen entweder ausdrucken, von Hand ausfüllen und mir per Post zuschicken oder direkt in dieses Word-Dokument hineinschreiben und es mir zurück mailen.

Der Fragebogen enthält einerseits Fragen, auf die du mit Multiple-Choice antworten kannst. Beantworte die Fragen digital, kannst du in die zutreffenden Kästchen hinein klicken und ein x hineinschreiben. Andererseits hat es Fragen, welche du in Worten beantworten sollst. Hier kannst du direkt in die Textfelder hineinschreiben. Bist du unentschlossen, wie du eine Frage beantworten sollst, z.B. weil keine passende Antwort in der Auswahl aufgeführt ist, oder willst du eine Antwort genauer begründen, schreibe deine Rückmeldung bitte in den Kasten *Bemerkungen*. Ich bin für alle Hinweise und Informationen dankbar, die mir ermöglichen die Ideensammlung zu verbessern. Bitte, überfliege den Fragebogen und verschaffe dir einen Überblick, bevor du mit der Beantwortung der Fragen beginnst.

Dein Name:

Deine Funktion: LP / SHP

Dein Unterrichtsort:

Deine Klasse(n):

Datum:

1. Deine Ausgangslage

1.1. Welche Vorkenntnisse hattest du vor meiner Anfrage zur Teilnahme an der Masterthese zum Thema Exekutive Funktionen (EF)?

	trifft zu
Ich hatte noch nie davon gehört.....	<input type="checkbox"/>
Ich war dem Begriff schon begegnet, aber wusste nicht, was damit gemeint ist....	<input type="checkbox"/>
Ich war dem Begriff schon begegnet und wusste, was damit gemeint ist.....	<input type="checkbox"/>
Ich hatte kein Wissen dazu, wie man EF fördern kann.....	<input type="checkbox"/>
Ich wusste schon, wie man EF gezielt fördern kann.....	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

1.2. Was hast du schon vor der Lektüre der Ideensammlung in deinem Unterricht zur Unterstützung von Schüler/innen (SuS) mit schwachen EF getan?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Ich habe vorher schon schwache EF durch äussere Strukturen gestützt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe vorher schon EF gefördert, d.h. mit SuS gezielt den Aufbau innerer Strukturen trainiert.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

1.3. Welche Kapitel der Ideensammlung hast du gelesen?

	ganz	teilweise
1.Exekutive Funktionen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.Arbeit mit der Ideensammlung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.Metakognition.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.Planen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.Organisation, innere und äussere.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.Zeitgefühl/Zeitmanagement.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.Aufgaben anpacken.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.Selbstregulation der Aufmerksamkeit.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.Selbstregulation des Affekts.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9.Kontrolle und Korrektur.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10.Impulskontrolle.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11.Flexibilität.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12.Arbeitsspeicher.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4. Zu welcher EF hast du Ideen ausprobiert?

1.5. Wie lange hast du bisher mit den Schüler/innen daran gearbeitet?

1.6. Was hast du ausprobiert? (Schreibe in Stichworten und nummeriere, so kannst du unten jeweils nur die entsprechenden Nummern angeben)

Zum Aufbau innerer Strukturen:

Äussere Strukturen:

Anderes:

Bemerkungen:

2.1. Liessen sich die Ideen in der Praxis anwenden? (Gib die Nummern aus Frage 1.6. an)

für ganze Klasse

für einzelne SuS

Diese Ideen konnte ich eins zu eins übernehmen:

Diese Ideen konnte ich grösstenteils übernehmen:

Diese Ideen konnte ich nur teilweise so übernehmen, wie sie vorgeschlagen sind:

Diese Ideen konnte ich gar nicht so anwenden, wie sie vorgeschlagen sind:

Diese Ideen liessen sich gut in den Wochenplanunterricht einbauen:

Diese Ideen konnte ich zwar einsetzen, musste es aber ausserhalb des Wochenplanunterrichts tun:

2.2. Hast du Ideen abgeändert? Wenn ja, wie?

2.3. Hast du eigene Ideen entwickelt? Wenn ja, welche?

2.4. Wo ergaben sich die grössten Schwierigkeiten in der Anwendung der Ideen?

2.5. Was hat sich besonders bewährt?

Bemerkungen:

3. Verständlichkeit und Stil der Ideensammlung

3.1. Wie empfandest du die Lektüre der Ideensammlung?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Die Ideensammlung ist in einer gut verständlichen Sprache geschrieben.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Anteile Theorie und Praxis sind ausgewogen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideensammlung ist so gestaltet, dass ich mich gut zurechtfinde.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe verstanden, worum es bei EF geht.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideensammlung lässt wichtige Fragen aus.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideensammlung erklärt mir als Fachperson nicht zu viel Bekanntes.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Aufbau der Ideensammlung ist übersichtlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Text setzt für Lehrpersonen zu viel spezifisches Fachwissen voraus.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe den Theorieteil inhaltlich gut verstanden.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Sprache ist mir zu kompliziert.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die grafische Gestaltung ist ansprechend.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Titel ist passend gewählt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Anregungen und abschliessende Beurteilung

4.1. Wie kann die Ideensammlung verbessert werden?

4.2. Wie beurteilst du die Ideensammlung insgesamt?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Ich habe Wissen über EF erworben, das für mich in meiner Arbeit hilfreich ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich werde auch weiterhin mit der Ideensammlung arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich würde die Ideensammlung weiterempfehlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit!

Ausgefüllter Fragebogen an: Barbara Marra, Schulweg 1,

Barbara Marra-Junker

5612 Villmergen oder marra-junker.barbara@learnhfh.ch

Auswertung der Fragebogen zur Evaluation der Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht

Schwarz: A. (4./5.Kl) Grün: I. (SHP) Violett: V. (SHP)

Blau: C. (5.Kl.) Rot: R. (5.Kl.)

"kursiv" = wörtliches Zitat aus Antwort restliche Antworten paraphrasiert zusammengestellt

Die Ausgangslage

Welche Vorkenntnisse hatten die befragten LP vor meiner Anfrage zur Teilnahme an der Masterthese zum Thema Exekutive Funktionen (EF)?

	trifft zu
Ich hatte noch nie davon gehört.....	<input type="checkbox"/> XX
Ich war dem Begriff schon begegnet, aber wusste nicht, was damit gemeint ist....	<input type="checkbox"/> X
Ich war dem Begriff schon begegnet und wusste, was damit gemeint ist.....	<input type="checkbox"/> XX
Ich hatte kein Wissen dazu, wie man EF fördern kann.....	<input type="checkbox"/>
Ich wusste schon, wie man EF gezielt fördern kann.....	<input type="checkbox"/> X

Bemerkungen: I: sehe besonders als SHP Wichtigkeit Schulung EF, beobachte alle SuS mit Lernschwierigkeiten besonders Mühe mit EF, LP zu wenige Wissen über EF und Wichtigkeit der Schulung EF, Einsatz SHP wichtig

V: Metakognition wichtiger Bestandteil Arbeit SHP, mit SuS über Lernen reden, zu reflektierendem Denken anregen hilft, sie beim selbstständigen Lernen zu unterstützen, hatte Begriff EF schon gehört, aber nicht verwendet bzw. hätte nicht genau sagen können, was damit gemeint ist

Was haben die befragten LP schon vor der Lektüre der Ideensammlung in ihrem Unterricht zur Unterstützung von Schüler/innen (SuS) mit schwachen EF getan?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Ich habe vorher schon schwache EF durch äussere Strukturen gestützt.....	<input type="checkbox"/> XXX	<input type="checkbox"/> XX	<input type="checkbox"/>
Ich habe vorher schon EF gefördert, d.h. mit SuS gezielt den Aufbau innerer Strukturen trainiert.....	<input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> XXX	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen: I: sehe durch längere Erfahrung als SHP zunehmend Wichtigkeit der Förderung EF, habe Förderung EF als LP unbewusst oft richtig gemacht, durch Bewusstsein nun gezieltere Förderung möglich

A.: Durch Teilnahme an CAS „Lehren und Lernen in heterogenen Klassen“ schon theoretisch mit Lerncoaching auseinandergesetzt und praktiziert

Welche Kapitel der Ideensammlung haben die befragten LP gelesen?

	ganz	teilweise
1.Exekutive Funktionen.....	XX	XXX
2.Arbeit mit der Ideensammlung.....	XXXX	X
3.1.Metakognition.....	XXXX	
3.2.Planen.....	XX	XXX
3.3.Organisation, innere und äussere.....	XXX	
3.4.Zeitgefühl/Zeitmanagement.....	XXX	X
3.5.Aufgaben anpacken.....	XX	X
3.6.Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten.....	XX	X
3.7.Selbstregulation der Aufmerksamkeit.....	X	XX
3.8.Selbstregulation des Affekts.....	X	XX
3.9.Kontrolle und Korrektur.....	XXX	
3.10.Impulskontrolle.....	X	XX
3.11.Flexibilität.....	X	XX
3.12.Arbeitsspeicher.....	XX	X

Zu welchen EF haben die befragten LP Ideen ausprobiert?

A.: Planen, Zeitgefühl/Zeitmanagement, Selbstregulation der Aufmerksamkeit

I.: offene Arbeitsaufträge in WP eingebaut, Zeitstruktur

V.: Arbeiten mit Checklisten, Planen

C.: noch zu keiner (im Dez. kein WP-Unterricht), werde im Jan. gezielt beginnen mit „Planung und Arbeitshaltung reflektieren“

R.: noch zu keiner

Wie lange haben die befragten LP bisher mit den Schüler/innen daran gearbeitet?

A.: 4 Wochen (ca. 16 WP-Lektionen)

I.: Herbst- bis Weihnachtsferien

V.: 3 Wochen, werde sicher noch länger dran arbeiten

Was haben die befragten LP ausprobiert? Wie liessen sich die Ideen in die Praxis umsetzen?

(Praktikabilität)

Zum Aufbau innerer Strukturen:

A.: Checkliste Planen (mit Peer-Coaching), wenn möglich Schema S. 37 in unterschiedlichen Unterrichtssituationen angewendet; für einz. SuS grösstenteils übernommen

Zeitaufwand einschätzen und überprüfen, dazu Reflexion („Was bedeutet nun, dass du weniger/mehr Zeit gebraucht hast für dich?“); für einz. SuS grösstenteils übernommen

Übung zur Überwachung der eigenen Aufmerksamkeit; für ganzer Kl. eins zu eins übernommen, für einz. SuS grösstenteils übernommen

I.: Mit SuS planen; für einz. SuS eins zu eins übernommen

Tagesablauf klar ersichtlich (bildlich) machen; für einz. SuS eins zu eins übernommen

Signalkarten einsetzen; für einz. SuS eins zu eins übernommen

V.: Arbeit mit Checklisten: 1. LP geht mit SuS Checkliste durch (lautes Denken), 2. LP fragt SuS, welcher Schritt folgt, 3. SuS gehen Checkliste selbstständig mit lautem Denken durch; für ganzer Kl. eins zu eins übernommen, für einz. SuS eins zu eins übernommen

Äussere Strukturen:

A.: Lob bei gewünschtem Verhalten; Zeit nehmen und mit SuS gemeinsam am WP arbeiten

I.: vereinfache den WP und strukturiere ihn klarer; für einz. SuS eins zu eins übernommen

mit S. Ordnung schaffen, wenn nötig mit Fotos als Unterstützung; für einz. SuS eins zu eins übernommen

Einsatz von Belohnungssystem; für einz. SuS eins zu eins übernommen

V.: Planen: Zeit zur Planung WP zur Verfügung stellen; für ganzer Kl. grösstenteils übernommen, für einz. SuS grösstenteils übernommen

Richtzeiten für einzelne Aufgaben; für einz. SuS eins zu eins übernommen, für ganze Kl. nur teilweise so übernommen, wie vorgeschlagen

LP überprüft Planung und deren Einhaltung in jeder WP-Lektion; für einz. SuS teilweise übernommen

R.: mit SuS abgemacht, ich kürze WP-Lektionen nicht mehr, d.h. stehen immer voll für WP-Arbeit zur Verfügung

Anderes:

I.: Einsatz von Timer / Stoppuhr; mit einz. SuS eins zu eins übernommen

Lautes Vorsprechen des inneren Monologs: „Was kommt jetzt.. und dann...wie geht es weiter...? Was denkst du...; mit einz. SuS eins zu eins übernommen

Erinnerungen auf Tisch aufkleben; mit einz. SuS eins zu eins übernommen

V.: Reflexionsrunde mit Klasse: „Was hast du gut gekonnt, was hat Mühe bereitet?“ Augen schliessen, mit Hand Finger aufhalten (0=gar nicht, 5=sehr viel) „Wie gut hast du die Aufgabe verstanden?“, „Hat die Zeit für die Aufgaben (im WP) gereicht?“

Bemerkungen:

A.: „Die in der Ideensammlung notierten Lösungsansätze sind konkret und ansprechend die SchülerInnen. Sie bieten mir als Lehrer die Möglichkeit, den Schülern anders zu begegnen und ihre WP-Arbeit hilfreich zu verändern.“

I.: für 1 S. WP in Streifen geschnitten, jeden Tag nur einen Streifen abgegeben, S. etwas enttäuscht, weil keine Wahlmöglichkeit mehr, aber half, dass S. WP überhaupt erledigen konnte

C.: werde mit neuer Klasse von allem Anfang an auf Vermittlung von Strategien achten

Diese Ideen liessen sich gut in den Wochenplanunterricht einbauen:

I.: alle

V.: Arbeit mit Checklisten und Planen der Arbeit

Haben die befragten LP Ideen abgeändert? Wenn ja, wie?

I.: „Es ist alles sehr gut und klar beschrieben. Anpassungen passieren immer. Flexibilität sind wichtig.“

Wo ergaben sich die grössten Schwierigkeiten in der Anwendung der Ideen?

A.: grundsätzlich grösstes Problem, alle aufgeführten Ideen auszuprobieren

V.: „Die Unterschiede in der Klasse sind sehr gross; auch hier gilt es zu differenzieren. Die einen SchülerInnen brauchen eigentlich keine Checklisten, sie haben ihre Strategien wie sie die Arbeit selbständig anpacken. Bei anderen zeigt sich ein sprachliches Problem, weil sie nicht alles verstehen, also muss es mündlich erarbeitet werden. Bei einzelnen Kindern sind die Checklisten eine grosse Hilfe, wenn sie konsequent danach vorgehen. Oft aber beginnen sie mit der Arbeit, nehmen die Checkliste nicht nach vorne, wissen nicht mehr wo sie ist.“

Was hat sich besonders bewährt?

A.: „Da ich nur die Ideen ausprobiert habe, wo ich selbst überzeugt war, dass sie für mich und meine Klasse hilfreich sind, ergaben sich keine nennenswerten Probleme oder besonders gute Ergebnisse. Meine Vorauswahl beeinflusste ja schon allgemein die WP-Arbeit.“

V.: „Die Arbeit mit Checklisten hat sich bewährt. Die SchülerInnen machen sich mehr Gedanken darüber, wie sie vorgehen, was sie lernen wollen... Aber auch wir Lehrpersonen überlegen uns genauer, was wir erreichen wollen.“

Verständlichkeit und Stil der Ideensammlung

Wie empfanden die befragten LP die Lektüre der Ideensammlung?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Die Ideensammlung ist in einer gut verständlichen Sprache geschrieben.....	XXXX	X	
Die Anteile Theorie und Praxis sind ausgewogen.....	XXXXX		
Die Ideensammlung ist so gestaltet, dass ich mich gut zurechtfinde.....	XXXX	X	
Ich habe verstanden, worum es bei EF geht.....	XXXXX		
Die Ideensammlung lässt wichtige Fragen aus.....			XXXX
Die Ideensammlung erklärt mir als Fachperson nicht zu viel Bekanntes.....	XX	XX	
Der Aufbau der Ideensammlung ist übersichtlich	XXX	X	
Der Text setzt für Lehrpersonen zu viel spezifisches Fachwissen voraus.....		X	XXX
Ich habe den Theorieteil inhaltlich gut verstanden.....	XXXX		
Die Sprache ist mir zu kompliziert.....			XXXX
Die grafische Gestaltung ist ansprechend.....	XXX	X	
Der Titel ist passend gewählt.....	XXX	X	

Anregungen und abschliessende Beurteilung

Wie kann die Ideensammlung verbessert werden?

A.: „Das Einstiegsbeispiel (Zur Aufmerksamkeit der SchülerInnen) wirkt konstruiert bzw. oberflächlich. Da es fortlaufend verwendet wird, um die Anwendbarkeit der Ideensammlung zu verdeutlichen, wird der erste Eindruck verstärkt. Ein zweites Beispiel aus der Arbeit mit einem einzelnen Schüler zusätzlich, würde die Vielfältigkeit der Anwendbarkeit der Ideensammlung unterstreichen.“

I.: „Meine liebe Barbara, ich finde dein Buch super und ich bin sehr dankbar, ein solches zu besitzen. Ich werde sobald ich einmal mehr Zeit habe alles genau durchlesen. Denn ich habe zwar alles angeschaut, aber mehr diagonal gelesen. Auch werde ich in einem späteren Zeitpunkt, die Ideen mit Gi. besprechen.“

V.: „Die ganze Ideensammlung ist zu umfangreich; sie müsste knapper gefasst sein, um von vielen Lehrpersonen genutzt zu werden. Hingegen finde ich es als Lektüre sehr spannend, hauptsächlich der Theorieteil, der gut erklärt, weshalb Metakognition so wichtig ist. Die Bezeichnung „Exekutive Funktionen“ wird meiner Meinung nach von den meisten Lehrpersonen nicht verstanden. Deshalb wäre ein anderer Titel vielleicht vorteilhafter.“

R.: „längere Ausprobierzeit und dann die Rückmeldungen/Verbesserungen einbauen“

Wie beurteilen die befragten LP die Ideensammlung insgesamt?

	trifft zu	trifft teilweise zu	trifft nicht zu
Ich habe Wissen über EF erworben, das für mich in meiner Arbeit hilfreich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich werde auch weiterhin mit der Ideensammlung arbeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich würde die Ideensammlung weiterempfehlen.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

A.: „Die Ideensammlung unterstützt die Arbeit punktuell und lösungsorientiert!“

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Zeig mir wie!

Wie Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan selbstständig werden

Ideensammlung zur
Förderung exekutiver
Funktionen im
Wochenplanunterricht

Beilage zur Masterthese Exekutive Funktionen im
Wochenplanunterricht

Barbara Marra-Junker

02.01.2013

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
1. Exekutive Funktionen	6
1.1. Was sind exekutive Funktionen?	6
1.2. Wie können exekutive Funktionen gefördert werden?	8
1.3. Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen stärkt.....	8
1.4. Stolpersteine	9
2. Arbeit mit der Ideensammlung.....	12
2.1. Zur Rolle der Lehrperson und des/der Schulischen Heilpädagogen/in.....	12
2.2. Ausgangslage analysieren	13
2.3. Ein Ziel setzen.....	14
2.4. Intervention planen.....	14
2.5. Intervention durchführen.....	15
2.6. Intervention abschliessen	16
2.7. Verstärken durch Belohnung	16
2.8. Coaching durch Mitschüler/innen	17
3. Trainings exekutiver Funktionen.....	18
3.1. Metakognition.....	19
Die Arbeit mit Checklisten	20
Sich selber Fragen stellen	21
Sich selber Anweisungen geben	21
Metakognitives Interview	21
3.2. Planen.....	23
Landkarten	24
Arbeit mit Checklisten.....	25
Handlungsplanung mit Signalkarten	26
3.3. Organisation, innere und äussere.....	28
Arbeit mit Checklisten.....	29
3.4. Zeitgefühl / Zeitmanagement.....	32

Zeit einschätzen lernen	32
Zeitaufwand im Wochenplan schätzen und überprüfen	33
3.5. Aufgaben anpacken	36
Selbstgespräche (innerer Monolog).....	37
Sich für prompten Start eine Belohnung aussetzen	38
Von hinten beginnen	38
3.6. Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben zu Ende führen	41
Selbstgespräche (innerer Monolog).....	42
Sich fürs Dranbleiben und gut zu Ende führen belohnen	42
Coaching.....	42
3.7. Selbstregulation der Aufmerksamkeit	46
Eigene Aufmerksamkeit überwachen	47
Eigene Aufmerksamkeit verändern.....	48
Aufgaben spannender machen.....	48
Selbstgespräche (Innerer Monolog).....	49
Coaching.....	49
3.8. Selbstregulation des Affekts	51
Modelllernen.....	52
Coping-Strategien	52
Selbstgespräch (Innerer Monolog)	54
5-Punkte-Skala.....	54
3.9. Kontrolle und Korrektur.....	56
Landkarten	56
Arbeit mit Checklisten.....	57
4 Schritte um zurückzublicken	57
Kontrollblick.....	58
Halt, Stopp, überprüfen!	58
Fehler korrigieren / verbessern.....	58
3.10. Impulskontrolle.....	60

Halt – Stopp, Nachdenken!.....	61
Coaching.....	62
3.11. Flexibilität.....	64
Über flexibles und unflexibles Verhalten nachdenken.....	65
So mache ich das. Wie machst du es?.....	65
Möglichkeiten suchen.....	65
Coping-Strategien	66
Modelllernen.....	66
3.12. Arbeitsspeicher.....	68
Coaching Umgang mit Notizen und Agenden	69
Innerer Film.....	69
Arbeitsspeicher trainieren.....	70
Schlusswort.....	72
Literaturverzeichnis	73
Spieleverzeichnis	74

Einleitung

Arbeiten Sie mit Wochenplan? Gehört es zu Ihren Zielen, damit die Selbständigkeit Ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern? Haben Sie jedoch Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun damit, ihre Aufträge sinnvoll einzuteilen, zu planen, Ordnung zu halten, mit Arbeiten zu beginnen, dranzubleiben und sie sorgfältig und rechtzeitig zu Ende zu führen? Suchen Sie nach Möglichkeiten, auch diese Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu unterstützen?

Mir sind diese Anliegen und die damit verbundenen Probleme aus meiner Praxis als Lehrerin, Schulische Heilpädagogin und nicht zuletzt als Mutter bestens bekannt. Auf der Suche nach Antworten auf meine Fragen, weshalb das einigen Kindern so schwer fällt und wie ich sie unterstützen kann, selbständiger und selbstverantwortlicher zu werden, bin ich auf das Konzept der exekutiven Funktionen gestossen.

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S.12). Dazu gehört beispielsweise, aufmerksam wahrzunehmen, das eigene Handeln und Denken zu organisieren, ein Zeitgefühl zu entwickeln und je nach Situation speditiv oder sorgfältig zu arbeiten, sich für das Erreichen eines Ziels anzustrengen, Informationen abspeichern und wieder abrufen zu können, Impulse unterdrücken zu können, das eigene Verhalten und gelöste Aufgaben zu kontrollieren usw.

Für meine Forschungsarbeit *Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht* an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich habe ich mich mit der Frage befasst, wie solche exekutiven Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden können. Die vorliegende Ideensammlung ist im Rahmen dieser Arbeit entstanden. Sie soll in erster Linie praxisnahe und praktikable Wege aufzeigen, wie alle Schüler/innen zu mehr Selbständigkeit geführt werden können und wie Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen sinnvoll unterstützt werden können. Da dies ein gewisses Hintergrundwissen von Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagogen/innen und nicht zuletzt Eltern voraussetzt, ist dem Praxisteil des Büchleins ein kurzer Theorieteil vorangestellt. Das Kapitel 2. *Die Arbeit mit der Ideensammlung* (S. 12) erklärt, wie mit der Sammlung gearbeitet werden kann und Kapitel 3. *Training exekutiver Funktionen* (S. 18) zeigt zu den für Wochenplanunterricht bedeutsamen exekutiven Funktionen konkrete Ideen für Interventionen auf. Aus diesem letzten Kapitel können einzelne Themen herausgepickt werden und es muss nicht alles gelesen werden.

Die Ideen für die Praxis stammen aus der Fachliteratur, aus der Praxis interviewter Lehrer/innen und Schulischer Heilpädagogen/innen und aus meiner eigenen Praxis und Erfahrung. Alle aufgeführten Ideen basieren auf aktuellen theoretischen Erkenntnissen, die vorliegende Sammlung ist jedoch nicht empirisch untersucht worden.

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

1. Exekutive Funktionen

1.1. Was sind exekutive Funktionen?

Der Begriff *Exekutive Funktionen* ist ein theoretisches Konstrukt und in der Fachliteratur sind damit die höheren kognitiven Prozesse gemeint, welche unser Wahrnehmen, Emotionen/Fühlen, Denken und Handeln und damit unser zielgerichtetes Verhalten steuern.

Wichtige exekutive Funktionen sind:

- **Handlungsplanung:** Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden
- **Organisation des Verhaltens** (innere und äussere): z.B. Ordnung halten,
- **Zeitgefühl und Zeitmanagement:** Zeit einschätzen und einteilen, Arbeitstempo
- **Flexibilität des Verhaltens:** mit Veränderungen/Neuem umgehen
- **Arbeitsspeicher:** kurzfristig Informationen abspeichern und wieder abrufen
- **Selbststeuerung, Selbstregulation:** das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln steuern
 - Selbstregulation der Aufmerksamkeit: die eigene Aufmerksamkeit fokussieren
 - Selbstregulation des Affekts: die eigenen Emotionen regulieren
 - Impulskontrolle: erst denken, dann handeln
 - Aufgaben anpacken: den ersten Schritt tun, sich überwinden
 - Aufgaben gut zu Ende führen: dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten
- **Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, Handlungskorrektur:** innehalten, Arbeit überdenken, überprüfen und wenn nötig sinnvoll korrigieren
- **Metakognition:** über das eigene Denken nachdenken, Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln überwachen

(nach Brunsting, 2011)

Wie sich diese exekutiven Funktionen in der Arbeit mit Wochenplan äussern können, zeigt die *Übersicht über exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht* (S. 76).

Forscher aus dem Gebiet der Neurowissenschaften gehen davon aus, dass insbesondere das Stirnhirn an diesen Prozessen massgebend beteiligt ist. Wie andere Hirnregionen ist auch diese bei Geburt noch nicht voll ausgebildet, sondern reift und entwickelt sich durch die Auseinandersetzung mit einer Umgebung, welche die entsprechenden kognitiven Prozesse fordert. Interessanterweise ist dieser Reifungsprozess nach heutigen Erkenntnissen jedoch erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen. Bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen in diesem Bereich, wie zum Beispiel bei Kindern mit ADS/ADHS, ist diese Reifung dementsprechend noch später abgeschlossen. Hat also ein Kind Schwierigkeiten mit einer oder mehreren der oben genannten exekutiven Funktionen, sind seine dazu notwendigen kogniti-

ven Netzwerke noch nicht genügend ausgebildet oder es nutzt diese nicht effizient. Oder anders gesagt: Innere Strukturen müssen zuerst noch aufgebaut oder, wenn sie schon bestehen, aktiviert werden.

Natürlich spielt nun eine ganz entscheidende Rolle, welche Anforderungen an das Kind gestellt werden. Ganz selbstverständlich setzen wir einem kleinen Kind Grenzen und übernehmen so einen Teil seiner Impulskontrolle, planen für es, behalten die Zeit im Auge und unterstützen es darin, seine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Moment wesentlich ist. Das kleine Kind hat noch nicht ausreichend ausgebildete exekutive Funktionen, um seinen Alltag selbstständig zu bewältigen, auch wenn deren Entwicklung schon sehr früh nach der Geburt beginnt. Dawson und Guare sagen etwas plakativ: „In the early stage, it is the job of parents and teachers to act as children’s frontal lobes” (2010, S. 49), also: “In der frühen Phase ist es die Aufgabe von Eltern und Lehrer als Stirnlappen der Kinder zu handeln“. Wir bauen äussere Strukturen auf, welche noch fehlende oder schwache innere Strukturen des Kindes ersetzen.

Im Laufe der Schulzeit werden nun aber diese äusseren Strukturen nach und nach abgebaut und die Anforderungen an die inneren Strukturen des Kindes steigen. Es wird von ihm mehr Selbstständigkeit erwartet. Haben diese Fähigkeiten jedoch auch mit Hirnreifungsprozessen zu tun, ist damit zu rechnen, dass es Kinder gibt, deren exekutive Hirnfunktionen diesen Anforderungen noch nicht gewachsen sind, auch wenn sie intelligent und aufgeweckt sind. So wie kein Kind dafür verantwortlich gemacht werden kann, wie gross es ist und wie schnell es wächst, können Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass Anforderungen und Hirnreife nicht übereinstimmen, nicht dem Charakter und der Persönlichkeit des Kindes zugeschrieben werden. Aussagen wie „Es ist faul“, „Es will nur nicht“, „Wenn es wollte, könnte es schon. Es müsste sich nur ein wenig anstrengen“ oder „Von einem 4.Klässler kann man erwarten, dass er Ordnung hält“, sind nicht nur demotivierend sondern schlichtweg falsch.

Alle Kinder brauchen Unterstützung in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen. Für viele reicht dazu eine anregende Umgebung und das (bewusste oder unbewusste) Modell ihrer Bezugspersonen, um mit den im Laufe ihrer Schulzeit steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Auf andere Kinder trifft dies jedoch nicht zu. Diese benötigen Unterstützung um ihre exekutiven Funktionen auszubilden, zu trainieren und so innere Strukturen aufzubauen. Gleichzeitig müssen für sie äussere Strukturen länger aufrechterhalten werden. Von einem Unterricht, welcher den sich entwickelnden exekutiven Funktionen Rechnung trägt und explizit Strategien vermittelt und trainiert, welche diese stärkt, profitieren alle Kinder. Für Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen ist dies jedoch absolut zentral. Selbstverständlich können die Schwierigkeiten so gross sein, dass das, was eine Lehrperson innerhalb des Klassenunterrichts anbieten kann, nicht ausreicht. Hier ist eine sorgfältige Abklärung durch eine kompetente Fachperson, zum Beispiel den Schulpsychologen/die Schulpsychologin und

eine passgenaue, intensivere Intervention notwendig. Zudem dürfen auch nicht alle Schwierigkeiten, wie sie in der Einleitung illustriert werden ausschliesslich auf schwache exekutive Funktionen zurückgeführt werden.

1.2. Wie können exekutive Funktionen gefördert werden?

Die folgenden Punkte sind für das Verständnis und die Förderung exekutiver Funktionen von Kindern zentral:

- Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen hängen mit suboptimaler Hirnfunktion zusammen und unterliegen nicht dem willentlichen Entscheid des Kindes.
- Hirnfunktionen können durch Interventionen (Training) verändert und intakte Hirnfunktionen können aktiviert werden (innere Strukturen)
- Schwache exekutive Funktionen müssen durch äussere Strukturen gestützt werden.

(vgl. McCloskey et al., 2009)

Im Praxisteil werden zu jeder exekutiven Funktion einerseits Beispiele für äussere Strukturen aufgezeigt, andererseits wird konkret beschrieben, wie diese Fähigkeiten den Schüler/innen vermittelt und mit ihnen eingeübt und damit trainiert und aktiviert werden können. Dieses Vermitteln und Einüben folgt den allgemeinen Prinzipien der Strategievermittlung:

- „Die Strategievermittlung sollte direkt mit dem Lernstoff (Curriculum) verbunden werden
- Strategien sollten strukturiert und systematisch vermittelt werden
- Metakognitive Strategien sollten explizit vermittelt werden
- Die Motivation der Lernenden und ihr Wissen über sich selber (self-understanding) sollte angesprochen werden, um die Generalisierung des Gelernten zu sichern“

(Meltzer, Pollica & Barzillai in Meltzer, 2007, S. 168)

Es wird eine ganze Palette von Interventionsstrategien und Trainingsmethoden beschrieben, welche meist für das Training verschiedener exekutiver Funktionen eingesetzt werden können. West Gaskins und Pressley empfehlen, den Schüler/innen diese Strategien zu erklären, mit ihnen darüber zu sprechen, wie unser Hirn arbeitet und wie Lernen vor sich geht, sie anzuleiten im inneren Monolog und der Selbsteinschätzung und sie zu ermutigen, immer wieder aufmerksam auf Hinweise aus der Umgebung (Personen, Situationen, Aufgaben und Text) zu achten (vgl., 2007).

1.3. Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen stärkt

Je offener Unterricht gestaltet wird, desto höher sind die Anforderungen an die Selbstständigkeit und damit die exekutiven Funktionen der Schüler/innen. Der Wochenplanunterricht kann alle der oben genannten exekutiven Funktionen erfordern. Gleichzeitig können diese

anhand der Arbeit mit Wochenplan aber auch gelehrt und geübt werden. Wochenplanunterricht sieht von Lehrperson zu Lehrperson und von Klasse zu Klasse anders aus. Das ist auch richtig so, denn es ist wesentlich, dass er auf die Ansprüche und Bedürfnisse der Beteiligten zugeschnitten ist. Dennoch ergeben sich aus der Literatur gewisse Kriterien für einen Wochenplanunterricht, welcher exekutive Funktionen fördern will.

Wochenplanunterricht fördert das Selbstständig werden der Schüler/innen, wenn...

- ... er Interessen und Wünsche der Schüler/innen bezüglich Inhalte und Arbeits- und Sozialformen berücksichtigt, Lernziele transparent macht und in diesen beiden Punkten den Kindern ein Mitspracherecht einräumt (*Motivation und Wille*).
- ... er dort Freiräume eröffnet, wo sich die Schüler/innen ihren exekutiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit üben können und er braucht Struktur, welche von aussen vorgegeben wird und noch wenig entwickelte exekutive Funktionen der Schüler/innen stützt (*Freiräume*).
- ... anhand des Wochenplanunterrichts und der darin enthaltenen Aufträgen explizit, strukturiert und systematisch Methoden (z.B. Lern- und Arbeitstechniken) und Strategien vermittelt und eingeübt werden (*Fähigkeiten und Wissen*).
- ... insbesondere Strategien zu exekutiven Funktionen wie Planen, Ordnen, Sich Dinge merken, Aufmerksamkeit überwachen und steuern, Emotionen überwachen und regulieren, Kontrollieren usw. explizit vermittelt werden (*Fähigkeiten und Wissen / Selbstregulation*).
- ... zur Vermittlung der Methoden und Strategien die Wochenplanarbeit mit metakognitiven Elementen begleitet wird und Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und Handelns des Austauschs mit einem Gegenüber beinhaltet. Gemeinschaftsbildende Elemente unterstützen nicht nur soziale, sondern auch metakognitive Kompetenzen (*Selbstregulation*).

1.4. Stolpersteine

Kriterien und Forderungen sollen nicht zu Kritik und Überforderung führen.

Die Forderung nach der Berücksichtigung der Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Schüler/innen kann zur Vorstellung führen, die Lehrperson müsse für jedes Kind einen individuellen, möglichst passgenauen Wochenplan zusammenstellen. Ohne dass den Schüler/innen ein Teil der Verantwortung dafür übertragen werden kann, ist dies für eine Regelklasse jedoch auf die Dauer nicht zu leisten.

Die Balance zu finden zwischen Freiräume eröffnen und äussere Strukturen vorgeben ist äusserst schwierig. Auch weil nicht jedes Kind in gleichem Masse Freiräume nutzen kann und äussere Strukturen benötigt. Damit in Zusammenhang steht ausserdem die Frage da-

nach, zu was Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen/innen während der Wochenplanlektionen Zeit finden. Müssen sie für viele Kinder als „deren Stirnhirn agieren“ und für diese überwachen, ordnen und organisieren, bleibt wenig Zeit für die Betreuung einzelner Schüler/innen.

Eine wesentliche Frage ist, wie die Ziele des Wochenplanunterrichts gewichtet werden. Soll die Arbeit am Wochenplan in erster Linie das „Lernen lernen“ zum Ziel haben und stehen die Arbeitsaufträge und –inhalte eher im Hintergrund oder dienen die Aufträge wesentlich zur Erreichung der Lernziele bei und ist es deshalb problematisch, wenn die Unterrichtsform einzelnen Schüler/innen erschwert oder verunmöglicht, das Pensum zu bewältigen? Kurz: Bleibt überhaupt Zeit, um im Unterricht diese Kompetenzen zu vermitteln und einzuüben, um Strategien zu lernen und über das eigene Lernen und Denken nachzudenken?

Aus den Erläuterungen in den vorangehenden Kapitel wird deutlich, dass es dazu gar keine Alternative gibt. Die Zeit muss sein, wenn das Ziel der Schule die Selbstständigkeit der Schüler/innen ist und je mehr Schüler/innen selbstständiger werden, desto mehr Zeit bleibt für diejenigen, welche unsere Unterstützung nötig haben. Die *Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Sozial- und Selbstkompetenz des Kantons Aargau* betont denn auch: „Die Selbst- und Sozialkompetenz können nicht vorausgesetzt, sondern sollen gelehrt und gelernt werden“ (bks, 2010).

Nicht zuletzt muss, wer explizit, strukturiert und systematisch Strategien zur Förderung exekutiver Funktionen vermitteln will, auch über entsprechendes Wissen verfügen. Hier soll die vorliegende Ideensammlung einen kleinen Beitrag dazu leisten. Wer sich weiter in das Thema vertiefen will, sei auf das äusserst informative und sehr gut zu lesende Buch von Monika Brunsting *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2011), eine der wenigen deutschen Publikationen, verwiesen. Die DVD *Wie Kinder und Jugendliche lernen ...oder denken, dass sie lernen* (HfH, 2011) zeigt, wie Pädagogen/innen mit ihren Schüler/innen konkret arbeiten. Ein weiteres sehr empfehlenswertes Werk ist das Buch von Peg Dawson und Richard Guare *Executive Skills in Children and Adolescents* (2010), welches das Thema sehr praxisnah und gut verständlich erläutert, jedoch nur in Englisch erhältlich ist.

Wichtig ist mir, dass wir uns nicht überfordern. Die Ideensammlung soll nicht dazu verleiten, sich mehr als ein bis zwei Ziele vorzunehmen. Wesentlich scheint mir auch, dass wir uns mit Geduld ausstatten und uns daran erinnern, dass die exekutiven Funktionen reifen. So wie ein Kind nicht von aussen schneller „gewachsen“ werden kann, sondern Zeit und reichhaltige und gesunde Nahrung braucht, um sich körperlich gut zu entwickeln, so kann das Kind auch nicht von aussen schneller selbstständig gemacht werden. Ein anregender Nährboden, eine von Verständnis, Geduld, Hoffnung und Konsequenz geprägte Haltung unterstützen jedoch dieses Wachstum bestimmt.

PRAKTISCHE ARBEIT

2. Arbeit mit der Ideensammlung

Im Kapitel 1.2. wird erläutert, wie schwache exekutive Funktionen gestärkt werden können: Es geht darum, das Kind dabei zu unterstützen, eigene innere Strukturen aufzubauen und anzuwenden. Äussere Strukturen werden dazu eingesetzt, noch schwache innere Strukturen zu ersetzen und deren Training zu stützen.

Durch die gezielte Vermittlung von Strategien können die exekutiven Funktionen von Schüler/innen gefördert werden (vgl. Brunsting, 2011). Viele dieser Strategien wenden wir Erwachsenen als äussere Strukturierungen an, z.B. geben wir einem Kind den Anstoss mit seiner Arbeit anzufangen. „Teaching the skill“ bedeutet nun, das Training so zu gestalten, dass das Kind mit der Zeit diese Strategien selbstständig anwenden, also sich den Anstoss selber geben kann. Dawson und Guare zeigen einen generellen Ablauf für die Vermittlung solcher Strategien auf (2010, S. 113):

1. Dem Kind die Strategie erklären
2. Das Kind die Strategie üben lassen
3. Das Kind für gutes Trainieren loben (verstärken)
4. Das Kind dazu anregen, die Strategie in „real-life situations“ in der Schule und zu Hause anzuwenden
5. Das Kind für erfolgreiche Anwendung der Fähigkeit loben (verstärken)

2.1. Zur Rolle der Lehrperson und des/der Schulischen Heilpädagogen/in

Das Training innerer Strukturen hat dann Chancen, wenn das Kind versteht, wofür es geht, Interesse daran hat, die Situation zu verbessern und das Ziel zu erreichen und bereit und in der Lage ist, über sein Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln nachzudenken und sich mitzuteilen. Dies setzt unter anderem voraus, dass die „Chemie“ zwischen dem Kind und den Begleitpersonen stimmt und ein partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis besteht. Da das Ziel ist, dass das Kind Verantwortung für sein Lernen und Verhalten übernimmt, muss die Rolle der Lehrperson oder des Schulischen Heilpädagogen/der Schulischen Heilpädagogin diejenige eines Lernbegleiters/einer Lernbegleiterin oder eines Coachs sein. Viele Kinder reagieren positiv auf dieses Bild aus der Welt des Sports.

Auch das Setzen äusserer Strukturen muss in diesem Licht verständlich gemacht werden. Anstösse von Seiten des Coachs sind dazu da, „das Hirn in Betrieb zu setzen“ und der Coach kontrolliert, weil „das Hirn das noch nicht von alleine tut“. Wenn das Kind diese Strukturen als hilfreich empfindet und so akzeptiert, am besten gar selber wünscht, ist viel gewonnen. So wird es auch möglich sein, diese zusammen mit dem Kind parallel zur Stärkung der inneren Strukturen nach und nach abzubauen. Das ist jedoch nur möglich, wenn wir als Be-

gleitperson konsequent eine Haltung einnehmen, welche von Wohlwollen, Zuversicht und Verständnis geprägt ist.

Es ist auch möglich, die Rolle des Coachs teilweise an Mitschüler/innen zu übertragen. Dazu mehr im Kapitel 2.8., S. 17. Zum Coaching als solches findet sich mehr auf Seite 42.

2.2. Ausgangslage analysieren

Stellen Sie sich Fragen wie

- Wo besteht Handlungsbedarf? Welche Schwierigkeiten belasten mich und meine Schüler/innen am meisten?
- Was habe ich bisher versucht? Könnte ein anderer Ansatz hilfreich sein?
- Wo können wir voraussichtlich mit nicht allzu grossem Aufwand eine möglichst baldige Verbesserung der Situation erreichen?
- Wo habe ich Lust, etwas Neues auszuprobieren?

Eventuell gibt auch die Befragung der Schüler/innen Aufschluss darüber und die Mitsprache kann dazu führen, dass diese bereitwilliger mitmachen.

Beispiel: Ich beobachte, dass viele Schüler/innen unaufmerksam sind, wenn ich der ganzen Klasse anfangs Woche zum Wochenplan oder zu einzelnen Aufträgen etwas erkläre oder Informationen gebe. Mich stört das, weil dann viele Kinder nicht wissen, was sie tun müssen und in der Zeit, die sie für ihre Arbeit zur Verfügung hätten, nachfragen müssen. So verlieren sie Arbeitszeit und ich kann mich nicht der Beratung und Betreuung einzelner Kinder mit tatsächlichen Lernschwierigkeiten widmen. Es betrifft so viele Schüler/innen, dass ich gar nicht alle immer wieder zur Aufmerksamkeit mahnen kann.

Beobachten Sie sich nochmals in der schwierigen Situation und stellen Sie sich Fragen wie

- Was trage ich dazu bei, dass die Schüler/innen das gewünschte Verhalten zeigen können?
- Was trage ich dazu bei, dass die Schüler/innen das gewünschte Verhalten nicht zeigen?

Kollegiales Feedback kann dazu hilfreich sein.

Beispiel: Ich fordere die Schüler/innen auf, ihre Stifte niederzulegen und ev. ihre Arbeitsmaterialien wegzulegen oder die Bücher und Hefte zu schliessen, wenn ich etwas sagen will. Ich suche Blickkontakt mit allen Kindern und reagiere verbal und nonverbal, wenn ein Kind mich über längere Zeit nicht anschaut. Ich spreche oft zu lange, zu viel und zu ausschweifend.

2.3. Ein Ziel setzen

Die *Übersicht über exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht* (S. 76) kann bei der Auswahl eines Förderbereichs behilflich sein. Nehmen Sie sich nicht mehr als ein bis zwei Ziele vor. Machen Sie das Ziel für alle transparent. Begründen Sie, weshalb Sie dieses Ziel gewählt haben. Halten Sie möglichst konkret und überprüfbar fest, woran Sie, Ihre Schüler/innen und ev. auch die Eltern erkennen, dass das Ziel erreicht worden ist. Setzen sie eine Zeitlimite und achten Sie auf realistische und erreichbare Ziele. Beziehen Sie auch da die Schüler/innen wenn möglich mit ein.

Beispiel: „Unser Ziel bis zu den Herbstferien heisst: Wenn Frau M. zur ganzen Klasse spricht, hören alle Schüler/innen aufmerksam zu. Dies erkennen wir daran, dass

- sie Frau M. anschauen, wenn diese spricht
- sie ihre Aufmerksamkeit in 8 von 10 Fällen auf einer Skala von 1 bis 10 mit mindestens 6 beurteilen (Frau M. unterbricht von Zeit zu Zeit und fragt nach, wie die Schüler/innen ihre eigene Aufmerksamkeit im vorangehenden Moment einschätzen)
- 17 von 20 Schüler/innen nach den Erklärungen ohne nach eben Gesagtem zu fragen an die Arbeit gehen“ (Indikatoren)

2.4. Intervention planen

Überlegen Sie sich, was Sie dazu beitragen können, dass das Ziel erreicht werden kann. Setzen Sie sich konkrete Ziele und Massnahmen, um Ihr Verhalten so zu verändern, dass es das Ziel der Klasse ermöglicht und unterstützt und die Anforderungen den Kindern angepasst sind.

Beispiel: Ich notiere mir im Voraus die wesentlichen Punkte, schreibe sie für die Klasse an die Wandtafel und beschränke mich darauf. Meine Monologe dauern nicht länger als 2 Minuten.

Im Kapitel 3. *Trainings exekutiver Funktionen*, S. 18 finden Sie zu zentralen exekutiven Funktionen Ideen und Handlungspläne sowohl für das Training innerer Strukturen, wie auch für äussere Strukturierungsmassnahmen. Gehen Sie zuerst einmal davon aus, dass die Kinder über die gefragte exekutive Funktion verfügen und „nur“ lernen müssen, diese zu aktivieren und zu überwachen. Wählen Sie Ideen zum Training innerer Strukturen aus, mit welchen sie arbeiten möchten. Überlegen Sie sich, welche Massnahmen zur äusseren Strukturierung Sie ergreifen wollen, um das Training der inneren Strukturen zu stützen und wie sie diese mit zunehmender Kompetenz der Schüler/innen schrittweise und sehr sorgfältig abbauen wollen. In der Literatur wird dieses schrittweise Zurückfahren der Unterstützung „scaffolding“ ge-

nannt. Bedenken Sie, dass es Kinder geben wird, welche diese äusseren Strukturen noch lange benötigen werden und für welche gar noch verstärkte äussere Strukturen notwendig sein werden. Es gilt die Faustregel: So wenig wie möglich und so viel wie nötig.

Beispiel: Ich wähle den Punkt *Selbstregulation der Aufmerksamkeit* und spreche mit den Schüler/innen über das Thema, übe mit ihnen die Techniken *Eigene Aufmerksamkeit überwachen* und *Innerer Monolog* und mache jeden Morgen zu Unterrichtsbeginn einen „Ohren-Spitzer“ oder „Augen-Schärfer“. Dazu achte ich auf die Punkte zu den äusseren Strukturen (ruhige Arbeitsplätze schaffen, Blickkontakt einfordern, loben und erklären, woran ich Aufmerksamkeit wahrnehmen kann).

2.5. Intervention durchführen

Erklären Sie Ihren Schüler/innen, was exekutive Funktionen sind, was diese tun und wozu sie trainiert werden sollen. Die Informationen für Kinder (S. 79) können dabei helfen. Besprechen Sie mit ihnen, um welches Verhalten es geht, wann und wo dies von Bedeutung ist und welche Ziele erreicht werden sollen. Erläutern Sie, wie das Training ablaufen wird und wie lange es vorerst dauern soll. Je besser die Schüler/innen verstehen, worum es geht und je stärker sie selber auf das Ziel hinarbeiten wollen, desto grösser sind die Erfolgsaussichten.

Führen Sie Ihre Schüler/innen zuerst Schritt für Schritt durch die Strategie zur ausgewählten exekutiven Funktion. Überwachen Sie, wo möglich, dass die Schüler/innen jeden Schritt korrekt ausführen oder lassen Sie die Kinder gegenseitig einander zeigen, dass und wie sie die Schritte ausführen. Tun Sie dies mehrere Male und erst wenn sie sicher sind, dass die meisten Kinder ihr Modell und ihre enge Führung nicht mehr benötigen, lassen Sie sie die Strategie selbstständig durchgehen. Besprechen Sie mit den Kindern, wie es ihnen gelingt die Strategie anzuwenden, inwiefern diese für sie hilfreich ist und in welchen andern Situationen sie sie auch noch anwenden könnten (vgl. *Metakognition*, S. 19). Die Forschung hat gezeigt, dass besonders der Transfer auf andere Situationen und damit die flexible Anwendung von Strategien für viele Schüler/innen schwierig ist und gleichzeitig genau diese Fähigkeit ausschlaggebend ist für erfolgreiches Anwenden von Strategien (vgl. Brunsting-Müller, 1997). Beharren Sie darauf, dass die Schüler/innen so vorgehen solange sie nicht alternative zielführende Strategien entwickelt haben. Jedes Kind muss schlussendlich eine Strategie finden, welche ihm am besten entspricht. So lassen sich beispielsweise auch die Checklisten modifizieren und sind deshalb auch digital erhältlich.

Auch für das Einüben von Strategien gilt „Übung macht den Meister“. Immer wieder tun und anwenden und dies in verschiedenartigen Situationen, ermöglicht, dass diese Strategien mit

der Zeit zu Routinen werden und die Kinder sie nicht mehr bewusst „hervorholen“ müssen. Sprechen Sie mit den Schüler/innen immer wieder über Strategien.

Beispiel: „Wie hast du es diesmal geschafft so aufmerksam zu sein, dass du nachher genau gewusst hast, was du tun musst? In welcher anderen Situation kann dir das auch noch nützen?“ usw.

Beobachten Sie genau, wie lange sie welche äusseren Strukturen zur Unterstützung des Trainings der inneren Strukturen aufrecht erhalten müssen.

2.6. Intervention abschliessen

Überprüfen Sie anhand der Indikatoren (vgl. S. 13), ob das Ziel erreicht worden ist, welche äusseren Strukturen noch aufrechterhalten werden müssen, welche Schüler/innen allenfalls noch ein intensiveres Training benötigen und ob dazu eventuell auch Mitschüler/innen eingesetzt werden könnten (vgl. *Coaching durch Mitschüler/innen*, S. 17). Überlegen Sie auch, wie sie die eingeübten Strategien „am Leben erhalten können“, z.B. indem Sie diese zu geeigneten Gelegenheiten in Erinnerung rufen oder Schüler/innen loben, welche die Strategien anwenden. Es gilt der Slogan aus der Neurowissenschaft: „Use it or loose ist“ – Gebrauche es, oder du verlierst es wieder.

2.7. Verstärken durch Belohnung

Setzen Sie zur Verstärkung eventuell eine Belohnung fest. Achten Sie jedoch darauf, dass die positiven Effekte der Zielerreichung, im Vordergrund stehen. Die Belohnung muss deshalb damit in Zusammenhang stehen und diese positiven Effekte hervorheben. Ausserdem kommt die Klasse als Gesamtes in Genuss der Belohnung, wenn die gesamte Klasse dafür gearbeitet hat. Denken Sie daran: Die Kinder, welche das Ziel noch nicht erreichen, sind dazu noch nicht in der Lage! Sie benötigen weitere Unterstützung, keine Strafe. Verzichten Sie im Zweifelsfall auf eine Belohnung, verzichten Sie jedoch niemals auf Lob und auf Anerkennung der Anstrengung, welche die Kinder erbracht haben.

Beispiel: „Dadurch, dass ihr Schüler/innen aufmerksam herschaut und zuhört, wenn ich etwas erkläre, gewinnen wir Zeit und werden eher mit den obligatorischen Aufträgen im Wochenplan fertig. Deshalb gibt es immer, wenn wir unser Ziel erreicht haben, im darauffolgenden Wochenplan eine „Schoggi-Aufgabe“, welche alle machen dürfen, d.h. welche zu den obligatorischen Aufträgen gehört. Schreibt mir Wünsche für „Schoggi-Aufgaben“ auf (ev. Zeitaufwand, mögliche Orte, Arbeits- und Sozialformen vorgeben). Jedes Kind darf dann etwas davon auswählen.“

2.8. Coaching durch Mitschüler/innen

Wie im Kapitel 2.1. erwähnt, können auch Mitschüler/innen als Coachs eingesetzt werden. Dies kann in Lernpartnerschaften erfolgen, so dass jedes Kind gleichzeitig Coach ist und gecoacht wird. Das hat den Vorteil, dass jedes Kind einmal eine Art Expertenrolle übernehmen darf, der Nachteil kann jedoch darin liegen, dass nicht jedes Kind auch tatsächlich konstruktiv und wertschätzend Anstösse und Rückmeldungen geben kann. Auch dies muss erfahren und gelernt werden. Zu Beginn empfiehlt sich deshalb möglichst genau vorzugeben, wie der Coach beispielsweise Anstösse, an etwas zu denken oder etwas zu überprüfen geben soll, ev. sogar mit dem genauen Wortlaut oder einem entsprechenden Handzeichen. Auch hier gilt, die Zusammensetzung der Lernpartnerschaft ist von grosser Bedeutung und die „Chemie“ muss für alle stimmen.

Für Kinder mit grösseren Schwierigkeiten hat sich gezeigt, dass sie einen Coach benötigen, der selber über starke exekutive Funktionen verfügt, dass beide Schüler/innen ihre Rolle verstehen und das Coaching von der Lehrperson oder dem Schulischen Heilpädagogen/der Schulischen Heilpädagogin gut eingeführt und begleitet werden muss (vgl. Dawson & Guare, 2010).

Im Anhang findet sich ein Überblick über das Peer Coaching Programm von Dawson & Guare (S.81).

3. Trainings exekutiver Funktionen

Der Aufbau dieses Kapitels folgt dem Ablauf eines Wochenplanzyklus. Die Schüler/innen müssen sich zuerst einen Überblick verschaffen, den Arbeitsaufwand der Aufträge einschätzen, sich Ziele setzen, ihr Vorgehen planen und sich organisieren. Dann müssen sie die Aufgaben anpacken, aufmerksam dranbleiben und die Aufträge zu Ende führen. Dazu gehört auch, dass sie ihre Arbeiten kontrollieren und allenfalls korrigieren. Zum Schluss müssen sie ihre Planung und ihr Arbeitsverhalten reflektieren um diese dort wo nötig zu verbessern.

Diese Fähigkeit zur Reflexion, hier auch mit Metakognition bezeichnet, also das Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln und damit die Fähigkeit, sich selber zu überwachen, ist in jeder Phase der Wochenplanarbeit wichtig und sie ist notwendig, um jede andere exekutive Funktion aufzubauen und zu stärken. Deshalb macht dieses Kapitel hier den Anfang und ich empfehle, es als Grundlage zu lesen.

Zuerst wird jeweils beschrieben, was unter der entsprechenden exekutiven Funktion verstanden wird und wie Problemverhalten im Wochenplanunterricht aussehen kann. Es folgen Bedingungen, welche den Schüler/innen überhaupt erst ermöglichen, diese exekutive Funktion einzusetzen und Ideen für äussere Strukturierungsmassnahmen. Der zentrale Teil jedes Kapitels erklärt, wie innere Strukturen aufgebaut und trainiert werden können. Unter *Transfer* sind Hinweise dazu aufgeführt, wie die Strategie so verankert werden kann, dass Schüler/innen sie auch in andern Situationen anwenden können. Den Abschluss machen die Rubriken *Besondere Hinweise* und *Verwandte Kapitel*.

Der Fokus liegt in erster Linie auf der ganzen Klasse. Die Ideen lassen sich jedoch auch mit einer Kleingruppe oder mit einzelnen Schüler/innen durchführen. Für Kinder mit grossen Schwächen im Bereich einzelner exekutiver Funktionen ist eine fundierte Abklärung durch eine Fachperson und ein individueller Interventionsplan angezeigt. Für intensive Förderung und Begleitung geben die Bücher von Monika Brunsting und Peg Dawson und Richard Guarre sehr gute Hinweise (vgl. Literatur, S. 73).

Die digitalisierten Checklisten sind auf Anfrage unter www.f.marra@bluewin.ch erhältlich.

3.1. Metakognition

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

über ihr Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln nachdenken und erzählen, aus Erfahrungen lernen, sich überwachen, Erfolge feiern, mit dem Ziel, ihr Verhalten beeinflussen zu können

Problemverhalten:

Die Schüler/innen wissen keine Antworten auf Fragen wie „Was hast du gemacht? Wie fühlst du dich? Wie bist du da drauf gekommen? Was hast du herausgefunden? Was hilft dir beim Lernen?“. Sie gehen Aufgaben irgendwie an und wissen wenig darüber, wie sie lernen, was sie gut können und was ihnen schwer fällt.

Rahmenbedingungen:

- Es herrscht ein Klassenklima, das von Vertrauen und Toleranz geprägt ist und eine entsprechende positive Fehlerkultur.

Äussere Strukturen geben:

- Das Nachdenken über das eigene Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln ist in der Klasse immer wieder ein Thema, z.B. indem Fragen gestellt werden wie „Was hörst du? Was kommt dir dabei in den Sinn? Was hast du eben gemacht? Wie hast du das Problem gelöst? Kannst du dir einen andern Weg vorstellen? Was kann dir helfen, dich an dies zu erinnern? Wie fühlst du dich?“
- Erfolge und Ergebnisse und die Wege, die die Schüler/innen dahin gegangen sind werden sichtbar gemacht, z.B. in „festen ritualisierten Kommunikationsplätzen“ (vgl. Braun in Moosecker, S. 149) wie „So mach ich das. Wie machst du es?“
- Die Schüler/innen müssen Checklisten für Kontrollhandlungen (z.B. Fehlersuche im eigenen Text, Rechnungen nachkontrollieren) ausfüllen oder auch die Kontrollaufgaben notieren.
- Die Schüler/innen erhalten Checklisten, die zeigen, was zu einer guten Arbeit gehört (z.B. Aufstellung der Lernziele). Damit gehen sie ihre Arbeit durch und haken ab oder beurteilen die Arbeiten anderer (auch Beispiele der Lehrperson).
- Es werden Aufgaben gestellt, die metakognitive Fähigkeiten erfordern wie Zusammentragen von Ideen, wie man sich auf eine Prüfung vorbereiten kann oder Erklären, wie man vorgehen kann, um einen bestimmten Auftrag zu lösen.
- Die Lehrperson stellt für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten oder mit sehr schwachen metakognitiven Fähigkeiten eine Auswahl von Antworten auf die oben genannten Fragen zur Auswahl.

Innere Strukturen aufbauen:

Das Ziel ist, dass sich die Schüler/innen solche Fragen wie die oben genannten selber stellen und beantworten und selbstständig Checklisten – sei es auch nur im Kopf – aufstellen und durchgehen können.

Die Arbeit mit Checklisten

Die Arbeit mit Checklisten wie die Trainings innerer Strukturen der exekutiven Funktionen in den nächsten Kapiteln vorschlagen, fördert und erfordert Metakognition, wenn wie folgt damit gearbeitet wird:

1. Die Lehrperson zeigt vor, wie sie die Checkliste Schritt für Schritt durchgeht. Sie sagt laut, was sie überlegt, tut, fühlt usw. (Modelllernen).
2. Die Lehrperson geht mit den Schüler/innen Schritt für Schritt durch die Checkliste. Die Lehrperson spricht die Anweisungen laut, die Schüler/innen sagen laut (in ganzer Klasse murmelnd), was sie überlegen und tun (lautes Denken).
3. Die Lehrperson fragt nur noch danach, welcher Schritt als nächstes kommt. Die Schüler/innen erklären und sagen laut, was sie überlegen und tun.
4. Die Schüler/innen gehen die Checkliste selbstständig und mit lautem Denken durch.
5. Die Schüler/innen gehen die Checkliste selbstständig und ohne laut zu Sprechen durch.
6. Die Schüler/innen benötigen keine geschriebene Checkliste mehr und haben die Strategie internalisiert. Die Lehrperson beobachtet und lobt weiterhin.

Wichtig ist, dass erst zum nächsten Schritt übergegangen wird, wenn das Kind den vorhergehenden sicher beherrscht. Das sogenannte fade out, also das Herunterfahren der äusseren Strukturen und der Übergang zur Verinnerlichung der Strategie muss äusserst sorgfältig passieren.

Alle Punkte der Checklisten dieser Ideensammlung sind als Anweisungen an sich selber formuliert. Solche Formulierungen haben starken Aufforderungscharakter ohne als Befehle von aussen zu wirken. Es ist aber auch möglich, die Punkte als Fragen zu formulieren.

Es bietet sich an, zur Übung häufig wiederkehrende Situationen im Alltag auszuwählen, in denen Metakognition gefragt ist. Dazu werden passende Punkte aufgeschrieben wie z.B. für den Unterrichtsbeginn: „Habe ich meine Finken an? Habe ich die Hausaufgaben abgegeben? Liegt mein Etui auf dem Tisch? Ist alles andere versorgt? Bin ich aufmerksam?“. Immer ist das Ziel, dass das Durchgehen der Checkliste zur Routine wird und die Steuerung des Tuns weniger Aufmerksamkeit erfordert. Das Eigenlob am Schluss der Checkliste gehört dazu und sollte nicht weggelassen werden.

Sich selber Fragen stellen

Die Schüler/innen lernen, sich in bestimmten Problemsituationen passende und hilfreiche Fragen zu stellen und je nach Antwort eine definierte Handlung vorzunehmen. Mit einem Kind, das häufig vergisst, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen, bevor es sich verabschieden kommt, kann beispielweise ein Handzeichen abgemacht werden, worauf sich das Kind die Frage stellt: „Liegt noch etwas auf meinem Pult?“. Wenn die Frage „Ja“ ist, geht es nochmals zurück und räumt auf. Solches kann auch mit einer ganzen Klasse durchgeführt werden.

Auch hier soll das Kind die Frage, die Antwort und die entsprechende Handlungsanweisung zuerst laut aussprechen. Diese können auch auf eine Karte geschrieben werden, welche dem Kind anfangs jeweils in die Hand gedrückt wird.

Sich selber Anweisungen geben

Ähnlich wie sich selber Fragen zu stellen, können auch Anweisungen für schwierige Situationen, die häufig auftreten vorbereitet werden. Wichtig ist, dass die Situation im geschützten Rahmen durchgespielt und das Kind die Anweisung an sich selber so einüben kann (vgl. *Arbeit mit der Ideensammlung*, S. 12). Ausserdem muss die Situation möglichst genau definiert werden, so dass sie für das Kind dann tatsächlich auch wiederzuerkennen ist. Hierzu mehr unter *Selbstregulation des Affekts* (S. 51) und *Selbstgespräch (Innerer Monolog)* (S. 37).

Metakognitives Interview

Ein Set von Fragen, welche dazu dienen, komplexere Handlungen zu organisieren und auch helfen kann, unterschiedliche Arten von Problemen zu lösen, bietet der *Interviewleitfaden Exekutive Funktionen* von Monika Brunsting (2011, S. 184). Das *Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder* von Lauth und Schlottke (2009) arbeitet mit Signalkarten (s. Abb. 3, S. 26).

Besondere Hinweise:

Metakognition ist eine sehr breit gefächerte exekutive Funktion und eine wesentliche Grundlage für den Aufbau und das Training innerer exekutiver Strukturen. Nur wenn ein Mensch sein eigenes Verhalten beobachten und hinterfragen kann, hat er die Möglichkeit, es auch willentlich zu beeinflussen und zu verändern. „Metakognitives Bewusstsein“ heisst, dass ein Mensch „Wissen über Personen-, Aufgaben- und Strategievariablen“ hat und diese Wissens-kategorien miteinander verknüpft (vgl. Brunsting-Müller, 1997). Z.B.: „Ich bin gut in dieser Art von Aufgaben. Ich lerne besser, wenn ich jemandem etwas erkläre. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll. Schwierigere Aufgaben brauchen mehr Anstrengung und mehr Zeit. Um genügend Zeit für die Aufgabe zu haben, lese ich den Text heute schon mal durch und weil ich

besser lerne, wenn ich es jemandem erkläre, erzähle ich danach meiner Mutter, was ich gelesen habe“.

In meiner Praxis habe ich jedoch schon verschiedentlich erlebt, dass auch Mittelstufenschüler/innen noch nicht dazu in der Lage sein können. Das kann verschiedene Gründe haben:

Metakognition, so wie sie hier geübt und eingesetzt werden soll, erfordert sprachliche Kompetenzen. Kinder, welche Mühe haben, sich sprachlich differenziert auszudrücken, können oft nicht sagen, wie sie sich fühlen oder nicht beschreiben, was sie denken und tun.

Metakognition erfordert, dass sich ein Mensch auch Schwächen und Schwierigkeiten eingestehen kann. Für Kinder mit einem tiefen Selbstkonzept, welche Stärken und Schwächen als unveränderbar ansehen beispielsweise, kann dies äusserst schwierig sein.

Auch Metakognition unterliegt wie alle andern exekutiven Funktionen einem Reifeprozess. So lohnt es sich manchmal, sich auch hier in erster Linie in Geduld zu üben, das Nachdenken über das eigene Fühlen, Denken und Tun immer wieder explizit vorzumachen und dem Kind allenfalls eine Auswahl an einfachen Antworten auf metakognitive Fragen zu geben. Wie „Wie fühlst du dich? Verärgert? Enttäuscht? Müde?“ oder „Bist du so oder so vorgegangen oder hast du einen ganz anderen Weg gewählt?“

3.2. Planen

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

sich einen Überblick verschaffen, den Arbeitsaufwand einschätzen, Prioritäten und sich Ziele setzen und planen, wie sie diese Ziele erreichen wollen, z.B. wann welche Aufträge bearbeiten, so dass sie noch Zeit haben für Zusatzaufgaben

Problemverhalten:

Die Schüler/innen können sich nicht entscheiden, womit sie beginnen wollen, sie denken nicht voraus, bemerken zu spät, was sie alles hätten erledigen müssen und werden mit dem Wochenplan nicht rechtzeitig fertig.

Rahmenbedingungen:

- Der Wochenplan ist klar verständlich und übersichtlich in Schrift, Symbolik und Grafik.
- Sämtliche Aufgaben sind zu Beginn deklariert (z.B. welche Aufgaben von wem bearbeitet werden müssen) und das Material zugänglich, so dass die Kinder sich einen Überblick verschaffen können.
- Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen ist von Anfang an klar definiert und bleibt so bestehen.
- Es steht Zeit für die Planung zur Verfügung.

Äussere Strukturen geben:

- Die Aufträge werden in kleinere Schritte aufgeteilt, die weniger komplex sind als das Ganze und weniger Zeit in Anspruch nehmen.
- Ein Grossteil der Aufträge ist von der Form her bekannt.
- Die Abgabetermine für einzelne Aufträge werden über die ganze Woche verteilt oder es wird ein Vorschlag gemacht, wann was erledigt werden könnte.
- Die einzelnen Aufträge werden mit Richtzeiten versehen.
- Die Lehrperson überprüft die Planung und deren Einhaltung in jeder Wochenplanlektion.

(vgl. Abb. 1, S. 24)

Fach	Auftrag	Hinweise	Richtzeit	Abgabe
M	Zahlenbuch, S. 15, Nr. 2 A-D	Löse die Aufgaben in dein Heft.	15 Min.	Mi
M	Zahlenbuch, S. 15, Nr. 3 und 4	Benutze die Kopiervorlagen.	20 Min.	Do
D	Tiervortrag vorbereiten	Schreibe auf, zu welchen Themen du etwas sagen möchtest.	10 Min.	Di
D	Tiervortrag vorbereiten	Schreibe zu jedem Thema 5 Stichworte auf.	15 Min.	Do
D	Dossier Verben	Arbeite 30 Minuten daran.	30 Min.	Fr

Abb. 1

1 kleine Schritte, kleine Portionen

3 Abgabe

2 bekannte Aufträge

4 Richtzeit

Innere Strukturen aufbauen:

Landkarten

Brunsting (2011) stellt die Landkarte als Planungs-, Kontroll- und Lernhilfe vor. Sie vergleicht Lernen mit einer Expedition, welche geplant werden und wo immer wieder die Richtung überprüft werden muss, wo Umwege gegangen und Hindernisse überwunden werden müssen. Für die Planung kann also auch eine Landkarte gezeichnet werden, auf der die Stationen dieser Reise eingetragen werden (Abb. 2). Dies geht so vor sich:

1. Ziel formulieren, Start- und Zielpunkt (am besten mit Datum) auf Linie eintragen
2. Weg zwischen Start und Ziel in zeitliche oder inhaltliche Etappen einteilen
3. In der Landkarte Daten und Tätigkeiten markieren
4. Nach jeder Etappe den zurückgelegten Weg eintragen, z.B. je nachdem, ob es leichter oder schwerer fiel die Etappe zurückzulegen, verläuft der Weg eher höher oben oder tiefer unten.

(vgl. 3.9. Kontrolle und Korrektur, S. 56)

Abb. 2: Landkarte

Arbeit mit Checklisten

Zur Arbeit mit Checklisten s. *Die Arbeit mit Checklisten*, S. 20

Planen

1. Ich verschaffe mir einen **Überblick**:

Ich lese alle Aufträge auf dem Wochenplan. Ich schaue mir die Aufgaben im Buch, die Arbeitsblätter u. a., was zu den Aufträgen gehört, an.

2. Ich schätze den **Zeitaufwand** ein:

Ich überlege, wie viel Zeit ich für jeden Auftrag brauchen werde oder einsetzen will.

3. Ich setze mir ein **Ziel**:

Ich frage mich „Was muss ich tun und was will ich sonst noch tun?“. Ich bezeichne die Aufträge, die ich mir vornehme.

4. Ich entscheide, **wann** ich **was** tun werde:

Ich überlege mir dabei:

- Muss ich mich für einen Auftrag mit einem Partner / einer Partnerin absprechen?
- Was kann ich alleine (z.B. zu Hause) tun und wo brauche ich vielleicht Hilfe der Lehrperson oder Material, das nur in der Schule ist?
- Welche und wie viele Aufträge schaffe ich in einer Wochenplanstunde?
- Wann habe ich mehr Zeit für Hausaufgaben und wann habe ich noch anderes vor?
- Wann kann ich besser und konzentrierter arbeiten und wann mache ich besser etwas weniger anspruchsvolles?
- Will ich zuerst das tun, was mir schwerer fällt, damit ich es hinter mir habe oder mache ich zuerst etwas einfacheres?

Ich schreibe zu jedem Auftrag, wann ich ihn bearbeiten werde oder male ihn mit einer „Farbe des Tages“ an.

5. Ich sehe **mögliche Hindernisse** voraus:

Ich überlege mir, was schwierig werden oder nicht klappen könnte und was ich in einem solchen Fall tun werde.

6. Jetzt habe ich geplant und bin gut vorbereitet. **Gut gemacht und Los!**

Handlungsplanung mit Signalkarten

Für die Handlungsplanung können auch die Signalkarten aus *Das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* von Lauth und Schlottke eingesetzt werden (2009) (Abb. 3).

Abb. 3: Signalkarten

Transfer:

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, in welchen Situationen geplant werden muss. Richten sie die Aufmerksamkeit auch auf „kleine“ oder „versteckte“ Pläne wie sie mathematische Problemlöseaufgaben, Logicals, Rätsel, Strategiespiele (z.B. *Vier gewinnt*, *UNO*, *Mühle*), Basteln, Experimentieren, Kochen oder Abmachen am freien Nachmittag erfordern. Lassen sie die Schüler/innen auch für solche Aufgaben Pläne nach dem Schema unten erstellen:

1. Überblick: Worum geht es? Was muss ich tun?
2. Ziel: Was ist mein Ziel/sind meine Ziele?
3. Vorgehen/Taktik: Welche Schritte will ich wann tun?
4. Hindernisse: Was könnte schwierig sein und was tue ich in diesem Fall?
5. Los!

Besondere Hinweise:

Für einige Schüler/innen ist es hilfreich, zu Beginn jeder Wochenplanlektion jemandem das eigene Vorhaben zu schildern. Laut ausgesprochene Vorhaben wirken bindender und werden eher ausgeführt.

Auch Schüler/innen welche keinerlei Probleme haben, mit ihrem Wochenplanpensum fertig zu werden können nicht unbedingt planen. Vielleicht sind sie einfach nur schnelle Arbeiter/innen. Sollen auch diese ihre Planungsfähigkeiten unter Beweis stellen oder wenn nötig entwickeln oder verbessern können, ist es wichtig, dass sie sich ein Pensum vornehmen (inklusive Zusatzaufgaben), welches herausfordernd genug ist.

Die Anforderungen bezüglich Planen steigen, wenn

- weniger Zeit für mehr Aufgaben zur Verfügung steht,
- wenn die Hausaufgabenzeit einbezogen wird,

- wenn die Schüler/innen Aufträge, welche über einen längeren Zeitraum andauern, selber in Schritte einteilen müssen
- wenn die Anzahl neuartiger Auftragsstypen steigt und es damit schwieriger wird, den Aufwand einzuschätzen.

Anhand dieser Punkte können Wochenpläne bezüglich Planen einfacher oder herausfordernder gestaltet werden.

Verwandte Kapitel:

- 3.4. Zeitgefühl/Zeitmanagement, S. 32

3.3. Organisation, innere und äussere

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

sich benötigtes Material beschaffen, wieder versorgen, Pläne und Papiere ordnen und so aufbewahren, dass sie sie wieder finden, ihren Arbeitsplatz aufräumen, sie können sich im Unterricht orientieren und kennen Abläufe

Problemverhalten:

Die Schüler/innen verlieren und verlegen Bücher, Blätter und Arbeitsmaterialien, sie wissen nicht, wie sie sich die nötigen Materialien beschaffen können, haben nicht zur Hand, was sie benötigen, sie kennen auch immer gleiche Abläufe nicht

Rahmenbedingungen:

- Die Aufbewahrungs- und Ablagesysteme sind übersichtlich gestaltet und die Handhabung für alle gut verständlich.
- Es ist festgelegt, wo und unter welchen Umständen welche Materialien geholt werden können und wann und wie sie allenfalls wieder zurückgebracht werden müssen.
- Es ist festgelegt, was mit bearbeiteten, angefangenen und zu korrigierenden Aufgaben passiert und wann und wo Papiere und Hefte abgelegt werden.
- Es steht explizit Zeit fürs Aufräumen und Ordnen zur Verfügung.

Äussere Strukturen geben:

- Es ist auf dem Arbeitsplan klar deklariert, welche Arbeitsmaterialien zur Bearbeitung einer Aufgabe nötig sind.
- Den Schüler/innen werden Materialien schon geheftet, in Mäppchen und/oder mit Namen angeschrieben abgegeben (z.B. alles Wochenplanmaterial im Wochenplanmäppchen).
- Den Schüler/innen werden Vorgaben gemacht, wie und wo sie ihre Materialien aufzubewahren haben (z.B. Wochenplanmappe oder verschiedenfarbige Klarsichtmäppchen für einzelne Fächer).
- Den Schüler/innen werden Vorgaben gemacht, wie sie ihren Arbeitsplatz organisieren müssen (z.B. zu Beginn der Lektion nur Etui und Wochenplanmaterialien für aktuellen Auftrag auf dem Tisch).
- Alles wird mit Namen angeschrieben (Blätter, Bücher, Hefte, Bleistifte, Farbstifte usw.).
- Es gibt klar festgelegte und immer wiederkehrende Abläufe (Rituale).

Innere Strukturen aufbauen:

Arbeit mit Checklisten

Zur Arbeit mit Checklisten s. *Die Arbeit mit Checklisten*, S. 20

Sich Organisieren – Vor der Arbeit

1. Ich überlege, was ich **benötige**:
Ich frage mich „Was habe ich vor und was benötige ich dazu?“. Ev. benutze ich dazu die *Checkliste Material*.
2. Ich **lege bereit**, was ich brauche.
Alles, was ich nicht brauche, lege ich weg.
3. Während der „**Aufräum- und Ordnen-Zeit**“ gehe ich meine *Checkliste Material* durch und kontrolliere, ob alles vorhanden ist und was ich ersetzen muss.
4. Jetzt habe ich organisiert und habe alles, was ich brauche. **Gut gemacht und Los!**

Sich Organisieren – Nach der Arbeit

1. Ich **stoppe** und **ordne** meine Sachen:
Ich mache 4 Kategorien und frage mich:
 - Was muss ich zurücklegen?
 - Was muss ich abgeben?
 - Was muss ich mit nach Hause nehmen?
 - Was muss ich unter meinem Tisch aufbewahren?
 - Was kann ich wegwerfen?
2. Ich lege die Sachen zurück, die ich **zurücklegen** muss.
3. Ich gebe die Sachen ab, die ich **abgeben** muss.
4. Ich lege die Sachen, die ich nach Hause nehmen muss **in meine Schultasche**.
5. Ich **ordne** die Sachen, die ich unter meinem Tisch aufbewahren muss und versorge sie:
Ich überlege mir „Was gehört zusammen?“ und lege, was zusammen passt, zusammen, z.B. Mathe ins Mathe-Mäppchen, Stifte zu den andern Stiften ins Etui oder die Farbschachtel
6. Ich werfe weg, was ich **wegwerfen** kann.
5. Während der „**Aufräum- und Ordnen-Zeit**“ breite ich alle meine Sachen, die ich unter dem Tisch habe aus und gehe Punkt 1. bis 6. dieser Liste durch.
7. Jetzt habe ich aufgeräumt und werde wieder finden, was ich brauche. **Gut gemacht!**

Transfer:

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, wo es überall wichtig ist, dass Ordnung herrscht. Eine Forscher-Hausaufgabe könnte lauten, eine erwachsene Person zu Hause oder an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen und sie nach ihren Ordnungsstrategien und -systemen zu fragen. Auch zu Hause die Abwaschmaschine auszuräumen, die Legokiste, den Schrank oder das Büchergestell aufzuräumen könnte einmal eine Hausaufgabe sein. Aufgaben wie Oberbegriffe oder Begriffe, die nicht zur Gruppe passen zu suchen, und Spiele z.B. Kartenspiele wie *Jass*, *Joker*, das Würfelspiel *Yazee* oder *Set* erfordern nebst andern exekutiven Funktionen auch Sich Organisieren. In *6nimmt!* und *Ligretto* müssen sich die Spieler/innen zudem flexibel auf immer wieder etwas andere Ordnungen einstellen können. Auch im Sportunter-

richt, kann Ordnen geübt werden, z.B. mit Laufspielen, in denen Jasskarten je nach Farbe in einer anderen Ecke der Halle abgelegt werden müssen. Auch Schultaschen und Arbeitsplätze zu Hause müssen gut organisiert werden. Hier können ev. die Eltern einbezogen werden und können mit dem Kind zusammen Checklisten nach den obenstehenden Vorbildern erstellen.

Es geht in dieser exekutiven Funktion jedoch nicht nur um die äussere Organisation, sondern auch um die innere und damit um organisiertes Abspeichern von Informationen und die Fähigkeit, diese zum richtigen Zeitpunkt wieder abrufen zu können. Ich benutze oft das Bild einer grossen Kommode mit vielen Schubladen. Wer die Dinge in der richtigen oder „logischen“ Schublade versorgt, findet sie auch eher wieder. Memo-Methoden, welche trainieren, Informationen zu ordnen und aufgrund bestimmter Kriterien in Netzwerken abzuspeichern, gibt es viele. Mind- oder Concept-Maps gehören dazu, aber auch schon nur, Informationen, die zusammen gehören, mit derselben Farbe zu unterstreichen, ist eine solche Methode. Das Buch *Methoden-Training* von Klippert liefert sehr viele konkrete Vorschläge dazu (2012).

Besondere Hinweise:

Die Checkliste Materialien (s. S. 82) ist auch als digitale Vorlage erhältlich und muss selbstverständlich für jede Klasse angepasst werden.

Auch für die beiden Handlungspläne *Sich Organisieren* gilt, dass sie für einige Kinder noch expliziter festhalten müssen, was wohin kommt, wo genau also ein Heft hingelegt werden muss, welches von der Lehrperson korrigiert werden soll. Hier bietet sich an, mit Symbolen zu arbeiten und diese ev. schon auf die Arbeitsblätter zu drucken.

Es ist von Vorteil, wenn die „Aufräum- und Ordnen-Zeit“ fix im Stundenplan festgeschrieben ist, so dass sich die Schüler/innen darauf einstellen können. Die zur Verfügung stehende Zeit muss sehr sorgfältig reduziert werden, so dass die Schüler/innen die Strategie ohne Zeitdruck einüben und verinnerlichen können.

Je weniger Materialien gemanagt und geordnet werden müssen, desto einfacher ist die Organisation. Für Kinder mit grossen Schwierigkeiten empfiehlt es sich, das Material zu reduzieren. Das kann geschehen, indem sie nur ein Etui haben, alle Spielsachen im Schulsack oder zu Hause bleiben, mehr Hefte statt Arbeitsblätter verwendet werden, nur wenige Aufbewahrungsmöglichkeiten (z.B. je 1 Mäppchen für Mathe, Deutsch, Realien und Verschiedenes) oder sie gar nur diejenigen Arbeitspapiere erhalten, welche sie für den aktuellen Auftrag benötigen.

Verwandte Kapitel:

- 3.12. Arbeitsspeicher, S. 68

3.4. Zeitgefühl / Zeitmanagement

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

ihren Zeitaufwand für einzelne Aufträge vorgängig einschätzen, sie merken, welche Aufträge sie innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit machen können, sie können die Uhrzeit lesen und einschätzen, wie lange die zur Verfügung stehende Zeit noch dauert, sie arbeiten effizient und speditiv, sie beginnen rechtzeitig mit der Arbeit

Problemverhalten:

Die Schüler/innen können den Zeitaufwand für eine Aufgabe nicht einschätzen, sie können nicht effizient arbeiten und werden in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht fertig, sie können ihr Arbeitstempo nicht variieren und sich wenn nötig beeilen, sie beginnen zu spät mit der Arbeit

Rahmenbedingungen:

- Die zur Verfügung stehende Zeit und die Aufgaben, die gemacht werden müssen stehen von Anfang an fest.
- Im Schulzimmer hängt eine Uhr, welche die Schüler/innen lesen können.

Äussere Strukturen geben:

- Der Wochenplan ist so gestaltet, dass er zusätzlich zur Aufgabenliste den Schüler/innen die ganze Woche vor Augen hält (s. Abb. 4, S. 35).
- Die Aufträge werden in kleinere Tranchen aufgeteilt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen.
- Auf dem Arbeitsplan werden Richtzeiten angegeben.
- In regelmässigen Abständen macht die Lehrperson oder ein „Zeitwächter-Schüler“ auf die vergangene und die verbliebene Zeit aufmerksam.
- Es werden Sanduhren oder Timer eingesetzt, um das Vergehen der Zeit und die verbliebene Zeit zu visualisieren.
- Die Lehrperson macht einzelnen Schüler/innen Vorgaben, wo sie mit ihrer Arbeit nach jeweils 5 bis 10 Minuten sein sollten. Sie geht dementsprechend immer nach 5 bis 10 Minuten bei diesem Kind vorbei, lobt, wenn es das Ziel erreicht oder übertroffen hat und wiederholt, wo das Kind mit seiner Arbeit sein sollte und wo es nach der nächsten Zeittranche sein muss, wenn es noch nicht so weit ist.

Innere Strukturen aufbauen:

Zeit einschätzen lernen

Häufige Übungen und Spielformen um zu lernen, Zeit einzuschätzen, unterstützen den Aufbau eines Zeitgefühls. Dazu eignen sich Übungen mit der Stoppuhr: z.B. „Sag Stopp, wenn

eine Minute um ist.“ Ein kurzes „Zeitschätz-Rätsel“ jeden Tag kann das Thema auf unterhalt-same Art und Weise immer wieder präsent machen. So kann geschätzt werden, wie lange es dauern wird, bis ein Kind die Treppe runter und wieder zurück ins Klassenzimmer gerannt ist, bis der Computer startbereit ist, bis sich ein Kind Stiefel, Jacke, Mütze und Handschuhe an-gezogen hat, bis ein Schnabelwetzler-Vers aufgesagt oder ein Lied gesungen ist, bis die ganze Klasse in der Turnhalle bereit sitzt usw.

Zeitaufwand im Wochenplan schätzen und überprüfen

Auf dem Arbeitsplan wird in der Spalte „Zeitaufwand geschätzt“ von den Schüler/innen vor Bearbeitung des Auftrags eingetragen, wie sie den Zeitaufwand einschätzen. Sie müssen zu Beginn der Bearbeitung auf die Uhr schauen oder eine Stoppuhr stellen und nach Beendi-gung der Aufgabe den effektiven Zeitaufwand in der Spalte „Zeitaufwand“ eintragen. Die bei-den Zeiten sind die Grundlage für Reflexionen und ermöglichen den Schüler/innen Zeit-Erfahrung zu sammeln und für weiteres Einschätzen von Zeitaufwand an diese Erfahrungen zurückzudenken. Das Ganze kann mit einer Checkliste eingeübt werden.

(Zur Arbeit mit Checklisten s. *Die Arbeit mit Checklisten*, S. 20)

Zeitgefühl und Zeitmanagement

1. Ich überlege, ob ich schon einmal einen ähnlichen Auftrag gemacht habe.
Ich frage mich: „Was musste ich da alles tun? Wie lange hat das gedauert?“
2. Ich **stelle mir vor**, was ich alles tun muss, bis ich den Auftrag erledigt habe.
3. Ich schätze, wie viel Zeit ich benötige, bis ich den Auftrag erledigt habe.
Ich schreibe meine geschätzte Zeit zum Auftrag auf den Wochenplan.
4. Bevor ich mit dem Auftrag beginne, schaue ich auf die Uhr und schreibe die Uhrzeit auf.
5. Wenn ich den Auftrag erledigt habe, schaue ich auf die Uhr und schreibe zum Auftrag auf den Wochenplan, wie lange ich gebraucht habe.
6. Ich vergleiche die Zeiten:
Ich frage mich „Habe ich länger gebraucht oder war ich schneller fertig? Woran lag es, dass ich länger gebraucht habe? Was habe ich gemacht, dass ich schneller war?“
6. Jetzt weiss ich, wie lange ich für einen solchen Auftrag brauche. **Gut gemacht!**

Transfer:

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, in welchen Situationen es wichtig ist zu wissen, wie spät es ist, wie viel Zeit zur Verfügung steht, abzuschätzen, wie lange etwas dauern wird usw.

Viele Kinder lieben Wettbewerbe. Formen, wie *Wandtafel-Fussball* o.ä., wo es darum geht, gegeneinander anzutreten und möglichst schnell die richtige Antwort zu rufen oder Spiele, in denen Geschwindigkeit entscheidend ist, können jedoch für Schüler/innen, die Mühe haben, ihr Tempo zu regulieren, frustrierend sein. Sie können's ja einfach noch nicht schneller. Gibt es immer wieder auch Wettbewerbsformen, in denen das Tempo nicht der entscheidende Faktor ist, darf aber meiner Meinung nach ruhig ab und zu *Wandtafel-Fussball* gespielt werden. Eine Variante wäre auch, die Kinder nicht direkt gegeneinander antreten zu lassen und für die Antwort jeweils 5 Sekunden Zeit zu geben.

Besondere Hinweise:

Diese exekutive Funktion hängt eng mit den Fähigkeiten zu planen, zu organisieren und sich und sein Verhalten zu überwachen zusammen. Ausserdem lohnt es sich auch die exekutiven Funktionen *Aufgaben anpacken* und *Dranbleiben* genauer unter die Lupe zu nehmen, wenn ein Kind das oben beschriebene Problemverhalten zeigt. Hat ein Kind zudem Mühe, die Uhrzeit zu lesen, erschwert dies den Aufbau der inneren Strukturen zusätzlich. Eventuell ist es in einem Fall, wo mehrere dieser Faktoren zusammen kommen sinnvoller, vorerst auf äussere Strukturierungsmassnahmen zu setzen und zu versuchen anhand einer anderen exekutiven Funktion innere Strukturen aufzubauen. Unterstützend für die Reifung dieser exekutiven Funktion kann dennoch folgendes sein:

- dem Kind häufig die Uhrzeit und den Zeitpunkt bevorstehender oder vergangener Ereignisse bewusst machen (z.B. „Schau, auf der Uhr ist jetzt viertel vor acht. Um acht musst du aus dem Haus. Du hast noch eine Viertelstunde Zeit zum Zähneputzen und um dich anzuziehen“).
- es auf die Dauer von Arbeiten, Wartezeiten, Fahrzeiten u.Ä. hinweisen (z.B. „Die Fahrt bis zur Grossmamma dauert eine halbe Stunde. Das reicht gerade, um zwei Kapitel aus dem Buch vorzulesen“).
- das Kind rechtzeitig „vorzuwarnen“, dass die Zeit abläuft. (z.B. „In zehn Minuten gibt es Nachtessen. Wenn ich das nächste Mal rufe, gehst du sofort die Hände waschen und kommst an den Tisch“).

Eine Zusammenarbeit mit den Eltern ist hier sehr wichtig.

Zum Schätzen von Zeitaufwand kann helfen, sich die Tätigkeit vorzustellen und sich sozusagen imaginär dabei zuzuschauen, wie man die Tätigkeit verrichtet und wie die Zeit derweil fortschreitet. Umfangreichere Aufgaben werden dazu wiederum in kleinere Schritte unterteilt.

Beobachten Sie Kinder, die besonders langsam vom Fleck kommen, bei ihrer Arbeit. Einige blicken beispielsweise beim Abschreiben von Wörtern oder Zahlen vor jedem neuen Buchstaben oder jeder neuen Ziffer auf die Vorlage, so dass sie viel Zeit dafür brauchen, sich bei jedem Blickwechsel auf der Vorlage und auf ihrer Heftseite neu zu orientieren. Hier helfen Strategien aus dem Kapitel 3.12. Arbeitsspeicher, wo es darum geht, Dinge kurzfristig speichern und abrufen zu können und damit für die laufende Arbeit zur Verfügung zu haben (vgl. *Transfer*, S. 70. Ausserdem kann mit dem Kind abgemacht werden, wie lange es seinen Blick nicht vom Blatt abwenden, den Stift nicht absetzen usw. darf und wann es dann eine „Mini-Pause“, d.h. kurz aufschauen, durchatmen o.ä. machen darf. Z.B. „Du bleibst mit den Augen auf dem Blatt, bis du einen Satz fertig geschrieben hast. Jedes Mal wenn du den Punkt gesetzt hast, darfst du kurz aufschauen“.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28
- 3.5. Aufgaben anpacken, S. 36
- 3.6. Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben zu Ende führen, S. 41

Stundenplan Woche vom 19. bis 23. Nov. 2012

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
7.30-8.15		X					
8.20-9.05	WP BM ¹⁰⁻¹⁴	E (Hälfte)	TW	Religion	X Prüfung Piraten		
9.05-9.50	WP BM ¹⁵⁻¹⁷	X	TW	WP BM ¹⁸⁻²⁰	X		
	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause		
10.10-10.55	X	Werken	X (3 Kl.) WP	X BM	X		
11.00-11.45	E (alle)	Werken	Betreuung	T	Betreuung		
	Mittag	Mittag	Mittag	Mittag	Mittag		
13.30-14.15	X	T AH	HA: 20min. S. 14 und 15, Prüfung Piraten	E (Hälfte)			
14.15-15.00	T	X AH	Binkhäuser	X BM			
15.15-16.00	HA: Lachen ist gesund! Prüfung Piraten (Lernzettel) E: ev. 5, p. 25	HA: An S. 16 Prüfung Piraten	Stempel- und Torten	Pause			
			Schwimmkurs	X Bibi			
				HA: Prüfung Piraten oben, Piratenzeit fertig machen, Wochenplan fertig, 19.11. Party	18.00 Fussball		

WP = Wochenplan

Abb. 4: Die ganze Woche vor Augen führen

3.5. Aufgaben anpacken

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

ohne Verzögerung mit einer Arbeit beginnen und den ersten Schritt machen, sie können sich überwinden, Aufgaben auch anzupacken, wenn sie dazu keine grosse Lust haben und beginnen rechtzeitig mit ihrer Arbeit

Problemverhalten:

Die Schüler/innen zeigen Ausweichverhalten, wie Bleistift spitzen, Wasser trinken gehen, Materialien herum schieben usw. und fangen ohne Impuls von aussen nicht an. Sie schieben Aufgaben, auf die sie wenig Lust haben, auf und werden deshalb nicht rechtzeitig damit fertig.

Rahmenbedingungen:

- Notwendiges Material steht bereit.
- Die Aufgabe ist klar und vom Kind selber zu bewältigen.
- Es bestehen klare Regelungen über die Nutzung von Materialien, Arbeitsplätzen, Ausweichräumen und die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit unter den Schüler/innen.
- Es gibt eine klare Regelung oder ein klares Zeichen, wann mit der Arbeit begonnen werden soll.

Äussere Strukturen geben:

- Die Aufträge werden in kleinere Tranchen aufgeteilt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen und somit überblickbarer sind.
- Auf dem Arbeitsplan werden Richtzeiten angegeben.
- Die Lehrperson macht einzelnen Schüler/innen Vorgaben, wo sie mit ihrer Arbeit nach 5 bis 10 Minuten sein sollten. Sie geht dementsprechend nach 5 bis 10 Minuten bei diesem Kind vorbei, lobt, wenn es das Ziel erreicht oder übertroffen hat und wiederholt, wo das Kind mit seiner Arbeit sein sollte, wenn es noch nicht so weit ist.
- Es gibt ein Signal zum Arbeitsbeginn; „Achtung, fertig, los!“ oder „Los geht's!“ sind starke Impulse, ein Klang- oder ein visuelles Zeichen.
- Die Wochenplanlektion findet immer zum gleichen Zeitpunkt statt, z.B. immer in der 1. Lektion oder nach der grossen Pause, so dass das Aufgabe anpacken in eine Routine eingepasst werden kann.
- Vor Arbeitsbeginn gibt es einen kurzen Austausch im Kreis, wo jedes Kind sein Arbeitsvorhaben für die nächste Sequenz /Lektion verkündet.
- Es wird vorgegeben, was auf dem Pult liegen soll/darf, bevor das Startsignal gegeben wird.

- Visuelle Starthilfe, z.B. Karten mit einem Bild oder einer Zeichnung (ev. vom Kind selber gemacht) sind auch Impulse. Je kleiner die Distanz zum Kind und je spezifischer die Starthilfe eingesetzt, desto stärker wirkt der Impuls. Also für stärkere Impulse lieber Karte im Moment, wenn Anpacken verlangt ist auf den Arbeitstisch legen, statt an die Wandtafel oder fix auf das Pult kleben.
- Die Lehrperson begleitet das Kind in seiner Arbeit, bis es „warmgelaufen“ ist
- Der erste Schritt wird möglichst einfach und/oder motivierend und das Anfangen damit niederschwellig gemacht.

Innere Strukturen aufbauen:

Erklären Sie den Schüler/innen wie unser Hirn funktioniert und dass Tätigkeiten, die wir immer wieder tun, uns mit der Zeit einfacher fallen (üben!). Jedes Mal, wenn wir uns also überwinden können, eine Aufgabe anzupacken, auch wenn wir keine Lust dazu haben, verändert sich unser Hirn und wird diese Fähigkeit stärker. Betonen Sie dies, so oft als möglich, indem Sie ein Kind, welches eine Aufgabe ohne Verzögerung angepackt hat loben: „Toll, jetzt ist das Anpacken in deinem Hirn wieder ein Stück stärker geworden!“.

Selbstgespräche (innerer Monolog)

Ziel des Aufbaus und Trainings innerer Strukturen ist, dass sich ein Kind die notwendigen Impulse um eine Aufgabe anzupacken selber geben kann. Ein gutes Mittel dazu sind Selbstgespräche (vgl. Brunsting, 2011, Dawson & Guare, 2010). Ausgehend von einem äusseren Impuls, z.B. der Karte auf dem Arbeitstisch (s. *Äussere Strukturen*, S. 36) kann dies zum Beispiel wie folgt eingeübt werden:

1. Liegt alles bereit und ist die Aufgabe klar, legt die Lehrperson dem Kind die Impulskarte auf den Tisch und fordert auf „Du musst jetzt diese Aufgabe lösen. Achtung, fertig, los!“
2. Wenn die Lehrperson die Karte auf den Tisch legt, gibt sich das Kind laut den Impuls: „Ich muss diese Aufgabe lösen. Das packe ich jetzt an. Achtung, fertig, los!“
3. Wenn die Lehrperson die Karte auf den Tisch legt, gibt sich das Kind den Impuls in Gedanken. Je entschlossener der Gedanke gedacht wird, desto mehr hilft er einem, es auch wirklich zu tun.
4. Die Lehrperson fordert das Kind auf, selber die Karte auf den Tisch zu legen und seine Gedanken zu denken.
5. Das Kind benutzt die Technik – mit oder ohne Karte – ohne Aufforderung von aussen. Die Lehrperson beobachtet und lobt.

Sich für prompten Start eine Belohnung aussetzen

Für diese exekutive Funktion kann eine Belohnung sinnvoll sein, wenn sie den Impuls verstärkt. Das Gewicht sollte hier darauf liegen, das gute Gefühl, das sich nach getaner Arbeit einstellt und die gewonnene Zeit die durchs zügig Anpacken bleibt, erfahrbar zu machen. Wenn die Arbeit geschafft ist, dann darf ein wenig gefeiert werden. Dies kann im Unterricht mit einer kurzen Pause geschehen oder damit, dass der Erfolg durch ein Symbol oder einen Sticker auf dem Arbeitsplan sichtbar gemacht wird. So sehen auch die Eltern, dass es ihrem Kind gelingt, die Hürde zu nehmen. Das Kind kann auch dazu aufgefordert werden, sich vor dem Start jeweils vorzustellen, wie es sich dann fühlen wird, wenn es die Aufgabe erfolgreich hinter sich gebracht haben wird. Auch dies kann zuerst jeweils laut ausgesprochen und mit der Zeit dann nur noch gedacht werden (vgl. McCloskey et al., 2009).

Von hinten beginnen

Diese Methode eignet sich eher für kleine Gruppen oder einzelne Schüler/innen. Dazu bieten sich Aufgaben an, welche in Schritte aufgeteilt werden können und welche immer wieder getan werden müssen. Dies kann auch eine Checkliste, wie diejenigen zum Sich Organisieren (s. S. 29/30) sein. Das Ganze kann zum Beispiel so ablaufen:

1. Die Lehrperson, oder ein/e Mitschüler/in mit starken exekutiven Funktionen in diesem Bereich macht alle Schritte bis auf den letzten für das Kind. Diesen letzten Schritt macht das Kind selber. Es geht beispielsweise den Abfall wegwerfen.
2. Wenn das gut klappt, macht das Kind den zweitletzten und den letzten Schritt selber. Es legt den Mathe-Stapel ins Mathe-Mäppchen und den Deutsch-Stapel ins Deutsch-Mäppchen, versorgt diese unter dem Tisch und wirft dann den Abfall weg.
3. So geht es weiter, bis das Kind beim ersten Schritt angekommen ist und den ganzen Ablauf selber übernehmen kann.

(vgl. Dawson & Guare, 2010)

Transfer:

Besprechen Sie mit den Schüler/innen, in welchen Situationen es wichtig ist, ein Aufgabe ohne Verzögerung anzupacken und unverzüglich zu reagieren.

Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang sind sicher die Hausaufgaben. Für Schüler/innen mit grossen Schwierigkeiten beim Anpacken lohnt es sich, die Eltern einzubeziehen und die in der Schule benutzten Strategien auch für das Anpacken der Hausaufgaben einzusetzen. Hilfreich kann ein Hausaufgaben-Planer sein, wo eingetragen wird, was das Kind machen muss und machen möchte. Der Zeitaufwand für die einzelnen Punkte und die Abfolge wird festgelegt und mit Anfangs- und Schlusszeiten ins Heft eingetragen (*Abb. 5*).

Abb. 5: Hausaufgaben-Planer

Mit Spielen wie *Speed* oder *Ligretto* kann die exekutive Funktion *Aufgaben anpacken* erlebt und trainiert werden. Kreisspiele wie *Peter und Paul*, wo schnell auf den eigenen Namen reagiert und rechtzeitig ein anderer Name gesagt werden muss oder wo rechtzeitig ein passendes Wort, eine passende Zahl usw. gegeben werden muss, wenn einem ein Ball zugeworfen wird, erfordern ebenfalls das Anpacken. Auch im Sportunterricht gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel das Laufspiel *Tag und Nacht*, wo sich je zwei Schüler/innen in der Mitte der Halle gegenüber liegen, die Lehrperson eine Geschichte erzählt und jedes Mal, wenn das Wort „Tag“ fällt, das eine Kind davonrennen und vom andern gefangen werden muss. Beim Wort „Nacht“ rennt entsprechend das andere Kind davon.

Besondere Hinweise:

Diese exekutive Funktion kann eng mit dem Zeitgefühl/Zeitmanagement aber auch der Selbstregulation des Affekts zusammenhängen. Auch die Funktionen *Planen* und *Sich Organisieren* spielen eine Rolle. Für das hier beschriebene Training der inneren Strukturen wird davon ausgegangen, dass die Planung und die Organisation erfolgt sind und jetzt der erste Schritt gemacht werden muss. Für Schüler/innen, die Schwierigkeiten haben, Aufgaben anzupacken, ist es enorm wichtig, dass sie die vor ihnen stehenden Aufgaben überblicken und damit auch das Ende absehen können. Solange nicht klar ist, was getan werden muss und nicht das Nötige bereit liegt, kann eine Aufgabe nicht angepackt werden!

Wenn die Schüler/innen selber über die Art und Weise und allenfalls den Zeitpunkt äusserer Impulse zum Anfangen, so wie auch über allfällige Belohnungen bestimmen können, wirken die Impulse und Belohnungen oft stärker.

Für Schüler/innen, welchen das Aufgaben Anpacken grosse Mühe macht, können die oben beschriebenen Spiele frustrierend sein, wenn mit der ganzen Klasse gespielt wird und wenn

das Tempo zu hoch ist, da sie dann einfach nicht mitkommen. Hier ist es von Vorteil, das Spiel zu Beginn in einer Kleingruppe und mit reduziertem Tempo zu spielen und zu besprechen, wie man sich darauf vorbereiten kann, rechtzeitig zu reagieren, z.B. indem man versucht, eine Antwort bereit zu haben.

Beim Schreiben dieser Arbeit achtete ich darauf, dann Pausen zu machen, wenn ich noch in einer Aufgabe drin war und nicht, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen hatte und eine neue anpacken musste. Meist notierte ich mir einige wenige Stichworte dazu, wie es weitergehen sollte. So konnte ich nach der Pause weiterfahren und musste nicht neu beginnen. Es könnte auch für Schüler/innen hilfreich sein, den ersten Schritt eines neuen Auftrags noch am Ende der vorhergehenden Wochenplansequenz zu machen. Das „weisse Blatt“ kann nicht nur für Schriftsteller hemmend wirken.

Viele hier vorgeschlagene äussere Strukturen sind ähnlich wie die für Zeitgefühl/Zeitmanagement, denn wer eine Arbeit überblicken und das Ende absehen kann, ist eher bereit anzupacken. Schüler/innen, welche sich kaum dazu aufraffen können, ihren „inneren Schweinehund“ zu überlisten, für die können Massnahmen aus dem Kapitel Selbstregulation des Affekts hilfreich sein.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28
- 3.4. Zeitgefühl/Zeitmanagement, S. 32
- 3.8. Selbstregulation des Affekts, S. 50

3.6. Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben zu Ende führen

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

an einer Aufgabe dranbleiben und sie gut zu Ende führen, das Ziel vor Augen haben und durchhalten, auch wenn die Aufgabe wenig Spass macht, längere Zeit an einem Auftrag arbeiten

Problemverhalten:

Die Schüler/innen lassen sich durch innere oder äussere Dinge ablenken. Sie zeigen Ausweichverhalten wie häufiges Bleistift Spitzen, Wasser Trinken, WC-Besuche oder zielloses Herumgehen. Sie verlieren schnell das Interesse und ihr Ziel aus den Augen.

Rahmenbedingungen:

- Das Ziel ist realistisch, d.h. die geplante „Aufgaben-Portion“ ist in der geplanten Zeit für das Kind zu bewältigen und es kann dieses Ziel über die Zeitspanne im Auge behalten.
- Notwendiges Material steht bereit.
- Die Aufgabe ist klar und vom Kind selber zu bewältigen.
- Es bestehen Regeln, die eine arbeitsame und konzentrierte Atmosphäre fördern.
- Wenn das Kind Fragen oder Schwierigkeiten hat, weiss es was es tun kann, um entweder schnell Hilfe zu erhalten oder um dennoch weiterarbeiten zu können.

Äussere Strukturen geben:

- Für Schüler/innen die Mühe haben, sich überhaupt ein Ziel zu setzen, engt die Lehrperson die Wahl des Zieles ein, z.B. „Montag bis Mittwoch machst du je einen Mathe-Auftrag und einen Deutsch-Auftrag. Willst du also am Montag Auftrag 1, 2 oder 3 machen?“
- Die Planung ist verbindlich und darf nur in Absprache mit der Lehrperson abgeändert werden (vgl. 3.2. Planen, S. 23).
- Die Aufträge werden in kleinere Tranchen aufgeteilt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen.
- Auf dem Arbeitsplan werden Richtzeiten angegeben.
- In regelmässigen Abständen macht die Lehrperson oder ein „Zeitwächter-Schüler“ auf die vergangene und die verbliebene Zeit aufmerksam.
- Es werden Sanduhren oder Timer eingesetzt, um das Vergehen der Zeit und die verbliebene Zeit zu visualisieren.
- Die Lehrperson macht einzelnen Schüler/innen Vorgaben, wo sie mit ihrer Arbeit nach jeweils 5 bis 10 Minuten sein sollten. Sie geht dementsprechend immer nach 5 bis 10 Minuten bei diesem Kind vorbei, lobt, wenn es das Ziel erreicht oder übertrof-

fen hat und wiederholt, wo das Kind mit seiner Arbeit sein sollte und wo es nach der nächsten Zeitranche sein muss, wenn es noch nicht so weit ist.

- Bevor ein neuer Auftrag angefangen werden darf, muss der vorhergehende abgeschlossen worden sein.
- Es ist klar vorgegeben, wann ein Auftrag abgeschlossen und damit das Ziel erreicht ist, d.h. beispielsweise, dass es Zeitvorgaben gibt für das Üben am Computer, dass ein Spiel zwei Mal gespielt wird, dass 7 Fragen zum Text aufgeschrieben werden müssen oder 4 bestimmte Punkte auf dem Plakat dargestellt sein sollen.
- Abgeschlossene Aufträge werden auf dem Wochenplan deutlich bezeichnet, so dass die abnehmende Arbeit sichtbar wird.

Innere Strukturen aufbauen:

Selbstgespräche (innerer Monolog)

Diese in Kapitel 3.5., S. 37 beschriebene Strategie ist auch fürs Dranbleiben hilfreich. Auch hier wirken Aufforderungen und Ansporn wie „Noch diese Seite und dann habe ich es geschafft“, „Bleib dran! Gib nicht auf!“

Auch Bilder, wie dieses können helfen, die nötigen Kräfte zum Dranbleiben zu mobilisieren.

kleinezeitung.at

Sich fürs Dranbleiben und gut zu Ende führen belohnen

Was für die exekutive Funktion Aufgaben anpacken gilt, gilt auch fürs Dranbleiben und gut zu Ende führen (vgl. Kapitel 3.5., S. 38).

Coaching

Jeder Coaching-Prozess soll im Grunde genommen das zielgerichtete Dranbleiben lehren. Es spielt deshalb eigentlich keine Rolle, welcher Art das Ziel ist. Werden Schüler/innen in diesen Coaching-Prozess einbezogen, lernen sie, sich auch längerfristige Ziele zu setzen und diese zu erreichen.

Coaching besteht aus zwei Schritten, welche wiederum in mehrere Komponenten unterteilt werden. Der folgende Überblick zeigt den Coaching-Prozess (vgl. Dawson & Guare, 2010):

Schritt 1:

1. Ziel setzen:

Je älter und in seinen exekutiven Funktionen reifer ein Kind ist, umso längerfristig und komplexer kann das Ziel sein. Zu Beginn ist von Vorteil, wenn ein Ziel innert eines Tages oder sogar einer Lektion erreicht werden kann. Ein Ziel muss möglichst konkret und positiv formuliert, überprüf- und messbar und in erster Linie durch eigenes Engagement zu erreichen sein. Komplexe Ziele müssen in Teilziele unterteilt werden. Keine guten Beispiele sind: „Ich störe nicht“ (zu unkonkret, negativ und nicht messbar), „Ich arbeite fleissig“ (nicht klar, was mit „fleissig“ gemeint ist, deshalb nicht messbar), „Ich komme in die Bez“ (zu komplex und ev. nicht nur durch eigenes Engagement zu erreichen, zu unscharf und dadurch wenig handlungswirksam). Es ist immer von Vorteil, wenn ein Kind ein Mitspracherecht hat oder im Idealfall sein Ziel selber setzt.

2. Mögliche Hindernisse erkennen und Wege bereitlegen, um diese zu überwinden

Wer sich rechtzeitig und in Ruhe mögliche Verhaltensweisen für schwierige Situationen zurechtlegt, muss dann im Ernstfall nicht unter Stress danach suchen. Wichtig ist, dass diese schwierigen Situationen möglichst konkret benannt werden und die Verhaltensweisen als „Trockenübung“ entweder im Rollenspiel oder in Gedanken/im Gespräch durchgespielt werden.

3. Den Weg zum Ziel planen:

Der Weg wird geplant und es wird schriftlich festgehalten, wie das Ziel heisst, woran erkennbar ist, dass es erreicht worden ist, bis wann es erreicht werden soll und was das Kind allenfalls tun kann, wenn es schwierig wird.

Schritt 2:

Regelmässig (zu Beginn am besten täglich) trifft sich das Kind mit dem Coach und spricht mit ihm darüber, wie es mit dem im letzten Treffen verabredeten Plan geklappt hat und trifft Abmachungen für die nächste Sequenz. Dazu können zum Beispiel die folgenden Fragen gestellt werden:

1. Hast du die Aufgaben erledigt, die du dir für gestern vorgenommen hast?
2. Bist du zufrieden mit dem Aufwand, den du dafür investiert hast?
3. Was hast du heute zu tun? Schreibe ein Liste.
4. Wann wirst du heute diese Aufgaben machen? Schreibe dies zu jeder Aufgabe auf der Liste.
5. Gibt es noch andere Aufgaben, die du heute machen musst?
6. Gibt es längerfristige Aufträge, die wir beginnen sollten zu planen?
7. So wie die Dinge laufen, glaubst du, du wirst dein Ziel aus Schritt 1 erreichen?

Transfer:

Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen über Arbeitsqualität. Eine Hausaufgabe könnte sein, eine erwachsene Person dazu zu befragen. Es geht zum Beispiel darum, dass das Ziel nicht heisst „Ich habe geputzt“, sondern „Es ist sauber“. Wichtig ist auch, mit der Klasse immer wieder zu thematisieren, dass das Ziel nicht das ausgefüllte Arbeitsblatt oder der erledigte Auftrag ist, sondern etwas gelernt zu haben. Dazu müssen Lernziele transparent gemacht werden und die Schüler/innen dazu angehalten werden, sich nach Abschluss eines Auftrags zu fragen „Was habe ich jetzt herausgefunden/gelernt/geübt?“ Können die Schüler/innen selber entscheiden, wann sie eine Lernzielkontrolle machen wollen, kann dies auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und die Motivation fürs Dranbleiben und Aufgaben gut zu Ende führen fördern.

Zeichnungsspiele wie *Das ist das Haus von Nikolaus*, bei denen eine Figur in einem Strich gezeichnet werden muss, machen das Dranbleiben und Nicht Absetzen deutlich. Eigene „Dranbleib-Zeichnungen“ zu zeichnen, könnte auch einmal ein Auftrag im Bildnerischen Gestalten sein. In Spielen wie das *Leiterli-Spiel*, welches sich auch sehr gut mit Übungsaufgaben verbinden lässt, *Eile mit Weile* oder *Spielhaus* müssen Spieler/innen auch mit Rückschlägen fertig werden und dennoch dranbleiben.

Im Sport wird diese exekutive Funktion, besonders überall da, wo eine gewisse Ausdauer verlangt ist, sehr direkt erfahrbar. Dabei muss kein Kilometerlauf absolviert werden. Es eignen sich auch kurze Aufgaben wie 10 Liegestützen oder Kniebeugen, Stafetten oder Spiele wie *Kasten ausräumen*, wo eine Mannschaft alle Bälle aus einem Kasten räumen muss und die Gegenmannschaft versucht, dies zu verhindern, indem sie die Bälle wieder zurücklegt. Auch Fangspiele mit Erlösen passen dazu. Wichtig ist, dass die Verbindung zwischen diesen Spielformen und dem Training im Wochenplan für die Schüler/innen sichtbar gemacht wird.

Besondere Hinweise:

Diese exekutive Funktion kann mit Zeitgefühl/Zeitmanagement, mit Aufmerksam Sein und/oder mit Selbstregulation des Affekts zusammenhängen. Viele hier vorgeschlagene äusseren Strukturen sind ähnlich wie die für Zeitgefühl/Zeitmanagement, denn wer eine Arbeit überblicken und das Ende absehen kann, ist eher bereit, dran zu bleiben und „durchzubeissen“. Schüler/innen, welche sich sehr schnell ablenken lassen und Mühe haben, auf eine Arbeit zu fokussieren und/oder sich kaum dazu aufraffen können, „durchzubeissen“, für die können Massnahmen aus den Kapiteln Selbstregulation der Aufmerksamkeit, S. 46 und Selbstregulation des Affekts, S. 51 hilfreich sein.

Ein gut funktionierendes Helfersystem unter den Schüler/innen kann der Lehrperson Freiräume verschaffen und dazu beitragen, dass keine Wartezeiten entstehen und nicht „aus dem Arbeitsfluss fallen“. Die meisten Schüler/innen übernehmen gerne die Rolle eines Ex-

perten für einen bestimmten Wochenplanauftrag. Dies kann z.B. so organisiert werden, dass einige Kinder, die einen Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben, ein Schild auf ihr Pult stellen dürfen, auf dem steht „Ich bin Expert/in für Auftrag 3“. So kann darauf geachtet werden, dass nicht immer dieselben Kinder helfen sollen und in ihrer eigenen Arbeit unterbrochen werden.

Wie in Kapitel 2.7. beschrieben, ist die Beziehung zwischen Coach und Schüler/in zentral. Es ist grundsätzlich möglich, die Schüler/innen in Lernpartnerschaften sich gegenseitig als Coachs begleiten zu lassen. Dies erfordert jedoch von den Kindern Wissen, wie Coaching funktioniert, was die Rollen beinhalten, hohe soziale Kompetenzen und ist sehr sorgfältig einzuführen.

Beobachten Sie Kinder, die besonders langsam vom Fleck kommen, bei ihrer Arbeit. Einige setzen beim Schreiben immer wieder ab, um auf die Vorlage zu blicken oder um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Hier helfen einerseits Strategien aus dem Kapitel Arbeitsspeicher, wo es darum geht, Dinge kurzfristig speichern und abrufen zu können und damit für die laufende Arbeit zur Verfügung zu haben. Andererseits ist hilfreich, mit dem Kind zu bestimmen, wann es eine „Mini-Pause“ machen darf, d.h. den Stift kurz ablegen, sich strecken, den Blick auf etwas anderes richten usw. Zu Beginn ist wichtig, das Kind dabei zu beobachten und es sofort darauf hinzuweisen, wenn es die Mini-Pause macht, bevor es mit der abgemachten Ration (z.B. 1 Satz, 1 Mathe-Päckchen) fertig ist.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.4. Zeitgefühl/Zeitmanagement, 32
- 3.7. Selbstregulation der Aufmerksamkeit, S. 46
- 3.8. Selbstregulation des Affekts, S. 51
- 3.12. Arbeitsspeicher, S. 68

3.7. Selbstregulation der Aufmerksamkeit

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

ihre Aufmerksamkeit aufbauen, auf ihre Aufgabe richten und diese aufrechterhalten, solange es nötig ist

Problemverhalten:

Die Schüler/innen lassen sich schnell durch äussere und innere Dinge ablenken. Sie reagieren auf jeden Reiz, z.B. Geräusch oder Bewegung und verfolgen die Aktivitäten und Gespräche anderer Schüler/innen. Sie spielen mit Bleistiften, Gummis und Massstäben herum oder scheinen ihren eigenen Gedanken nachzuhängen.

Rahmenbedingungen:

- Es gibt klare Regeln und Organisationsformen, welche eine ruhige und störungsarme Atmosphäre ermöglichen.

Äussere Strukturen geben:

- Die Schüler/innen können an störungsarmen Arbeitsplätzen arbeiten gehen, z.B. rechts und links durch Holzharassen abgetrennte Einzelarbeitsplätze an Fensterbank (Achtung Aussicht!).
- Die Lehrperson lobt häufig und zeitnah, wenn ein Kind aufmerksam ist. Sie macht deutlich, woran sie dies erkennt, z.B. „Du schaust mich an und reagierst mit deiner Mimik auf das, was ich sage. Du stellst Fragen oder erzählst Eigenes, das mit dem, was ich dir erzählt habe, zu tun hat. An all dem erkenne ich, dass du aufmerksam bist“ oder „Du blickst auf dein Blatt und schreibst und liest weiter und bleibst an deiner Arbeit, auch wenn im Zimmer Geräusche zu hören sind oder Bewegung entsteht. Daraus schliesse ich, dass du aufmerksam an deiner Arbeit bist“ oder „Du hast sehr genau und fehlerfrei abgeschrieben. So sehe ich, dass du aufmerksam an der Arbeit warst“.
- Es gilt die Regel, dass Sprecher/innen angeschaut werden. Dies kann auch mit Spielformen trainiert werden, wo der Sprecher/die Sprecherin gleichzeitig eine kleine Bewegung macht, welche von den Zuhörer/innen auch wahrgenommen werden soll. Oder es werden kurze Wörter in die Luft geschrieben.
- Ein Gehörschutz hilft einigen Kindern, sich abzuschirmen und auf die eigene Arbeit zu konzentrieren.

Innere Strukturen aufbauen:

Eigene Aufmerksamkeit überwachen

Um die eigene Aufmerksamkeit steuern zu können, muss sich ein Mensch zuerst bewusst werden, wie sich Aufmerksam Sein anfühlt und merken, wie aufmerksam er in einer bestimmten Situation gerade ist. Dann muss er diesen Grad der Aufmerksamkeit mit der Höhe der Anforderung vergleichen und dementsprechend wenn nötig seine Aufmerksamkeit steigern. Die folgende Übung lässt sich sehr gut in den alltäglichen Unterricht einbetten und mit einer ganzen Klasse durchführen (vgl. Brunsting, 2011):

1. Wenn die Lehrperson einen Ton erklingen lässt, zeigt jedes Kind wie aufmerksam es eben war, indem es die passende Anzahl Finger in die Höhe streckt (also Skala von 1-10).
2. Beim zweiten Ton gibt jedes Kind auf dieselbe Art an, wie schwierig die Aufgabe ist, die es im Moment löst.
3. Beim dritten Ton arbeiten alle weiter.

Der 2. Punkt kann (zu Beginn) auch weggelassen werden. Wichtig ist, dass diese kurzen Befragungen zur Routine werden. Jedes Kind weiss, was die Töne bedeuten und es wird nicht dazu gesprochen. So wirken sich die Unterbrechungen kaum störend auf den Unterricht oder das Arbeiten der Schüler/innen aus. Werden die Werte auf einem Protokollblatt festgehalten, können diese später als Grundlage für ein Gespräch dienen. Eine andere Möglichkeit ist auch, den Schüler/innen eine Skala aus Karton zu geben, auf welcher sie jeweils mit einem Glasstein ihren Aufmerksamkeitswert bezeichnen.

Selbstverständlich gibt es Schüler/innen, welche sowohl ihre Aufmerksamkeit wie auch die Aufgabenschwierigkeit sehr schlecht einschätzen können. Diese profitieren von einer „Zweitmeinung“ der Lehrperson. Dies jedoch nicht vor der ganzen Klasse und wieder verbunden mit den Schilderungen der Beobachtungen, aus denen die Lehrperson schliesst, dass die Aufmerksamkeit höher oder tiefer war, als sie das Kind einschätzt (vgl. Äussere Strukturen, S. 46).

Wichtig ist auch, dass die Schüler/innen merken, wie lange sie aufmerksam sein können und sich dementsprechend Arbeitsziele setzen und kleine Pausen in Aussicht stellen können. Bei einigen Schüler/innen lässt sich das an ihren Arbeiten (z.B. Abschreiben, Übungsaufgaben Mathematik, Diktat) deutlich ablesen, da die Anzahl Fehler mit der Zeit steigt. Wenn die Schüler/innen aufgefordert werden, die Zeit zu messen, bis sie „müde“ werden, können sie dazu angehalten werden, solche repetitive und eher langweilige Aufgaben in Portionen aufzuteilen, die innerhalb ihrer „fitten Zeit“ zu erledigen sind. Mit Timer oder Stoppuhr wird darauf geachtet, dass diese Zeit auch eingehalten wird.

Eigene Aufmerksamkeit verändern

Aufmerksam Sein ist ein aktiver Prozess. Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen darüber, was man tun kann, um ganz aufmerksam zu werden. Viele Schüler/innen werden ihren Mitschüler/innen gute Tipps geben können. Erzählen Sie auch, was Sie tun. Kinesiologische Übungen oder auch nur die Berührung der Ohren fürs Aufmerksam Zuhören, beispielsweise, können Kindern helfen, sich an etwas „Handfesterem“ zu halten. Auch die Sitzhaltung kann eine wesentliche Rolle spielen und indem ein Kind bewusst etwas mit seinem Körper tut, z.B. einige Male auf dem Stuhl herumrutscht, dann die Füße auf den Boden stellt, sich kurz in die Wangen kneift und die Augen weit öffnet, um seine Aufmerksamkeit zu „wecken“, wird diese etwas weniger abstrakt. Jedes Kind kann dazu ein eigenes „Weck-Ritual“ erfinden.

Kurze „Ohren-Spitzer“- , „Augen-Schärfer“- oder „feinfühlig“ Spiele mit der ganzen Klasse trainieren die Wahrnehmung und die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit bewusst auf etwas zu richten:

Beispiel für „Ohren-Spitzer“: Wie sammeln 1 Minute lang Geräusche, die wir hören, wenn wir in der Klasse ganz still sind. Nach 1 Minute schreibt jedes Kind möglichst viele auf.

Beispiel für „Augen-Schärfer“: Auf einem Wimmelbild müssen 5 bestimmte Personen gesucht werden (z.B. Bilder aus den Büchern „Wo ist Walter?“). Oder wir schauen uns 1 Minute lang ein Bild an. Dann wird es weggelegt, die Lehrperson stellt 10 Fragen dazu und jedes Kind schreibt seine Antworten auf. Auch KIM-Spiele mit allerlei Gegenständen, von denen plötzlich einer verschwindet eignen sich.

Wichtig und gar nicht so einfach ist auch, die eigenen Gedanken auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Dazu eignet sich jedes beliebige Thema, z.B. sollen sich die Schüler/innen eine Geschichte ausdenken, eine Landschaft, eine Person oder ein Tier möglichst genau vorstellen. Sie haben dazu 1 Minute lang Zeit. Wer schafft es, mit den Gedanken nicht abzuschweifen? Auch Traumreisen können für solche Übungen eingesetzt werden.

Aufgaben spannender machen

Wir alle arbeiten aufmerksamer an Aufgaben, welche für uns spannend und unterhaltsam sind. Selbstverständlich kann dies eine äussere Strukturierung sein, Schüler/innen können jedoch auch lernen, Aufgaben für sich selber spannender zu gestalten. Einigen arbeiten beispielsweise lieber, wenn sie sich den Auftrag als Wettbewerb vorstellen: „Wenn ich den Auftrag innert 15 Minuten und mit höchstens 3 Fehlern schaffe, bin ich der Sieger und bekomme den Pokal“. Die Belohnung kann natürlich auch konkreter sein (vgl S. 38, Sich für prompten Start eine Belohnung aussetzen). Viele Mädchen spielen gerne „Schülerlis“ und arbeiten aufmerksamer, wenn sie die Lehrerin sein können, welche ihren imaginären „Schüler/innen“

erklärt und vormacht, wie die Aufgaben zu lösen sind. Beim Lesen können sie den „Schüler/innen“ Fragen zum Inhalt stellen.

Selbstgespräche (Innerer Monolog)

Diese Strategie eignet sich auch für die Aufmerksamkeitssteuerung. „Jetzt bin ich an dieser Aufgabe. Jetzt ist nur das wichtig. Alles andere bleibt draussen.“ (vgl. S. 37).

Coaching

Auch das Coaching kann hier für Schüler/innen, welche grosse Mühe damit haben, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, eingesetzt werden. (vgl. S. 42)

Transfer:

Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen darüber, in welchen Situationen Aufmerksam Sein (lebens-)wichtig sein kann. Die Übungen um die eigene Aufmerksamkeit einzuschätzen können auch auf ausserschulische Situationen ausgedehnt werden, z.B. indem die Schüler/innen den Auftrag erhalten, sich selber zu beobachten und 5 Situationen zu notieren, in denen sie besonders aufmerksam sind und woran sie das erkennen.

Es gibt eine Fülle von Spielen, die Aufmerksamkeit erfordern. Viele Schüler/innen lieben unterhaltsame Kreisspiele wie *Goofy*, bei dem reihum gezählt wird und anstelle jeder Dreierzahl und jeder Zahl, die die Ziffer 3 enthält „Goofy“ gerufen werden muss. Selbstverständlich lässt sich das Spiel auch auf andere 1x1-Reihen übertragen. Auch Klatschspiele aller Art passen gut zu dieser exekutiven Funktion. Viele Spiele, welche unter Anpacken und Zeitmanagement erwähnt sind, erfordern gleichzeitig auch Aufmerksamkeit. Ein Spiel, welches auch sprachlich herausfordern und gerade für Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache eine sehr gute Übung ist, ist das *Türme bauen*. Zwei Schüler/innen erhalten denselben Satz Bauklötze. Das eine Kind baut verdeckt einen Turm und erklärt danach dem andern, wie es diesen möglichst genau nachbauen kann. Auch Spiele wie *Schiffe versenken* oder *Wer ist es?* können gut als Aufgaben in einen Wochenplan eingebaut werden.

Besondere Hinweise:

Diese exekutive Funktion ist eine der grundlegendsten für jedes zielgerichtete Verhalten. Aufmerksamkeitstrainings gerade in der Literatur über ADS/ADHS gibt es viele. Selbstverständlich ist es ganz normal, dass unsere Aufmerksamkeit je nach Interesse, Tageszeit und genereller Verfassung schwankt. Das Ziel ist also nicht, dauernd höchst aufmerksam zu sein, sondern die eigene Aufmerksamkeit je nach Anforderungen steuern zu können oder selber zu merken, wann schwierige Aufgaben am besten erledigt werden sollten oder wann eine Pause nötig wird.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.4. Zeitgefühl / Zeitmanagement, S. 32
- 3.6. Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben zu Ende führen, S. 41
- 3.10. Impulskontrolle, S. 60

3.8. Selbstregulation des Affekts

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

auch arbeiten, wenn sie wenig Lust dazu haben, verärgert, überglücklich oder aufgeregt sind

Problemverhalten:

Die Schüler/innen sind anfangs Woche von der Menge der Aufträge überwältigt, geben bei Schwierigkeiten schnell auf und werden wütend und/oder frustriert.

Rahmenbedingungen:

- „Gefühle sind ‚ansteckend‘“ (Brunsting, 2011, S. 133). Lehrpersonen bleiben gelassen, freundlich, zuversichtlich und ruhig auch, wenn ein Kind wütend wird oder an einer Aufgabe zu verzweifeln droht.
- Über Gefühle darf gesprochen werden. Dazu braucht es gegenseitiges Vertrauen und Toleranz.

Äussere Strukturen geben:

- Die Schüler/innen werden auf schwierige Situationen vorbereitet und erhalten angemessene Verhaltensmuster: „Diese Aufgabe wird vielleicht etwas knifflig sein und könnte dich deshalb ärgern. Hol dir Hilfe, bevor du vor lauter Ärger nicht mehr ruhig bleiben und denken kannst“. Einige Schüler/innen benötigen vielleicht auch ein schriftliches „Drehbuch“ mit Anweisungen, was sie (sich) in dieser Situation sagen oder tun können, z.B. „Diese Aufgabe ärgert mich. Ich atme dreimal tief durch und bleibe ruhig. Hilft das nicht, hole ich Hilfe bei...“.
- Die Lehrperson kann versuchen, schwierige Situationen zu vermeiden oder abzuschwächen, z.B. den Wochenplan grafisch so gestalten, dass es nach weniger aussieht, schwierige Aufgaben mit den Schüler/innen zusammen anfangen oder Aufträge in einfachere Schritte unterteilen.
- Die Lehrperson unterbricht und fordert ein Kind auf, Pause zu machen, kurz etwas zu trinken, an die frische Luft zu gehen usw., wenn der Ärger oder der Frust hochsteigt (s. Coping-Strategien, S. 52).
- Die Lehrperson gibt eine Starthilfe und macht Mut: „Ich bin sicher, dass du das schaffst. Schau, eine solche Aufgabe wie diese erste hast du eben gestern erfolgreich gelöst“ (s. Selbstgespräch (Innerer Monolog), S. 53).
- Geschichten, welche über den Umgang mit Emotionen erzählen, können immer wieder als (Vor-)Bilder herangezogen werden und an ein bestimmtes Verhalten erinnern.

Innere Strukturen aufbauen:

Modelllernen

Was schon als Rahmenbedingung aufgeführt ist, nämlich, dass die Lehrperson Vorbild ist für einen guten Umgang mit Emotionen, kann auch bewusst als Strategie zum Aufbau von Selbststeuerung des Affekts eingesetzt werden. Lernen am Modell bedeutet einfach ausgedrückt Vormachen – Nachmachen. Die Lehrperson „denkt laut“ und gibt damit den Schüler/innen einen Einblick in ihre eigene Selbststeuerung und ihren Umgang mit Emotionen und Affekten: „Wir sind jetzt seit 5 Minuten daran aufzuräumen. Ich spüre, wie ich jetzt ungeduldig werde, weil es so lange dauert. Es ärgert mich auch, weil ich den Eindruck habe, einige Schüler/innen würden nicht wirklich mithelfen und zielstrebig aufräumen. Mir ist wichtig, rechtzeitig zur Pausenglocke abzuschliessen und wenn ich jetzt meinem Ärger Luft mache und schimpfe, wie es mir gerade drum wäre, dauert es noch länger. Deshalb nochmals ruhig: Der Auftrag heisst...“. Die vier Schritte aus der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg eignen sich gut, um diese Selbststeuerung sichtbar zu machen:

1. Wahrgenommenes beschreiben
2. Ausgelöste Gefühle ausdrücken
3. Bedürfnisse benennen
4. Wünsche formulieren

(vgl. www.tags.ch/paed/gewaltfreiekommunikation.pdf)

Coping-Strategien

„To cope with“ bedeutet „umgehen mit“. Schüler/innen können lernen, was sie tun können, um mit für sie schwierigen Situationen umzugehen. Hierzu gibt es kein allgemeingültiges Rezept, was „man am besten tut“. Einfache Tricks wie tief durchatmen und bis 10 zählen, aufstehen, das Fenster öffnen und frische Luft schnappen, etwas trinken usw. können helfen. Entspannungstechniken wie die progressive Muskelentspannung nach Jacobson (Rettenmaier, 2007) sind für viele Kinder sehr wirksam. Damit die Schüler/innen in der schwierigen Situation auch wirklich darauf zurückgreifen können, werden die folgenden Schritte durchlaufen:

1. Schwierige Situationen kennen lernen:
Es wird mit den Schüler/innen darüber diskutiert, wann sie an ihre Grenzen stossen und welche Emotionen in diesen Situationen hoch kommen. Auch körperliche Reaktionen sollen zur Sprache kommen, z.B. das flaue Gefühl im Magen, das Kribbeln im ganzen Körper, die schwitzenden Hände oder der verspannte Nacken. Das wird natürlich für jedes Kind anders sein und einige Schüler/innen werden Unterstützung benötigen beim Erkennen solcher Situationen und ihrer Reaktion darauf. Die Lehrper-

son kann dazu das Kind im Moment der schwierigen Situation darauf aufmerksam machen. Je nach Emotionen ist es jedoch besser, dies erst kurz danach zu tun, denn Kinder, die sehr aufgebracht sind, werden kaum zugänglich sein für ein solches Gespräch.

2. Was tut mir gut?:

Die Schüler/innen erforschen, was ihnen gut tut und wann sie sich wohl (oder sicher oder stark usw.) fühlen. Das können Dinge sein wie „Ich fühle mich fit und stark, wenn ich an der frischen Luft bin“ oder „In meinem Bett mit der Decke eng um mich herum, fühle ich mich wohl und geborgen“. Eine Frage kann auch sein: „Wann fühlst du dich fit und wach fürs Lernen und Arbeiten?“

3. Plan für schwierige Situationen:

Einige Schüler/innen haben schon gute Strategien, was sie in schwierigen Situationen tun. Es ist wichtig, dass andere Schüler/innen davon hören und zu eigenen Ideen angeregt werden. Es kann beispielsweise ein Katalog mit Ideen zusammengestellt werden. Daraus wählt sich jedes Kind etwas aus, was es in der nächsten Zeit in schwierigen Situationen ausprobieren will.

Manchmal reicht das jedoch nicht und die Emotionen sind zu stark. Dann wird überlegt, wie das Gefühl von Sich wohl oder sicher oder stark Fühlen herangezogen werden kann. Dies kann geschehen, indem sich das Kind vorstellt, wie es in seinem Bett liegt oder im Wald steht und in die Baumkronen guckt, also durch ein Bild von der angenehmen Situation. Diese Vorstellung kann unterstützt werden durch ein Foto, eine Postkarte, durch einen kleinen Gegenstand oder durch eine Körperbewegung oder –haltung. Vielleicht spürt das Kind zum Beispiel die „Wohlfühl-Situation“ im Bett besser, wenn es die Arme um den Körper schlägt.

Wichtig ist, dass das, was das Kind in der schwierigen Situation tun möchte, in seiner Kompetenz liegt, d.h. von ihm selbst und nicht von anderen abhängt und für seine Umwelt und den Unterricht (sozial-)verträglich ist.

Am besten wird der Plan festgehalten.

4. Verhalten einüben:

Je besser das Verhalten in der „Trockenübung“ klappt, desto eher kann es auch im Ernstfall eingesetzt werden. Deshalb wird das Verhalten durchgespielt und eingeübt. Dazu eignen sich z.B. Rollenspiele, in denen sich die Schüler/innen für sie schwierige Situationen ausdenken und das entsprechende Verhalten spielen oder es können Geschichten geschrieben werden, in denen sich die Schüler/innen erzählen, wie sie in einer imaginären Situation gut regiert haben.

5. Zum Schluss sollte das Verhalten auch in einer realen Situation eingesetzt werden können. Einige Kinder brauchen vielleicht dann zu Beginn noch einen Hinweis, damit

sie überhaupt an ihr Vorhaben denken. Ob der Plan, respektive das geplante Verhalten, tatsächlich hilfreich ist, merkt man vielleicht erst hier. Hilft es nicht, muss eine neue Idee ausprobiert werden.

(vgl. Storch & Riederer, 2005)

Selbstgespräch (Innerer Monolog)

Denken beeinflusst Fühlen. Dies ist vielen Schüler/innen nicht bewusst, ist jedoch äusserst wichtig. Beispiele aus der Sportpsychologie und dem Mentaltraining können für Schüler/innen dazu sehr aufschlussreich sein. Wer denkt, er kann sich verändern und verbessern, hat die Chance dazu und ist bereit, den nötigen Einsatz zu leisten (vgl. Dweck, 2012). Deshalb lässt sich diese Strategie auch auf die exekutive Funktion Selbstregulation des Affekts anwenden: „Ich habe schon viele Übungen zu den Wortarten gelöst. Ich kann das!“ oder „Ich bin stark und habe es nicht nötig, zu schlagen. Was der andere sagt, prallt an mir ab und bleibt an ihm selber hängen“ (vgl. S. 37).

5-Punkte-Skala

Dawson und Guare empfehlen den Einsatz einer 5-Punkte-Skala, auf der Schüler/innen ihre „schwierige“ Emotion, welche ihr Lernen und Arbeiten erschwert auch in ihrer Intensität einschätzen lernen und dementsprechend darauf reagieren können (2010). Wenn der Ärger erst bei Punkt 2 liegt, braucht das Kind noch nicht den Raum zu verlassen und einmal um den Pausenplatz zu gehen. Dann reicht vielleicht, den Stift hinzulegen, tief durchzuatmen und langsam bis 20 zu zählen.

Transfer:

Wie schon unter Coping-Strategien beschrieben, macht es Sinn mit Schüler/innen über Emotionen zu sprechen, über angenehme und unangenehme, über solche, die Lernen und Arbeiten unterstützen und solche die es behindern.

Viele Verlage bieten Bildkarten an, mit denen auch Spiele gespielt werden können.

Besondere Hinweise:

Emotionen und Gefühle sind oft nicht einfach zu erkennen und schon gar nicht zu benennen. Zu Beginn ist es hilfreich, eine Auswahl an Emotionen bereitzustellen. Für Schüler/innen mit grossen Schwierigkeiten darin, ihre Emotionen zu erkennen und zu beschreiben, kann zu Beginn auch nur von angenehmen und unangenehmen Gefühlen gesprochen werden. Mit Selbstregulation des Affekts ist nicht gemeint, dass gewisse Emotionen unterdrückt werden sollen. Vielmehr geht es darum, die eigene Emotion zu erkennen, sie zu akzeptieren und auf eine gute, d.h. zielführende und sozialverträgliche Art und Weise damit umzugehen. Also:

1. Ich bin verärgert.
2. Es ist ok, dass ich verärgert bin, auch wenn es unangenehm ist. Jeder ist mal verärgert.
3. Was tue ich jetzt, damit mein Ärger kleiner wird und es mir besser geht?
4. Ich mache meinen Plan:...

Verwandte Kapitel:

- 3.10. Impulskontrolle, S. 60
- 3.11. Flexibilität, S. 64

3.9. Kontrolle und Korrektur

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

auf ihre Arbeit zurückblicken, überprüfen, ob sie sie wie gefordert gemacht und vollständig abgeschlossen haben, selbstständig mit Lösungsblättern korrigieren, Fehler erkennen und diese wenn nötig korrigieren

Problemverhalten:

Die Schüler/innen halten nicht inne. Sie bearbeiten Aufgaben nicht so, wie es gefordert ist und bemerken es nicht. Sie sehen ihre eigenen Fehler nicht, auch wenn sie mit einem Lösungsblatt korrigieren. Sie geben unvollständige Aufträge ab.

Rahmenbedingungen:

- Es ist klar, wie eine Aufgabe bearbeitet werden muss und welches die Kriterien und Vorgaben für gute und vollständige Aufgabenbearbeitung sind.
- Die Schüler/innen haben genügend Zeit für Kontrollen und Korrekturen zur Verfügung.

Äussere Strukturen geben:

- Nach Abschluss eines Auftrags müssen die Schüler/innen einem Partner/einer Partnerin oder der Lehrperson kurz zeigen und erklären, was sie gemacht haben. Diese/r gibt eine Rückmeldung zu Vollständigkeit und Korrektheit.
- Aufträge, die von den Schüler/innen selber kontrolliert wurden, werden von der Lehrperson stichprobeartig – für Schüler/innen mit grossen Schwierigkeiten immer – nachkontrolliert.
- Stellen Lehrpersonen immer wieder Fragen, die an Handlungskontrollen erinnern, können diese mit der Zeit zu einer inneren Struktur werden. Solche Fragen können sein: „Was hast du als Erstes gemacht?“, „Wie bist du dann weitergegangen?“ oder „Was hat gut geklappt, was nicht so gut?“.

Innere Strukturen vermitteln:

Landkarten

Wenn für die Planung mit einer Landkarte gearbeitet wird (vgl. S. 24), dann wird jeweils auf jede zurückgelegte Etappe zurückgeblickt. Fragen wie „Was willst du in der nächsten Etappe gleich machen? Was willst du in der nächsten Etappe anders machen? Worauf willst du in der nächsten Etappe besonders achten?“ helfen, aus den Erfahrungen zu lernen.

Brunsting schlägt vor, auch mit Schüler/innen, welche sagen, sie könnten sich nicht mehr erinnern, was sie gemacht hätten (z.B. auch am Wochenende oder in den Ferien), mit Erin-

nerungs-Landkarten zu arbeiten (2011). Dazu wird wieder mit einem Anfangs- und einem Endpunkt begonnen. Jede Erinnerung wird auf der Landkarte notiert. Das Ganze kann auch als Wettbewerb gestaltet werden: „Pro Erinnerung gibt es einen Punkt, je mehr Erinnerungen, desto mehr Punkte. Wer schafft es, sich an 10 Dinge aus der letzten Wochenplan-Woche zu erinnern?“

Arbeit mit Checklisten

Jede Arbeit mit einer Checkliste erfordert, dass das Kind kontrolliert, ob und allenfalls wie jeder Punkt erfüllt ist. So kann anhand der Arbeit mit jeder Checkliste das Kontrollieren geübt werden (Abb. 6). Einige Schüler/innen benötigen dazu zumindest am Anfang noch eine begründete „Zweitmeinung“ der Lehrperson oder eines Mitschülers/einer Mitschülerin. Die Checkliste kann gleichzeitig auch eine Kontrollliste sein, z.B. um einen eigenen Text auf die Rechtschreibung zu untersuchen.

Abb. 6: Kontrollliste Rechtschreibung

4 Schritte um zurückzublicken

Diese Strategie kommt aus der kognitiven Verhaltenstherapie (Feuerstein 1980, Meichenbaum, 1979 in Brunsting, 2011):

1. Was war meine Aufgabe?
2. Was konnte ich tun, um die Aufgabe zu lösen?
3. Habe ich getan, was ich mir vorgenommen habe?
4. Was habe ich gemacht?

(vgl. Metakognitives Interview, S. 21)

Diese Schritte eignen sich gut, um jeweils zum Abschluss der Wochenplanlektion auf das eigene Tun zurückzublicken und könnten durch eine fünfte Frage ergänzt werden:

5. Was mache ich nächstes Mal gleich, was anders?

Kontrollblick

Es ist nicht selbstverständlich, dass Schüler/innen eine Arbeit mit einem Lösungsblatt kontrollieren können. Wir Lehrpersonen setzen einen ganz bestimmten Blick auf, wenn wir dies tun. Es geht hier eigentlich um eine Seh- oder Lesestrategie, welche auch den Schüler/innen vermittelt werden kann. Das Modelllernen, d.h. die Lehrperson macht mit „lautem Denken“ vor, wie sie das tut, kann hierzu hilfreich sein (vgl. S. 52). Z.B.: „Auf dem Lösungsblatt sind die Rechnungen gleich angeordnet, wie auf dem Arbeitsblatt. Die Lösungen sind fett gedruckt. Ich lege die Blätter so nebeneinander, dass der Abstand möglichst klein ist und meine Augen nicht zu grosse Sprünge machen müssen. Dann schaue ich nur die fetten Zahlen, also die Lösungen und die Zahlen die das Kind geschrieben hat an und vergleiche diese. Also: 24 – 24, stimmt, Häkchen, 37 – 37, stimmt, Häkchen, usw.“

Für Texte eignet sich das Bild einer Lupe oder einer Brille, die auf einen bestimmten „Blick“ eingestellt ist (Abb. 7). Z.B. „Ich nehme hier die Lupe für die Nomen und untersuche alle Wörter darauf, ob sie Nomen sind und ob ich sie grossgeschrieben habe.“

Abb. 7: Lupe für Nomen

Müssen beispielsweise Wörter verglichen werden, ist auch der Arbeitsspeicher gefragt. Einige Kinder springen bei jedem Buchstaben von der Lösung zum selbstgeschriebenen Wort, was sehr störanfällig ist. Wird der Arbeitsspeicher trainiert und können diese Kinder grössere Wortteile erfassen, analysieren und speichern, hilft ihnen dies auch bei Korrekturen (vgl. Arbeitsspeicher, S. 68).

Halt, Stopp, überprüfen!

Viele Schüler/innen denken auch einfach gar nicht daran, inne zu halten. Hier kann analog zur Arbeit mit der Signalkarte „Halt – Stopp, Nachdenken!“ mit der Karte „Halt – Stopp, Überprüfen!“ von Lauth und Schlottke gearbeitet werden (2009) (vgl. S. 61).

Fehler korrigieren / verbessern

Vielleicht machen Sie Ihren Schüler/innen bestimmte Vorgaben, wie sie Fehler korrigieren, d.h. verbessern sollen. Zum Beispiel sollen sie ausputzen, was falsch geschrieben ist. Einige Kinder achten dabei nicht darauf, was genau im Satz falsch und was richtig ist sondern put-

zen den ganzen Satz aus, um ihn neu zu schreiben. So gibt es auch Schüler/innen welche mit einer ganzen Aufgabe vorne anfangen, wenn sie während der Arbeit merken, dass sie etwas falsch gemacht, falsch oder nicht verstanden haben. Für diese Schüler/innen lohnt es sich, die „Halt, Stopp, überprüfen“-Karte mit dem Zusatz „Was genau ist schon richtig? Was genau ist noch falsch?“ einzusetzen.

Transfer:

Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen darüber, in welchen Situationen es wichtig ist, einen Blick zurück zu werfen und das eigene Handeln zu kontrollieren. Besonders in Test- und Prüfungssituationen wie in Lernzielkontrollen können die gelernten Kontrollstrategien angewendet werden.

In sehr vielen Spielen ist es wichtig, einen Blick zurück zu werfen und nochmals zu kontrollieren. Für die Mittelstufe eignen sich Strategiespiele wie *Dame* und *Mühle*. Aber auch *Master Mind* erfordert genaues Überprüfen.

Besondere Hinweise:

Einige Schüler/innen wollen aus verschiedenen Gründen gar nicht zurückblicken. Hier lohnt es sich, zu versuchen, diesen Gründen auf die Spur zu kommen. Denn sieht ein Kind keine Vorteile im Blick zurück, wird es auch die Strategien kaum anwenden. Hinweise aus dem Kapitel Selbstregulation des Affekts könnten hier hilfreich sein (S. 51).

Meistens muss bei einem Auftrag auf mehrere Aspekte geachtet werden. Es reicht nicht, nur darauf zu achten, die Geschichte folgerichtig und verständlich aufzuschreiben. Die Sätze müssen auch grammatikalisch korrekt, nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Die Wortwahl soll abwechslungsreich sein und die Rechtschreibung mit Gross-/Kleinschreibung, Dopplungen, Dehnungen, Getrennt-/Zusammenschreibung, Wortstammregeln usw. beachtet werden. Kein Mensch schafft es, dies alles gleichzeitig zu beachten. Die Schüler/innen müssen dies wissen und auch, dass jeder Text mehrere Male durchgelesen und auf das eine oder andere Merkmal hin untersucht werden muss. Dies gilt auch für andere Aufgaben. Das erfordert einerseits grosse Aufmerksamkeit, andererseits die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln (vgl. 2.11. Flexibilität, S. 64).

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S 23
- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28
- 3.7. Selbstregulation der Aufmerksamkeit, S. 46
- 3.8. Selbstregulation des Affekts, S. 51
- 3.10. Impulskontrolle, S. 60
- 3.11. Flexibilität, S. 64

- 3.12. Arbeitsspeicher, S. 68

3.10. Impulskontrolle

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

erst denken und verschiedene Faktoren berücksichtigen, bevor sie handeln, sich wenn nötig rechtzeitig bremsen, unmittelbare Bedürfnisse aufschieben

Problemverhalten:

Die Schüler/innen platzen mit Wortmeldungen heraus und können kaum warten, bis sie an der Reihe sind. Sie sprechen, singen, pfeifen, summen laut und stören andere auch ohne es zu merken oder zu wollen. Sie handeln impulsiv und unbedacht und bearbeiten deshalb Aufgaben falsch oder mit vielen „Flüchtigkeitsfehlern“. Sie kommen Aufforderungen erst nach einer Weile nach, weil sie vorher unbedingt noch etwas anderes tun wollen.

Rahmenbedingungen:

- Es gibt Regeln und Abmachungen, die gegenseitige Rücksichtnahme unterstützen und fördern.

Äussere Strukturen geben:

- Die Schüler/innen müssen ihre Arbeit planen und ihr Vorhaben erläutern, bevor sie starten dürfen (vgl. Planen, S. 23, Organisation, innere und äussere, S. 28).
- Die Lehrperson ist für die Kinder präsent, sowohl physisch, wie auch mit ihrer Aufmerksamkeit und in dem Sinn „allgegenwärtig“ (Kounin in Meyer, 2004, S. 32)
- Schüler/innen mit schwacher Impulskontrolle bedenken die Folgen ihres Tuns vorgängig kaum. Dazu haben sie gar keine Zeit. Hilfreich ist deshalb, sie auf schwierige Situationen vorzubereiten. Zum Beispiel so:
„Du wirst dieses Spiel nicht fertig spielen können, weil die Wochenplanlektion in 5 Minuten zu Ende geht. Wir beide wissen, dass du gerne spielst und es dich oft wütend macht, wenn du ein Spiel abbrechen musst. Deshalb „warne“ ich dich jetzt schon vor: In 5 Minuten werde ich zu dir kommen. Du wirst mir zeigen, wie weit du gekommen bist und ich werde dich daraufhin auffordern, das Spiel wegzuräumen. Ich will, dass du das dann unverzüglich und ruhig machst“.
- Lehrpersonen und Eltern dürfen und müssen Grenzen setzen, z.B. einzelne Schüler/innen dürfen nur in Räumen arbeiten, wo die Lehrperson sie im Blick hat, denn unbedachtes und impulsives Handeln kann nicht nur den Unterricht stören, sondern auch fürs Lernen hinderlich sein oder das Kind immer wieder in gefährliche Situationen bringen.

Innere Strukturen vermitteln:

Halt – Stopp, Nachdenken!

Aus dem Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Laut & Schlottke kommt die Idee der Signalkarte „Halt – Stopp, Nachdenken!“, welche sich sehr gut

fürs Üben der Impulskontrolle eignet (2009). Diese kann wie folgt eingesetzt werden:

1. Mit dem Kind besprechen, wann es in der Arbeit am Wochenplan wichtig ist, zuerst zu denken, resp. zu lesen, genau hinzuschauen usw. und erst dann zu handeln und was geschieht, wenn man dies eben nicht tut. Dem Kind erklären, dass das Training ihm helfen soll, im richtigen Moment zu stoppen, zu überlegen oder zu überprüfen und dann erst zu handeln, um so weniger Fehler zu machen oder weniger in unangenehme Situationen zu geraten.
2. Die Signalkarte „Halt – Stopp, Nachdenken!“ einführen. Immer wenn diese Karte auftaucht, muss gestoppt, nachgedacht und überlegt werden, ob es eine gute Idee ist, so zu handeln, wie man es eben vorhatte. Das Bilderbuch *Pina und der Schatz aus Gold* zeigt auf unterhaltsame Weise, wie wichtig die Wächter sind und eignet sich gut für jüngere Kinder (Wagener & Fuchshuber, 1993).
3. Die Lehrperson macht es an einer konkreten Aufgabe vor. Zeigt sich die Schwierigkeit eher darin, dass Aufgaben nicht richtig gelöst werden, eignen sich z.B. Logicals, Sudokus o.Ä.: „Ich lese: ‚Eine der drei Personen hat einen grünen Pullover‘. Ich nehme also den grünen Farbstift und ... Halt – Stopp, Nachdenken! Ist es eine gute Idee jetzt einen der drei Pullis grün anzumalen? ...“.

Zeigt sich die Schwierigkeit eher darin, dass die Schüler/innen z.B. mit Wortmeldungen herausplatzen, können es auch einfache Rätsel oder Übungsaufgaben, welche die Schüler/innen gut können und gerne machen: „4x30 gibt... Halt – Stopp, Warten/Überprüfen! (*flüstern*: 4x30 ist 120) Jetzt verschwindet die Karte. Jetzt darf ich es laut sagen: 120“.

4. Jetzt üben die Schüler/innen selber das Stoppen und Nachdenken oder Inne Halten, wenn während der Übung die Karte auftaucht. Die Lehrperson stellt die Karte jedes Mal auf, wenn die Kinder stoppen und überprüfen oder nachdenken sollen. Wenn die Lehrperson die Karte wieder hinlegt, dürfen die Schüler/innen weiterarbeiten, resp. die Antwort laut sagen.

5. Können die Schüler/innen dies gut, bearbeiten sie einen geeigneten Auftrag aus dem Wochenplan und üben, selbständig daran zu denken, zu stoppen. Dazu wird z.B. auf dem Auftrag vor jeder neuen Aufgabe ein Symbol gezeichnet, das „Halt – Stopp, Nachdenken!“ bedeutet oder dem Kind wird in „kritischen“ Situationen, z.B. einer mündlichen Arbeit zu zweit, die Signalkarte hingelegt, mit der Anweisung, erst zu sprechen, wenn das andere Kind fertig gesprochen hat. Gemeinsam die gefundenen Lösungen vergleichen, könnte sich dazu eignen.
6. Die Karte kann weiterhin präventiv für „kritische“ Situationen benutzt werden, im Sinne: „Achtung! In der nächsten Sequenz wird Halt – Stopp, Nachdenken! wichtig sein!“. Sie darf jedoch nicht zu oft eingesetzt werden, damit das Signal nicht an Wirkung verliert.

(vgl. Dawson & Guare, 2010)

Die Strategie kann, einmal eingeübt, auch innerhalb eines Coachings laufen, so dass sie nach und nach in den Alltag übergehen kann. Selbstverständlich kann die Karte auch „Halt – Stopp, Überprüfen!“ heißen und dazu dienen, eine Handlung nachträglich zu überprüfen (vgl. S. 58).

Coaching

Der Coaching-Prozess, wie er auf Seite 42 beschrieben wird, lässt sich auch auf diese exekutive Funktion anpassen, wenn ein Kind gelernt hat, wie es stoppen und nachdenken, resp. überprüfen kann. Schritt 1 bleibt dabei gleich. In Schritt 2 könnten die Fragen zum Beispiel folgendermassen lauten:

1. Hast du heute zeigen können, was du dir vorgenommen hast? (z.B. Bevor ich ein Wort abschreibe, stoppe ich und überprüfe, wie man es schreibt.)
2. Wie stark musstest du dich dafür anstrengen auf einer Skala von 1-10? Bist du damit zufrieden?
3. Wann kannst du das „Stopp, überprüfen“ in den Aufträgen, die du dir für morgen vorgenommen hast, üben? Schreibe das zu den Aufträgen hin.
4. Wie schaffst du es, auch morgen so gut zu stoppen und zu überprüfen / besser zu stoppen und zu überprüfen?
5. Wie wirst du daran denken? Brauchst du dazu Unterstützung?
6. So wie die Dinge laufen, glaubst du, du wirst dein Ziel aus Schritt 1 erreichen?

Transfer:

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, in welchen Situationen Denken vor Handeln (lebens-)wichtig sein kann. „Luege, lose, laufe“ ist nur eins von vielen Beispielen.

In Spielen wie *Wer war's?* ist es wichtig, zuzuhören, bis die Personen fertig gesprochen haben, oder bei *Wer ist es?* zu überprüfen, ob die Bärtigen runter geklappt werden müssen oder eben gerade diejenigen ohne Bart. *Zytig läse* ist ein altes Spiel, bei dem sofort angehalten werden muss, wenn sich der Zeitungsleser/die Zeitungsleserin umdreht und beim *Dings* ist es von Vorteil, wenn man nicht die Antwort gibt, die einem als erstes in den Sinn kommt und wartet bis sich die Hinweise verdichten. *Simon pöpperle* (auch *Kommando Pimpernell* oder *Alle Vögel fliegen auf* genannt) oder *Goofy* (s. S. 49) erfordert grosse Aufmerksamkeit und Impulskontrolle. Auch Computer-Trainingsspiele sind auf dem Markt erhältlich, welche diese exekutive Funktion trainieren (z.B. *Achtung!Fertig!Fex!*, Spitzer et al.).

Besondere Hinweise:

Diese exekutive Funktion hat viel mit Eigenwahrnehmung und Aufmerksamkeit zu tun. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Impulse bewertet und wenn nötig gehemmt und/oder verzögert werden können. Spürt sich ein Kind wenig und hat deswegen eine schwache Impulskontrolle, sind keinerlei Strafen und Belohnungen angebracht. Solange ein Kind sein Verhalten nicht in der Hand hat, kann es dafür weder belohnt noch bestraft werden.

Beobachten Sie, welches besonders schwierige Situationen sind und versuchen Sie so oft es geht, diesen zuvor zu kommen, in dem Sie das Kind darauf vorbereiten und ihm erklären, welches Verhalten ok ist.

Der Aufbau dieser exekutiven Funktion braucht viel Geduld und solange diese nicht stark genug sind, sind äussere Strukturen, Überwachung und Kontrolle unverzichtbar.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28
- 3.8. Selbstregulation des Affekts, S. 51

3.11. Flexibilität

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

auch arbeiten, wenn sich Änderungen ergeben und sie ihre Pläne ändern müssen und ihr Vorhaben nicht wie geplant durchführen können

Problemverhalten:

Die Schüler/innen halten starr an ihren Plänen fest. Sie wissen nicht mehr, was tun, wenn sie mit einem Auftrag nicht mehr weiter kommen und auf Hilfe warten müssen oder wenn das Kind oder das Material mit dem sie arbeiten wollen, nicht verfügbar ist. In neuartigen Aufgaben erkennen sie das Bekannte nicht.

Rahmenbedingungen:

- Es gibt eine „Problemlöse-Kultur“, welche erlaubt, eigene Überlegungen anzustellen und etwas auszuprobieren, eigene Wege zu gehen, verschiedene Lösungswege und –möglichkeiten nicht nur akzeptiert, sondern auch ermutigt und Diskussionen darüber ermöglicht.
- Es wird eine gute Fehlerkultur gelebt, d.h. man darf Fehler machen, denn aus Fehlern kann man etwas lernen. Dies kann z.B. so aussehen: „Viele Schüler/innen haben in diesen Mathe-Aufgaben immer wieder die Zehntausender-Stelle vergessen. Ich bin froh, dass diese Fehler jetzt in dieser Übung passiert sind. So wissen wir, dass wir das nochmals klären müssen“.

Äussere Strukturen geben:

- Es gibt wenig Änderungen im Schulalltag. Rituale und feste Stundenpläne, z.B. immer die erste Lektion am Morgen ist Wochenplanlektion, die Lektion wird immer gleich begonnen und gleich abgeschlossen usw., geben Sicherheit und Orientierung.
- Im Wochenplan hat es viele Aufträge, die immer wieder gleich zu bearbeiten sind oder früheren Aufträgen sehr ähnlich sind, z.B. „Arbeit am Dossier Uhrzeit“ oder „15 Minuten Blitzrechnen am Computer“.
- Die Gestaltung des Wochenplans bleibt über längere Zeit gleich.
- Die Schüler/innen arbeiten für Partner- oder Gruppenarbeiten in festen Lernpartnerschaften / Lerngruppen.
- Neuartige Aufgaben werden besprochen, bevor die Schüler/innen selbstständig daran arbeiten sollen.
- Programmänderungen werden frühzeitig angekündigt und Abläufe und/oder mögliche Verhaltensweisen vorbesprochen.

- Die Lehrperson erklärt dem Kind, was es anstelle seines geplanten Vorhabens tun soll, wenn sich dieses nicht mehr durchführen lässt oder es nicht mehr sinnvoll ist oder zeigt ihm das Bekannte an der neuartigen Aufgabe.

Innere Strukturen aufbauen:

Über flexibles und unflexibles Verhalten nachdenken

Um flexibler auf Situationen reagieren zu können, muss ein Kind zuerst einmal merken, wann es unflexibel ist und was unflexibles Verhalten zur Folge hat. Unflexibles Verhalten kann sich daran zeigen, dass ein Kind nur eine Verhaltensweise, Antwort, Lösung oder einen Weg für möglich und richtig hält. Dies engt den Blick ein und versperrt ihn auf neue Möglichkeiten. Hindernisse können nicht immer übersprungen werden. Manchmal muss auch ein anderer Weg darum herum gegangen werden. Gleichzeitig löst es Verwirrung, Angst oder Frustration aus, wenn der fixe Plan im Kopf nicht mit der Realität übereinstimmt. Die unangenehmen Emotionen überwiegen, das Denken bleibt auf der Strecke. Über diese Themen muss zuerst einmal mit den Schüler/innen diskutiert werden.

So mache ich das. Wie machst du es?

Häufiger Austausch von „So mache ich das. Wie machst du es?“ hilft zu erkennen, dass es jeweils mehrere Möglichkeiten gibt, etwas zu sehen, darüber zu denken, sich zu verhalten, eine Lösung zu finden usw. Gleichzeitig kann auch darüber diskutiert werden, dass nicht jede Möglichkeit immer sinnvoll ist. Immer wieder von seinem Plan abzuweichen, ist nicht flexibel sondern chaotisch. Wie Brunsting sagt: „Die Schultasche oder den Schlüsselbund jeden Tag woanders hinzulegen, wirkt zwar flexibel, ist aber eigentlich nur chaotisch, das heisst, es hilft uns bei der Lebensbewältigung gar nicht“ (2011, S. 84)

Möglichkeiten suchen

Man kann sich darin üben, flexibel zu sein. Die folgenden Spiele eignen sich sehr gut als kurze unterhaltsame Übungen (vgl. auch Brunsting, 2011, S.87).

Zum Beispiel stellt die Lehrperson oder ein Kind jeden Tag eine kleine Aufgabe wie „Was kann man mit einem Hammer alles machen?“. Wer am meisten Dinge – auch absurde – findet, gewinnt die Runde. Es kann einzeln oder in Gruppen gespielt werden.

Für eine andere Übung wird eine kurze Ausgangssituation erzählt, z.B.: „Heute Morgen beim Aufwachen hatte ich einen Frosch im Bett“. Jetzt werden möglichst viele Erklärungen dafür gesucht, wie der Frosch ins Bett kam. Ob er aus dem Aquarium gehüpft oder von einem bösen Zauberer aus Versehen her gehext wurde, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Fantasie und Kreativität spielen.

Coping-Strategien

Coping-Strategien, wie sie auf Seite 52 beschrieben werden, eignen sich auch, um einen ruhigen Kopf zu bewahren, wenn es nicht läuft wie geplant und eine Auswahl an vorgängig zurechtgelegten alternativen Plänen gibt doch noch eine gewisse Orientierung und Sicherheit.

Modelllernen

Auch für den Umgang mit Veränderungen eignet sich das Lernen am Modell. Das auf Seite 52 beschriebene Vormachen durch lautes Denken könnte hier z.B. so aussehen: „Ich sehe, du hast geplant, heute den Auftrag zusammen mit Kevin zu machen. Der ist jetzt krank. Das heisst, du kannst nicht so weitermachen, wie du geplant hast. Du musst deinen Plan ändern. Wenn ich einen Plan ändern muss, versuche ich, nur das Notwendigste zu ändern. Ich überlege mir also, welche Möglichkeiten es gibt, um den Auftrag wie geplant zu machen. Ich könnte mir beispielsweise einen anderen Partner suchen. Will ich aber unbedingt mit Kevin zusammenarbeiten, überlege ich mir, wann wir es denn tun könnten. Vielleicht ist er am Donnerstag wieder da. So könnte ich diesen Auftrag auf Donnerstag verschieben und stattdessen den von Donnerstag heute machen. Jetzt habe ich also zwei Möglichkeiten zwischen denen ich mich entscheiden kann.“

Transfer:

Unser Alltag ist von Veränderungen und wechselnden Situationen geprägt und kein Tag ist gleich wie der andere. Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, wie und wann die beim Training der inneren Strukturen gewonnen Erkenntnisse auf den Alltag übertragen werden können. Am besten gelingt dies jeweils gerade in der Situation drin. In vielen Spielen können unvorhergesehene Situationen auftreten. Immer wieder müssen die Spieler/innen ihre Pläne ändern. Strategiespiele wie *Schach*, *Dame* und *Mühle*, aber auch Spiele wie *Yahtzee*, *UNO* und *Jass*, wo die Spieler/innen jeweils auf die Spielsituation reagieren müssen, eignen sich. Flexibilität bedeutet auch, eine Situation von verschiedenen Standpunkten aus oder aufgrund unterschiedlicher Hinweise zu betrachten. Die Spiele *Speed*, *Pippo*, *Set* oder *Master Mind* erfordern genau das. Bei *Speed* müssen Karten auf bestehende Stapel abgelegt werden und zwar so, dass entweder die Farbe, die Form oder die Anzahl der Figuren mit der obersten Karte des Stapels übereinstimmt. Eine Karte muss also auf diese drei Kriterien hin untersucht werden, damit ein passender Ablagestapel gefunden werden kann. Ähnlich funktionieren *Pippo* und *Set*. Beim *Master Mind* muss herausgefunden werden, worauf sich die Hinweise auf die richtige Lösung beziehen. Bedeutet der rote Stecker, dass die orange Farbe am richtigen Platz ist oder wurde er für die blaue Farbe gesteckt? Ausserdem muss in diesem Spiel ausprobiert werden. Es gibt nicht von Anfang an einen richtigen Weg und aus den Fehlern kann gelernt und damit die richtige Lösung gefunden werden.

Besondere Hinweise:

Unerwartete und veränderte Situationen können Angst auslösen und Angst ist nie ein guter Lernbegleiter. Deshalb lohnt es sich, für Kinder, welche grosse Schwierigkeiten mit ihrer Flexibilität haben, den Kontakt zu den Eltern und Fachpersonen zu suchen. Eventuell kann auch ein Blick auf die Selbstregulation des Affekts aufschlussreich sein.

Verwandte Kapitel:

- 3.2. Planen, S. 23
- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28
- 3.8. Selbstregulation des Affekts, S. 51

3.12. Arbeitsspeicher

Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht:

sich kurzfristig Dinge merken und an Dinge denken, die sie zum Arbeiten brauchen, sie haben ihr Material dabei, wissen was sie schon gemacht haben und was sie noch tun wollen

Problemverhalten:

Die Schüler/innen vergessen Erklärungen und Hinweise. Sie vergessen, was sie tun wollten und wie sie etwas angehen wollten. Sie lassen Dinge zu Hause oder in der Schule liegen und denken auch nicht an Dinge, die immer wieder gleich ablaufen, wie fertige Aufträge abgeben, Namen aufs Blatt schreiben o. Ä.

Rahmenbedingungen:

- Die Lehrperson gibt klare Anweisungen und Aufträge und achtet darauf, dass die Schüler/innen aufmerksam sind, wenn sie diese mündlich erteilt.
- Immer Wiederkehrendes wird zur Routine gemacht, indem es bewusst immer gleich abläuft.

Äussere Strukturen geben:

- Die Schüler/innen werden immer wieder daran erinnert, die Dinge zu tun, die sie sonst vergessen. Das kann verbal sein: „Schreibt den Namen aufs Blatt! Gebt alle eure fertigen Aufträge ab! Nimm dein Englischheft mit nach Hause! Pack deine Handschuhe ein!“. Die Aufforderungen können aber auch durch Bilder oder Symbole, welche aufgehängt oder hochgestreckt werden, durch bestimmte Gesten oder durch Klangzeichen an den Auftrag erinnern.
- Die Schüler/innen werden dazu angehalten, sich Dinge, die sie sich merken sollen, aufzuschreiben und zwar dort, wo sie sie später wieder finden und so, dass sie sie später noch verstehen. Dazu eignen sich Notizen oder To-do-Listen auf dem Arbeitsplan, Einträge im Hausaufgabenbüchlein oder einer Agenda, Post-it-Zettel, dort, wo die Erinnerung kommen soll oder Stichworte auf den Handrücken. Auch die Arbeit mit Checklisten hilft, sich an immer wiederkehrende Abläufe zu erinnern.
- Die Schüler/innen werden daran erinnert, sich Hinweise, Erklärungen, Vorhaben usw. bewusst zu merken, z.B. indem sie wiederholen, was sie sich merken müssen oder es sich aufschreiben. Hilfreich ist auch, sich zu vergegenwärtigen, wie viele Punkte man sich merken muss.
- Die Schüler/innen werden daran erinnert, ihre Arbeitspläne, Hausaufgabenbüchlein, Agenden und Notizen zu konsultieren.

Innere Strukturen aufbauen:

Coaching Umgang mit Notizen und Agenden

Was unter äusseren Strukturen beschrieben ist, sollten die Schüler/innen mit der Zeit selber tun können: sich Termine, Aufträge und anderes Wichtiges notieren und daran denken, regelmässig zu kontrollieren, was an Terminen, Aufträgen und Wichtigem ansteht. Das Coaching kann, unterstützen, dass dies zur Routine wird (vgl. S. 42):

Schritt 1 könnte so aussehen:

Das Ziel: Ich denke daran, alles einzupacken, was ich für die Arbeit am Wochenplan zu Hause benötige.

Mögliche Hindernisse: Ich renne gleich zur Tür und vergesse einzupacken oder zu schauen, ob ich alles habe. Beim Auf Wiedersehen sagen, sage ich Herrn Y, dass ich alles eingepackt habe. Wenn ich nichts sage, fragt er mich danach.

Der Plan: Wenn Herr Y sagt, wir dürfen jetzt nach Hause gehen, erinnere ich mich an mein Ziel, hole meinen Arbeitsplan/mein Hausaufgabenheft hervor und schaue, was ich mir für zu Hause vorgenommen habe. Ich überlege, was ich dazu brauche und packe alles ein. Beim Auf Wiedersehen Sagen, sage ich Herrn Y, dass ich alles habe.

Für Schritt 2 könnten die Fragen so lauten:

1. Hast du gestern alles dabei gehabt, was du für die Arbeit zu Hause brauchtest?
2. Hast du die Hilfe von Herrn Y benötigt?
3. Bist du zufrieden mit der Anstrengung, die du dafür leisten musstest?
4. Was machst du heute wieder so?
5. Was machst du heute anders? (ev. Plan anpassen)
6. So wie die Dinge laufen, glaubst du, du wirst dein Ziel aus Schritt 1 erreichen?

Innerer Film

Schwieriger ist es sich Dinge zu merken, die nicht immer gleich ablaufen. Dazu kann ein innerer Film helfen. Die Schüler/innen überlegen sich, wann und wo sie sich erinnern wollen. Sie stellen sich die Situation, möglichst konkret vor: Z.B. „Ich stehe vor unserer Haustüre und wenn ich die Klinge anfasse und das Metall spüre kommt es mir wieder in den Sinn“. Diese Szene „filmen“ sie im Geist und wenn die Szene in echt auftritt, läuft der ganze Film inklusive Erinnerung ab. Vielleicht wird manchmal auch nur die Erinnerung wach, an etwas denken zu müssen. Das ist auch schon ein Fortschritt. Diese Übung kann in Form eines Experiments über eine gewisse Zeit jeden Tag mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Dazu schreibt sich jedes Kind auf, woran es wann denken will und notiert am nächsten Tag, ob und wie es das geschafft hat.

Arbeitsspeicher trainieren

Es gibt viel Literatur, welche beschreibt, wie der Arbeitsspeicher trainiert werden kann. Das *Praxisbuch Aufmerksamkeitstraining* von Monika Brunsting (2006) ist einfach zu verstehen und sehr praxisnah und einfach zu handhaben. Hier wird beispielsweise geübt, Buchstabenfolgen zu wiederholen und zwar zuerst vorwärts, was die meisten Menschen mit dem auditiven Arbeitsspeicher (phonologischer Schleife) tun, indem sie die Folge „im Ohr behalten“ und dann rückwärts, was die meisten Menschen mit dem visuellen Arbeitsspeicher tun, indem sie sich die Folge bildlich vorstellen und sie sozusagen rückwärts ablesen.

Transfer:

Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen darüber, wie der Arbeitsspeicher funktioniert (s. unten). Schon das Wissen darum, verknüpft mit einem inneren Bild des „im Ohr behalten“ oder des „auf die innere Wandtafel schreiben oder zeichnen“ kann helfen, Informationen bewusster und geordneter abzuspeichern. Lassen Sie dies ihre Schüler/innen auch imaginär immer wieder tun: „*Subjekt*, das ist ein wichtiges Wort. Das werdet ihr auch in der Oberstufe immer wieder brauchen. Schreibt es euch auf die innere Wandtafel. Schliesst nun die Augen und lest es von der inneren Wandtafel ab. Hört gut hin, wie es tönt und behaltet es im Ohr“. Wichtig fürs Lernen ist auch das Wissen, dass wir am besten „Wissensnetze“ knüpfen, um uns an Informationen zu erinnern. Neues knüpfen wir an bestehende Netze an und erinnern uns so einfacher daran. Ausserdem erinnern wir uns auch besser an Informationen, die wir über mehrere Kanäle aufgenommen haben und am besten erinnern wir uns, wenn die Informationen mit Emotionen verknüpft sind. Zahlen mit Farben verbinden, Wörter mit Bildern usw. sind schlaue Lernstrategien.

Arbeitsformen wie Wanderdiktate, wo die Schüler/innen zwischen abspeichern und abrufen einen Weg zurücklegen müssen, trainieren den Arbeitsspeicher auch. Die Aufgabe kann für Schüler/innen mit schwachem Arbeitsspeicher so vereinfacht werden, dass entweder der Weg kürzer und störungsärmer gestaltet wird oder sie sich weniger Elemente, d.h. zu Beginn nur ein Wort statt einen ganzen Satz, merken müssen. Die Kinder müssen auf die oben beschriebenen Merkstrategien hingewiesen und aufgefordert werden, diese anzuwenden. Wichtig ist, diese Erfahrungen auch auf Arbeiten, wie Abschreiben zu übertragen. Viele Kinder erfassen nur wenige

Buchstaben aufs Mal und müssen so sehr häufig mit den Augen zwischen eigenem Heft und Vorlage hin und her springen, was sehr störungsanfällig und anstrengend ist. Lernen sie, ein ganzes Wort und mit der Zeit ganze Satzteile kurz zu analysieren („Achtung *Wissenschaft* mit ss und gross, sonst alles wie es tönt“), sich einzuprägen und anschliessend wieder abzurufen, erleichtert ihnen dies solche Arbeiten und fördert ihre Merkfähigkeit.

Nicht nur Memory- oder KIM-Spiele trainieren den Arbeitsspeicher. Viele Kreisspiele wie *Koffer packen* oder *Goofy* (s. S. 49) eignen sich zum Training mit der ganzen Klasse. Auch in Kartenspielen wie *Jass*, *Joker* oder *Zoff im Zoo* ist es von Vorteil, sich zu merken, welche Karten schon ausgespielt worden sind.

Besondere Hinweise:

Im Arbeitsspeicher werden „wenige Informationen für kurze Zeit festgehalten, ehe sie verarbeitet oder in längerfristigen Gedächtnissystemen abgelegt werden. Er besteht nach heutiger Auffassung aus zwei Teilen: einem Speicher, der auditiv speichert und Informationen sozusagen „im Ohr behält“ (die sogenannte phonologische Schlaufe) und einem visuellen Speicher, der wie ein Notizblock wichtige Informationen kurzfristig bereithält („innere Wandtafel““ (Brunsting, 2011, S. 99). Dabei geht man heute davon aus, dass der Arbeitsspeicher ca. 7 Elemente fassen kann. Menschen mit einem guten Arbeitsspeicher können sich bis zu 9 Elemente merken, schwache Arbeitsspeicher halten manchmal nur bis zu 5 Elemente fest (vgl. Brunsting, 2006). Es geht beim Arbeitsspeicher einerseits darum, Informationen abzuspeichern, andererseits, diese wieder abrufen zu können. Ein schwacher Arbeitsspeicher wirkt sich auf das gesamte Lernen aus und erschwert Aufgaben wie Kopfrechnen, Leseverstehen und solche, welche aus mehreren Schritten bestehen, stark.

Verwandte Kapitel:

- 3.3. Organisation, innere und äussere, S. 28

Schlusswort

Nicht alle Probleme lassen sich auf schwache oder schlecht genutzte exekutive Funktionen zurückführen und das Training exekutiver Funktionen beseitigt nicht alle Lernschwierigkeiten. Ich erlebe jedoch immer wieder, dass Schüler/innen sehr interessiert sind an Wissen darüber, „wie unser Hirn lernt und organisiert“. Und vielen hilft die explizite Vermittlung von Strategien tatsächlich, ihr Lernen und Arbeiten selber besser in den Griff zu bekommen. Es wäre unfair, diesen Schüler/innen dieses Wissen nicht zugänglich zu machen. Wir lassen sie auch nicht ganz alleine herausfinden, welche Wortarten es gibt und wie sie unterschieden werden können. Weshalb sollten wir ihnen also nicht auch zeigen, welche Techniken helfen können, das eigene Verhalten zu steuern und wie diese eingeübt werden können?

Das heisst nicht, den Schüler/innen gewisse Strategien aufzuzwingen. Viele Kinder erwerben solche auch alleine. Es geht darum, **allen** Schüler/innen zu ermöglichen ein möglichst breites Instrumentarium an Strategien aufzubauen, welche je nach persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten und je nach Aufgabe flexibel eingesetzt werden können. So ist diese Ideensammlung keineswegs vollständig. Ihre Schüler/innen und Sie selbst werden weitere Strategien kennen, um zu planen, zu organisieren, das Zeitmanagement im Griff zu haben, sich zu überwinden, eine Aufgabe anzupacken usw. Beobachten Sie deshalb ihre Schüler/innen und lassen Sie sie immer wieder erzählen und austauschen, wie sie selber etwas tun, welche „Tipps und Tricks“ sie selber anwenden und darüber nachdenken, wann was hilfreich ist und zum Ziel führt.

Ich hoffe, mit dieser Ideensammlung einen kleinen Beitrag zum Verständnis für Schüler/innen mit schwachen exekutiven Funktionen leisten zu können und dazu beizutragen, dass es an unseren Schulen selbstverständlicher wird, diese nicht nur durch äussere Strukturen zu stützen, sondern auch zu trainieren. Deshalb freue ich mich, wenn Sie dabei mithelfen und wünsche Ihnen viele interessante Erfahrungen, Freude an den Fortschritten ihrer Schüler/innen und ein Quäntchen Geduld.

Literaturverzeichnis

- bks, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau (Hrsg.). (2012). *Umsetzungshilfe für die Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz*. Internet: www.schulen-aargau.ch/kanton/Leistungsbeurteilung-Uebertritte [18.11.2012].
- Brunsting, M. (2006). *PraxisBuch Aufmerksamkeitstraining*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2.Auflage). Bern: Haupt
- Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Dawson, P. & Guare, R. (2010). *Executive Skills in Children and Adolescents. A Practical Guide to Assessment and Intervention*. (2.Auflage). New York, London: The Guilford Press.
- Dweck, C. (2007). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Hamburg: Campus Verlag
- HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Hrsg.). (2011). *Wie Kinder und Jugendliche lernen ...oder denken, dass sie lernen. Aufmerksamkeit, Selbststeuerung und andere wichtige Themen der Exekutiven Funktionen* [DVD]. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Klippert, H. (2012). *Methoden-Training. Übungsbausteine für den Unterricht*. (20.Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lauth, G. W. & Schlotke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. (6. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- McCloskey, G., Perkins, L. A. & Van Divner, B. (2009). *Assessment and Intervention for Executive Function Difficulties*. New York, Oxon: Taylor & Francis Group, LLC.
- Meltzer, L. (Hrsg.). (2007). *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. New York: The Guilford Press.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Rettenmaier, T. (2007). *Progressive Muskelentspannung. Entspannungstechniken zum Abbau von Stress*. Internet: www.progressivemuskelentspannung.com [16.11.2012].
- Schibli, P. (2009). *Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg*. Internet: www.tags.ch/paed/gewaltfreiekommunikation.pdf [18.11.2012]
- Storch, M. & Riederer A. (2005). *Ich pack's! – Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.
- Wagener, G. & Fuchshuber, A. (1993). *Pina und der Schatz aus Gold*. München: Verlag Heinrich Ellermann.
- West Gaskins, I., Satlow, E. & Pressley, M. (2007). Executive Control of Reading Comprehension in the Elementary School. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 194-215). New York: The Guilford Press.

Spieleverzeichnis

Hier sind nur die weniger bekannten Spiele aufgelistet. Damit sie leichter zu finden sind, werden sie dem Namen nach alphabetisch geordnet aufgeführt.

6nimmt! Kein Spiel für Hornochsen. Kramer, W. (1994). Rödermark: AMIGO

Dings. Bücken H. & Hanneforth, D. (2008). Seelze: KALLMEYER LERNSPIELE

Ligretto. Michaels, M. (1991). Hamburg: Rosengarten Spiele

Master Mind. Meirovitz, M. (1971). Hasbro

Pippo. Staupe, R. (2002). Dietzenbach: AMIGO

Saboteur. Moyersoer, F. (2004). Dietzenbach: AMIGO

Set. SET Enterprises (Hrsg.). (2001). Ravensburger Spieleverlag

Speed. Staupe, R. (2000). Remseck a. N.: Adlung Spiele

Spielhaus. Die spannende Bilderjagd vom Keller bis zum Dach. Brüggemann, V. Köln: Prolog Verlag

UNO. (1972). Mattel

Vier gewinnt. Milton, B. (1974/2011). MB Spiele

Wer ist es?. (2004). Soest: Hasbro

Wer war's?. Knizia, R. (2008). Ravensburger

Zoff im Zoo. Matthäus, D. & Nestel, F. (1999). Erlangen: Spiele von Doris und Frank.

ANHANG

Übersicht über exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht

Exekutive Funktion	So zeigt sie sich in der Arbeit mit Wochenplan	Problemverhalten in der Arbeit mit Wochenplan
Metakognition	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht über ihr Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln nachdenken und erzählen, aus Erfahrungen lernen, sich überwachen, Erfolge feiern, mit dem Ziel, ihr Verhalten beeinflussen zu können	Die Schüler/innen wissen keine Antworten auf Fragen wie „Was hast du gemacht? Wie fühlst du dich? Wie bist du da drauf gekommen? Was hast du herausgefunden? Was hilft dir beim Lernen?“. Sie gehen Aufgaben irgendwie an und wissen wenig darüber, wie sie lernen, was sie gut können und was ihnen schwer fällt.
Planen	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: sich einen Überblick verschaffen, den Arbeitsaufwand einschätzen, Prioritäten und sich Ziele setzen und planen, wie sie diese Ziele erreichen wollen, z.B. wann welche Aufträge bearbeiten, so dass sie noch Zeit haben für Zusatzaufgaben	Die Schüler/innen können sich nicht entscheiden, womit sie beginnen wollen, sie denken nicht voraus, bemerken zu spät, was sie alles hätten erledigen müssen und werden mit dem Wochenplan nicht rechtzeitig fertig.
Organisation, innere und äussere	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: sich benötigtes Material beschaffen, wieder versorgen, Pläne und Papiere ordnen und so aufbewahren, dass sie sie wieder finden, ihren Arbeitsplatz aufräumen	Die Schüler/innen verlieren und verlegen Bücher, Blätter und Arbeitsmaterialien, sie wissen nicht, wie sie sich die nötigen Materialien beschaffen können, haben nicht zur Hand, was sie benötigen
Zeitgefühl/Zeitmanagement	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: ihren Zeitaufwand für einzelne Aufträge vorgängig einschätzen, sie merken, welche Aufträge sie innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit machen können, sie können die Uhrzeit lesen und einschätzen, wie lange die zur Verfügung stehende Zeit noch dauert, sie arbeiten effizient und speditiv, sie beginnen rechtzeitig mit der Arbeit	Die Schüler/innen können den Zeitaufwand für eine Aufgabe nicht einschätzen, sie können nicht effizient arbeiten und werden in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht fertig, sie können ihr Arbeitstempo nicht variieren und sich wenn nötig beeilen, sie beginnen zu spät mit der Arbeit
Aufgaben anpacken	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: ohne Verzögerung mit einer Arbeit beginnen und den ersten Schritt machen, sie können sich überwinden, Aufgaben auch anzupacken, wenn sie dazu keine grosse Lust haben und beginnen rechtzeitig mit ihrer Arbeit	Die Schüler/innen zeigen Ausweichverhalten, wie Bleistift spitzen, Wasser trinken gehen, Materialien herum schieben usw. und fangen ohne Impuls von aussen nicht an. Sie schieben Aufgaben, auf die sie wenig Lust haben, auf und werden deshalb nicht rechtzeitig damit fertig.

Dranbleiben, das Ziel vor Augen behalten, Aufgaben zu Ende führen	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: an einer Aufgabe dranbleiben und sie gut zu Ende führen, das Ziel vor Augen haben und durchhalten, auch wenn die Aufgabe wenig Spass macht, längere Zeit an einem Auftrag arbeiten	Die Schüler/innen lassen sich durch innere oder äussere Dinge ablenken. Sie zeigen Ausweichverhalten wie häufiges Bleistift Spitzen, Wasser Trinken, WC-Besuche oder zielloses Herumgehen. Sie verlieren schnell das Interesse und ihr Ziel aus den Augen.
Selbstregulation der Aufmerksamkeit	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: ihre Aufmerksamkeit aufbauen, auf ihre Aufgabe richten und diese aufrechterhalten, solange es nötig ist	Die Schüler/innen lassen sich schnell durch äussere und innere Dinge ablenken. Sie reagieren auf jeden Reiz, z.B. Geräusch oder Bewegung und verfolgen die Aktivitäten und Gespräche anderer Schüler/innen. Sie spielen mit Bleistiften, Gummis und Massstäben herum oder scheinen ihren eigenen Gedanken nachzuhängen.
Selbstregulation des Affekts	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: auch arbeiten, wenn sie wenig Lust dazu haben, verärgert, überglücklich oder aufgeregert sind	Die Schüler/innen sind anfangs Woche von der Menge der Aufträge überwältigt, geben bei Schwierigkeiten schnell auf und werden wütend und/oder frustriert.
Kontrolle und Korrektur	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: auf ihre Arbeit zurückblicken, überprüfen, ob sie sie wie gefordert gemacht und vollständig abgeschlossen haben, selbstständig mit Lösungsblättern korrigieren, Fehler erkennen und diese wenn nötig korrigieren	Die Schüler/innen halten nicht inne. Sie bearbeiten Aufgaben nicht so, wie es gefordert ist und bemerken es nicht. Sie sehen ihre eigenen Fehler nicht, auch wenn sie mit einem Lösungsblatt korrigieren. Sie geben unvollständige Aufträge ab.
Impulskontrolle	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: erst denken und verschiedene Faktoren berücksichtigen, bevor sie handeln, sich wenn nötig rechtzeitig bremsen, unmittelbare Bedürfnisse aufschieben	Die Schüler/innen platzen mit Wortmeldungen heraus und können kaum warten, bis sie an der Reihe sind. Sie sprechen, singen, pfeifen, summen laut und stören andere auch ohne es zu merken oder zu wollen. Sie handeln impulsiv und unbedacht und bearbeiten deshalb Aufgaben falsch oder mit vielen „Flüchtigkeitsfehlern“. Sie kommen Aufforderungen erst nach einer Weile nach, weil sie vorher noch etwas anderes tun wollen.

Flexibilität	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: auch arbeiten, wenn sich Änderungen ergeben und sie ihre Pläne ändern müssen und ihr Vorhaben nicht wie geplant durchführen können	Die Schüler/innen halten starr an ihren Plänen fest. Sie wissen nicht mehr, was tun, wenn sie mit einem Auftrag nicht mehr weiter kommen und auf Hilfe warten müssen oder wenn das Kind oder das Material mit dem sie arbeiten wollen, nicht verfügbar ist. In neuartigen Aufgaben erkennen sie das Bekannte nicht.
Arbeitsspeicher	Die Schüler/innen können im Wochenplanunterricht: sich kurzfristig Dinge merken und an Dinge denken, die sie zum Arbeiten brauchen, sie haben ihr Material dabei, wissen was sie schon gemacht haben und was sie noch tun wollen	Die Schüler/innen vergessen Erklärungen und Hinweise. Sie vergessen, was sie tun wollten und wie sie etwas angehen wollten. Sie lassen Dinge zu Hause oder in der Schule liegen und denken auch nicht an Dinge, die immer wieder gleich ablaufen, wie fertige Aufträge abgeben, Namen aufs Blatt schreiben o. Ä.

Wie unser Gehirn lernt und arbeitet – Informationen für Kinder

Zum Lernen brauchen wir unser Gehirn. Wenn wir etwas darüber wissen, wie dieses funktioniert, kann uns das auch helfen, besser zu lernen und zu arbeiten. Denn auch Lernen will gelernt sein!

Die Wissenschaftler, die sich mit unserem Gehirn beschäftigen und untersuchen, wie es funktioniert, wie es arbeitet und lernt, heißen Neurowissenschaftler. Seit die sogenannten bildgebenden Verfahren entwickelt wurden, werden in den Neurowissenschaften jedes Jahr viele spannende Entdeckungen gemacht. Bildgebende

haz.de

Verfahren sind Methoden und Instrumente, welche möglich machen, zu sehen, welche Teile im Hirn wann aktiv sind. So können die Wissenschaftler sozusagen dem Hirn ein Stück weit

bei der Arbeit zusehen und verstehen immer besser, wie unser Hirn arbeitet und lernt.

In unserem Gehirn haben wir Milliarden von Nervenzellen. Diese haben einen Zellkern und eine Art Armen, die Axone.

Über die Axone feuert die Nervenzelle elektrische Impulse. Am Ende des Axons werden sogenannte Botenstoffe ausgeschickt, welche sich an die Empfänger des Axons einer anderen Nervenzelle anbinden. So entstehen Verbindungsnetze, über die Informationen weitergegeben werden. Das Gehirn verändert sich also. Das ist Lernen. Je öfter eine Verbindung (Synapse) benutzt wird, desto besser funktioniert sie. Sie wird dann mit einer Art Isolationschicht (Myelin) umhüllt und kann Informationen noch schneller transportieren. Je öfter du also etwas tust, denkst, wahrnimmst, desto schneller und genauer wirst du es tun, denken und wahrnehmen können. Das ist Lernen durch Üben.

Wir können nicht nur das 1x1, ein Gedicht, Klavier spielen oder Seiltanzen üben. Auch das Lernen selbst und wie wir schlau eine Aufgabe angehen, durchführen und zu Ende bringen, müssen wir üben. Wichtig dafür sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel: planen, sich organisie-

a-m-services.de

ren, ein Zeitgefühl haben und Zeit einteilen, die eigene Aufmerksamkeit steuern, erst denken, dann handeln, sich Dinge merken, kontrollieren und übers eigene Denken und Tun nachdenken können. Die Neurowissenschaftler glauben, dass für diese Fähigkeiten besonders das Stirnhirn, also der Teil des Hirns, der hinter der Stirn liegt, eine grosse Rolle spielt. Dieser Teil des Hirns braucht viel Zeit, bis er ganz „ausgewachsen“ ist. Trotzdem kann man ihn auch trainieren und so beim „Heranreifen“ unterstützen. Du kannst also trainieren, erst zu denken und dann zu handeln. Du kannst trainieren zu planen und dir deine Zeit einzuteilen. Du kannst trainieren, dir Dinge zu merken. Du kannst auch trainieren, deine eigene Aufmerksamkeit zu steuern und auf das zu richten, was zum Beispiel im Unterricht wichtig ist. Und du kannst trainieren, dich von Freude und Frust nicht überwältigen zu lassen, sondern trotzdem arbeiten zu können.

Das wichtigste Instrument für diese Trainings ist das Nachdenken darüber, was du eigentlich tust, wie du eigentlich an eine Aufgabe herangehst, was du dir dabei denkst und was dir hilft, eine Aufgabe gut zu lösen. Dieses Nachdenken über das eigene Fühlen, Wahrnehmen,

Denken und Tun nennt man Metakognition. Wenn du weisst, was dir liegt und dir hilft, wenn du Aufgaben einschätzen kannst und wenn du verschiedene Strategien, also verschiedene Wege kennst, wie du etwas angehen kannst und diese einsetzt, dann kannst du ein erfolgreicher Lerner / eine erfolgreiche Lernerin sein. Und natürlich gilt auch fürs Planen, Sich Organisieren, Kontrollieren, Aufmerksamkeit Steuern, usw.: Immer wieder tun, denn jedes Mal verstärkt sich das Netzwerk, das du dazu brauchst in deinem Gehirn und es wird dir immer leichter fallen. Denn Übung macht tatsächlich den Meister!

jobmensa.de

Übersicht über Peer Coaching Programm für Kinder (Dawson & Guare, 2010, S. 142,
Übersetzung aus dem Englischen d. V.)

Schritt	Aufgabe
„Schritt 1	Coaching Prozess entwerfen: <ul style="list-style-type: none"> - Rolle und spezifische Funktion des Peer Coachs festlegen - Coaching Prozess, inklusive Termine für Treffen und Schritte, die in der Coaching Interaktion zu befolgen sind, umreißen - Formulare entwerfen, um das Coaching zu dokumentieren und solche, welche dazu dienen, Ergebnisse festzuhalten und Fortschritte zu verfolgen - Bestimmen, wie, wann und durch wen die Coachs supervisiert werden
Schritt 2	Peer Coachs auf der Basis von starken exekutiven Funktionen auswählen und zur Teilnahme motivieren
Schritt 3	Ziel-Schüler/in auswählen und festlegen, welche exekutiven Funktionen und welche täglichen Handlungen Ziel des Coachings sein sollen (z.B. Ziel-Fähigkeit: Arbeitsspeicher; tägliche Handlung: Sich daran erinnern, die Hausaufgaben abzugeben).
Schritt 4	Sich mit Ziel-Schüler/innen treffen, um Coaching zu erklären; sie einladen, teilzunehmen und spezifische Ziele zu finden. Wenn nötig Diskussion über mögliche Verstärker einschliessen (für viele Schüler/innen, ist das Coaching alleine eine erfolgreiche Intervention, während andere zusätzlich zum Coaching Belohnungen brauchen).
Schritt 5	Sowohl die Eltern der Coachs, wie diejenigen der Ziel-Schüler/innen kontaktieren, um den Prozess zu erklären und die Einwilligung zur Teilnahme zu erhalten.
Schritt 6	Trainings-Sitzungen mit Coachs durchführen. Erwachsene/r spielt die Rolle des/der Ziel-Schülers/in, um Verstehen des Coaching Prozesses der Peer Coachs und deren Fähigkeit, dem Ablauf zu folgen, zu ermitteln.
Schritt 7	Sich mit Ziel-Schüler/in und Coach treffen, um zu diskutiere, wie der Coaching Prozess ablaufen wird. Erwachsene/r modelliert (macht vor, Anmerkung d. V.) Rolle des/der Ziel-Schüler/in, dieser/diese beobachtet, während Peer Coach die Coaching Rolle übernimmt. Fragen beantworten und Unklarheiten klären. Ziel-Schüler/in und Erwachsene/r tauschen Rolle, Erwachsene/r beobachtet, während Peer Coach und Ziel-Schüler/in einen Probelauf des Coaching Prozesses machen. Gebrauch der Formulare und Aufzeichnungen führen erklären.
Schritt 8	Wenn Erwachsene/r zufrieden ist, dass beide Schüler/innen ihre Rolle verstanden haben und sie für ihr Effektivität verstärkt (gelobt, Anmerkung d. V.) hat, beginnt Coaching mit Lehrperson, welche die ersten paar Sitzungen überwacht.
Schritt 9	Den Prozess evaluieren und notwendige Änderungen machen.
Schritt 10	Peer Coach und Ziel-Schüler/in folgen dem entworfenen Coaching Fahrplan, Erwachsene/r überprüft ein, zwei Mal die Woche mit Coach und Ziel-Schüler/in, um abzuschern, dass Prozess gut unterwegs ist und korrekt befolgt wird. Regelmässige Kommunikation über Effektivität der Intervention mit Eltern arrangieren.“

